

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИНПРИРОДЫ
РОССИИ

ЗАПОВЕДНАЯ
МОРДОВИЯ

ISSN 2500-008X

Nature Conservation Research

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

3/2024

Main Editorial Office

Editor-in-Chief: Dr. Sc. Alexander B. Ruchin (Russia)
Associate Editor: PhD Oleg G. Grishutkin (Russia)
Associate Editor: PhD Sergey S. Ogurtsov (Russia)
English Language Editor: PhD Jacob Koopman (Poland)
Managing Editor: PhD Anatoliy A. Khapugin (Russia)

Handling Editors

PhD Alexei A. Aleinikov (Russia)	PhD Nataliya A. Milchakova (Russia)
Prof. Dr. hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Dr. Sc. Alexander A. Ananin (Russia)	Dr. Sc. Sergey V. Naidenko (Russia)
Prof. Amaël Borzée (China)	PhD Michela Pacifici (Italy)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
PhD Leonid V. Egorov (Russia)	PhD Sergey K. Ryndevich (Belarus)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Corresponding Member RAS Ernest V. Ivanter (Russia)	PhD Boris I. Sheftel (Russia)
Dr. Sc. Mikhail V. Kalyakin (Russia)	PhD Dmitry A. Shitikov (Russia)
Dr. Sc. Lyudmila G. Korneva (Russia)	Dr. Sc. Tatyana B. Silaeva (Russia)
Dr. Sc. Juri P. Kurhinen (Russia, Finland)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
Dr. Sc. Georgiy A. Lada (Russia)	Dr. Sc. Boris S. Tuniyev (Russia)
Dr. William B. Leacock (USA)	Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)
Dr. Aniruddha Majumder (India)	Dr. Sc. Igor A. Zhigarev (Russia)
Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)	Dr. Sc. Alexander S. Zamotajlov (Russia)
Dr. Sc. Yuri A. Mazei (Russia)	

Редакционная коллегия

Главный редактор: д.б.н. Александр Борисович Ручин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.г.н. Олег Геннадьевич Гришуткин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.б.н. Сергей Сергеевич Огурцов (Россия)
Редактор английского языка: PhD Jacob Koopman (Poland)
Исполнительный редактор: к.б.н. Анатолий Александрович Хапугин (Россия)

Редакционный совет

к.б.н. Алексей Александрович Алейников (Россия)	д.б.н. Юрий Александрович Мазей (Россия)
Prof. Dr hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Dr. Aniruddha Majumder (India)
д.б.н. Александр Афанасьевич Ананин (Россия)	Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)
Prof. Amaël Borzée (China)	к.б.н. Наталья Афанасьевна Мильчакова (Россия)
Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	д.б.н. Сергей Валерьевич Найдено (Россия)
к.б.н. Леонид Валентинович Егоров (Россия)	PhD Michela Pacifici (Italy)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
д.б.н. Игорь Александрович Жигарев (Россия)	к.б.н. Сергей Константинович Рындевич (Республика Беларусь)
д.б.н. Александр Сергеевич Замотайлов (Россия)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Член-корреспондент РАН Эрнест Викторович Ивантер (Россия)	д.б.н. Татьяна Борисовна Силаева (Россия)
д.б.н. Михаил Владимирович Калякин (Россия)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
д.б.н. Людмила Генриховна Корнева (Россия)	д.б.н. Борис Сакоевич Туниев (Россия)
д.б.н. Юрий Павлович Курхinen (Россия, Финляндия)	к.б.н. Борис Ильич Шефтель (Россия)
д.б.н. Георгий Аркадьевич Лада (Россия)	к.б.н. Дмитрий Александрович Шитиков (Россия)
Dr. William B. Leacock (USA)	

REVIEW ARTICLES

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

ON THE DISTRIBUTION AND BIOLOGY OF *ELATER FERRUGINEUS* (COLEOPTERA: ELATERIDAE) IN RUSSIA

Alexander S. Prosvirov¹

¹Lomonosov Moscow State University, Russia

e-mail: carrabus69@mail.ru

²Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Russia

e-mail: ruchin.alexander@gmail.com

³Prisursky State Nature Reserve, Russia

e-mail: platyscelis@mail.ru

Received: 29.03.2024. Revised: 03.07.2024. Accepted: 10.07.2024.

Saproxylic beetle communities play an important bioindicator role in the assessment of biodiversity status in forest habitats. These Coleoptera communities also contain a considerable number of threatened species with a low abundance throughout their range. One of these species is *Elater ferrugineus* (Coleoptera: Elateridae), a threatened species that inhabits old, hollow, deciduous trees. *Elater ferrugineus* is protected in many European countries, including Russia. In the present study, we provide new data on the distribution of this rare and protected species in Russia. The species has been recorded for the first time in Ulyanovsk Region, Ryazan Region, and Voronezh Region, and it is currently indicated in the fauna of 23 Russian regions. The phenology, habitat preferences, and some other aspects of ecology of *Elater ferrugineus* in Russia have been characterised. The main period of activity of adult individuals was observed from the third decade of June to the third decade of July. The species is mainly found in various types of deciduous forests (dominated by trees of the genera *Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Populus*, and *Fagus*) and in mixed forests. In addition, our research also revealed the presence of *Elater ferrugineus* in pine (*Pinus sylvestris*) forest complexes. A general set of measures is proposed to ensure the protection and monitoring of *Elater ferrugineus*. It is recommended that *Elater ferrugineus ferrugineus* needs to be included in Red Data Books of all regions where it is known, because at present this species still has no conservation status in several regions of Russia.

Key words: click beetles, conservation, ecology, fauna, habitat preferences, Protected Area

Introduction

Insects associated with decaying wood, known as saproxylic insects, particularly Coleoptera, play a considerable role in forest biodiversity (Bosso et al., 2013; Ruchin et al., 2019; Dedyukhin, 2020). These beetles are able to weaken or kill trees and initiate a wood decay, which makes them important components of natural forest ecosystems and potential pests in productive forests (Müller et al., 2008; Gossner et al., 2013). However, human activities cause a decline of the abundance and diversity of saproxylic beetles in forests (Bouget et al., 2013; Gallardo & Cárdenas, 2016; Ruchin & Khapugin, 2019). The main factors contributing to this decline are the removal of dead and old trees (Asbeck et al., 2021; Wetherbee et al., 2021), habitat fragmentation (Fletcher et al., 2018; Fahrig et al., 2019; Chase et al., 2020), and forest decline (Wilson et al., 2016). These processes have a particularly considerable impact on abundance of rare saproxylic beetle species.

Among Elateridae (Coleoptera) species, a large number of saproxylic beetles are known. Many of them are rare and protected in a number of countries (Iablokoff, 1943; Martin, 1989; Schimmel, 1999; Piccini et al., 2023). One of them is *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758, one of the largest Elateridae species in Europe. It is considered a stenotopic species that inhabits old deciduous forests, public parks, and forest clearings (Tolasch et al., 2007; Svensson & Larsson, 2008). In recent years, the species has been intensively studied using various pheromone traps and other types of baited traps (Tolasch et al., 2007; Barševskis & Nītcis, 2011; Harvey et al., 2017; Rukavina et al., 2018). *Elater ferrugineus* is a Eurasian species, which is currently known in 38 countries (see references in the general distribution section below). Data on its distribution in the eastern part of the natural range, particularly from Russia, are still very scarce and fragmentary. The same applies to the data on biology of *Elater ferrugineus* in Russia. Studying the

distribution and biology of *E. ferrugineus* is important for conservation of its populations, because this species has been included in the new edition of the Red Data Book of the Russian Federation (Nikitsky & Sobolev, 2021) as a species declining in abundance and/or distribution. The aim of this study was to summarise data from the available literature and to reveal the distribution and some aspects of the biology of *Elater ferrugineus* in Russia with the use of material from various collections and our personal data.

Material and Methods

Field studies have been conducted in various regions of Russia, including the Republic of Mordovia, Chuvash Republic, Samara Region, Ryzan Region, Ulyanovsk Region, Penza Region, Nizhny Novgorod Region, and Saratov Region in 2008, 2009, 2011, 2015, and 2017–2023. Some distribution data collected during our research have been published previously (e.g. Ruchin & Egorov, 2021, 2022; Egorov & Ruchin, 2022; Egorov et al., 2022; Ruchin et al., 2022a,b,c).

Therefore, they are not included in the studied material (see Appendix 1).

In the field studies we used traditional collection techniques according to Golub et al. (2012). Canopy enzyme traps were also used widely at various heights with baits containing a mixture of beer or wine, sugar, jam and honey (Ruchin et al., 2020).

We have examined material from several institutions, including collections of the Zoological Institute RAS (St. Petersburg, Russia), Zoological Museum of the Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), Moscow Pedagogical State University (Moscow, Russia), the Department of Entomology of the Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), and Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia). Additionally, we have included material provided by our colleagues. Some of this material is currently stored in the collection of the Department of Entomology of the Lomonosov Moscow State University. Photographs of *Elater ferrugineus* (Fig. 1) were taken using a Canon EOS-6D camera with a Canon MP-E 65 mm lens.

Fig. 1. The habitus of *Elater ferrugineus*. Designations: A – male (Krasnodarsky Krai, Russia), dorsal view; B – female (Krasnodarsky Krai, Russia), dorsal view; C – larva (Republic of Daghestan, Russia), lateral view.

Results and Discussion

General distribution

Elater ferrugineus is a Eurasian species, distributed in Europe and Western and Central Asia. The nominotypical subspecies has been recorded in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Georgia, Germany, United Kingdom, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, North Macedonia, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and Ukraine (Burakowski et al., 1985; Cate et al., 2007; Flåten & Fjellberg, 2008; Mertlik & Platia, 2008; Meržijevskis & Tamutis, 2010; Schimmel & Tarnawski, 2010; Barševskis & Nitcis, 2011; Kovács & Merkl, 2013; Krčmar, 2014; Rukavina et al., 2018; Semenyak, 2019; Turić et al., 2019; Mesaroš & Ilić, 2022; Aleksandrowicz et al., 2023; Miščević, 2024). *Elater f. lenkoranus* Gurjeva, 1974 is known from Azerbaijan, Iran, and Turkmenistan (Cate et al., 2007).

Distribution in Russia

Elater ferrugineus is typically found in forest and forest-steppe zones of European Russia, including the Kaluga Region (Alekseev & Perov, 2021), Tula Region (Nikitsky & Sobolev, 2021), Belgorod Region (Kabanov, 1981), Rostov Region (Minoransky & Ponomarenko, 1978), Nizhny Novgorod Region (Esterberg, 1935), Penza Region (Prosvirov & Polumordvinov, 2023), Saratov Region (Sakharov, 1947), Volgograd Region (Komarov, 2004), Kirov Region (Dedyukhin & Nikitsky, 2009), Samara Region (Dmitriev, 1935), Orenburg Region (Shapovalov et al., 2011), Republic of Mordovia (Ruchin & Egorov, 2018), Chuvash Republic (Egorov & Arzamastsev, 2012), Republic of Tatarstan (Lebedev, 1912), and Republic of Bashkortostan (Bayanov et al., 2015). The species has also been reported for the North Caucasus Region, including Krasnodarsky Krai (Stepanova, 1962), Stavropolsky Krai (Gurjeva, 1979), Republic of Adyghea (Orlov, 2010), Republic of North Ossetia-Alania (Penev & Alekseev, 1996), and Republic of Dagestan (Gurjeva, 1979). In the present study, *Elater ferrugineus* has been reported for the first time in the Ulyanovsk Region, Ryazan Region, and Voronezh Region. The record of *Elater ferrugineus* in the Republic of Mari El (Matveev, 2008) may be based on a misinterpretation of the indication of *Elater ferrugatus* Lacordaire, 1835 (= *Ampedus pomorum* (Herbst, 1784))

for this territory by Yakovlev (1910) and, therefore, it requires further confirmation.

It seems that the distribution of *Elater ferrugineus* in Russia is limited to regions with deciduous forests suitable for the species. Further research may lead to the discovery of new localities where the species occurs in Russia. The northern and western limits of *Elater ferrugineus* distribution in Russia are still unclear; its eastern boundary is limited by the Urals. Investigation of the distribution of saproxylic/xylophagous species associated with *Elater ferrugineus* may be useful in revealing of the distribution of this species.

Bionomics of *Elater ferrugineus*

Most of the specimens studied were collected in various types of deciduous forests, including forests dominated by trees of genera *Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Populus*, and *Fagus* (Fig. 2A,D), and mixed forests (Fig. 2C). Several specimens from the Saratov Region and Republic of Mordovia were found in pine (*Pinus sylvestris* L.) forests (Fig. 2B). In the Ryazan Region, we discovered the species on the outskirts of a semi-abandoned village in a canopy trap with beer placed on a solitary poplar (*Populus* sp.) tree (Fig. 2A). The nearest forest cover was located at a distance of 90 m and was dominated by pine (*Pinus sylvestris*) trees. In the Mordovia State Nature Reserve (Republic of Mordovia), *Elater ferrugineus* is repeatedly found in deciduous forests (1–2 specimens per year). The species occurs mainly in the southwestern part of the Mordovia State Nature Reserve, where riparian forests predominate. In the Samara Region we found the species in the Samarskaya Luka National Park using a canopy trap with beer placed at a height of 1.5 m on a *Quercus robur* tree in the forest. During the survey on this site, we also discovered a rare Cerambycidae beetle, *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758). The area where we found the species was a small deciduous forest with old *Quercus robur* trees, minimal undergrowth density, and almost no herbaceous layer.

The main habitat requirement of *Elater ferrugineus* is the presence of proper (usually old) deciduous trees with cavities suitable for larval development, since its larvae are trophically connected with the larvae of some beetles living in the same microhabitat (see below). The species of deciduous tree is not crucial (e.g. Leseigneur, 1972; Schimmel, 1982; Martin, 1989; Laibner, 2000). The biology of *Elater ferrugineus* has been studied in detail in a number of studies in Europe (e.g. Donisthorpe, 1927; Husler & Husler, 1940; Schimmel, 1982), but no similar studies have yet been carried out in Russia.

Fig. 2. Examples of habitats of *Elater ferrugineus* in European Russia. Designations: A – Ryazan Region, Kadom district, surroundings of village of Marievka, solitary *Populus* sp. tree; B – Republic of Mordovia, Temnikov district, 8.5 km north of Temnikov town, *Pinus sylvestris* forest; C – Chuvash Republic, Alatyr district, 3.6 km south of Atrat village, mixed forest; D – Saratov Region, Bazarnyi Karabulak district, Nechaevka village, deciduous forest.

Based on the analysis of our own and published data on the phenology of *Elater ferrugineus*, it can be concluded that the main period of adult activity in Russia is from the third decade of June to the third decade of July, which approximately corresponds to published data for *Elater ferrugineus* populations in other parts of Europe (Fig. 3). Although the feeding habits of adults have hardly been studied in general, attraction of *Elater ferrugineus* by exuding *Quercus* sp. sap has been observed (e.g. Shapovalov et al., 2011). This is probably related to the successful capturing of this species using baited enzyme traps (e.g. Miroshnikov, 2018; Ruchin et al., 2021). Adults probably spend most of their time in tree cavities. Flight activity was observed mostly at dusk and during the night, with individuals sometimes attracted to the light. Only occasionally beetles were observed in flight or crawling up a tree trunk during daylight hours (Daniel Juřena, personal communication).

Fig. 3. Seasonal activity of adults of *Elater ferrugineus* in Russia based on a combination of our own and published data.

Larval development of *Elater ferrugineus* typically takes 2–5 years, depending on habitat and microhabitat conditions (Gurjeva, 1979; Schimmel & Tarnawski, 2010). They are considered facultative predators feeding on larvae and eggs of various saproxylic/xylophagous beetles, particularly of Scarabaeidae (genera of *Osmoderma*, *Gnorimus*, *Cetonia*, *Protaetia*) and Lucanidae (genus *Dorcus*). The larvae of *Elater ferrugineus* also feed on fallen wood, which processed by these xylophagous coleopteran larvae (Tolasch et al., 2007; Barševskis & Nitcis, 2011; Svensson et al., 2012; Sabatelli et al., 2023). Some studies suggest that larvae of *Elater ferrugineus* can survive even if they feed only on fallen wood (Tolasch et al., 2007). Schimmel (1982) reported that larvae of *Elater ferrugineus* actively attack larvae of other xylophagous beetles mainly when the substrate is not moist enough. If the substrate is sufficiently moist, they feed on larvae of other species only sporadically and successfully develop by feeding on dead wood. This behaviour is similar to that of other polyphagous wood-inhabit wireworms, such as *Ampedus* spp. (Dolin, 1963; Samoylova, 2018), which also require animal protein in their diet but are also able to survive on decaying wood matter. Therefore, the development of *Elater ferrugineus* larvae appear to be closely associated with microhabitats inhabited by larvae of other saproxylic beetle species, which provide a suitable substrate as well as a source of animal protein for larval nutrition.

Variability in colouration

Most of the studied specimens belong to the typical colour form of the nominotypical subspecies of *Elater ferrugineus*, in which the pronotum and elytra are mostly reddish-brown (Fig. 1A,B). Only two specimens (from Kaluga Region and Stavropolsky Krai) belong to *Elater ferrugin-*

eus var. *occitanicus*, in which the pronotum has brownish-black colouration. This variation is considered very rare within the European populations of *Elater ferrugineus*. It is typical to montane and sub-montane forest habitats (Jagemann, 1955; Leseigneur, 1972).

Conservation and monitoring methods

In order to preserve *Elater ferrugineus* populations, it is necessary to monitor the condition of old deciduous trees in locations, where the species occurs, and to implement measures to prevent their cutting and damaging, including the removal of old stumps. The species is currently listed in the Red Data Book of the Russian Federation (Nikitsky & Sobolev, 2021) and in seven regional Red Data Books with various rarity categories, namely in the Kirov Region (Yuferev, 2014), Saratov Region (Volodchenko & Sazhnev, 2021), Volgograd Region (Komarov, 2017), Krasnodarsky Krai (Orlov, 2017), Orenburg Region (Shapovalov, 2019), Chuvash Republic (Egorov & Ivanov, 2023), and Republic of Adyghea (Orlov, 2012). At present, *Elater ferrugineus* is known from 23 regions of Russia, with no conservation status in 16 of them (Fig. 4).

Thus, the serious problem of *Elater ferrugineus* preservation in Russia is the absence of this species in most Red Data Books published prior to the new edition of the Red Data Book of the Russian Federation (Nikitsky & Sobolev, 2021). However, the list of federally protected taxa was approved earlier, and some regions could have utilised this new information when updating their lists of protected taxa. Unfortunately, this has not been done in most cases. Therefore, in order to address the various problems associated with *Elater ferrugineus* conservation, it is crucial to include this species to the Red Data Books of all regions, where it is known. We propose to conduct surveys of region- and federal-level Protected Areas in regions where *Elater ferrugineus* could potentially occurs (e.g. Vladimir Region, Tambov Region, Kursk Region, and Lipetsk Region). The establishment of new Protected Areas (e.g. natural monuments) at sites with *Elater ferrugineus* may also be beneficial. Since *Elater ferrugineus* is associated with other Red Data Book species, such as *Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845, *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880), and *P. speciosissima* (Scopoli, 1786), the protection of one species covers the protection of all other species. Due to its secretive lifestyle, the most effective method for monitoring of *Elater ferrugineus* appears to be the use of pheromone or canopy enzyme

traps with various baits, which have been reported to be successful in previous surveys (e.g. Tolasch et al., 2007; Harvey et al., 2017; Miroshnikov, 2018; Rukavina et al., 2018; Sabatelli et al., 2023). However, it is important to carefully estimate the potential threats, which these traps may cause to populations of *Elater ferrugineus*. It should be noted that a non-harmful method for monitoring of *Elater ferrugineus* was proposed by Forsmark (2012).

Conclusions

Through the field studies and the investigation of material from various collections, we have obtained new data on the distribution of *Elater ferrugineus* in the Russian Federation, as well as knowledge of its bionomics has been obtained. Currently, the species has been recorded in 23 regions of European Russia and the North Caucasus, although it is likely to occur in some other Russian regions as well. Further studies are required to clarify the northern and western limits of the distribution of *Elater ferrugineus* in Russia.

Populations of *Elater ferrugineus* in Russia have been found in various types of deciduous and mixed forests. The presence of suitable trees with saproxylic/xylophagous beetle larvae, with which *Elater ferrugineus* is associated both trophically and topically, should probably considered a determining factor for its presence in the locations. The main activity of adults was observed from the third decade of June to the third decade of July. Although *Elater ferrugineus* is listed in the Red Data Book of the Russian Federation (Nikitsky & Sobolev, 2021), it has no conservation status in several regions of Russia. It is important to change this situation in order to improve conservation options for preservation of *Elater ferrugineus* in Russia.

Fig. 4. Rarity categories assigned to *Elater ferrugineus* in Red Data Books of the Russian regions.

Acknowledgements

The authors would like to thank Boris A. Korotyaev and Svetlana V. Andreeva (both – Zoological Institute RAS, Russia), Vladimir Yu. Savitsky (Zoological Museum of the Lomonosov Moscow State University, Russia), Kirill V. Markarov (Moscow Pedagogical State University, Russia), and Eduard A. Khachikov (Southern Federal University, Russia) for providing access to the collections at the mentioned institutions. We are also grateful to Sergey K. Alekseev (Kaluga, Russia), Dmitry A. Demidov (Moscow, Russia), Alexey A. Gusakov (Zelenograd, Russia), Elena V. Ilyina (Makhachkala, Russia), Alexander I. Miroschnikov (Sochi, Russia), Andrey M. Shapovalov (Almaty, Kazakhstan), and Konstantin P. Tomkovich (Moscow, Russia) for providing materials for our study, and two anonymous reviewers for the valuable comments leading to the improvement of our manuscript. This research was funded by the Russian Science Foundation (grant number: 22-14-00026).

References

- Aleksandrowicz O., Pisanenko A., Ryndevich S., Saluk S. 2023. *The Check-list of Belarus Coleoptera*. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. 187 p.
- Alekseev S.K., Perov V.V. 2021. Finds of rare Coleoptera (Insecta: Coleoptera), likely candidates for the 3rd edition of the Red Book of the Kaluga Region. Part 1. In: *Research on rare and protected species of living organisms in Kaluga Region*. Vol. 9. P. 89–109. [In Russian]
- Asbeck T., Großmann J., Paillet Y., Winiger N., Bauhus J. 2021. The use of tree-related microhabitats as forest biodiversity indicators and to guide integrated forest management. *Current Forestry Reports* 7(1): 59–68. DOI: 10.1007/s40725-020-00132-5
- Barševskis A., Niteis M. 2011. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae) – a new species for the fauna of Latvia. *Baltic Journal of Coleopterology* 11(2): 187–195.
- Bayanov M.G., Kniss V.A., Khabibullin V.F. 2015. *Catalogue of animals of Bashkortostan*. Ufa: RPC of Bashkir State University. 348 p. [In Russian]
- Bosso L., Rebelo H., Garonna A.P., Russo D. 2013. Modelling geographic distribution and detecting conservation gaps in Italy for the threatened beetle *Rosalia alpina*. *Journal for Nature Conservation* 21(2): 72–80. DOI: 10.1016/j.jnc.2012.10.003
- Bouget C., Larrieu L., Nusillard B., Parmain G. 2013. In search of the best local habitat drivers for saproxylic beetle diversity in temperate deciduous forests. *Biodiversity and Conservation* 22(9): 2111–2130. DOI: 10.1007/s10531-013-0531-3
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Chrząszcze. Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. In: E. Nowakowski (Ed.): *Katalog Fauny Polski. Catalogus faunae poloniae. Cz. 23. T. 10. Nr 40: «Katalogy fauny Polski»*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 401 p.
- Cate P.C., Sánchez-Ruiz A., Löbl I., Smetana A. 2007. Family Elateridae Leach, 1815. In: I. Löbl, A. Smetana (Eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4: Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Ly-mexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea*. Stenstrup: Apollo Books. P. 89–209.
- Chase J.M., Blowes S.A., Knight T.M., Gerstner K., May F. 2020. Ecosystem decay exacerbates biodiversity loss with habitat loss. *Nature* 584(7820): 238–243. DOI: 10.1038/s41586-020-2531-2
- Dedyukhin S.V. 2020. Phytophagous beetles (Coleoptera: Chrysomelidae and Curculionoidea), protected and recommended for protection in the regions of the Middle Volga and the Urals. *Nature Conservation Research* 5(2): 1–27. DOI: 10.24189/ncr.2020.013
- Dedyukhin S.V., Nikitsky N.B., 2009. Materials on some rare xylophilous beetle species (Insecta, Coleoptera) of Udmurtia. *Euroasian Entomological Journal* 8(2): 217–225. [In Russian]
- Dmitriev G.V. 1935. Materials for the entomofauna of the Zhiguli Mountains (with a preface by A.P. Semenov-Tyan-Shansky). *Entomologicheskoe Obozrenie* 25(3–4): 254–264. [In Russian]
- Dolin V.G. 1963. On the issue on the trophic preferences of the larvae of click beetles (wireworms). In: *Materials for the study of fauna and ecology of insects in the central regions of the forest-steppe of Ukraine*. Kiev: Kiev University. P. 116–150. [In Russian]
- Donisthorpe H. 1927. The bionomics of *Ludius ferrugineus*. *Proceedings of the Entomological Society of London* 2: 39–41.
- Egorov L.V., Arzamastsev K.I. 2012. Proposal on the inclusion of *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Elateridae) in the Red Data Book of the Chuvash Republic. *Ecological Bulletin of the Chuvash Republic* 75: 21–23. [In Russian]
- Egorov L.V., Ivanov A.V. 2023. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Chuvash Republic. Vol. 1. Part 2: Rare and endangered species of animals*. Cheboksary: Perfektum. P. 70–71. [In Russian]
- Egorov L.V., Ruchin A.B. 2022. Materials of counts of the beetles (Insecta, Coleoptera) by fermental crown traps on the territory of Chuvashia in 2021. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 30: 78–84. [In Russian]
- Egorov L., Ruchin A., Esin M., Artaev O. 2022. Biodiversity of Coleoptera (Insecta) in Mordovia State Nature Reserve (Russia) using fermental traps. *Biodiversity Data Journal* 10: e96989. DOI: 10.3897/BDJ.10.e96989
- Esterberg L.K. 1935. On of the fauna of click beetles (Coleoptera, Elateridae) of Gorky region. *Entomologicheskoe Obozrenie* 25(3–4): 223–228. [In Russian]
- Fahrig L., Arroyo-Rodríguez V., Bennett J.R., Boucher-Lalonde V., Cazetta E., Currie D.J., Eigenbrod F.,

- Ford A.T., Harrison S.P., Jaeger J.A.G., Koper N., Martin A.E., Martin J.L., Metzger J.P., Morrison P., Rhodes J.R., Saunders D.A., Simberloff D., Smith A.C., Tischendorf L., Vellend M., Watling J.I. 2019. Is habitat fragmentation bad for biodiversity?. *Biological Conservation* 230: 179–186. DOI: 10.1016/j.biocon.2018.12.026
- Flåten M., Fjellberg A. 2008. Rediscovery of *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) in Norway. *Norwegian Journal of Entomology* 55: 165–168.
- Fletcher R.J., Didham R.K., Banks-Leite C., Barlow J., Ewers R.M., Rosindell J., Holt R.D., Gonzalez A., Pardini R., Damschen E.I., Melo F.P.L., Ries L., Prevedello J.A., Tscharrntke T., Laurance W.F., Lovejoy T., Haddad N.M. 2018. Is habitat fragmentation good for biodiversity?. *Biological Conservation* 226: 9–15. DOI: 10.1016/j.biocon.2018.07.022
- Forsmark B. 2012. *Elater ferrugineus* and *Osmoderma eremita*, a regional survey and habitat requirements on different landscape scales. Alnarp: Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU. 37 p.
- Gallardo P., Cárdenas A.M. 2016. Long-term monitoring of saproxylic beetles from Mediterranean oak forests: an approach to the larval biology of the most representative species. *Journal of Insect Conservation* 20(6): 999–1009. DOI: 10.1007/s10841-016-9934-2
- Golub V.B., Tsurikov M.N., Prokin A.A. 2012. *Insect collections: collection, processing and storage of material*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 339 p. [In Russian]
- Gossner M.M., Lachat T., Brunet J., Isacson G., Bouget C., Brustel H., Brandl R., Weisser W.W., Müller J. 2013. Current near-to-nature forest management effects on functional trait composition of saproxylic beetles in beech forests. *Conservation Biology* 27(3): 605–614. DOI: 10.1111/cobi.12023
- Gurjeva E.L. 1979. Click beetles (Elateridae). The subfamily Elaterinae. Tribes Megapenthini, Physorhini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini. In: *Fauna of the USSR. Coleoptera*. Vol. 12(4). Leningrad: Nauka. 453 p. [In Russian]
- Harvey D.J., Harvey H., Larsson M.C., Svensson G.P., Hedenström E., Finch P., Gange A.C. 2017. Making the invisible visible: determining an accurate national distribution of *Elater ferrugineus* in the United Kingdom using pheromones. *Insect Conservation and Diversity* 10(4): 283–293. DOI: 10.1111/icad.12227
- Husler F., Husler J. 1940. Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). *Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft* 30(1): 343–397.
- Iablokoff A. 1943. *Éthologie de quelques Élatérides du Massif de Fontainebleau*. *Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nouvelle série* 18(3): 81–160.
- Jagemann E. 1955. Kovaříkovití – Elateridae (řád: Brouci – Coleoptera). In: *Fauna ČSR. Svazek 4*. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd. 302 p.
- Kabanov V.A. 1981. Zoogeographic features of the entomofauna of the south of the forest-steppe zone on the example of Belgorod region. In: *Fauna and ecology of invertebrates of the forest-steppe zone*. Kursk. P. 3–24.
- Komarov E.V. 2004. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Volgograd Region. Vol. 1: Animals*. Volgograd: Volgograd Publishing House. P. 38. [In Russian]
- Komarov E.V. 2017. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Volgograd Region. Vol. 1: Animals*. Voronezh: Izdat-Print LLC. P. 66. [In Russian]
- Kovács T., Merkl O. 2013. Beetles from Albania, Macedonia and Montenegro, with new country records (Coleoptera). *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 37: 89–92.
- Krčmar S. 2014. List of insect fauna (Insecta) of Kopački Rit Nature Park (NE Croatia). *Türkiye Entomoloji Bülteni* 4(1): 15–39.
- Laibner S. 2000. *Elateridae of the Czech and Slovak Republics*. Zlín: Kabourek. 292 p.
- Lebedev A.G. 1912. Materials for the fauna of beetles (Coleoptera) of Kazan province. II. *Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie* 12(2): 336–348. [In Russian]
- Leseigneur L. 1972. *Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. Supplément au Bulletin mensuel de la Société Linneenne de Lyon*. 41^e année. Lyon. 379 p.
- Martin O. 1989. Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark. *Entomologiske Meddelelser* 57(1–2): 1–107.
- Matveev V.A. 2008. Some coleopteran families in the fauna of Mari El Republic. *Proceedings of the State Nature Reserve «Bolshaya Kokshaga»* 3: 214–250. [In Russian]
- Mertlik J., Platia G. 2008. Catalogue of the family Cebriionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera) from Turkey. *Elateridarium* 2: 1–40.
- Meržijevskis A., Tamutis V. 2010. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae) – a new species for Lithuania. *Acta Zoologica Lituanica* 20(4): 207–210. DOI: 10.2478/v10043-010-0036-1
- Mesaroš G., Ilić N. 2022. Biologija i rasprostranjenje *Elater ferrugineus ferrugineus* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae) u Srbiji. In: *Rezimej XIII Simpozijuma entomologa Srbije*. Pirot: Univerzitet u Nišu. P. 14–16.
- Minoransky V.A., Ponomarenko A.V. 1978. The species composition of Elateridae of Rostov region. *Proceedings of the North Caucasian Scientific Center of Higher Education. Natural Sciences* 1(21): 103–104. [In Russian]
- Miroshnikov A.I. 2018. Overview of protected species of Coleoptera (Insecta, Coleoptera) of Sochi National Park and neighboring territories of the Russian

- Transcaucasia with notes on some aspects of their monitoring. *Proceedings of the Sochi National Park* 12: 338–391. [In Russian]
- Miščević A. 2024. *Alciphron – baza podataka o insektima Srbije (Elater ferrugineus)*. *HabiProt*. Available from <https://alciphron.habiprot.org.rs/listing-236014-elater-ferrugineus>
- Müller J., Bußler H., Goßner M., Rettelbach T., Duelli P. 2008. The European spruce bark beetle *Ips typographus* in a national park: from pest to keystone species. *Biodiversity and Conservation* 17(12): 2979–3001. DOI: 10.1007/s10531-008-9409-1
- Nikitsky N.B., Sobolev N.A. 2021. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Russian Federation (animals)*. Moscow: VNI Ekologiya. P. 154–155. [In Russian]
- Orlov V.N. 2010. Family Elateridae. In: A.S. Zamotajlov, N.B. Nikitsky (Eds.): *Coleopterous insects (Insecta, Coleoptera) of Republic of Adygheya (annotated catalogue of species) (Fauna conspecta of Adygheya. №1)*. Maykop: Adygheya State University. P. 130–141. [In Russian]
- Orlov V.N. 2012. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Republic of Adygheya. Rare and endangered objects of the animal and plant world. Part 2: Animals*. Maykop. P. 110. [In Russian]
- Orlov V.N. 2017. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Krasnodarsky Krai. Animals. 3rd ed.* Krasnodar: Administration of the Krasnodarsky Krai. P. 240. [In Russian]
- Penev L.D., Alekseev S.K. 1996. The click-beetles of North Ossetia, Caucasus: fauna, habitat distribution, and biogeography (Coleoptera: Elateridae). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie A (Biologie)* 548: 1–19.
- Piccini I., Bellone D., Di Pietro V., Berretti R., Cristiano L., Caprio E., Biscaccianti A.B., Bonelli S. 2023. Saproxyllic Beetle Community in the Expansion Site of a Megaproject and in the Surrounding Area in the Western Italian Alps. *Diversity* 15(4): 556. DOI: 10.3390/d15040556
- Prosvirov A.S., Polumordvinov O.A. 2023. New data on the fauna of click-beetles (Coleoptera, Elateridae) of Penza oblast. In: *Entomological and Parasitological Investigations in Volga Region*. Vol. 20. P. 47–57. [In Russian]
- Ruchin A.B., Egorov L.V. 2018. Beetles (Insecta, Coleoptera), collected using fermental crown trap in the Republic of Mordovia. Report 1. Mordovia State Nature Reserve. *Scientific proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky»* 33: 209–215. [In Russian]
- Ruchin A.B., Egorov L.V. 2021. Vertical Stratification of beetles in deciduous forest communities in the Centre of European Russia. *Diversity* 13(11): 508. DOI: 10.3390/d13110508
- Ruchin A.B., Egorov L.V. 2022. The beetles (Insecta: Coleoptera) of Smolny National Park (based on insect collecting by fermental crown traps in 2022). *Scientific proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky»* 37: 206–211. [In Russian]
- Ruchin A.B., Khapugin A.A. 2019. Red Data Book invertebrates in a protected area of European Russia. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 65(4): 349–370. DOI: 10.17109/AZH.65.4.349.2019
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Sazhnev A.S., Polumordvinov O.A., Ishin R.N. 2019. Present distribution of *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880) (Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae) in the European part of Russia. *Biharian Biologist* 13(1): 12–16.
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Khapugin A.A., Vikhrev N.E., Esin M.N. 2020. The use of simple crown traps for the insects collection. *Nature Conservation Research* 5(1): 87–108. DOI: 10.24189/ncr.2020.008
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Khapugin A.A. 2021. Usage of Fermental Traps for the Study of the Species Diversity of Coleoptera. *Insects* 12(5): 407. DOI: 10.3390/insects12050407
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Alekseev S.K., Lobachev E.A., Lukyanov S.V., Kirillov A.A., Kirillova N.Yu., Chikhlyayev I.V., Semishin G.B., Esin M.N., Lukyanov Yu.A., Leontiev V.V., Ryzhov M.K., Suleymanova G.F. 2022a. New data on rare animal species from eight regions of the European part of Russia. *Proceedings of the National Park «Smolny»* 6: 69–92. [In Russian]
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Artaev O.N., Esin M.N. 2022b. Dataset: Coleoptera (Insecta) collected from beer traps in “Smolny” National Park (Russia). *Data* 7(11): 161. DOI: 10.3390/data7110161
- Ruchin A.B., Egorov L.V., Khapugin A.A. 2022c. Vertical distribution of beetles (Coleoptera) in pine forests in Central European Russia. *Diversity* 14(8): 622. DOI: 10.3390/d14080622
- Rukavina I., Kostanjšek F., Jelaska S.D., Pirnat A., Šerić Jelaska L. 2018. Distribution and habitat suitability of two rare saproxyllic beetles in Croatia – a piece of puzzle missing for South-Eastern Europe. *iForest* 11: 765–774. DOI: 10.3832/ifer2753-011
- Sabatelli S., Parisi F., Vangi E., Francini S., D’Amico G., Chirici G., Travaglini D., Rignanese D., Muambalo K., Audisio P. 2023. Relationship between tree-related microhabitats and the captures obtained using different trap methods for large threatened saproxyllic beetles. *Redia* 106: 45–56. DOI: 10.19263/REDIA-106.23.06
- Samoylova E.S. 2018. Trophic Ecology of Click Beetle Larva (Coleoptera, Elateridae). *Biology Bulletin Reviews* 138(1): 108–124. [In Russian]
- Sakharov N.L. 1947. *Harmful insects of the Lower Volga Region*. Saratov: Saratov Regional Publishing House. 423 p. [In Russian]
- Schimmel R. 1982. Zur Biologie des Rostgoldenen Mulm-Schnellkäfers (*Elater ferrugineus*) mit besonderer

- Berücksichtigung seines Vorkommens in der südwestpfälzischen Grenzregion (Coleoptera: Elateridae). *Mitteilungen der Pollichia* 70: 199–215.
- Schimmel R. 1999. Xylobionte Elateriden – Bioindikatoren für wertbestimmende Trophie- und Sukzessionsstrukturen im Biosphärenreservat Pfälzerwald (Coleoptera: Elateridae). *Mitteilungen der Pollichia* 86: 161–182.
- Schimmel R., Tarnawski D. 2010. Monograph of the subtribe Elaterina (Insecta: Coleoptera: Elateridae: Elaterinae). *Genus* 21(3): 325–487.
- Semenyak A. A. 2019. *Elater ferrugineus* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae), a new species for the fauna of Belarus. In: O.V. Yanchurevich (Ed.): *Zoological Readings-2019*. Grodno: Yanka Kupala State University of Grodno. P. 259–261. [In Russian]
- Shapovalov A.M. 2019. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Orenburg Region: Rare and endangered species of animals, plants and fungi*. Voronezh: Mir. P. 32. [In Russian]
- Shapovalov A.M., Grigoriev V.E., Nemkov V.A., Rusakov A.V., Kazakov E.P. 2011. Interesting findings of Coleoptera (Insecta, Coleoptera) in Orenburg region. *Proceedings of the Orenburg Branch of the Russian Entomological Society* 1: 39–48. [In Russian]
- Stepanova N.E. 1962. Distribution of the fauna of click beetles in the landscape zones of Krasnodar region. In: *First scientific meeting of zoologists of pedagogical institutes of the RSFSR (August 21–25)*. Moscow. P. 104–108. [In Russian]
- Svensson G.P., Larsson M.C. 2008. Enantiomeric specificity in a pheromone-kairomone system of two threatened saproxylic beetles, *Osmoderma eremita* and *Elater ferrugineus*. *Journal of Chemical Ecology* 34(2): 189–197. DOI: 10.1007/s10886-007-9423-x
- Svensson G.P., Liedtke C., Hedenström E., Breistein P., Bång J., Larsson M.C. 2012. Chemical ecology and insect conservation: optimising pheromone-based monitoring of the threatened saproxylic click beetle *Elater ferrugineus*. *Journal of Insect Conservation* 16(4): 549–555. DOI: 10.1007/s10841-011-9440-5
- Tolasch T., von Fragstein M., Steidle J.L.M. 2007. Sex pheromone of *Elater ferrugineus* L. (Coleoptera: Elateridae). *Journal of Chemical Ecology* 33(11): 2156–2166. DOI: 10.1007/s10886-007-9365-3
- Turić N., Šag M., Kljajić K., Deže D., Batrnek K., Bjelovuk D. 2019. Saproxylic beetle assemblages in Osijek parks. *Natura Croatica* 28(1): 89–98. DOI: 10.20302/NC.2019.28.8
- Volodchenko A.N., Sazhnev A.S. 2021. *Elater ferrugineus* (Linnaeus, 1758). In: *Red Data Book of the Saratov Region: Fungi, Lichens, Plants, Animals*. Saratov: Papirus. P. 291. [In Russian]
- Wetherbee R., Birkemoe T., Burner R.C., Sverdrup-Thygeson A. 2021. Veteran trees have divergent effects on beetle diversity and wood decomposition. *PLoS ONE* 16(3): e0248756. DOI: 10.1371/journal.pone.0248756
- Wilson M.C., Chen X.Y., Corlett R.T., Didham R.K., Ding P., Holt R.D., Holyoak M., Hu G., Hughes A.C., Jiang L., Laurance W.F., Liu J., Pimm S.L., Robinson S.K., Russo S.E., Si X., Wilcove D.S., Wu J., Yu M. 2016. Habitat fragmentation and biodiversity conservation: key findings and future challenges. *Landscape Ecology* 31(2): 219–227. DOI: 10.1007/s10980-015-0312-3
- Yakovlev A.I. 1910. The list of Coleoptera collected by L.K. Krulikovsky in the vicinity of Urzhum, Vyatka province, in 1899–1908 and the city of Malmyzh, the same province in 1896–1899. *Proceedings of the Russian Entomological Society* 39(3–4): 276–327. [In Russian]
- Yuferev G.I. 2014. *Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758. In: *Red Data Book of the Kirov Region: animals, plants, fungi*. Kirov: Kirov Regional Printing House. P. 118. [In Russian]

Appendix 1. Material on *Elater ferrugineus* (Elateridae) locations in Russian regions examined for the paper of Prosvirov et al. (2024).

In quadrate brackets, the text is inserted by the authors for better understanding. Abbreviations of the entomological collections are following: ZISP – Zoological Institute RAS (St. Petersburg, Russia), MPGU – Moscow Pedagogical State University (Moscow, Russia), SFU – Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), ZMMU – Zoological Museum of the Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), CDE – Department of Entomology at Lomonosov Moscow State University.

Kaluga Region: South-east of Kaluga Region, Kozelsk, 7 km west of the Kireevskaya railway station, 53.8939° N, 35.8100° E, windfalls in a deciduous forest, 01–14.07.2011, 1 ex., S.K. Alekseev.

Ryazan Region: 1) Kadom district, village of Marievka, 54.5839° N, 42.6173° E, canopy trap on *Populus* sp., 13–27.07.2021, 1 ex., A.B. Ruchin (ZISP).

Voronezh Region: 1) Griбановский district, Tellerman forestry enterprise, forest compartments 46–48, 51.3394° N, 41.9514° E, 13.07.2009, 1 ex., A. Zaitsev (MPGU).

Rostov Region: 1) village of Razdorskaya, 07.2008, 1 ex., E.A. Khachikov (SFU); 2) village of Migulinskaya, 10.07.[19]69, 1 ex. (CDE); 3) Krymsky farm, 25.06.1995, 1 ex. (SFU); 4) village of Razdorskaya, 26.06–10.07.2008, 1 ex., E.A. Khachikov (MPGU).

Krasnodarsky Krai: 1) Caucasus, Novorossiysk, 1 ex., Kirichenko (ZISP); 2) village of Elizavetinskaya, 25.07.[19]82, 1 ex., E. Prokofieva (ZMMU); 3) Novorossiysk urban district, Maly Utrish Cape, near the village of Dyurso, 13–21.07.2009, 9 ex., A.I. Miroshnikov (CDE); 4) Novorossiysk, 10.07.1996, 1 ex., S. Smirnov (CDE); 5) surroundings of Novorossiysk, village of Dyurso, south and south-east slopes of Mount Orel, canopy traps, 25.06–10.07.2014, 7 ex., A.I. Miroshnikov (CDE); 6) Utrish, 4 ex. [no other data] (CDE).

Republic of North Ossetia-Alania: 1) Ardon River basin, Skalistyi Range (northern macroslope), south-south-west of the city of Alagir, ridge of the Suangrag Ridge, 42.9611° N, 44.1750° E, 1135 m a.s.l., in the decayed dead wood inside the dry tree [probably *Fagus* sp.] in the forest, 30.07.2009, 1 ex. (larva), A.S. Prosvirov (CDE).

Republic of Mordovia: 1) Temnikov district, Mordovia State Nature Reserve, forest compart-

ment 447, 8.5 km north of Temnikov, 54.7198° N, 43.2283° E, pine forest complex, canopy trap with beer placed at a height of 12 m, 29.06–12.07.2021, 1 ex., A.B. Ruchin (ZISP); 2) Temnikov district, Mordovia State Nature Reserve, 15 km north-west of Temnikov, cordon Taratinsky, 54.7516° N, 43.0890° E, edge of an oak forest, canopy trap with beer placed at a height of 7.5 m, 20–30.07.2020, 1 ex., A.B. Ruchin (ZISP).

Penza Region: 1) [Gorodishche district], Chadaevka, town, 04.06.[19]09, 1 ex., Korovin (ZISP).

Saratov Region: 1) Saratov urban district, village of Pudovkin Buerak, in a hut, 1899, 1 ex., G.A. Keller (coll. A. Yakovlev) (ZISP); 2) Saratov, Dr. Bolz, 1 ex. (ZISP); 3) 5 km south of Nizhnyaya Bannovka, 45.6333°E, 50.6667°N, 05–12.07.2005, 1 ex., V. Krivokhatsky, O. Ovchinnikova (ZISP); 4) Khvalynsk district, Khvalynsky National Park, 3.1 km west of Khvalynsk, 52.4878° N, 48.1483° E, oak forest with *Acer* sp., *Carex pilosa*, and *Convallaria majalis*, canopy trap with beer, 17–30.06.2021, 1 ex., G.F. Suleymanova (ZISP); 5) Khvalynsk district, Khvalynsky National Park, 3.1 km west of Khvalynsk, 52.4847° N, 48.0503° E, linden/maple forest with *Aegopodium podagraria*, canopy trap with beer, 17–30.06.2021, 1 ex., G.F. Suleymanova (ZISP); 6) Khvalynsk district, Khvalynsky National Park, 3.1 km west of Khvalynsk, 52.4803° N, 48.0447° E, linden/maple forest with *Aegopodium podagraria*, canopy trap with beer, 30.06–23.07.2021, 3 ex., G.F. Suleymanova (ZISP); 7) Khvalynsk district, Khvalynsky National Park, 3.1 km west of Khvalynsk, 52.4850° N, 48.0522° E, dead pine forest complex, canopy trap with beer, 30.06–23.07.2021, 1 ex., G.F. Suleymanova (ZISP); 8) Bazarnyi Karabulak district, village of Nechaevka, 52.1127° N, 46.2492° E, deciduous forest, canopy trap on an oak tree with beer, 11–25.06.2021, 1 ex., A.B. Ruchin (ZISP).

Volgograd Region: 1) north-east of Volgograd, ca. 9 km north-west of the Dubrovka village, Peskovatka gully, 49.1292° N, 44.7569° E, dead specimen, on the sand near the poplars, 08.07.2010, 1 ex., A.S. Prosvirov (CDE); 2) [surroundings of Staroselye village], River Medveditsa, 50.000° N, 43.235° E, 07.06.2012, 1 ex., K. Tomkovich (CDE); 3) Serafimovich district, Pimkin farm, 15–16.06.2014, 1 ex., D.A. Demidov, M.V. Malukhin.

Stavropolsky Krai: 1) Zheleznovodsk, 06.1906, 1 ex., N. Voronikhin, V.A. Kizeritsky (ZISP).

Republic of Dagestan: 1) Belidzhi, 25.06. [19]914, 1 ex., Reichardt (ZISP); 2) Berikey, 1981, 1 ex., G. Abdurakhmanov (ZISP); 3) Derbent, delta of River Samur, 01.05.1993, 1 ex., A. Petrov (ZMMU); 4) Samur forest, ca. 2.5 km north of the Samur village, 41.8486° N, 48.4783° E, ca. 23 m a.s.l., decayed wood in the cavity of a beech tree, 24.07.2020, 1 ex. (larva, together with remains of adult), A.A. Gusakov (CDE); 5) Magaramkent district, 1.5 km north-north-east of Bilbil-Kazmalyar, 41.8358° N, 48.5658° E, 17.07.2022, 1 ex., A.V. Matveev (CDE); 6) 30 km south-east of Derbent, floodplain of the River Samur, 26.06.1991, 1 ex., S. Krusko (MPGU); 7) Magaramkent district, 12 km east of the Samur village, oak grove, 06.1991, 1 ex., A. Brinev (MPGU); 8) Kayakentsky district, village of Gerga, 12.07.2012, 1 ex., T. Razhabkadiyeva (CDE).

Chuvash Republic: 1) Trans-Volga Region, Cheboksary urban district, 3.6 km north-west of Cheboksary, 56.1806° N, 47.1244° E, mixed forest, 26.06–08.07.2023, 1 ex., S.A. Karpeev; 2) Alatyr district, village of Pervomaisk, 54.9158° N,

46.9810° E, 27.06–06.07.2021, 3 ex., A.B. Ruchin; 3) Kanash district, village of Karakly, 55.4080° N, 47.5273° E, 06–20.07.2021, 1 ex., A.B. Ruchin; 4) Kanash district, village of Kibeche, 55.4527° N, 47.3607° E, 06–20.07.2021, 1 ex., A.B. Ruchin.

Ulyanovsk Region: 1) Karsun district, village of Yermaki, 54.1025° N, 46.5489° E, 29.07–12.08.2022, 2 ex., A.B. Ruchin; 2) Inza district, village of Chamzinka, 54.0311° N, 46.4392° E, 29.07–12.08.2022, 1 ex., A.B. Ruchin.

Republic of Tatarstan: 1) «Kasan. coll. Kopp.», 1 ex. (coll. G. Sievers) (ZMMU); 2) Kazan, 20.06. [19]12, 1 ex. (ZMMU).

Samara Region: 1) Stavropol district, village of Berezovyi Solonets, 07–22.07.2023, 2 ex., A.B. Ruchin.

Orenburg Region: 1) Kuvandyk district, Shaytan-Tau State Nature Reserve, ca. 5 km west of the Akchura village, Shaytan-Tau Ridge: on flowing oak sap, 16–17.06.2009, 5 ex., A.M. Shapovalov; 2) in traps on oak with fermented beer, 01–10.07.2010, 24 ex., A.M. Shapovalov.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И БИОЛОГИЯ *ELATER FERRUGINEUS* (COLEOPTERA: ELATERIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

А. С. Просвиров¹

¹Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия
e-mail: carrabus69@mail.ru

²Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный», Россия
e-mail: ruchin.alexander@gmail.com

³Государственный природный заповедник «Присурский», Россия
e-mail: platyscelis@mail.ru

Сообщества сапроксильных жесткокрылых (Coleoptera) являются важными индикаторами для мониторинга биоразнообразия в лесной среде. В этих сообществах имеется и значительное число редких видов с низкой численностью по всему ареалу. К таким видам относится *Elater ferrugineus* (Coleoptera: Elateridae), находящийся под угрозой исчезновения вид, обитающий в старых дуплистых широколиственных деревьях. В данной обзорной статье представлены новые данные о распространении этого редкого и охраняемого вида на территории России. *Elater ferrugineus* впервые был отмечен в Ульяновской, Рязанской и Воронежской областях. Всего он известен из 23 регионов России. Охарактеризованы фенология, биотопическая приуроченность и некоторые аспекты биологии *Elater ferrugineus* на территории России. Основным периодом активности имаго наблюдается с третьей декады июня до третьей декады июля. Основными местами обитания вида являются различные типы широколиственных (дубравы, липо-кленовые леса, тополевики, буковые леса) и хвойно-широколиственных лесов. Также в наших исследованиях отмечено обитание *Elater ferrugineus* в сложных сосняках. Предложен общий комплекс мер для обеспечения охраны и мониторинга этого вида. Необходимо включить *Elater ferrugineus* в Красные книги всех регионов России, где вид известен, поскольку на данный момент он не имеет природоохранного статуса во многих регионах.

Ключевые слова: биотопические предпочтения, жуки-щелкуны, экология, особо охраняемая природная территория, редкий вид, фауна

RESEARCH ARTICLES

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ)

С. С. Огурцов^{1,2}

¹Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник, Россия

²Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия

e-mail: etundra@mail.ru, azheltukhin@mail.ru

Поступила: 24.04.2024. Исправлена: 04.06.2024. Принята к опубликованию: 19.06.2024.

Инвентаризация фауны через оценку ее видового богатства является самой первой и необходимой задачей любой программы фотомониторинга. В настоящей работе приводятся оценки видового богатства фауны млекопитающих (преимущественно средних и крупных) в Центральном-Лесном заповеднике. На основе данных, собранных в 2023 г. с 55 локаций фотоловушек (19 676 фотоловушко-суток), получено 59 035 изображений диких млекопитающих. Всего было зарегистрировано 18 видов. Из них десять были представителями отряда Carnivora, четыре – Artiodactyla, два – Rodentia, один – Erinaceomorpha, один – Lagomorpha. Это составило 84% всех потенциально регистрируемых фотоловушками млекопитающих, наблюдающихся в Центральном-Лесном заповеднике. Для всех видов были рассчитаны индекс относительного обилия (RAI) и простая заселенность (ψ_{naive}). Самыми часто регистрируемыми были *Meles meles* (RAI = 4.95; ψ_{naive} = 0.96), *Ursus arctos* (RAI = 4.39; ψ_{naive} = 1) и *Lepus timidus* (RAI = 4.08; ψ_{naive} = 1), а самыми редко фиксируемыми – *Castor fiber* (RAI = 0.01; ψ_{naive} = 0.02), *Erinaceus europaeus* (RAI = 0.02; ψ_{naive} = 0.04) и *Lutra lutra* (RAI = 0.03; ψ_{naive} = 0.07). Быстрее и полнее всего были «отловлены» сообщества крупных и средних плотоядных и всеядных млекопитающих. Согласно построенной статичной многовидовой модели заселенности с марковскими цепями Монте-Карло фотоловушка не смогла зафиксировать еще 4–5 возможных видов. По всей видимости, ими являются присутствующие на территории *Mustela lutreola*, *Mustela erminea*, *Mustela nivalis*, а также такие редко заходящие чужеродные виды как *Cervus nippon* и *Capreolus pygargus*. Все «отловленные» виды были зарегистрированы за короткий промежуток времени – с конца марта по начало мая за 1869 фотоловушко-суток. Причем два из них (*Castor fiber* и *Erinaceus europaeus*) были «пойманы» исключительно в это время и не встречались далее до конца года. Это подчеркивает важность проведения инвентаризации фауны млекопитающих с включением весеннего периода.

Ключевые слова: CAMMON, видовое богатство, копытные, крупные хищники, мелкие хищники, средние хищники, сообщество млекопитающих, фотомониторинг

Введение

Инвентаризация (составление списка видов) фауны млекопитающих традиционно является первой задачей для исследований с применением фотоловушек по всему миру (Tobler et al., 2008; Ahumada et al., 2011; Gottelli & Colwell, 2011; Rovero et al., 2014; Arjo et al., 2020), особенно в связи с сокращением биоразнообразия из-за человеческой деятельности (Mendenhall et al., 2014; Erena, 2022). Как правило, такие исследования проводятся через оценки видового богатства и разнообразия (Kelly & Holub, 2008; Tobler et al., 2008; Rovero & Spitale, 2016; Wearn & Glover-Kapfer, 2017; Sollmann, 2018). Доказано, что фотоловушка намного эффективнее справляются с

этой задачей по сравнению с другими общепринятыми методами (Silveira et al., 2003; Rovero et al., 2005, 2010; Kéry, 2011; Porfirio et al., 2018; Zlatanova & Popova, 2018). В частности, с помощью фотоловушек удается обнаружить большее число видов мелких млекопитающих за меньший промежуток времени, чем с помощью традиционных ловушек и давилок (Smith et al., 2017), что делает их также перспективным методом инвентаризации данной группы видов (Littlewood et al., 2021). В то же время исследования с фотоловушками требуют материальных затрат и физических сил по установке и проверке камер, продолжительной обработке данных, а также подходят, главным образом, для средних и крупных

видов (Rovero et al., 2010; Kéry, 2011; Akbaba & Ayaş, 2012; Burton et al., 2015; Ferreras et al., 2017; Wearn & Glover-Kapfer, 2017; Rosa et al., 2021; Assis et al., 2022). **Установлено, что с помощью них удастся регистрировать меньшее число видов, чем с помощью методов ДНК-метабаркодинга, особенно среди мелких видов, но они успешно выявляют все средние и крупные виды при фотомониторинге (Ferreras et al., 2017; Leempoel et al., 2020).** Тем не менее, инвентаризация фауны млекопитающих с помощью фотоловушек, особенно в удаленных и труднодоступных районах, часто является более эффективной как с точки зрения материальных затрат, так и физических усилий (Rovero et al., 2010; Smith et al., 2017; Porfirio et al., 2018). **Наиболее важным преимуществом такой инвентаризации, по нашему мнению, является ее неинвазивный характер и отсутствие необходимости отлавливать или убивать животных.** Как справедливо отмечал один из «отцов-основателей» исследований с фотоловушками Фрэнк Чэпмен, этот метод в отличие от традиционных отловов является «переписью живых, а не записью мертвых» (Raby, 2015).

Инвентаризация фауны с помощью фотоловушек позволяет обнаружить редкие и скрытые виды (Rovero et al., 2005; Si et al., 2014; Ferreras et al., 2017; Porfirio et al., 2018; Мишин, 2019; Haysom et al., 2021; Romero-Calderón et al., 2021). **Оценки видового богатства и разнообразия важны для определения уровня антропогенного влияния на сообщества средних и крупных млекопитающих (Chiarelllo, 2000; Ahumada et al., 2011; Oberosler et al., 2017; Ario et al., 2020; Rosa et al., 2021; Erena, 2022), в том числе посредством фрагментации местообитаний и прямого истребления охотой (Costa Estrela et al., 2015; Mohd-Azlan et al., 2018, 2020; Pardo et al., 2018).** Оценки видового богатства с помощью фотоловушек проводятся не только для млекопитающих, но также для рептилий (Smith et al., 2017) и птиц (Есипов и др., 2015; Lamelas-Lopez et al., 2020; Romero-Calderón et al., 2021).

При инвентаризации фауны помимо составления списка обнаруженных видов также принято проводить оценку их относительного обилия (Rovero & Marshall, 2009; Rovero & Spitale, 2016) и заселенности (Ahumada et al., 2011; MacKenzie et al., 2017). **Многие исследования с фотоловушками объединяют в себе**

все эти задачи (Tobler et al., 2008; Rovero et al., 2014; Oberosler et al., 2017; Popova et al., 2017; Debata & Swain, 2018; Pardo et al., 2018; Augugliaro et al., 2019; Ario et al., 2020; Haysom et al., 2021; Assis et al., 2022).

Оценки видового богатства и разнообразия, а также относительного обилия и простой заселенности являются начальными этапами экологического мониторинга при помощи фотоловушек (так называемого фотомониторинга; см. Rovero et al., 2014; Rovero & Spitale, 2016). Такие оценки требуют меньше всего допущений относительно расположения и числа локаций фотоловушек, а также наиболее просты с точки зрения анализа данных. Именно поэтому это направление является одним из наиболее популярных исследований с фотоловушками (Rovero & Spitale, 2016), по которому опубликовано множество работ (Tobler et al., 2008; Ahumada et al., 2011; Porfirio et al., 2014; Costa Estrela et al., 2015; Bowler et al., 2017; Debata & Swain, 2018; Augugliaro et al., 2019; Tanwar et al., 2021; Rosa et al., 2021; Assis et al., 2022; Villegas et al., 2023). Особую важность подобные исследования приобретают на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) (Ferreras et al., 2017; Rosa et al., 2021; Chen et al., 2022).

Большинство исследований по оценкам видового богатства и разнообразия посвящено экосистемам тропических лесов (Rovero et al., 2005, 2014; Tobler et al., 2008; Ahumada et al., 2011; Porfirio et al., 2014, 2018; Debata & Swain, 2018; Ario et al., 2020; Lamelas-Lopez et al., 2020; Haysom et al., 2021; Rosa et al., 2021; Villegas et al., 2023) и **намного меньше работ выполнено в Европе (Ferreras et al., 2017; Oberosler et al., 2017; Hofmeester et al., 2021; Smith et al., 2022), особенно в ее восточной части (Popova et al., 2017; Zlatanova & Popova, 2018).** В России и сопредельных государствах инвентаризация фауны млекопитающих является одним из самых популярных исследований с применением фотоловушек (Карнаухов и др., 2011; Есипов и др., 2015; Эпова, Бабина, 2015; Алпеев и др., 2018; Киселева, 2020; Мишин, 2020; Соколова, 2021). В то же время, насколько нам известно, полноценных и комплексных работ на эту тему в России проведено еще не было.

Целью настоящей статьи было представить результаты инвентаризации фауны млекопитающих (главным образом, средних и

крупных) на территории Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (далее – ЦЛГЗ) в 2023 г. Для этого были поставлены следующие задачи: 1) составить список зарегистрированных видов и оценить видовое богатство; 2) провести базовый анализ с расчетом относительного обилия и простой заселенности для обнаруженных видов; 3) оценить полноту инвентаризации фауны; 4) на основе различных методов экстраполяции оценить потенциально возможное число видов; 5) установить наиболее эффективный (наилучший) временной период для регистрации максимального числа видов в кратчайшие временные сроки.

Материал и методы

Территория исследований

Исследование проводили на территории ЦЛГЗ, которая представляет собой южнотаежный ландшафт, в разной степени трансформированный человеческой деятельностью. ЦЛГЗ расположен на юго-западе Валдайской возвышенности (Россия, Тверская область; 56.4333°–56.5167° N, 32.4833°–33.0167° E). Это грядово-холмистая возвышенная равнина с абсолютными высотами от 200 до 240 м н.у.м. Его площадь составляет 244.21 км², а площадь охранной зоны вокруг него – 466.94 км². В схеме ботанико-географического районирования ЦЛГЗ размещается в самой южной части Валдайско-Онежской подпровинции в полосе южнотаежных лесов. Для дренированных частей моренных гряд характерны южнотаежные широколиственно-еловые леса и их производные, для озерных и флювиогляциальных равнин – бореальные еловые (*Picea abies* (L.) Н. Karst.) леса. На пологих склонах моренных гряд и в отдельных понижениях озерных равнин развиты верховые болота. Для территории характерен умеренно-континентальный климат. Более половины осадков выпадает в виде дождя в летне-осенний период; остальное количество – в виде снега зимой–весной. Средняя температура воздуха составляет +4.21°C (в июле +16°C, в январе -10°C), среднегодовое количество осадков – 730.9 мм (Пузаченко и др., 2016).

Дизайн исследования

В настоящей работе мы использовали данные, полученные нами в рамках Основного модуля Программы фотомониторинга ЦЛГЗ

«CFNR CAMMON» (Central Forest Nature Reserve CAMtrap MONitoring; Огурцов, Желтухин, 2022). Согласно этому модулю, расположение фотоловушек в Сети фотомониторинга подчинено систематическому паттерну по принципу грида с одной локацией (местом установки фотоловушки) на квадрат размером 2 км² по протоколу проекта TEAM (Jansen et al., 2014; Rovero & Spitale, 2016). Пространственное распределение локаций соответствует равноудаленному (ANNI = 1.51, $z = 7.41$, $p < 0.01$; Average Nearest Neighbor Index). Среднее расстояние между локациями составило 1.46 ± 0.37 км, что соответствует рекомендованному расстоянию 1–4 км (Wearn & Glover-Kapfer, 2017) и часто используется в исследованиях по инвентаризации фаун (например, Akbaba & Ayaş, 2012; Ferreras et al., 2017; Lamelas-Lopez et al., 2020; Hofmeester et al., 2021).

Всего в 2023 г. было активно 57 квадратов грида (т.е. там были установлены фотоловушки), но в двух из них локация оказалась сильно завалена в результате последствий ветровалов, поэтому в обработку поступили данные только с 55 локаций. Везде были установлены фотоловушки Spromise Seelock S308 с невидимой (940 нм) инфракрасной подсветкой. Все камеры были настроены на максимальную чувствительность и работали в режиме съемки пяти фотографий без задержки между срабатываниями (триггерами). Все фотоловушки были размещены в лесных биотопах напротив просек, их пересечений, а также лесных дорог таким образом, чтобы каждая локация была, по возможности, равноудалена от соседних локаций и находилась при этом в своем квадрате грида (рис. 1). Приборы крепили на стволах деревьев на высоте в среднем 1.03 ± 0.19 м с северной или северо-западной/северо-восточной экспозицией и на расстоянии в среднем 6.37 ± 1.53 м от просеки, квартального столба (в случае пересечения просек) или дороги перпендикулярно к ним или под небольшим углом относительно перпендикуляра. Камеры были непрерывно активны в течение суток на протяжении всего года. Ни на одной локации не была использована никакая-либо естественная или искусственная приманка, несмотря на то, что это является допустимой и нередкой практикой в исследованиях по инвентаризации фаун (например, Ferreras et al., 2017; Lamelas-Lopez et al., 2020; Киселева, 2020). Фотоловушки проверяли, по возможности, с

периодичностью 1 раз в 2–3 месяца, согласно установленному протоколу проверки с помощью мобильного приложения NextGIS Mobile Pro 2.6.48 (компания «НекстГИС», Россия). Во время проверок те локации, которые сильно зарастали растительностью, частично откашивали складной косой, удаляя лишь наиболее крупные вегетативные побеги.

В качестве периода исследования был выбран 2023 календарный год. Считается, что минимальная продолжительность периода фототловла при инвентаризации фауны составляет 20–30 дней (Rovero et al., 2010; Akbaba & Ayaş, 2012; Ferreras et al., 2017; Oberosler et al., 2017; Hofmeester et al., 2021). Для широкопередвигающихся и редких видов она может быть больше (Hamel et al., 2013), особенно в долговременных мониторинговых проектах (Rovero & Spitale, 2016; Wearn & Glover-Karfer, 2017). Поскольку показатели видового богатства и разнообразия являются составляющими параметров (state variables) Програм-

мы SAMMON и Программы экологического мониторинга в ЦЛГЗ, их оценка проводится ежегодно, используя весь массив полученных данных за каждый календарный год.

Обработка и анализ данных

Обработка фотографий проходила с использованием полуавтоматического подхода (см. Огурцов и др., 2024а,б). Для этого первоначально проводилось автоматическое распознавание всех изображений с их классификацией на грубые категории (люди (Person), прочие животные (Animal), техника (Car), пустые кадры – так называемая «РАС-модель») с помощью нейросетевого детектора MegaDetector v. 5a в программе EcoAssist (van Lunteren, 2023). Затем была выполнена проверка полученных результатов и ручное тегирование всех фотографий с животными в настольной программе Timelapse (Greenberg et al., 2019), в результате чего сформирована база данных с фотоловушек (Camera Trap Database, CTD).

Рис. 1. Сеть фотомониторинга в Южном лесничестве Центрально-Лесного заповедника (ЦЛГПБЗ), Россия. Цифрами обозначены номера квадратов и соответствующих им локаций. Красным цветом показаны квадраты (2 км² каждый), где функционировали фотоловушки на момент 2023 г.

Fig. 1. CAMtrap MONitoring Network in the Southern Forestry of the Central Forest State Nature Reserve, Russia. Red colour shows the squares (2 км² each) where camera traps were installed in 2023. Blue dots – active locations; red dots – passive (not working) locations.

Картографические работы были выполнены в геоинформационной системе NextGIS QGIS 23.11.0 программного комплекса «NextGIS Заповедник» (компания «НекстГИС», Россия). Обработку CTD, анализ и моделирование проводили в программе RStudio 2023.12.0 (Posit Software, PBC) на базе R 4.3.2 (R Core Team, 2023), а также BUGS с помощью программы JAGS 4.3.0 (Just Another Gibbs Sampler; Plummer, 2017). Материал статьи представлен согласно общим рекомендациям для публикаций по фотоловушкам (Meek et al., 2014).

Эффективность работы фотоловушек на локациях (в %) оценивали как отношение числа отработанных фотоловушка-суток (Trap Nights, TN) к максимально возможному числу фотоловушка-суток для выбранного периода исследований. Мы рассчитывали стандартные базовые показатели: число независимых регистраций (Trap Events, TE), индекс относительного обилия (Relative Abundance Index, RAI) и простую заселенность (naïve occupancy, $\psi_{naïve}$) (Rovero et al., 2014; Rovero & Spitale, 2016). Индекс относительного обилия рассчитывали, как отношение числа независимых регистраций к числу отработанных фотоловушка-суток с умножением на 100 (Rovero et al., 2014; Wearn & Glover-Karfer, 2017). В качестве временного интервала для разделения на независимые регистрации использовали стандартное значение 30 мин. (Rovero & Spitale, 2016; Oberosler et al., 2017; Ario et al., 2020; Haysom et al., 2021; Rosa et al., 2021). В последние годы сформировалась общая тенденция значительного сокращения такого интервала до 1–2 мин. (например, веб-сервисы Wildlife Insights, Agouti, WildTrax). В связи с этим мы дополнительно взяли значение 5 мин. как наиболее подходящий короткий интервал в нашем случае.

Анализ видового богатства

В обработку поступали только те фотографии, на которых было возможно достоверно определить видовую принадлежность животного. Вся таксономическая информация о млекопитающих была взята из базы данных ITIS (Integrated Taxonomic Information System; <https://www.itis.gov>) и автоматически присоединена к CTD с помощью R-пакета «taxize» (Chamberlain et al., 2020). Она также была согласована с Wilson & Reed-

er (2005) (<http://www.bucknell.edu/msw3/>). Для всех видов были определены принадлежность к трофической гильдии (растительные, всеядные, плотоядные) на основе общей литературной информации (Павлинов и др., 2002) и глобальный статус угрозы исчезновения согласно Красному списку МСОП (IUCN; <https://www.iucnredlist.org>). Все виды были определены по размерному классу (мелкие, средние, крупные) на основе информации о массе тела, взятой из Smith et al. (2003) (<https://www.esapubs.org/archive/ecol/E084/094/metadata.htm>). К мелким видам были отнесены те, чья масса тела составляет менее 1 кг согласно Chiarello (2000). К средним и крупным видам были отнесены те, чья масса составляет более 1–2 кг согласно Tobler et al. (2008), Rosa et al. (2021) и Erena (2022). Среди них виды с массой более 15 кг (кроме *Castor fiber* Linnaeus, 1758) были отнесены к категории крупных млекопитающих. Все данные были занесены в базу данных портала «Млекопитающие России» (<https://rusmam.ru/>; см. Lissovsky et al., 2018).

Для оценки полноты проведения инвентаризации фауны были построены аккумулятивные кривые роста видового богатства (Tobler et al., 2008; Gotelli & Colwell, 2011; Chao et al., 2014; Haysom et al., 2021) с помощью R-пакета «iNEXT» (Chao et al., 2014; Hsieh et al., 2020). Такие кривые были также построены для показателя охвата выборки (sample coverage), который отражает долю от общего числа особей, принадлежащих к видам, обнаруженным в выборке. Высокое значение показателя (близкое к 1) означает, что вероятность того, что новая, еще не фиксированная ранее, особь принадлежит к виду, который не был обнаружен, очень мала (Hsieh et al., 2016).

Для оценки возможного видового богатства с учетом незафиксированных видов (unseen species) использовалась функция экстраполяции (Colwell & Coddington, 1994) по следующим непараметрическим показателям: $chao_1$, $jackknife_1$, $jackknife_2$, $bootstrap$ (Gotelli & Colwell, 2011; Chao et al., 2014; Chao & Chiu, 2016) с помощью R-пакета «vegan» (Oksanen et al., 2022). Показатель $chao_1$ основан на оценке относительного обилия, а остальные – на основе частоты встречаемости (Tobler et al., 2008). Для каждого показателя рассчитывалась стандартная ошибка

(SE). Для построения моделей интерполяции и экстраполяции видового богатства различных сообществ применяли метод iNEXT (iNterpolation and EXTrapolation of Hill number) с помощью одноименного R-пакета «iNEXT».

Для учета несовершенства обнаружения млекопитающих фотоловушками и вариабельности вероятности обнаружения разных видов, мы использовали статичные (односезонные) многовидовые модели заселенности (single-season multi-species occupancy models; Tenan, 2016), предложенные Dorazio et al. (2006). Поскольку такие модели тяжело построить, используя классический частотный подход на основе вычисления максимального правдоподобия, мы применили байесовский подход с помощью марковских цепей Монте-Карло (Markov Chain Monte Carlo, MCMC; Robert & Casella, 2004). Для задач данного исследования мы предполагаем постоянную вероятность присутствия и обнаружения на разных локациях в соответствии с Rovero et al. (2014). Сама модель была написана на языке BUGS и построена с помощью программы JAGS 4.3.0 через R-пакеты «rjags» (Plummer, 2019) и «dclone» (Sólymos, 2010). Моделирование проводилось с пятью марковскими цепями. Для каждой цепи было выполнено 50 000 итераций и отброшено 10 000 итераций в начале (burn-in). Скорость прореживания была установлена с частотой каждые десять прогонов модели согласно Tenan (2016). Качество оценивали, рассчитывая статистику Гельмана-Рубина (Brooks & Gelman, 1998). Значения меньше 1.1 указывали на сходимость модели (Tenan, 2016). По построенной MCMC-модели рассчитывали суммы апостериорных вероятностей видового богатства.

Результаты

За весь 2023 г. на 55 локациях было отработано 19 676 фотоловушко-суток. Эффективность работы фотоловушек составила 98% (рис. 2). За это время было получено 161 991 фотографий, из которых 59 035 (36%) содержали изображения диких млекопитающих. Из них только на 104 фотографиях вид не был точно определен. Таким образом, эффективность видовой идентификации составила 99.8%.

Всего было зафиксировано 18 видов диких млекопитающих (рис. 3). Среди них

большинство относятся к отряду Carnivora (десять видов), четыре вида принадлежат к отряду Artiodactyla, два – к отряду Rodentia и по одному – к отрядам Erinaceomorpha и Lagomorpha (табл. 1). По трофическому статусу семь видов являются плотоядными, шесть – растительноядными и пять – всеядными. По размерному классу семь видов относятся к категории крупных, шесть – к категории средних и пять – к категории мелких (табл. 1). Согласно глобальной оценке статуса угрозы исчезновения Красного списка МСОП практически все виды относятся к категории LC (Least Concern – вызывающие наименьшие опасения), и только *Lutra lutra* Linnaeus, 1758 – к категории NT (Near Threatened – близкие к уязвимому положению) (табл. 1).

Значения RAI для обоих временных интервалов (5 мин. и 30 мин.) оказались очень близки. Для большинства видов их разница была совсем небольшой (< 0.05). Только для двух видов (*Meles meles* Linnaeus, 1758 и *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834) разница была в диапазоне от 0.05 до 0.10 и еще для двух (*Lepus timidus* Linnaeus, 1758 и *Vulpes vulpes* Linnaeus, 1758) она составила более 0.10 (табл. 2). В связи с этим в дальнейшем в качестве основного RAI мы будем использовать индекс для 5-минутного интервала согласно последним мировым стандартам.

Рис. 2. Эффективность работы фотоловушек на локациях на территории Центрально-Лесного заповедника (Россия) в рамках Сети фотомониторинга в 2023 г. Черными точками обозначены проверки фотоловушек; черными линиями – время рабочих сессий. Белые пропуски означают, что в это время фотоловушка не работала либо данные не были получены.

Fig. 2. Effectiveness of camera traps work at locations in framework of the CAMtrap MONitoring network in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve, Russia. The black dots indicate camera trap checks; black lines between black dots – time of deployments. White gaps mean that at this time a camera trap was not working or data were not received.

Рис. 3. Виды диких млекопитающих, зарегистрированные фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга. Красной рамкой выделены фотографии из регистраций видов вне рассматриваемого исследования.

Fig. 3. Wild mammal species recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network. The red box indicates photographs of species recorded outside the current study.

Таблица 1. Таксономическая, трофическая и размерная характеристики видов млекопитающих, зарегистрированных фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга

Table 1. Taxonomic, trophic and body-size characteristics of mammals recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network

Отряд	Семейство	Вид	Трофическая гильдия	Размерный класс	Статус МСОП
Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	растительоядные	мелкий	LC
	Castoridae	<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	растительоядные	средний	LC
Erinaceomorpha	Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	всеядные	мелкий	LC
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	растительоядные	средний	LC
Artiodactyla	Suidae	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	всеядные	крупный	LC
	Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i> Linnaeus, 1758	растительоядные	крупный	LC
		<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	растительоядные	крупный	LC
		<i>Alces alces</i> Linnaeus, 1758	растительоядные	крупный	LC
		<i>Neogale vison</i> Schreber, 1777	плотоядные	мелкий	LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	плотоядные	мелкий	LC
		<i>Martes martes</i> Linnaeus, 1758	плотоядные	мелкий	LC
		<i>Lutra lutra</i> Linnaeus, 1758	плотоядные	средний	NT
		<i>Meles meles</i> Linnaeus, 1758	всеядные	средний	LC
		<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834	всеядные	средний	LC
	Canidae	<i>Vulpes vulpes</i> Linnaeus, 1758	плотоядные	средний	LC
		<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	плотоядные	крупный	LC
		<i>Lynx lynx</i> Linnaeus, 1758	плотоядные	крупный	LC
	Ursidae	<i>Ursus arctos</i> Linnaeus, 1758	всеядные	крупный	LC

Примечание: категории глобального статуса Красного списка МСОП (IUCN): LC – Least Concern; NT – Near Threatened.

Таблица 2. Значения показателей относительного обилия и простой заселенности для видов млекопитающих, зарегистрированных фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга
Table 2. Relative abundance and naïve occupancy for mammal species recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network

Вид	n	TE_5m	TE_30m	RAI_5m	RAI_30m	Ψ_{naive}
<i>Sciurus vulgaris</i>	1001	237	227	1.20	1.15	0.73
<i>Castor fiber</i>	5	1	1	0.01	0.01	0.02
<i>Erinaceus europaeus</i>	13	3	2	0.02	0.01	0.04
<i>Lepus timidus</i>	5378	803	776	4.08	3.94	1.00
<i>Sus scrofa</i>	3060	718	710	3.65	3.61	0.71
<i>Capreolus capreolus</i>	1389	109	108	0.55	0.55	0.76
<i>Cervus elaphus</i>	688	49	49	0.25	0.25	0.29
<i>Alces alces</i>	17677	757	746	3.85	3.79	1.00
<i>Neogale vison</i>	40	7	7	0.04	0.04	0.11
<i>Mustela putorius</i>	58	12	12	0.06	0.06	0.20
<i>Martes martes</i>	593	114	111	0.58	0.56	0.67
<i>Lutra lutra</i>	31	6	5	0.03	0.03	0.07
<i>Meles meles</i>	6329	973	958	4.95	4.87	0.96
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	4164	698	685	3.55	3.48	0.85
<i>Vulpes vulpes</i>	3783	723	697	3.67	3.54	0.56
<i>Canis lupus</i>	5356	654	650	3.32	3.30	0.93
<i>Lynx lynx</i>	2378	247	244	1.26	1.24	0.95
<i>Ursus arctos</i>	6988	863	858	4.39	4.36	1.00

Примечание: n – число фотографий, TE_5m – число независимых регистраций по временному интервалу 5 мин.; TE_30m – число независимых регистраций по временному интервалу 30 мин.; RAI_5m – индекс относительного обилия по временному интервалу 5 мин.; RAI_30m – индекс относительного обилия по временному интервалу 30 мин.; Ψ_{naive} – простая заселенность.

Наибольшие значения RAI отмечены для *Meles meles* (RAI_5m = 4.95), *Ursus arctos* (RAI_5m = 4.39) и *Lepus timidus* (RAI_5m = 4.08) (табл. 2, рис. 4). Самыми редко фиксируемыми видами были *Castor fiber* (RAI_5m = 0.01), *Erinaceus europaeus* (RAI_5m = 0.02), *Lutra lutra* (RAI_5m = 0.03) и *Neogale vison* (RAI_5m = 0.04). Простая заселенность была максимальной ($\Psi_{naive} = 1$) для *Lepus timidus*, *Alces alces* и *Ursus arctos* (табл. 2, рис. 4). Это означает, что три указанных вида были отмечены на всех 55 локациях. Расстановка камер вдоль лесных дорог и просек объясняет малое число регистраций околородных видов (*Castor fiber*, *Lutra lutra* и *Neogale vison*).

Характер аккумулятивной кривой роста свидетельствует о том, что за время исследования видовое богатство было «отловлено» достаточно полно (рис. 5А). Кривые экстраполяции на графиках демонстрируют, что с увеличением продолжительности фотоотлова прогнозируемое число видов растет крайне незначительно, фактически выходя на плато (рис. 5А). При этом увеличение числа самих фотоловушек все еще способно повысить число новых видов, но не существенно (рис. 5В). Вероятность обнаружить особей новых видов быстро стремится к нулю и далее не меняется с увеличением периода фотоотлова (рис. 5С). С увеличением числа локаций характер кривой остается таким же, но снижение вероятности происходит не так стремительно (рис. 5D). Это также подтверж-

дают оценки прогнозируемого числа видов согласно различным показателям, рассчитанным на основе функции экстраполяции: от 18.5 ($chao_1 = 18.49 \pm 1.30$) до 19 ($jack_1 = 18.98 \pm 0.98$).

Согласно экстраполяции моделей видового богатства полнее всего «отловлены» представители отрядов Carnivora и Artiodactyla (рис. 6А). Для обоих отрядов не предполагаются новые виды. В то же время для отрядов Rodentia, Erinaceomorpha и Lagomorpha модель прогнозирует небольшой рост числа новых видов при увеличении продолжительности периода фотоотлова (рис. 6А). По прогнозам модели сообщества плотоядных и всеядных млекопитающих «отловлены» максимально полно (семь и пять видов, соответственно). Для растительноядных (шесть видов) кривая интерполяции не вышла до конца на плато, а доверительные интервалы достаточно велики, что может говорить о меньшей определенности в прогнозах относительно них (рис. 6В). По размерным классам быстрее всего зарегистрированы крупные млекопитающие (семь видов). Согласно результатам модели, были «отловлены» все возможные крупные звери. Для средних и мелких видов кривые роста интерполяции не вышли на плато, а доверительные интервалы так же велики, что предполагает возможность регистрации новых видов (рис. 6С). Тем не менее, прогнозы экстраполяции не указывают на потенциально новые виды, как для трофических гильдий, так и размерных классов.

Рис. 4. Вариация значений индекса относительного обилия (RAI_5m) и простой заселенности (ψ_{naive}) для видов млекопитающих, зарегистрированных фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга.

Fig. 4. Variation of relative abundance index (RAI_5m) and naïve occupancy (ψ_{naive}) values for mammal species recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network.

Рис. 5. Аккумулятивные кривые роста видового богатства (A, B) и охвата выборки (C, D) фауны млекопитающих, зарегистрированных фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга. Обозначения: A, C – в зависимости от числа фотоловушка-суток; B, D – в зависимости от числа локаций фотоловушек.

Fig. 5. Accumulation curves of species richness (A, B) and sampling coverage (C, D) for mammals recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network. Designations: A, C – depending on the number of camera trap-nights; B, D – depending on the number of camera trap locations.

Для всех параметров МСМС-модели значение статистики Гельмана-Рубина оказалось меньше 1.1 (от 1.02 до 1.09), что говорит о ее сходимости. Согласно этой модели, мы можем ожидать сообщество млекопита-

ющих, состоящее из большего числа видов, чем было реально зарегистрировано. Три наибольшие апостериорные вероятности (0.116, 0.117 и 0.109) соответствовали 19, 20 и 21 виду (рис. 7). Среднее видовое богатство, согласно прогнозам модели, составило 23.42 ± 4.78 , а медиана – 22 (от 18 до 36; 95% CI). Это, а также характер аккумулятивных кривых, рассмотренных ранее, дают основание предполагать наличие еще 4–5 видов мелких и средних млекопитающих, потенциально доступных для регистрации фотоловушками на территории исследований.

Рис. 6. Аккумулятивные кривые роста видового богатства млекопитающих, зарегистрированных фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга. Обозначения: A – по отрядам, B – по трофической гильдии, C – по размерному классу.

Fig. 6. Accumulation curves of species richness for mammals recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network. Designations: A – by taxonomic orders; B – by trophic guilds; C – by body size groups.

Рис. 7. Распределение апостериорных вероятностей прогнозируемого видового богатства млекопитающих Центрально-Лесного заповедника (Россия) в 2023 г. согласно МСМС-модели. Красной линией обозначено реально наблюдаемое видовое богатство (18 видов).

Fig. 7. Distribution of posterior probabilities of the predicted species richness for mammals in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in 2023 based on the MCMC model. The red line indicates the actually observed species richness (18 species).

Фотоловушки зарегистрировали все 18 видов млекопитающих за первые 6663 фотоловушко-суток, т.е. еще до начала активного вегетационного периода (рис. 8). Самым последним (04.05.2023 г.) был зафиксирован *Erinaceus europaeus*. Все представители отряда Artiodactyla отмечены за 6388 фотоловушко-суток, а последним был «отловлен» *Cervus elaphus* (29.04.2023 г.). Среди отряда Carnivora все зафиксированные виды были «отловлены» за 6003 фотоловушко-суток, а последним был *Lutra lutra*, «пойманный» 22.04.2023 г. (рис. 8). При этом с января по март было обнаружено только десять видов, а все 18 были полностью «отловлены» за апрель и начало мая (с 31.03.2023 по 04.05.2023), что составило всего 1869 фотоловушко-суток (рис. 8).

Обсуждение

Экологические очерки по отдельным видам млекопитающих на основе данных с фотоловушек были опубликованы ранее Жел-

тухиным, Огурцовым (2018). Поэтому в данной работе внимание уделено обсуждению общих оценок видового богатства. Фауна млекопитающих ЦЛГЗ – типично европейская с небольшим влиянием представителей сибирской фауны, распространение которых обычно связано с бореальными таежными лесами (Пузаченко и др., 2016). Изучению млекопитающих здесь исторически уделялось большое внимание с самого его основания, а за годы существования было опубликовано несколько обзоров и сводок (Кончиц, 1935; Юргенсон, Юргенсон, 1951; Истомин, 1995; Желтухин, 2021). По материалам кадастровой информации видовой список млекопитающих, зарегистрированных в ЦЛГЗ и его охранной зоне, составляет 58 видов, шесть из которых включены в Красную книгу Тверской области (Желтухин, 2021). В 2022 г. был найден новый вид рукокрылых (Chiroptera) – *Nyctalus leisleri* Kuhl, 1817 (Емельянова и др., 2022). Поэтому на текущий момент общее число видов составляет 59.

Рис. 8. Регистрации млекопитающих (синие точки) фотоловушками в 2023 г. в Центрально-Лесном заповеднике (Россия) в рамках Сети фотомониторинга. Пиктограммы силуэтов видов указывают на их первые появления. Красные пунктирные линии обозначают границы периода, в течение которого были «отловлены» все виды (период наилучшего фотоотлова).

Fig. 8. Registrations of mammals (blue dots) recorded by camera traps in 2023 in the Central Forest State Nature Reserve (Russia) in framework of the CAMtrap MONitoring network. Pictograms of species silhouettes indicate their first registrations. Red dashed lines indicate the boundaries of the period, during which all 18 species were registered.

Для оценки полноты инвентаризации мы сравнили список зарегистрированных видов с аннотированным списком млекопитающих ЦЛГЗ (Истомин, 1995), исключив из него отряд Chiroptera. Используемый нами дизайн исследования (в первую очередь, высота крепления камер и отсутствие приманки) изначально не предполагал регистрацию мелких видов, поэтому большинство представителей отрядов Soricomorpha и Rodentia (кроме *Sciurus vulgaris* и *Castor fiber*) не были зафиксированы. При этом отряды Lagomorpha и Erinaceomorpha, включающие на территории исследования по одному виду (*Lepus timidus* и *Erinaceus europaeus* соответственно), были зарегистрированы полностью.

Среди четырех видов отряда Artiodactyla, фиксируемых в ЦЛГЗ последние 80 лет, отмечены все (100%). Это также подтвердила аккумулятивная кривая роста (см. рис. 6А). При этом фотоловушки помогают эффективно отслеживать заходы на территорию такого чужеродного вида, как *Cervus elaphus*. Исторически он никогда не обитал на территории исследований, а все его регистрации связаны с бегством животных из вольеров ближайших охотничьих хозяйств. Этот вид фиксируется исключительно в бесснежный период года, а к зиме особи *Cervus elaphus*, очевидно, возвращаются к подкормочным площадкам рядом со своими вольерами. С помощью камер удается определять точное число и половозрастной состав групп этих копытных, а также отслеживать их перемещения. В прошлые годы фотомониторинга были единичные регистрации *Cervus nippon* Temminck, 1838, сбегавшего из соседних охотничьих хозяйств (см. рис. 3). Присутствие *Capreolus pygargus* Pallas, 1771 потенциально возможно, что также связано с их разведением в окружающих охотничьих хозяйствах, однако регистраций фотоловушками в 2023 г. отмечено не было.

Среди 13 видов отряда Carnivora, обитающих последние 50 лет в ЦЛГЗ, были отмечены десять (77%). Фотоловушки не зарегистрировали *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, который на сегодняшний день является крайне редким видом, не отмечавшимся сотрудниками после 2014 г. (Желтухин, 2021). *Mustela lutreola* указан в Красном списке МСОП с категорией CR (Critically Endangered – находящийся на грани полного исчезновения). У нас есть основания предполагать, что он еще сохранился в

поймах малых рек и может быть обнаружен фотоловушками при специальных исследованиях. Также не были отмечены два других мелких вида семейства Mustelidae (*Mustela erminea* Linnaeus, 1758 и *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766). Это связано, помимо их небольших размеров и высокой скорости передвижения, с особенностями экологии (предпочтением участков леса с древесным отпадом, пойменных и опушечных биотопов, а зимой – частично подснежным образом жизни). В то же время *Mustela nivalis* был зафиксирован нами в 2023 г. в другом исследовании в рамках той же Сети фотомониторинга, но уже на случайных локациях вдали от просек и дорог (неопубликованные данные авторов), что указывает на его фиксацию фотоловушками на территории (см. рис. 3). В Астраханском заповеднике ни *Mustela lutreola*, ни *M. nivalis*, фиксируемые другими методами, не были отмечены фотоловушками (Соколова, 2021). Интересно, что в горах Осогово (Болгария) *Mustela nivalis* был отмечен фотоловушками лишь однократно (Zlatanova & Popova, 2018), как и в случае подобных исследований в Италии (Oberosler et al., 2017), и лишь дважды в горной тайге Южного Урала (Киселева, 2020). На западе Чаткальского хребта (Узбекистан) *Mustela nivalis* «попался» на камеры всего три раза (Есипов и др., 2015). Это подтверждает его «неуловимый» статус для фотоловушек в большинстве случаев.

В отличие от фаун млекопитающих тропических лесов, где аккумулятивные кривые часто не выходят до конца на плато (Gotelli & Colwell, 2011; Rosa et al., 2021), а число прогнозируемых видов заметно превышает число реально обнаруженных (Rovero et al., 2014), сообщества умеренных и бореальных лесов «отлавливаются» гораздо полнее (Ferrerias et al., 2017; Oberosler et al., 2017; Zlatanova & Popova, 2018; Hofmeister et al., 2021). Отряды Chiroptera, Soricomorpha и Rodentia не являются целевыми с точки зрения фиксации их представителей фотоловушками при текущем дизайне исследования. Если их не учитывать, то из 19 населяющих ЦЛГЗ видов остальных отрядов (Erinaceomorpha, Lagomorpha, Artiodactyla, Carnivora) фотоловушки «поймали» 16 (84%), что является существенной долей.

По данным Rovero et al. (2010), фотоловушки способны фиксировать 57–86% видов фауны средних и крупных млекопитающих.

Так, число зарегистрированных видов в горах Осогово в Болгарии было 19, что составило 76% доступной для регистрации фауны (Zlatanova & Popova, 2018). При инвентаризации фауны млекопитающих на подкормочных площадках также в горах Осогово было обнаружено только 12 видов (Popova et al., 2017). В национальном парке Адамелло-Брента (Adamello-Brenta) и его окрестностях (Италия) было зарегистрировано 12 из 13 возможных видов средних и крупных млекопитающих (92%) (Oberosler et al., 2017). В регионе Камлидере-Камкору (Çamlidere-Çamkolu, Турция) инвентаризация фауны средних и крупных млекопитающих выявила восемь видов из возможных 11 (73%; Akbaba & Ayaş, 2012). В Швеции из 15 возможных видов было зарегистрировано 13 (87%), причем двумя «непойманными» оказались как раз околоводные *Castor fiber* и *Lutra lutra* (Hofmeester et al., 2021). В национальных парках Монфрагю (Monfragüe) и Кабаньерос (Cabañeros) в центральной Испании при обследовании фауны средних хищников были обнаружены шесть из шести (100%) и пять из шести (83%) видов, соответственно (Ferrerias et al., 2017). В Мордовском заповеднике фотоловушками было зарегистрировано 15 видов, причем тех же самых, что отмечены нами (Алпеев и др., 2018). Видами, не отмеченными там, но зафиксированными нами, являлись *Mustela putorius* и *Erinaceus europaeus*, а также чужеродный *Cervus elaphus*. Представители рода *Erinaceus* повсеместно редко регистрируются фотоловушками при стандартном дизайне установки камер. Так, в горах Осогово *Erinaceus roumanicus* Barrett-Hamilton, 1900 был зафиксирован фотоловушками лишь однократно (Zlatanova & Popova, 2018).

В своем исследовании мы зарегистрировали всех представителей средних и крупных млекопитающих согласно аннотированному списку видов ЦЛГЗ (Истомин, 1995). Это подтверждает хорошо известный факт, что фотоловушки являются крайне эффективным инструментом инвентаризации фауны этих групп млекопитающих (Tobler et al., 2008; Rovero et al., 2010, 2014; Rovero & Spitale, 2016; Hofmeester et al., 2021). Они способны «отлавливать» большую часть их видов в течение нескольких месяцев, чем существенно экономят усилия на полевые обследования (Rovero et al., 2010). Именно эти размерные классы легче всего фиксируются

фотоловушками при их стандартной установке (Rovero et al., 2010; Zlatanova & Popova, 2018; Hofmeester et al., 2021).

Rovero et al. (2010) указывали, что обычно на «отлов» большинства видов требуется от 1035 до 3400 фотоловушко-суток, а Si et al. (2014) рекомендовали брать минимальный период в 931 фотоловушко-сутки. Очень близкие значения получили Kelly & Holub (2008), которые «отловили» в штате Вирджиния (США) 10 из 11 всех средних и крупных млекопитающих за 891 фотоловушко-сутки. В другом исследовании в Испании было установлено, что для отлова полного сообщества хищных млекопитающих необходима работа 30 камер в течение 20 дней, т.е. нужно примерно 600 фотоловушко-суток (Ferrerias et al., 2017). В нашем случае общий период фотоотлова всех видов (период эффективного фотоотлова) составил значительно больше (6663 фотоловушко-суток), но период наилучшего фотоотлова уложился в указанные рамки (1869 фотоловушко-суток; см. рис. 8). Это связано с началом исследования с января месяца. Некоторые работы по инвентаризации фаун в умеренных широтах проводятся во второй половине календарного года (например, Akbaba & Ayaş, 2012; Zlatanova & Popova, 2018), хотя считается, что выбор периода фотоотлова должен совпадать с равными возможностями регистрации всех желаемых (Zlatanova & Popova, 2018) и, в особенности, редких видов (Ferrerias et al., 2017). В нашем случае ограничение этого периода сроками с июня по декабрь позволило бы зафиксировать только 16 видов. Самые редко регистрируемые виды (*Castor fiber* и *Erinaceus europaeus*) были обнаружены исключительно весной (см. рис. 8). По этой причине мы считаем, что фаунистические исследования с фотоловушками в умеренных широтах необходимо проводить, включая как минимум весенний период, т.е. время наибольшей мобильности многих видов. Это также согласуется с мнением других европейских исследователей (Zlatanova & Popova, 2018; Hofmeester et al., 2021).

По всей видимости, 55 локаций фотоловушек вполне хватает для обнаружения большей части доступной фауны млекопитающих в наших условиях. Согласно модели экстраполяции, увеличение числа локаций не способно существенно повысить видовое богатство, что также подтверждают и другие исследования в

схожих природных условиях (Zlatanova & Popova, 2018). Наряду с относительно коротким эффективным периодом фотоотлова это согласуется с известным фактом, что для инвентаризации фаун наиболее эффективно использовать большее число камер за меньший промежуток времени, чем наоборот (Ferrerias et al., 2017).

Все модели справедливо указали на потенциальный недоучет средних и особенно мелких видов, что также подтвердило сравнение с известными млекопитающими из аннотированного списка (Истомин, 1995). В то же время согласно оценкам экстраполяции сообщество плотоядных млекопитающих отловлено лучше всего, хотя единственные три неучтенных вида относятся именно к нему. Напротив, согласно Истомину (1995) растительноядные виды оказались отловлены фотоловушками полностью, хотя модели указывают на их возможный недоучет. Принимая во внимание периодическое появление *Capreolus pygargus* и *Cervus nippon* на территории исследований, возможно, что именно эти виды являются потенциально возможными для регистрации в будущем (а *Cervus nippon* уже был зарегистрирован в прошлом). Оба данных вида являются чужеродными и отсутствуют в аннотированном списке млекопитающих ЦЛГЗ (Истомин, 1995) на данный момент. В будущем наиболее ожидаемы также регистрации мелких видов – *Mustela nivalis*, *M. erminea* и, возможно, *M. lutreola*. Также не стоит исключать регистрацию *Pteromys volans* Linnaeus, 1758, редкого для ЦЛГЗ вида, ведущего древесный образ жизни. Тем не менее, следует очень осторожно подходить к интерпретации кривых экстраполяции и не делать однозначных выводов лишь на их основе.

Заключение

С помощью фотоловушек мы смогли зарегистрировать 18 видов млекопитающих (84% потенциально доступных для фауны ЦЛГЗ). Тем не менее, согласно построенным моделям, можно ожидать наличие еще 4–5 видов, в том числе отсутствующих в аннотированном списке ЦЛГЗ (Истомин, 1995). Все виды были «отловлены» за 1869 фотоловушко-суток с помощью 55 фотоловушек, что оказалось вполне достаточным. Фаунистические исследования с фотоловушками в умеренных широтах необходимо проводить, включая как минимум весенний период.

Ежегодная инвентаризация фауны млекопитающих (особенно средних и крупных) является важной частью программы фотомониторинга на ООПТ. Она способна в довольно небольшие сроки давать достаточно полную информацию о видовом составе сообществ на территории исследований. Это направление фотомониторинга также способно оперативно выявлять новые виды, в том числе чужеродные, и отслеживать их состояние в последующие годы, что может быть полезно при организации управленческих мероприятий для сохранения нативных видов.

Долговременный фотомониторинг видового разнообразия через межсезонные модели заселенности на уровне сообществ способен давать нам наиболее ценный показатель – **Wildlife Picture Index (WPI)**, который является комплексной оценкой динамической структуры сообществ животных во временном градиенте (O'Brien, 2010). Именно такие оценки являются ключевой составляющей мета-анализа, который в конечном итоге приводит нас к возможностям обобщений на региональном и национальном уровнях. Движение к этому через организацию и стандартизацию фотомониторинга на ООПТ и есть ключевая область применения фотоловушек для охраны природы в глобальном масштабе (Chen et al., 2022). Это же является одной из ключевых задач нашей программы фотомониторинга CAMMON.

Благодарности

Авторы признательны А.А. Лисовскому (Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия) за помощь и консультации при определении некоторых видов млекопитающих.

Литература

- Алпеев М.А., Артаев О.Н., Варгот Е.В., Гришуткин О.Г., Захватов А.А. 2018. Первый опыт применения фотоловушек в Мордовском государственном природном заповеднике имени П.Г. Смидовича // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 20. С. 3–14.
- Емельянова А.А., Христенко Е.А., Виноградова Е.А., Волкова А.С. 2022. Первая достоверная находка малой вечерницы (*Nyctalus leisleri*) на территории Тверской области: морфология, экологические характеристики, эктопаразиты // *Plecotus et al.* № 25. С. 29–43.
- Есипов А.В., Головцов Д.Е., Быкова Е.А. 2015. Материалы к фауне млекопитающих и птиц западной

- части Чаткальского хребта по данным фотоловушек // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природопользование. Т. 1(1). С. 141–150.
- Желтухин А.С., Огурцов С.С. 2018. Фотоловушки в мониторинге лесных млекопитающих и птиц. Тверь: Полипресс. 54 с.
- Желтухин А.С. 2021. Исчезнувшие и находящиеся на грани исчезновения млекопитающие в фауне Центрально-Лесного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 29. С. 239–242.
- Истомин А.В. 1995. Млекопитающие // Позвоночные животные Центрально-Лесного заповедника. М.: Нелидовская типография. С. 33–42. (Флора и фауна заповедников. Вып. 59).
- Карнаухов А.С., Поялков А.Д., Александров Д.Ю., Ванисова Е.А., Эрнандес-Бланко Х.А., Чистополова М.Д., Рожнов В.В. 2011. Использование фотоловушек при изучении видового состава млекопитающих юго-западной Тувы // Дистанционные методы исследования в зоологии. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 31.
- Киселева Н.В. 2020. Использование фотоловушек для мониторинга хищников сем. Mustelidae // Вестник охотоведения. Т. 17(1). С. 55–59.
- Кончиц А.М. 1935. Качественное и количественное состояние охотничье-промысловой фауны Центрального Лесного заповедника // Труды Центрального Лесного государственного заповедника. Вып. 1. С. 127–129.
- Мишин А.С. 2019. Первая регистрация рыси (*Lynx lynx*) в Воронежском заповеднике // Млекопитающие России: фаунистика и вопросы териогеографии. Ростов-на-Дону: Товарищество научных изданий КМК. С. 172–174.
- Мишин А.С. 2020. Новые виды млекопитающих Воронежского заповедника // Труды Воронежского государственного заповедника. Т. 29. С. 277–281.
- Огурцов С.С., Желтухин А.С. 2022. Программа фотомониторинга крупных и средних млекопитающих на примере Центрально-Лесного заповедника // Млекопитающие в меняющемся мире: актуальные проблемы териологии. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 257.
- Огурцов С.С., Ефремов В.А., Леус А.В. 2024а. Применение технологий искусственного интеллекта при обработке изображений с фотоловушек: принципы, программы, подходы // Принципы экологии. №1. С. 4–37. DOI: 10.15393/j1.art.2024.14662
- Огурцов С.С., Ефремов В.А., Леус А.В. 2024б. Обзор программного обеспечения для обработки и анализа данных с фотоловушек: нейронные сети и веб-сервисы // Russian Journal of Ecosystem Ecology. Т. 9(1). С. 1–18. DOI: 10.21685/2500-0578-2024-1-2
- Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. 2002. Наземные звери России. Справочник-определитель. М.: Товарищество научных изданий КМК. 298 с.
- Пузаченко Ю.Г., Желтухин А.С., Козлов Д.Н., Кораблев Н.П., Федяева М.В., Пузаченко М.Ю., Сиунова Е.В. 2016. Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник. Научно-популярный очерк. Издание 2-е. Тверь: Печатня. 80 с.
- Соколова И.В. 2021. Изменения в составе териофауны Астраханского заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 29. С. 411–414.
- Эпова Л.А., Бабина С.Г. 2015. Опыт использования фотоловушек для мониторинга популяций крупных млекопитающих в заповеднике «Кузнецкий Алтай» // Труды Тигирекского заповедника. Вып. 7. С. 270–275. DOI: 10.53005/20767390_2015_7_270
- Юргенсон И.А., Юргенсон П.Б. 1951. Экологический обзор млекопитающих Центрально-Лесного государственного заповедника и его окрестностей (итоги за 1931–1950 гг.). Рукопись // Архив Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. пос. Заповедный, Россия. 352 с.
- Ahumada J.A., Silva C.E.F., Gajapersad K., Hallam C., Hurtado J., Martin E., McWilliam A., Mugerwa B., O'Brien T., Rovero F., Sheil D., Spironello W.R., Winarni N., Andelman S.J. 2011. Community structure and diversity of tropical forest mammals: Data from a global camera trap network // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 366(1578). P. 2703–2711. DOI: 10.1098/rstb.2011.0115
- Ario A., Damanik S., Rabbani A., Naibaho B., Hasibuan A., Hasibuan S., Hasibuan M., Harianja A. 2020. Assessing the species diversity in non-conservation areas: A first systematically camera trapping survey in Batang Angkola Landscape, North Sumatra, Indonesia // Indonesian Journal of Applied Environmental Studies. Vol. 1(2). P. 14–24. DOI: 10.33751/injast.v1i2.2385
- Assis W.O., Santos F.M., Nascimento L.F., Barreto W.T.G., Nantes W.A.G., Fonseca C., Herrera H.M., Porfirio G.E.O. 2022. Medium- and Large-Sized Mammals at the Urucum Massif in the Brazilian Pantanal: Camera Trap as an Effective Sampling Method to Estimate Species Richness, Relative Abundance, and Activity Patterns // Oecologia Australis. Vol. 26(1). P. 19–33. DOI: 10.4257/oeco.2022.2601.03
- Augugliaro C., Paniccia C., Janchivlamdan C., Monti I.E., Boldbaatar T., Munkhtsog B. 2019. Mammal inventory in the Mongolian Gobi, with the southeasternmost documented record of the Snow Leopard, *Panthera uncia* (Schreber, 1775), in the country // Check List. Vol. 15(4). P. 565–578. DOI: 10.15560/15.4.565
- Bowler M.T., Tobler M.W., Endress B.A., Gilmore M.P., Anderson M.J. 2017. Estimating mammalian species richness and occupancy in tropical forest canopies with arboreal camera traps // Remote Sensing in Ecology and Conservation. Vol. 3(3). P. 146–157. DOI: 10.1002/rse2.35

- Brooks S.P., Gelman A. 1998. General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations // *Journal of Computational and Graphical Statistics*. Vol. 7(4). P. 434–455. DOI: 10.1080/10618600.1998.10474787
- Akbaba B., Ayaş Z. 2012. Camera trap study on inventory and daily activity patterns of large mammals in a mixed forest in north-western Turkey // *Mammalia*. Vol. 76(1). P. 43–48. DOI: 10.1515/mamm.2011.102
- Burton A.C., Neilson E., Moreira D., Ladle A., Steenweg R., Fisher J.T., Bayne E., Boutin S. 2015. Wildlife camera trapping: a review and recommendations for linking surveys to ecological processes // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 52(3). P. 675–685. DOI: 10.1111/1365-2664.12432
- Chamberlain S., Szoecs E., Foster Z., Arendsee Z., Boettiger C., Ram K., Bartomeus I., Baumgartner J., O'Donnell J., Oksanen J., Tzovaras B.G., Marchand P., Tran V., Salmon M., Li G., Grenié M. 2020. Taxize: Taxonomic information from around the web. R package version 0.9.98. Available from <https://github.com/ropensci/taxize>
- Chao A., Chiu C. 2016. Species Richness: Estimation and Comparison // *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online*. John Wiley & Sons, Ltd. P. 1–26. DOI: 10.1002/9781118445112.stat03432.pub2
- Chao A., Gotelli N.J., Hsieh T.C., Sander E.L., Ma K.H., Colwell R.K., Ellison A.M. 2014. Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: a framework for sampling and estimation in species diversity studies // *Ecological Monographs*. Vol. 84(1). P. 45–67. DOI: 10.1890/13-0133.1
- Chen C., Brodie J.F., Kays R., Davies T.J., Liu R., Fisher J.T., Ahumada J., McShea W., Sheil D., Agwanda B., Andrianarisoa M.H., Appleton R.D., Bitariho R., Espinosa S., Grigione M.M., Helgen K.M., Hubbard A., Hurtado C.M., Jansen P.A., Jiang X., Jones A., Kalies E.L., Kiebou-Opepa C., Li X., Lima M.G.M., Meyer E., Miller A.B., Murphy T., Piana R., Quan R.C. et al. 2022. Global camera trap synthesis highlights the importance of protected areas in maintaining mammal diversity // *Conservation Letters*. Vol. 15(2). Article: e12865. DOI: 10.1111/conl.12865
- Chiarello A.G. 2000. Density and population size of mammals in remnants of Brazilian Atlantic Forest // *Conservation Biology*. Vol. 14(6). P. 1649–1657. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2000.99071.x
- Colwell R.K., Coddington J.A. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation // *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. Vol. 345(1311). P. 101–148. DOI: 10.1098/rstb.1994.0091
- Costa Estrela D., Souza D.C., Souza J.M., Silva Castro A.L. 2015. Medium and large-sized mammals in a Cerrado area of the state of Goiás, Brazil // *Check List*. Vol. 11(4). P. 1–6. DOI: 10.15560/11.4.1690
- Debata S., Swain K.K. 2018. Estimating mammalian diversity and relative abundance using camera traps in a tropical deciduous forest of Kuldiha Wildlife Sanctuary, eastern India // *Mammal Study*. Vol. 43(1). P. 45–53. DOI: 10.3106/ms2017-0078
- Dorazio R.M., Royle J.A., Söderström B., Glimskär A. 2006. Estimating species richness and accumulation by modeling species occurrence and detectability // *Ecology*. Vol. 87(4). P. 842–854. DOI: 10.1890/0012-9658(2006)87[842:ESRAAB]2.0.CO;2
- Erena M.G. 2022. Assessment of medium and large-sized mammals and their behavioral response toward anthropogenic activities in Jorgo-Wato Protected Forest, Western Ethiopia // *Ecology and Evolution*. Vol. 12(2). Article: e8529. DOI: 10.1002/ece3.8529
- Ferreras P., Díaz-Ruiz F., Alves P.C., Monterroso P. 2017. Optimizing camera-trapping protocols for characterizing mesocarnivore communities in south-western Europe // *Journal of Zoology*. Vol. 301(1). P. 23–31. DOI: 10.1111/jzo.12386
- Gotelli N.J., Colwell R.K. 2011. Estimating species richness // *Biological Diversity: Frontiers In Measurement And Assessment / A.E. Magurran, B.J. McGill (Eds.)*. Oxford: Oxford University Press. P. 39–54.
- Greenberg S., Godin T., Whittington J. 2019. Design patterns for wildlife-related camera trap image analysis // *Ecology and Evolution*. Vol. 9(24). P. 13706–13730. DOI: 10.1002/ece3.5767
- Hamel S., Killengreen S.T., Henden J.A., Eide N.E., Roed-Erikson L., Ims R.A., Yoccoz N.G. 2013. Towards good practice guidance in using camera-traps in ecology: influence of sampling design on validity of ecological inferences // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 4(2). P. 105–113. DOI: 10.1111/J.2041-210X.2012.00262.X
- Haysom J.K., Deere N.J., Wearn O.R., Mahyudin A., Jami J.B., Reynolds G., Struebig M.J. 2021. Life in the Canopy: Using Camera-Traps to Inventory Arboreal Rainforest Mammals in Borneo // *Frontiers in Forests and Global Change*. Vol. 4. Article: 673071. DOI: 10.3389/ffgc.2021.67307
- Hofmeester T.R., Thorsen N.H., Cromsigt J.P.G.M., Kindberg J., Andrén H., Linnell J.D.C., Odden J. 2021. Effects of camera-trap placement and number on detection of members of a mammalian assemblage // *Ecosphere*. Vol. 12(7). Article: e03662. DOI: 10.1002/ecs2.3662
- Hsieh T.C., Ma K.H., Chao A. 2016. iNEXT: an R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers) // *Methods in Ecology and Evolution*. Vol. 7(12). P. 1451–1456. DOI: 10.1111/2041-210X.12613
- Hsieh T.C., Ma K.H., Chao A. 2020. iNEXT: iNterpolation and EXTrapolation for species diversity. R package version 2.0.20. Available from <https://cran.r-project.org/web/packages/iNEXT/index.html>
- Jansen P.A., Ahumada J., Fegraus E., O'Brien T.G. 2014. TEAM: a standardised camera trap survey to monitor

- terrestrial vertebrate communities in tropical forests // Camera trapping: wildlife management and research / P.D. Meek, P.J.S. Fleming (Eds.). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing (Australia). P. 263–270.
- Kelly M.J., Holub E.L. 2008. Camera trapping of carnivores: trap success among camera types and across species, and habitat selection by species, on Salt Pond Mountain, Giles County, Virginia // *North-eastern Naturalist*. Vol. 15(2). P. 249–262. DOI: 10.1656/1092-6194(2008)15[249:CTOCTS]2.0.CO;2
- Kéry M. 2011. Species Richness and Community Dynamics: A Conceptual Framework // *Camera Traps in Animal Ecology. Methods and Analyses* / A.F. O’Connell, J.D. Nichols, K.U. Karanth (Eds.). New York: Springer. P. 207–231. DOI: 10.1007/978-4-431-99495-4_12
- Lamelas-Lopez L., Pardavila X., Amorim I.R., Borges P.A.V. 2020. Wildlife inventory from camera-trapping surveys in the Azores (Pico and Terceira islands) // *Biodiversity Data Journal*. Vol. 8. Article: e47865. DOI: 10.3897/BDJ.8.e47865
- Leempoel K., Hebert T., Hadly E.A. 2020. A comparison of eDNA to camera trapping for assessment of terrestrial mammal diversity // *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. Vol. 287(1918). Article: 20192353. DOI: 10.1098/rspb.2019.2353
- Lisovsky A.A., Sheftel B.I., Stakheev V.V., Ermakov O.A., Smirnov D.G., Glazov D.M., Strelnikov D.P., Ekonomov A.V., Titov S.V., Obolenskaya E.V., Kozlov Y.A., Saveljev A.P. 2018. Creating an integrated information system for the analysis of mammalian fauna in the Russian Federation and the preliminary results of this information system // *Russian Journal of Theriology*. Vol. 17(2). P. 85–90. DOI: 10.15298/rusjtheriol.17.2.04
- Littlewood N.A., Hancock M.H., Newey S., Shackelford G., Toney R. 2021. Use of a novel camera trapping approach to measure small mammal responses to peatland restoration // *European Journal of Wildlife Research*. Vol. 67(1). Article: 12. DOI: 10.1007/s10344-020-01449-z
- MacKenzie D.I., Nichols J.D., Royle J.A., Pollock K.H., Bailey L.A., Hines J.E. 2017. *Occupancy Modeling and Estimation. Inferring Patterns and Dynamics of Species Occurrence*. 2nd Edition. Burlington, USA: Elsevier/Academic Press. 648 p. DOI: 10.1016/C2012-0-01164-7
- Meek P.D., Ballard G., Claridge A., Kays R., Moseby K., O’Brien T., O’Connell A., Sanderson J., Swann D.E., Tobler M., Townsend S. 2014. Recommended guiding principles for reporting on camera trapping research // *Biodiversity Conservation*. Vol. 23(9). P. 2321–2343. DOI: 10.1007/s10531-014-0712-8
- Mendenhall C.D., Karp D.S., Meyer C.F.J., Hadly E.A., Daily G.C. 2014. Predicting biodiversity change and averting collapse in agricultural landscapes // *Nature*. Vol. 509(7499). P. 213–217. DOI: 10.1038/nature13139
- Mohd-Azlan J., Kaicheen S.S., Yoong W.C. 2018. Distribution, relative abundance and occupancy of selected mammals along paved road in Kubah National Park, Sarawak, Borneo // *Nature Conservation Research*. Vol. 3(2). P. 36–46. DOI: 10.24189/ncr.2018.028
- Mohd-Azlan J., Lok L., Maiwald M.J., Fazlin S., Shen T.D., Kaicheen S.S., Dagang P. 2020. The distribution of medium to large mammals in Samunsam Wildlife Sanctuary, Sarawak in relation to the newly constructed Pan-Borneo Highway // *Nature Conservation Research*. Vol. 5(4). P. 43–54. DOI: 10.24189/ncr.2020.055
- O’Brien T.G. 2010. Wildlife picture index and biodiversity monitoring: issues and future directions // *Animal Conservation*. Vol. 13(4). P. 350–352. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2010.00384.x
- Obersoler V., Groff C., Iemma A., Pedrini P., Rovero F. 2017. The influence of human disturbance on occupancy and activity patterns of mammals in the Italian Alps from systematic camera trapping // *Mammalian Biology*. Vol. 87. P. 50–61. DOI: 10.1016/j.mam-bio.2017.05.005
- Oksanen J., Simpson G., Blanchet F., Kindt R., Legendre P., Minchin P., O’Hara R., Solymos P., Stevens M., Szoecs E., Wagner H., Barbour M., Bedward M., Bolker B., Borcard D., Carvalho G., Chirico M., De Caceres M., Durand S., Evangelista H., Fitz John R., Friendly M., Furneaux B., Hannigan G., Hill M., Lahti L., McGlinn D., Ouellette M., Ribeiro Cunha E., Smith T. et al. 2022. *vegan: Community Ecology Package*. R package version 2.6-4. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Pardo L.E., Campbell M.J., Edwards W., Clements G.R., Laurance W.F. 2018. Terrestrial mammal responses to oil palm dominated landscapes in Colombia // *PLoS ONE*. Vol. 13(5). Article: e0197539. DOI: 10.1371/journal.pone.0197539
- Plummer M. 2017. *JAGS Version 4.3.0 user manual*. 74 p. Available from https://people.stat.sc.edu/hansont/stat740/jags_user_manual.pdf
- Plummer M. 2019. *rjags: Bayesian Graphical Models using MCMC*. R package version 4-10. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=rjags>
- Popova E.D., Zlatanova D.P., Todev V. 2017. Diversity and Temporal Relationships between Mammals at Feeding Stations in Western Rhodope Mountains, Bulgaria // *Acta Zoologica Bulgarica*. Vol. 69(4). P. 529–540.
- Porfirio G., Sarmiento P., Filho N.L.X., Cruz J., Fonseca C. 2014. Medium to large size mammals of southern Serra do Amolar, Mato Grosso do Sul, Brazilian Pantanal // *Check List*. Vol. 10(3). P. 473–482. DOI: 10.15560/10.3.473
- Porfirio G., Foster V.C., Sarmiento P., Fonseca C. 2018. Camera traps as a tool for Carnivore conservation in a mosaic of Protected Areas in the Pantanal wetlands, Brazil // *Nature Conservation Research*. Vol. 3(2). P. 57–67. DOI: 10.24189/ncr.2018.035
- R Core Team. 2023. *R: a language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for

- Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Raby M. 2015. Ark and Archive: making a place for long-term research on Barro Colorado Island, Panama // *Isis*. Vol. 106(4). P. 798–824. DOI: 10.1086/684610
- Robert C.P., Casella G. 2004. Monte Carlo Statistical Methods. New York: Springer. 649 p. DOI: 10.1007/978-1-4757-4145-2
- Romero-Calderón A.G., Botello F., Sánchez-Hernández J., López-Villegas G., Vázquez-Camacho C., Sánchez-Cordero V. 2021. Species diversity of mammals and birds using camera-traps in a cloud forest in a Mexican hotspot // *Southwestern Naturalist*. Vol. 65(1). P. 28–33. DOI: 10.1894/0038-4909-65.1.4
- Rosa D.C.P., Brocardo C.R., Rosa C., Castro A.B., Norris D., Fadini R. 2021. Species-rich but defaunated: the case of medium and large-bodied mammals in a sustainable use protected area in the Amazon // *Acta Amazonica*. Vol. 51(4). P. 323–333. DOI: 10.1590/1809-4392202101481
- Rovero F., Jones T., Sanderson J. 2005. Notes on Abbott's duiker (*Cephalophus spadix* True 1890) and other forest antelopes of Mwanihana Forest, Udzungwa Mountains, Tanzania, as revealed by camera-trapping and direct observations // *Tropical Zoology*. Vol. 18(1). P. 13–23. DOI: 10.1080/03946975.2005.10531211
- Rovero F., Marshall A.R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates // *Journal of Applied Ecology*. Vol. 46(5). P. 1011–1017. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01705.x
- Rovero F., Tobler M., Sanderson J. 2010. Camera trapping for inventoring terrestrial vertebrates // *Manual on Field Recording Techniques and Protocols for All Taxa Biodiversity Inventories* / J. Eymann, J. Degreef, C. Häuser, J. Monje, Y. Samyn, D. Vanden Spiegel (Eds.). Brussels: Belgian National Focal Point to the Global Taxonomy Initiative, 2010. P. 100–128.
- Rovero F., Martin E., Rosa M., Ahumada J.A., Spitalé D. 2014. Estimating Species Richness and Modelling Habitat Preferences of Tropical Forest Mammals from Camera Trap Data // *PLoS ONE*. Vol. 9(7). Article: e103300. DOI: 10.1371/journal.pone.0103300
- Rovero F., Spitalé D. 2016. Presence/absence and species inventory // *Camera Trapping for Wildlife Research* / F. Rovero, F. Zimmermann (Eds.). Exeter: Pelagic Publishing Ltd. P. 79–112.
- Si X., Kays R., Ding P. 2014. How long is enough to detect terrestrial animals? Estimating the minimum trapping effort on camera traps // *PeerJ*. Vol. 2(1). Article: e374. DOI: 10.7717/peerj.374
- Silveira L., Jácomo A.T.A., Diniz-Filho J.A.F. 2003. Camera trap, line transect census and track surveys: a comparative evaluation // *Biological Conservation*. Vol. 114(3). P. 351–355. DOI: 10.1016/S0006-3207(03)00063-6
- Smith A.F., Brock C., Conteddu K., Griffin L.L., Hynes C., Murphy K.J., Ciuti S. 2022. Camera trap surveys can reveal the dynamics of deer «hotspots» in Ireland // *Mammal Communications*. Vol. 8. P. 6–14.
- Smith F.A., Lyons S.K., Ernest S.K.M., Jones K.E., Kaufman D.M., Dayan T., Marquet P.A., Brown J.H., Haskell J.P. 2003. Body mass of late quaternary mammals // *Ecology*. Vol. 84(12). P. 3403. DOI: 10.1890/02-9003
- Smith J., Legge S., James A., Tuft K. 2017. Optimising camera trap deployment design across multiple sites for species inventory surveys // *Pacific Conservation Biology*. Vol. 23(1). P. 43–51. DOI: 10.1071/PC16017
- Sollmann R. 2018. A gentle introduction to camera-trap data analysis // *African Journal of Ecology*. Vol. 56(4). P. 740–749. DOI: 10.1111/aje.12557
- Sólymos P. 2010. Dclone: Data Cloning in R // *R Journal*. Vol. 2(2). P. 29–37. DOI: 10.32614/RJ-2010-011
- Tanwar K.S., Sadhu A., Jhala Y.V. 2021. Camera trap placement for evaluating species richness, abundance, and activity // *Scientific Reports*. Vol. 11(1). Article: 23050. DOI: 10.1038/s41598-021-02459-w
- Tenan S. 2016. Community-level occupancy analysis // *Camera Trapping for Wildlife Research* / F. Rovero, F. Zimmermann (Eds.). Exeter: Pelagic Publishing Ltd. P. 245–279.
- Tobler M.W., Carrillo-Percastegui S.E., Leite Pitman R., Mares R., Powell G. 2008. An evaluation of camera traps for inventoring large- and medium-sized terrestrial rainforest mammals // *Animal Conservation*. Vol. 11(3). P. 169–178. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00169.x
- van Lunteren P. 2023. EcoAssist: a no-code platform to train and deploy custom YOLOv5 object detection models // *Journal of Open Source Software*. Vol. 8(88). Article: 5581. DOI: 10.21105/joss.05581
- Villegas J.P., Tampos G.G., Ibañez J.C. 2023. Inventory and abundance of non-volant mammals and birds in the unprotected regions of the Mount Apo Range, Philippines // *Journal of Threatened Taxa*. Vol. 15(4). P. 22927–22939. DOI: 10.11609/jott.8213.15.4.22927-22939
- Wearn O.R., Glover-Kapfer P. 2017. Camera-trapping for conservation: a guide to best-practices. WWF Conservation Technology Series 1(1). Working: WWF-UK. 181 p.
- Wilson D.E., Reeder D.M. 2005. *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference* (3rd ed.). Available from <http://www.bucknell.edu/msw3>
- Zlatanova D.P., Popova E.D. 2018. Biodiversity estimates from different camera trap surveys: a case study from Osogovo Mt., Bulgaria // *Nature Conservation Research*. Vol. 3(2). P. 13–25. DOI: 10.24189/ncr.2018.026

References

- Ahumada J.A., Silva C.E.F., Gajapersad K., Hallam C., Hurtado J., Martin E., McWilliam A., Mugerwa B., O'Brien T., Rovero F., Sheil D., Spironello W.R., Wi-

- narni N., Anelman S.J. 2011. Community structure and diversity of tropical forest mammals: Data from a global camera trap network. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366(1578): 2703–2711. DOI: 10.1098/rstb.2011.0115
- Alpeev M.A., Artaev O.N., Vargot E.V., Grishutkin O.G., Zahvatov A.A. 2018. First experience of using camera traps in the Mordovia State Nature Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 20: 3–14. [In Russian]
- Ario A., Damanik S., Rabbani A., Naibaho B., Hasibuan A., Hasibuan S., Hasibuan M.A., Harianja A. 2020. Assessing the species diversity in non-conservation areas: A first systematically camera trapping survey in Batang Angkola Landscape, North Sumatra, Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies* 1(2): 14–24. DOI: 10.33751/injast.v1i2.2385
- Assis W.O., Santos F.M., Nascimento L.F., Barreto W.T.G., Nantes W.A.G., Fonseca C., Herrera H.M., Porfirio G.E.O. 2022. Medium- and Large-Sized Mammals at the Urucum Massif in the Brazilian Pantanal: Camera Trap as an Effective Sampling Method to Estimate Species Richness, Relative Abundance, and Activity Patterns. *Oecologia Australis* 26(1): 19–33. DOI: 10.4257/oeco.2022.2601.03
- Augugliaro C., Paniccia C., Janchivlamdan C., Monti I.E., Boldbaatar T., Munkhtsog B. 2019. Mammal inventory in the Mongolian Gobi, with the southeasternmost documented record of the Snow Leopard, *Panthera uncia* (Schreber, 1775), in the country. *Check List* 15(4): 565–578. DOI: 10.15560/15.4.565
- Bowler M.T., Tobler M.W., Endress B.A., Gilmore M.P., Anderson M.J. 2017. Estimating mammalian species richness and occupancy in tropical forest canopies with arboreal camera traps. *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 3(3): 146–157. DOI: 10.1002/rse2.35
- Brooks S.P., Gelman A. 1998. General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations. *Journal of Computational and Graphical Statistics* 7(4): 434–455. DOI: 10.1080/10618600.1998.10474787
- Akbaba B., Ayaş Z. 2012. Camera trap study on inventory and daily activity patterns of large mammals in a mixed forest in north-western Turkey. *Mammalia* 76(1): 43–48. DOI: 10.1515/mamm.2011.102
- Burton A.C., Neilson E., Moreira D., Ladle A., Steenweg R., Fisher J.T., Bayne E., Boutin S. 2015. Wildlife camera trapping: a review and recommendations for linking surveys to ecological processes. *Journal of Applied Ecology* 52(3): 675–685. DOI: 10.1111/1365-2664.12432
- Chamberlain S., Szoecs E., Foster Z., Arendsee Z., Boettiger C., Ram K., Bartomeus I., Baumgartner J., O'Donnell J., Oksanen J., Tzovaras B.G., Marchand P., Tran V., Salmon M., Li G., Grenié M. 2020. *Taxize: Taxonomic information from around the web*. R package version 0.9.98. Available from <https://github.com/ropensci/taxize>
- Chao A., Chiu C. 2016. Species Richness: Estimation and Comparison. In: *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online*. John Wiley & Sons, Ltd. P. 1–26. DOI: 10.1002/9780470015902.a0026329
- Chao A., Gotelli N.J., Hsieh T.C., Sander E.L., Ma K.H., Colwell R.K., Ellison A.M. 2014. Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: a framework for sampling and estimation in species diversity studies. *Ecological Monographs* 84(1): 45–67. DOI: 10.1890/13-0133.1
- Chen C., Brodie J.F., Kays R., Davies T.J., Liu R., Fisher J.T., Ahumada J., McShea W., Sheil D., Agwanda B., Andrianarisoa M.H., Appleton R.D., Bitariho R., Espinosa S., Grigione M.M., Helgen K.M., Hubbard A., Hurtado C.M., Jansen P.A., Jiang X., Jones A., Kalies E.L., Kiebou-Opepa C., Li X., Lima M.G.M., Meyer E., Miller A.B., Murphy T., Piana R., Quan R.C. et al. 2022. Global camera trap synthesis highlights the importance of protected areas in maintaining mammal diversity. *Conservation Letters* 15(2): e12865. DOI: 10.1111/conl.12865
- Chiarello A.G. 2000. Density and population size of mammals in remnants of Brazilian Atlantic Forest. *Conservation Biology* 14(6): 1649–1657. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2000.99071.x
- Colwell R.K., Coddington J.A. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 345(1311): 101–148. DOI: 10.1098/rstb.1994.0091
- Costa Estrela D., Souza D.C., Souza J.M., Silva Castro A.L. 2015. Medium and large-sized mammals in a Cerrado area of the state of Goiás, Brazil. *Check List* 11(4): 1–6. DOI: 10.15560/11.4.1690
- Debata S., Swain K.K. 2018. Estimating mammalian diversity and relative abundance using camera traps in a tropical deciduous forest of Kuldiha Wildlife Sanctuary, eastern India. *Mammal Study* 43(1): 45–53. DOI: 10.3106/ms2017-0078
- Dorazio R.M., Royle J.A., Söderström B., Glimskär A. 2006. Estimating species richness and accumulation by modeling species occurrence and detectability. *Ecology* 87(4): 842–854. DOI: 10.1890/0012-9658(2006)87[842:ESRAAB]2.0.CO;2
- Emelyanova A.A., Khristenko E.A., Vinogradova E.A., Volkova A.S. 2022. The first reliable find of the Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) in the Tver region: morphology, echolocation characteristics, ectoparasites. *Plecotus et al.* 25: 29–43. [In Russian]
- Epova L.A., Babina S.G. 2015. Experience of using camera-traps for the study of large mammals in Kuznetsky Alatau Strict Nature Reserve. *Proceedings of the Tigireksky State Nature Reserve* 7: 270–275. DOI: 10.53005/20767390_2015_7_270 [In Russian]
- Erena M.G. 2022. Assessment of medium and large-sized mammals and their behavioral response toward anthropogenic activities in Jorgo-Wato Protected Forest, Western Ethiopia. *Ecology and Evolution* 12(2): e8529. DOI: 10.1002/ece3.8529

- Esipov A.V., Golovtsov D.E., Bykova E.A. 2015. The fauna of mammals and birds of the western chatkal ridge by camera trapping. *Bulletin of Tyumen State University. Ecology and Nature Management* 1(1): 141–150. [In Russian]
- Ferreras P., Díaz-Ruiz F., Alves P.C., Monterroso P. 2017. Optimizing camera-trapping protocols for characterizing mesocarnivore communities in southwestern Europe. *Journal of Zoology* 301(1): 23–31. DOI: 10.1111/jzo.12386
- Gotelli N.J., Colwell R.K. 2011. Estimating species richness. In: A.E. Magurran, B.J. McGill (Eds.): *Biological Diversity: Frontiers In Measurement And Assessment*. Oxford: Oxford University Press. P. 39–54.
- Greenberg S., Godin T., Whittington J. 2019. Design patterns for wildlife-related camera trap image analysis. *Ecology and Evolution* 9(24): 13706–13730. DOI: 10.1002/ece3.5767
- Hamel S., Killengreen S.T., Henden J.A., Eide N.E., Roed-Erikson L., Ims R.A., Yoccoz N.G. 2013. Towards good practice guidance in using camera-traps in ecology: influence of sampling design on validity of ecological inferences. *Methods in Ecology and Evolution* 4(2): 105–113. DOI: 10.1111/J.2041-210X.2012.00262.X
- Haysom J.K., Deere N.J., Wearn O.R., Mahyudin A., Jami J.B., Reynolds G., Struebig M.J. 2021. Life in the Canopy: Using Camera-Traps to Inventory Arboreal Rainforest Mammals in Borneo. *Frontiers in Forests and Global Change* 4: 673071. DOI: 10.3389/ffgc.2021.67307
- Hofmeester T.R., Thorsen N.H., Cromsigt J.P.G.M., Kindberg J., Andrén H., Linnell J.D.C., Odden J. 2021. Effects of camera-trap placement and number on detection of members of a mammalian assemblage. *Ecosphere* 12(7): e03662. DOI: 10.1002/ecs2.3662
- Hsieh T.C., Ma K.H., Chao A. 2016. iNEXT: an R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). *Methods in Ecology and Evolution* 7(12): 1451–1456. DOI: 10.1111/2041-210X.12613
- Hsieh T.C., Ma K.H., Chao A. 2020. *iNEXT: interpolation and EXTrapolation for species diversity. R package version 2.0.20*. Available from <https://cran.r-project.org/web/packages/iNEXT/index.html>
- Istomin A.V. 1995. Mammals. In: *Vertebrate animals of the Central Forest State Nature Reserve*. Moscow: Neli-dovo Press. P. 33–42. (Flora and fauna of state nature reserves. Vol. 59). [In Russian]
- Jansen P.A., Ahumada J., Fegraus E., O'Brien T.G. 2014. TEAM: a standardised camera trap survey to monitor terrestrial vertebrate communities in tropical forests. In: P.D. Meek, P.J.S. Fleming (Eds.): *Camera trapping: wildlife management and research*. Melbourne, Australia: CSIRO Publishing. P. 263–270.
- Karnaukhov A.S., Poyarkov A.D., Aleksandrov D.Yu., Vanisova E.A., Hernandez-Blanco J.A., Chistoplova M.D., Rozhnov V.V. 2011. Use of camera traps in studying the species composition of mammals of Southwestern Tuva. In: *Remote research methods in zoology*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 31. [In Russian]
- Kelly M.J., Holub E.L. 2008. Camera trapping of carnivores: trap success among camera types and across species, and habitat selection by species, on Salt Pond Mountain, Giles County, Virginia. *Northeastern Naturalist* 15(2): 249–262. DOI: 10.1656/1092-6194(2008)15[249:CTOCTS]2.0.CO;2
- Kéry M. 2011. Species Richness and Community Dynamics: A Conceptual Framework. In: A.F. O'Connell, J.D. Nichols, K.U. Karanth (Eds.): *Camera Traps in Animal Ecology. Methods and Analyses*. New York: Springer. P. 207–231. DOI: 10.1007/978-4-431-99495-4_12
- Kiseleva N.V. 2020. The use of camera traps to monitoring of the Mustelidae predators. *Herald of Game Management* 17(1): 55–59. [In Russian]
- Konchits A.M. 1935. Qualitative and quantitative state of game and fish fauna of the Central Forest State Nature Reserve. *Proceedings of the Central Forest State Nature Reserve* 1: 127–129. [In Russian]
- Lamelas-Lopez L., Pardavila X., Amorim I.R., Borges P.A.V. 2020. Wildlife inventory from camera-trapping surveys in the Azores (Pico and Terceira islands). *Biodiversity Data Journal* 8: e47865. DOI: 10.3897/BDJ.8.e47865
- Leempoel K., Hebert T., Hadly E.A. 2020. A comparison of eDNA to camera trapping for assessment of terrestrial mammal diversity. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 287(1918): 20192353. DOI: 10.1098/rspb.2019.2353
- Lissovsky A.A., Sheftel B.I., Stakheev V.V., Ermakov O.A., Smirnov D.G., Glazov D.M., Strelnikov D.P., Ekonomov A.V., Titov S.V., Obolenskaya E.V., Kozlov Y.A., Saveljev A.P. 2018. Creating an integrated information system for the analysis of mammalian fauna in the Russian Federation and the preliminary results of this information system. *Russian Journal of Theriology* 17(2): 85–90. DOI: 10.15298/rusjtheriol.17.2.04
- Littlewood N.A., Hancock M.H., Newey S., Shackelford G., Toney R. 2021. Use of a novel camera trapping approach to measure small mammal responses to peatland restoration. *European Journal of Wildlife Research* 67(1): 12. DOI: 10.1007/s10344-020-01449-z
- MacKenzie D.I., Nichols J.D., Royle J.A., Pollock K.H., Bailey L.A., Hines J.E. 2017. *Occupancy Modeling and Estimation. Inferring Patterns and Dynamics of Species Occurrence. 2nd Edition*. Burlington, USA: Elsevier/Academic Press. 648 p. DOI: 10.1016/C2012-0-01164-7
- Meek P.D., Ballard G., Claridge A., Kays R., Moseby K., O'Brien T., O'Connell A., Sanderson J., Swann D.E., Tobler M., Townsend S. 2014. Recommended guiding principles for reporting on camera trapping research. *Biodiversity Conservation* 23(9): 2321–2343. DOI: 10.1007/s10531-014-0712-8

- Mendenhall C.D., Karp D.S., Meyer C.F.J., Hadly E.A., Daily G.C. 2014. Predicting biodiversity change and averting collapse in agricultural landscapes. *Nature* 509(7499): 213–217. DOI: 10.1038/nature13139
- Mishin A.S. 2019. First registration of lynx (*Lynx lynx*) in the Voronezh State Nature Reserve. In: *Mammals of Russia: faunistics and issues of theriogeography*. Rostov-on-Don: KMK Scientific Press Ltd. P. 172–174. [In Russian]
- Mishin A.S. 2020. New species of mammals for the Voronezh State Nature Reserve. *Proceedings of the Voronezh State Nature Reserve* 29: 277–281. [In Russian]
- Mohd-Azlan J., Kaicheen S.S., Yoong W.C. 2018. Distribution, relative abundance and occupancy of selected mammals along paved road in Kubah National Park, Sarawak, Borneo. *Nature Conservation Research* 3(2): 36–46. DOI: 10.24189/ncr.2018.028
- Mohd-Azlan J., Lok L., Maiwald M.J., Fazlin S., Shen T.D., Kaicheen S.S., Dagang P. 2020. The distribution of medium to large mammals in Samunsam Wildlife Sanctuary, Sarawak in relation to the newly constructed Pan-Borneo Highway. *Nature Conservation Research* 5(4): 43–54. DOI: 10.24189/ncr.2020.055
- O'Brien T.G. 2010. Wildlife picture index and biodiversity monitoring: issues and future directions. *Animal Conservation* 13(4): 350–352. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2010.00384.x
- Obersoler V., Groff C., Iemma A., Pedrini P., Rovero F. 2017. The influence of human disturbance on occupancy and activity patterns of mammals in the Italian Alps from systematic camera trapping. *Mammalian Biology* 87: 50–61. DOI: 10.1016/j.mambio.2017.05.005
- Ogurtsov S.S., Zheltukhin A.S. 2022. Camera traps monitoring program for large and medium-sized mammals on the example of the Central Forest State Nature Reserve. In: *Mammals in a changing world: current problems of theriology*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 257. [In Russian]
- Ogurtsov S.S., Efremov V.A., Leus A.V. 2024a. Application of artificial intelligence technologies in processing images from camera traps: principles, software, approaches. *Principles of the Ecology* 1: 4–37. DOI: 10.15393/j1.art.2024.14662 [In Russian]
- Ogurtsov S.S., Efremov V.A., Leus A.V. 2024b. Review of the software for processing and analyzing camera trap data: neural networks and web services. *Russian Journal of Ecosystem Ecology* 9(1): 1–18. DOI: 10.21685/2500-0578-2024-1-2 [In Russian]
- Oksanen J., Simpson G., Blanchet F., Kindt R., Legendre P., Minchin P., O'Hara R., Solymos P., Stevens M., Szoecs E., Wagner H., Barbour M., Bedward M., Bolker B., Borcard D., Carvalho G., Chirico M., De Caceres M., Durand S., Evangelista H., Fitz John R., Friendly M., Furneaux B., Hannigan G., Hill M., Lahti L., McGlinn D., Ouellette M., Ribeiro Cunha E., Smith T. et al. 2022. *vegan: Community Ecology Package. R package version 2.6-4*. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Pardo L.E., Campbell M.J., Edwards W., Clements G.R., Laurance W.F. 2018. Terrestrial mammal responses to oil palm dominated landscapes in Colombia. *PLoS ONE* 13(5): e0197539. DOI: 10.1371/journal.pone.0197539
- Pavlinov I.Y., Kruskop S.V., Varshavsky A.A., Borisenko A.V. 2002. *Terrestrial mammals of Russia. Reference book-definition*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 298 p. [In Russian]
- Plummer M. 2017. *JAGS Version 4.3.0 user manual*. 74 p. Available from https://people.stat.sc.edu/hansont/stat740/jags_user_manual.pdf
- Plummer M. 2019. *rjags: Bayesian Graphical Models using MCMC. R package version 4-10*. Available from <https://CRAN.R-project.org/package=rjags>
- Popova E.D., Zlatanova D.P., Todev V. 2017. Diversity and Temporal Relationships between Mammals at Feeding Stations in Western Rhodope Mountains, Bulgaria. *Acta Zoologica Bulgarica* 69(4): 529–540.
- Porfirio G., Sarmiento P., Filho N.L.X., Cruz J., Fonseca C. 2014. Medium to large size mammals of southern Serra do Amolar, Mato Grosso do Sul, Brazilian Pantanal. *Check List* 10(3): 473–482. DOI: 10.15560/10.3.473
- Porfirio G., Foster V.C., Sarmiento P., Fonseca C. 2018. Camera traps as a tool for Carnivore conservation in a mosaic of Protected Areas in the Pantanal wetlands, Brazil. *Nature Conservation Research* 3(2): 57–67. DOI: 10.24189/ncr.2018.035
- Puzachenko Yu.G., Zheltukhin A.S., Kozlov D.N., Korablev N.P., Fedyaeva M.V., Puzachenko M.Yu., Siunova E.V. 2016. *Central Forest State Nature Biosphere Reserve. Popular science essay. 2nd edition*. Tver: Pechatnya. 80 p. [In Russian]
- R Core Team. 2023. *R: a language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Raby M. 2015. Ark and Archive: making a place for long-term research on Barro Colorado Island, Panama. *Isis* 106(4): 798–824. DOI: 10.1086/684610
- Robert C.P., Casella G. 2004. *Monte Carlo Statistical Methods*. New York: Springer. 649 p. DOI: 10.1007/978-1-4757-4145-2
- Romero-Calderón A.G., Botello F., Sánchez-Hernández J., López-Villegas G., Vázquez-Camacho C., Sánchez-Cordero V. 2021. Species diversity of mammals and birds using camera-traps in a cloud forest in a Mexican hotspot. *Southwestern Naturalist* 65(1): 28–33. DOI: 10.1894/0038-4909-65.1.4
- Rosa D.C.P., Brocardo C.R., Rosa C., Castro A.B., Norris D., Fadini R. 2021. Species-rich but defaunated: the case of medium and large-bodied mammals in a sustainable use protected area in the Amazon. *Acta Amazonica* 51(4): 323–333. DOI: 10.1590/1809-4392202101481
- Rovero F., Jones T., Sanderson J. 2005. Notes on Abbott's duiker (*Cephalophus spadix* True 1890) and other forest antelopes of Mwanihana Forest, Udzungwa Mountains, Tanzania, as revealed by camera-trapping and

- direct observations. *Tropical Zoology* 18(1): 13–23. DOI: 10.1080/03946975.2005.10531211
- Rovero F., Marshall A.R. 2009. Camera trapping photographic rate as an index of density in forest ungulates. *Journal of Applied Ecology* 46(5): 1011–1017. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01705.x
- Rovero F., Martin E., Rosa M., Ahumada J.A., Spitale D. 2014. Estimating Species Richness and Modelling Habitat Preferences of Tropical Forest Mammals from Camera Trap Data. *PLoS ONE* 9(7): e103300. DOI: 10.1371/journal.pone.0103300
- Rovero F., Spitale D. 2016. Presence/absence and species inventory. In: F. Rovero, F. Zimmermann (Eds.): *Camera Trapping for Wildlife Research*. Exeter: Pelagic Publishing Ltd. P. 79–112.
- Rovero F., Tobler M., Sanderson J. 2010. Camera trapping for inventorying terrestrial vertebrates. In: J. Eymann, J. Degreef, C. Häuser, J. Monje, Y. Samyn, D. Vanden Spiegel (Eds.): *Manual on Field Recording Techniques and Protocols for All Taxa Biodiversity Inventories*. Brussels: Belgian National Focal Point to the Global Taxonomy Initiative. P. 100–128.
- Si X., Kays R., Ding P. 2014. How long is enough to detect terrestrial animals? Estimating the minimum trapping effort on camera traps. *PeerJ* 2(1): e374. DOI: 10.7717/peerj.374
- Silveira L., Jácomo A.T.A., Diniz-Filho J.A.F. 2003. Camera trap, line transect census and track surveys: a comparative evaluation. *Biological Conservation* 114(3): 351–355. DOI: 10.1016/S0006-3207(03)00063-6
- Smith A.F., Brock C., Conteddu K., Griffin L.L., Hynes C., Murphy K.J., Ciuti S. 2022. Camera trap surveys can reveal the dynamics of deer «hotspots» in Ireland. *Mammal Communications* 8: 6–14. DOI: 10.59922/DCOZ3312
- Smith F.A., Lyons S.K., Ernest S.K.M., Jones K.E., Kaufman D.M., Dayan T., Marquet P.A., Brown J.H., Haskell J.P. 2003. Body mass of late quaternary mammals. *Ecology* 84(12): 3403. DOI: 10.1890/02-9003
- Smith J., Legge S., James A., Tuft K. 2017. Optimising camera trap deployment design across multiple sites for species inventory surveys. *Pacific Conservation Biology* 23(1): 43–51. DOI: 10.1071/PC16017
- Sokolova I.V. 2021. Changes in the composition of theeriofauna Astrakhan Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 29: 411–414. [In Russian]
- Sollmann R. 2018. A gentle introduction to camera-trap data analysis. *African Journal of Ecology* 56(4): 740–749. DOI: 10.1111/aje.12557
- Sólymos P. 2010. Dclone: Data Cloning in R. *The R Journal* 2(2): 29–37. DOI: 10.32614/RJ-2010-011
- Tanwar K.S., Sadhu A., Jhala Y.V. 2021. Camera trap placement for evaluating species richness, abundance, and activity. *Scientific Reports* 11(1): 23050. DOI: 10.1038/s41598-021-02459-w
- Tenan S. 2016. Community-level occupancy analysis. In: F. Rovero, F. Zimmermann (Eds.): *Camera Trapping for Wildlife Research*. Exeter: Pelagic Publishing Ltd. P. 245–279.
- Tobler M.W., Carrillo-Percastegui S.E., Leite Pitman R., Mares R., Powell G. 2008. An evaluation of camera traps for inventorying large- and medium-sized terrestrial rainforest mammals. *Animal Conservation* 11(3): 169–178. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2008.00169.x
- van Lunteren P. 2023. EcoAssist: a no-code platform to train and deploy custom YOLOv5 object detection models. *Journal of Open Source Software* 8(88): 5581. DOI: 10.21105/joss.05581
- Villegas J.P., Tampos G.G., Ibañez J.C. 2023. Inventory and abundance of non-volant mammals and birds in the unprotected regions of the Mount Apo Range, Philippines. *Journal of Threatened Taxa* 15(4): 22927–22939. DOI: 10.11609/jott.8213.15.4.22927-22939
- Wearn O.R., Glover-Kapfer P. 2017. *Camera-trapping for conservation: a guide to best-practices*. WWF Conservation Technology Series 1(1). Working: WWF-UK. 181 p.
- Wilson D.E., Reeder D.M. 2005. *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.)*. Available from <http://www.bucknell.edu/msw3>
- Yurgenson I.A., Yurgenson P.B. 1951. Ecological review of mammals of the Central Forest State Nature Reserve and its surroundings (results for 1931–1950). Manuscript. In: *Archive of the Central Forest State Nature Biosphere Reserve*. Zapovednyi settlement, Russia. 352 p. [In Russian]
- Zheltukhin A.S. 2021. Extinct and endangered mammals in the fauna of the Central Forest Nature Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 29: 239–242. [In Russian]
- Zheltukhin A.S., Ogurtsov S.S. 2018. *Camera traps in monitoring of forest mammals and birds*. Tver: Polipress. 54 p. [In Russian]
- Zlatanova D.P., Popova E.D. 2018. Biodiversity estimates from different camera trap surveys: a case study from Osogovo Mt., Bulgaria. *Nature Conservation Research* 3(2): 13–25. DOI: 10.24189/ncr.2018.026

MAMMAL INVENTORY USING CAMERA TRAPS IN THE CENTRAL FOREST STATE NATURE RESERVE (WEST OF EUROPEAN RUSSIA)

Sergey S. Ogurtsov^{1,2}

¹Central Forest State Nature Biosphere Reserve, Russia

²A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia

e-mail: etundra@mail.ru, azheltukhin@mail.ru

A mammal species inventory by estimating their richness is the first and necessary task of any mammal monitoring programme. This paper presents estimates of species richness of mammals (mostly medium and large body-sized) in the Central Forest State Nature Reserve (European Russia). Based on data collected in 2023 from 55 camera trap locations (19 676 camera days), 59 035 images of wild mammals were obtained. A total of 18 species were recorded. Of these, ten species were representatives of the Carnivora, four – Artiodactyla, two – Rodentia, one – Erinaceomorpha, and one – Lagomorpha. This amounted to 84% of all potentially camera-trapped mammals observed in the Central Forest State Nature Reserve. The relative abundance index (RAI) and naïve occupancy (ψ_{naive}) were calculated for all species. The most common and frequently recorded were *Meles meles* (RAI = 4.95; ψ_{naive} = 0.96), followed by *Ursus arctos* (RAI = 4.39; ψ_{naive} = 1) and *Lepus timidus* (RAI = 4.08; ψ_{naive} = 1), while the most rarely recorded species were *Castor fiber* (RAI = 0.01; ψ_{naive} = 0.02), *Erinaceus europaeus* (RAI = 0.02; ψ_{naive} = 0.04), and *Lutra lutra* (RAI = 0.03; ψ_{naive} = 0.07). Large and medium-sized carnivorous and omnivorous mammal communities were the fastest and most completely captured. According to the constructed single-season multispecies occupancy model with Markov chains Monte Carlo, camera traps failed to record 4–5 more possible species. These species are likely to be *Mustela lutreola*, *M. erminea*, and *Mustela nivalis*, as well as two invasive species, *Cervus nippon* and *Capreolus pygargus*. All the captured species were recorded in total in a short period of time, namely from the end of March to the beginning of May during 1869 camera-days. Two of them (*Castor fiber* and *Erinaceus europaeus*) were recorded exclusively at this time, and they were not captured further until the end of the year. This emphasises the importance of conducting mammal inventory, with inclusion of the spring season.

Key words: CAMMON, camera trap monitoring, large carnivores, mammal community, mesocarnivores, small carnivores, species richness, ungulates

NUTRIENT CYCLING AND SOIL QUALITY IN THREATENED VEREDAS IN TWO PROTECTED AREAS OF THE BRAZILIAN CERRADO

Leliane R. D. Oliveira¹

¹Universidade Estadual de Montes Claros, Brazil

²Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

*e-mail: doraveloso13@gmail.com

Received: 16.04.2024. Revised: 05.05.2024. Accepted: 29.06.2024.

Veredas are humid environments of significant importance for the Brazilian Cerrado. Understanding soil quality and ecological processes between the soil and vegetation in veredas can provide insights into ecosystem dynamics. This study was aimed to assess litter deposition and decomposition, as well as soil quality, including chemical, physical, and microbiological attributes, in two threatened veredas at various stages of conservation in Brazil. The research was conducted in Almescla (a preserved vereda) within the Environmental Protection Area of the River Pandeiros, and Peruaçu (a degraded vereda) located at the Veredas do Peruaçu State Park. Litter deposition was measured using collectors, and decomposition was assessed with litter bags. Soil granulometry, carbon and nutrient contents, and soil microbial biomass were also evaluated to a depth of 20 cm. The litter production was higher in Peruaçu, with the leaf fraction accounting for more than 70% of the total in both studied areas. The decomposition constant (kc) was higher in Almescla vereda. Nutrient concentrations followed a decreasing order of Ca > N > K > Mg > S > P in both areas. Peruaçu vereda exhibited higher levels of clay, available P, and Ca. Microbial carbon, total organic carbon, microbial quotient, and carbon stock were higher in Almescla, whereas the metabolic quotient was higher in Peruaçu. Our results suggest that the degradation of vereda ecosystems may lead to changes in nutrient cycling, with reduced litter deposition and decreased carbon storage.

Key words: carbon stock, litter decomposition, litter production, nutrient return, soil fertility, soil microorganisms

Introduction

Veredas, also known as palm swamps, are distinctive phytophysionomies found within the Brazilian Cerrado, typically situated near watercourses (Nunes et al., 2022; Sales et al., 2023). They are commonly bordered by neotropical savannas (cerrado) or grasslands (campo limpo) and exhibit difference in back zone and middle zone based on drainage characteristics (Ribeiro & Walter, 2008). The back zone is comprised of organic soil with high water saturation, while the middle has varying levels of soil moisture and can be divided into a wet middle zone and a dry middle zone (Nunes et al., 2022). The wet middle zone has soil saturated with water almost year-round, whereas the dry middle zone has got lighter soil and improved drainage (Araújo et al., 2002). The vegetation within veredas is typically sparse in the middle zone and may feature hygrophilous forest in the deeper zones (Carvalho, 1991; Guimarães et al., 2002). Vereda ecosystems provide several crucial functions within the Cerrado (Sales et al., 2023). They act as significant carbon reservoirs (Soares et al., 2015) and play a vital role in regulating water resources (Bahia et al., 2009) by storing water in their peat soils for much of the year (Ri-

beiro & Walter, 2008; Veloso et al., 2018). There is evidence that vereda soils contain twice as much carbon and organic matter compared to neotropical savanna phytophysionomies (Brito et al., 2020).

Despite their significant ecological importance, vereda areas have faced considerable anthropogenic pressure in recent years (Guimarães et al., 2017), including drainage, cultivation, deforestation, and fires, among others, leading to severe degradation processes (Nunes et al., 2022). The degradation of wetlands can alter their vegetation structure and consequently the ecosystem services associated with them, such as water provision and carbon storage (Hergoualc'h et al., 2020). Recent evidence indicates that many Brazilian veredas are undergoing drying processes, due to changes in land use and climate alterations (Sales et al., 2023), which can significantly impact their soil characteristics (Ávila et al., 2016), vegetation structure (Nunes et al., 2022) and associated fauna (Araújo et al., 2024). For this reason, studying soil characteristics and nutrient cycling is crucial in these ecosystems.

Changes in soil quality in wetlands can significantly impact their structure and function (Gomes et al., 2022; Li et al., 2023), as species within these ecosystems are adapted to their unique edaphic

conditions (Silva et al., 2018). The degradation of these environments, along with an increase in available nitrate, ammonium, and phosphorus, can result in the loss of indicator species (Huang et al., 2012). Organic soils found in veredas are poorly developed and exhibit water saturation coupled with high levels of organic material (Sales et al., 2023). These characteristics hinder the mineralisation process due to the limited oxygenation (Santos et al., 2018). However, drainage of such soils alters the anaerobic conditions of the system, thereby impacting its chemical, physical, and biological properties (Valadares et al., 2008; Singh & Gupta, 2018). Among these attributes, the microbiological component is particularly dynamic and exhibits rapid responses to changes, making it a reliable indicator of soil quality (Martins et al., 2018; Sales et al., 2023).

In addition to soil characteristics, nutrient cycling plays a very important role in the dynamics of plant ecosystems. The nutrient cycle comprises three main components, namely the geochemical cycle, involving the entry and exit of nutrients from the ecosystem, the biogeochemical cycle, which encompasses interactions solely among plants, and the biochemical cycle, which entails the translocation of nutrients within plants (Johnson & Turner, 2019). In this context, litter serves as the primary source of nutrients in the soil, and its decomposition plays a crucial role in nutrient cycling and soil fertilisation (Silva et al., 2018), establishing a vital connection between plants and the soil (Xiang et al., 2018). Thus, assessing litter production, decomposition, and nutrient cycling in the environment provides valuable insights into vegetation productivity and nutrient return (Clark et al., 2001; Almeida et al., 2015).

Some studies have shown that factors such as altitude, latitude, soil type, climate attributes, vegetation composition, and structure can influence litter production (Parsons et al., 2014; Becker et al., 2015). The decomposition rates are influenced by the quality of the material, physicochemical environment, and decomposing organisms (Aerts, 1997; Silva et al., 2018). Additionally, the nutrient concentration in litter can vary depending on climate, species composition, and soil properties. Anthropogenic disturbances can impact litter and soil processes, for example, by reducing litter deposition and altering nutrient concentrations in the soil (Erfani et al., 2017).

Understanding the soil quality and ecological processes between soil and vegetation in veredas is essential for comprehending ecosystem functioning

and devising strategies for ecosystem preservation and restoration. Therefore, this study was aimed to assess the soil quality through chemical, physical, and microbiological attributes, as well as litter deposition and decomposition, in two threatened veredas at various conservation stages in Brazil. We formulated two hypotheses: (i) degradation of veredas affect litter deposition patterns, alters decomposition processes, and modifies nutrient cycling; (ii) degraded veredas exhibit altered chemical and physical soil attributes, leading to disturbances in the microbial community and negatively impacting carbon stocks. In this regard, our expectations are that (i) degraded veredas will have lower litter deposition and its components, and (ii) they will also have nutrient-poor soils with lower organic matter content.

Material and Methods

Study area

This study was conducted in two Protected Areas situated in the north of Minas Gerais State, Brazil (Fig. 1). Both studied Protected Areas are situated in a region predominantly characterised by *Aw* climate, according to the Köpen classification (Alvares et al., 2013), with distinctly dry (May to September) and rainy (October to April) seasons (Fig. 2). The soils in these areas are classified as Organosols and Gleysols (Ramos et al., 2006).

Fig. 1. The location of the study areas (A), namely Vereda Peruaçu (B) within the Veredas do Peruaçu State Park, and Vereda Almescla (C) within the Environmental Protection Area of the River Pandeiros in Minas Gerais State, Brazil.

Fig. 2. Climatic data for the year 2019 in the studied areas located in the Veredas do Peruaçu State Park and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil. Designations: A – preserved vereda (Vereda Almescla); B – degraded vereda (Vereda Peruaçu).

The first area is the Environmental Protection Area (EPA) of the River Pandeiros, where the Almescla vereda was sampled (15.360277° S, 44.912500° W). The Almescla extends for 6 km and is located in an area with an average altitude of 640 m a.s.l. Climatic data indicate an average temperature of 22.2°C and an average annual precipitation of 1073 mm (Fig. 2). This area is considered to be well-conserved, with dense vegetation and a high-water table in the deep zone. Despite the presence of livestock and small crops along the Almescla, the area still appears to be in good conservation conditions.

The second Protected Area is the Veredas do Peruaçu State Park, where the Peruaçu vereda was sampled (14.992222° S, 44.715555° W). Vereda do Peruaçu has an approximate length of 6 km and an average altitude of 700 m a.s.l. The average annual temperature is around 22.7°C, and the annual precipitation is approximately 1008 mm (Fig. 2). This vereda exhibits higher signs of environmental degradation. Prior to the establishment of the Veredas do Peruaçu State Park, extensive areas were used for *Eucalyptus* plantations. After creation of the Veredas do Peruaçu State Park, these areas were abandoned, leading to natural regeneration processes. Additionally, *Eucalyptus* cultivation occurred outside the Veredas do Peruaçu State Park boundaries in the recharge areas of the vereda in 2009/2010. Subsequently, the region experienced a prolonged period of drought in 2012–2016. These events may have contributed to the drying up of the veredas and the River Peruaçu, leading to increased intensity and frequency of forest fires and exacerbating degradation processes. Within the Peruaçu area, there is no water table exudation, and numerous dead trees and palms can be observed, with replacement by typical cerrado vegetation (Nunes et al., 2022). In this area, the vegetation in the bottomlands is open over large extensions.

Physicochemical soil attributes

In the longitudinal direction of the vereda, 30 plots measuring 20 × 10 m were established in the back zone in each area, resulting in a total area of 200 m² for each plot, with a spacing of 150 m between plots. For soil evaluation, samples were collected in 30 plots along each vereda, at a depth of 0–20 cm using an auger. Each composite sample comprised five individual samples collected from the vertices and centre of each plot, which were then homogenised to create a single sample. These samples were air-dried, sieved, and sent to the laboratory for chemical and physical analyses following the methods proposed by Teixeira et al. (2017).

The hydrogen ion potential (pH) was measured in a suspension of soil in water and a CaCl₂ solution with an electrode. The cation exchange capacity (CEC) was obtained by the extraction method with a HCl solution. Determination of exchangeable aluminium by extraction with KCl solution and determination with NaOH, calcium, and magnesium solutions by extraction with KCl and complexometric determination with indicators have been performed. Potassium was determined by extraction with a hydrochloric acid solution and subsequent flame spectrophotometry, and phosphorus by reduction with ascorbic acid, and determination by spectrophotometry. The exchangeable acidity (H + Al) was determined using a solution with KCl and subsequent titration with NaOH solution. Base saturation (V%) and aluminium saturation (m%) were calculated according to the expression suggested by Teixeira et al. (2017). The particle size analysis was performed using the pipette method, after the addition of a chemical dispersant; the sand was measured by sieving, clay was kiln dried and weighed, and silt was calculated with percentage complementation (Teixeira et al., 2017).

Soil microbiological attributes

The evaluation of microbiological attributes was carried out in 12 plots per studied area, where mini trenches were opened for a soil collection at depths of 0–10 cm and 10–20 cm. After being collected, the soil was placed in plastic bags with a respirator and stored in a refrigerator. Then, it was passed through a 2-mm sieve, and plant and animal residues were removed by manual collection. After this procedure, the analyses were carried out.

To evaluate the Total Organic Carbon (TOC), part of the exposed soil was used for natural drying, which was then ground in a porcelain grain and sieved in a 0.167-mm sieve. The soil was digested in a solution of $K_2Cr_2O_7$ and H_2SO_4 and titrated with ammoniacal ferrous sulphate (Yeomans & Bremner, 1988). For the analysis of other microbiological attributes, part of the soil was incubated in an airtight system and kept in the dark for seven days. Microbial carbon (C-mic) was calculated using the fumigation-extraction methodology adapted by Silva et al. (2007a). The C-mic was calculated from the difference between fumigated and non-fumigated samples, using a correction factor (kc) of 0.33 (Sparling & West, 1988). In the hermetic system, a NaOH solution was used for precipitation of the CO_2 produced by the microorganisms to evaluate the basal soil respiration (BSR), and the base excess was obtained by titration with HCl adapted by Silva et al. (2007b).

From the data obtained, quotients for indirect evaluation of the microbiota present in the soil were calculated, the microbial quotient (qMIC), which is the ratio between C-mic and TOC, represents the amount of soil microbial biomass due to the amount of carbon present (Anderson 1994) and the metabolic quotient (qCO_2), the relationship between BSR and C-mic, indicating soil microbial activity (Anderson & Domsch, 1993). In the field, we collected undisturbed soil samples using the same plots and mini trenches, with the aid of volumetric rings, to obtain density at depths of 0–10 cm and 10–20 cm. Multiplying the TOC contents (%) by the soil density ($g \times cm^{-3}$) and sampled depth (cm), the soil carbon stock (SCS, $mg \times km^2$) was obtained using the methodology proposed by Fidalgo et al. (2007).

Litter deposition

To evaluate litter production, a collector was arbitrarily distributed at the centre of each plot. The collectors had dimensions of 50×50 cm, made with 1-mm nylon mesh and PVC pipes, totalling

an area of $0.25 m^2$, and installed 30 cm above the ground. Sampling was performed monthly for a period of one year (December 2018 to November 2019), and all the intercepted material was collected, taken to the laboratory, and stratified into leaf, reproductive material, stem, and debris fractions. The material was subsequently taken to the forced circulation oven, where it was monitored at an interval of two days, and removed after obtaining a constant weight, using a precision scale (Arato et al., 2003), and the biomass was estimated per $0.01 km^2$.

Litter decomposition

To carry out this experiment, the litter was collected from four points of the plots on each vereda, separated into 50-g portions, and accommodated in 1-mm mesh nylon bags (litterbags), with dimensions of 20×10 cm. To conduct this experiment, 12 litterbags were arbitrarily placed in each plot. Monthly, one litterbag per plot was removed and taken to the Vegetal Ecology laboratory. In the laboratory, litterbags were washed in running water, dried in an oven at $60^\circ C$, for 48 h, and weighed again. From these procedures, we obtained the decomposition constant by mass loss, proposed by Thomas & Asakawa (1993), and the half-life time by the equation proposed by Costa & Atapattu (2001).

Nutrients from burlap

As the leaves are the most representative fraction, only this one was used for the analysis of macronutrients presented in the litter. For this purpose, the dry leaves were ground in a knife mill and sent to the analysis laboratory, where values of P, K, Ca, Mg, S, and N were evaluated according to the methodology proposed by Carmo et al. (2000). The obtained values were extrapolated according to the annual production of this fraction.

Data analyses

To compare the parameters of organic matter deposition between the studied veredas, generalised linear models (GLMs) were used. In these models, the types of veredas (Peruaçu vs. Almescla) and the depth of the soil (0–10 cm and 10–20 cm) were used as explanatory variables, and various microbiological attributes (TOC, C-mic, BSR, qCO_2 , qMIC), and soil carbon stock (SCS) were the response variables. GLMs were used to compare various soil parameters (pH, Ca, Mg, K, P, Al, H + Al, CTC, V%, m%, and particle size), deposition fractions (leaf, stem, reproduc-

tive material, debris, and total) and decomposition data (k and half-life) between the two studied veredas. All GLMs were checked for residual distribution and Gaussian error distribution was used. To analyse the monthly deposition of various litter fractions we used generalised linear mixed-effects models (GLMMs). These models employed the plots as random effect explanatory variables and the months as fixed-effect explanatory variables. The lme4 package (Bates et al., 2015) was used for constructing the GLMMs. All analyses were performed using the glm function from the base-R/stats package in R software ver. 3.6.1 (R Core Team, 2020).

Results

The soil texture evaluation revealed that the Almescla vereda presented a sandy loam soil and Peruaçu a sandy clay loam. The amount of clay in Peruaçu was higher than in Almescla. However, no difference was found between the other texture fractions, silt, and sand (Table 1). The average density of the soil in the Peruaçu vereda was, respectively, $1.08 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}$ and $1.31 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}$ at depths of 0–10 cm and 10–20 cm, while in the Almescla vereda it was $1.12 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}$ and $1.40 \text{ g} \times \text{cm}^{-3}$ at depths of 0–10 cm and 10–20 cm, respectively (Table 1).

The values of P and Ca were higher in the Peruaçu vereda (Table 2). However, no statistical differences were observed for the other evaluated

attributes, namely pH, Mg, K, Al, H + Al, CTC, V%, and m% (Table 2). Regarding microbiological attributes, Cmic and SCS were higher in Almescla, while $q\text{CO}_2$ was higher in Peruaçu (Table 3). For the other attributes (BSR, $q\text{MIC}$, and TOC) no statistical differences were observed. Comparing the SCS of the two studied areas, Peruaçu has a decrease of 31.46% of C, which corresponds to almost $0.0018 \text{ mg (C)} \times \text{km}^2$ lost to the atmosphere, only in the 0–10-cm layer of the soil (Table 3).

As for the total litter production in one year, the Peruaçu vereda had greater deposition than Almescla, as well as the reproductive material and stem fractions. The debris fraction was higher in Almescla and there was no statistical difference in the production of the leaf fraction between the two veredas (Table 4). Among the fractions, for both areas, the leaf was the most representative, and debris was the one with the least representation. However, in Peruaçu, reproductive material was superior to stem, while in Almescla, the stem was superior.

Regarding monthly deposition (Fig. 3), greater total and leaf fraction depositions were found in the Almescla vereda in September, with no similar event being found in Peruaçu vereda. A higher reproductive material deposition pattern was also observed in Almescla vereda in the final dry and rainy months, while in Peruaçu vereda the highest production of this fraction was found at the end of the rainy season, extending until its beginning.

Table 1. Mean and standard deviation values of the soil texture (clay, sand, and silt) and soil density in the Peruaçu (degraded) and Almescla (preserved) veredas located in the Veredas do Peruaçu State Park and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil

Soil physical attributes	Peruaçu (degraded) vereda		Almescla (preserved) vereda		p-value
	Average	SD	Average	SD	
Clay (%)	22.83	5.55	14.85	8.08	< 0.05
Sand (%)	52.75	17.75	60.75	31.55	0.19
Silt (%)	24.41	14.86	24.40	22.34	1.00
Density ($\text{g} \times \text{cm}^{-3}$) at 0–10 cm	1.08	0.18	1.12	0.17	0.59
Density ($\text{g} \times \text{cm}^{-3}$) at 10–20 cm	1.31	0.17	1.40	0.25	0.41

Note: SD – standard deviation.

Table 2. Chemical attributes of soil in the Vereda Peruaçu (degraded) and Vereda Almescla (preserved) located in the Veredas do Peruaçu State Park, and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil

Soil fertility	Peruaçu (degraded) vereda		Almescla (preserved) vereda		p-value
	Mean	SD	Mean	SD	
pH in water	4.43	0.45	4.51	0.41	0.48
P Mehlich ($\text{mg} \times \text{dm}^{-3}$)	16.49	10.19	10.26	6.13	< 0.05
Ca ($\text{cmol}_c \times \text{dm}^{-3}$)	3.31	4.82	1.15	1.37	0.02
Mg ($\text{cmol}_c \times \text{dm}^{-3}$)	0.24	0.19	0.20	0.12	0.37
K ($\text{mg} \times \text{dm}^{-3}$)	97.03	52.31	93.19	45.13	0.76
Al ($\text{cmol}_c \times \text{dm}^{-3}$)	2.10	1.40	2.05	1.48	0.91
H+Al ($\text{cmol}_c \times \text{dm}^{-3}$)	16.46	5.79	14.91	9.21	0.44
CTC ($\text{cmol}_c \times \text{dm}^{-3}$)	20.26	7.01	16.50	9.23	0.08
V%	17.67	18.20	13.03	14.63	0.28
m%	50.13	34.52	56.93	29.34	0.41

Note: SD – standard deviation.

Table 3. Microbiological attributes in the 0–10 cm and 10–20 cm soil layers in the Vereda Peruaçu (degraded) and Vereda Almescla (preserved) located in the Veredas do Peruaçu State Park, and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil

Attributes	Depth	Peruaçu (degraded) vereda		Almescla (preserved) vereda		p-value (area)	p-value (depth)
		Mean	SD	Mean	SD		
BSR (mgC-CO ₂ × kg × soil ⁻¹ × hour ⁻¹)	0–10 cm	0.09	0.04	0.10	0.05	0.66	0.10
	10–20 cm	0.08	0.03	0.08	0.03		
C-mic (Mg × kg ⁻¹)	0–10 cm	92.94	75.79	175.43	118.24	< 0.05	0.06
	10–20 cm	65.39	40.63	114.59	74.27		
qCO ₂	0–10 cm	1.99	1.87	0.87	0.66	0.01	0.51
	10–20 cm	1.50	0.98	0.89	0.52		
TOC (%)	0–10 cm	3.99	2.29	5.63	3.04	0.02	0.29
	10–20 cm	3.12	1.63	3.91	2.83		
qMIC	0–10 cm	0.40	0.39	0.38	0.30	0.40	0.30
	10–20 cm	0.21	0.13	0.39	0.24		
SCS (mg × km ²)	0–10 cm	0.0039	0.0018	0.0057	0.0028	0.07	0.06
	10–20 cm	0.0038	0.0016	0.0045	0.0028		

Note: BSR – basal soil respiration, C-mic – microbial carbon, qCO₂ – metabolic quotient, TOC – total organic carbon, qMIC – microbial quotient, SCS – soil carbon stock; SD – standard deviation.

Table 4. The litter production in leaf, reproductive material, stem, debris, and total fractions (in mg × km² × year⁻¹) in the Veredas do Peruaçu State Park, and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil

Area	Leaf		Reproductive Material		Stalk		Debris		Total	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Peruaçu (degraded)	0.00382	0.00143	0.00075	0.00076	0.00068	0.00045	0.00019	0.00011	5.00044	0.00201
Almescla (preserved)	0.00323	0.00143	0.00031	0.00032	0.30007	0.00021	0.00027	0.00015	0.00382	0.00143
p-value	0.11		< 0.05		< 0.05		0.02		0.01	

Note: SD – standard deviation.

In Almescla vereda, in the wettest month (February) and the final month of the dry season (September), the highest production of the stem fraction was observed (Fig. 3). However, in Peruaçu vereda, a clear pattern of deposition of this fraction was not found. In Almescla vereda, debris had higher deposition in the month with the highest rainfall and the final months of drought. At the same time, in Peruaçu vereda, a clear pattern was not observed, and the highest debris deposition was observed in several months (Fig. 3).

After one year of evaluation, the remaining mass of litterbags at Almescla vereda was 54.18% and at Peruaçu vereda it was 65.10%. The mean k-value, obtained for Peruaçu vereda, was $0.001224 \pm 0.001289 \text{ g} \times \text{g}^{-1} \times \text{day}^{-1}$, or $0.45 \text{ g} \times \text{g}^{-1} \times \text{year}^{-1}$ and the half-life time was 566 days. These values were lower than the k value found for Almescla vereda, ($0.001871 \pm 0.000632 \text{ g} \times \text{g}^{-1} \times \text{day}^{-1}$ or $0.66 \text{ g} \times \text{g}^{-1} \times \text{year}^{-1}$), with the half-life of 370 days.

Regarding the number of macronutrients found in the leaves of litter intercepted during one year, their higher amounts were observed in the following order: Ca > N > K > Mg > S > P (Table 5). As for the deposition and the state of degradation of the studied veredas, the contents of N, S, and P were higher in the degraded Peruaçu vereda, and the other nu-

trients did not show significant differences for both studied areas (Table 5).

Discussion

In general, the obtained data indicate a low nutrient content and high soil acidity in the two evaluated veredas, which differs from the findings of previous studies conducted in vereda areas (Veloso et al., 2018; Brito et al., 2020). Organosols, typical of veredas, act as carbon reservoirs, containing plant material in various stages of decomposition, and exhibit high acidity, cation exchange capacity (CTC), and low base saturation (Soares et al., 2015; Santos et al., 2018). The anaerobic conditions of these soils inhibit mineralisation, but drainage promotes degradation (Santos et al., 2018). Studies by Hergoualc’h et al. (2020) also found higher calcium (Ca) content in areas with the highest degradation index. Switzer et al. (2012) observed that pH, Ca, and magnesium (Mg) levels in the soil increased after burning. It is possible that the less sandy texture in degraded veredas may have contributed to a higher concentration of Ca and phosphorus (P) in this environment (Centeno et al., 2017). According to Ewing et al. (2012), changes in soil chemical properties can impede regeneration in moist environments such as veredas, where natural vegetation is adapted to poor soils with high water saturation.

Fig. 3. Monthly litter deposition from December 2018 to November 2019 in the Vereda Peruaçu (degraded) and Vereda Almescla (preserved) located in the Veredas do Peruaçu State Park and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil. Values are presented in $\text{mg} \times \text{km}^2 \times \text{month}^{-1} \times 10^4$. Designations: A – total litter deposition in Peruaçu vereda; B – total litter deposition in Almescla vereda; C – deposition of the leaf fraction in Peruaçu vereda; D – deposition of the leaf fraction in Almescla vereda; E – deposition of the reproductive material fraction in Peruaçu vereda; F – deposition of the reproductive material fraction in Almescla vereda; G – deposition of the stem fraction in Peruaçu vereda; H – deposition of the stem fraction in Almescla vereda; I – deposition of the debris fraction in Peruaçu vereda; J – deposition of the debris fraction in Almescla vereda. Different letters accompanying the means indicate statistical difference at a level of $p < 0.05$ according to the T-test.

Table 5. Macronutrients (measured in $\text{kg} \times \text{km}^2 \times \text{year}^{-1}$), returned through the litter leaf fraction in one year in the Peruaçu (degraded) and Almescla (preserved) veredas located in the Veredas do Peruaçu State Park and Environmental Protection Area of the River Pandeiros, Minas Gerais State, Brazil

Macronutrients	Peruaçu (degraded) vereda		Peruaçu (degraded) vereda		p-value
	Mean	SD	Mean	SD	
Ca	0.00691	0.00384	0.00522	0.00296	0.06
N	0.00400	0.00168	0.00307	0.00130	0.04
K	0.00108	0.00068	0.00106	0.00073	0.89
Mg	0.00038	0.00020	0.00047	0.00030	0.17
S	0.00028	0.00012	0.00022	0.00010	0.04
P	0.00014	0.00005	0.00011	0.00005	< 0.05

Note: SD – standard deviation.

Decomposition encompasses all physical and chemical processes that transform litter (Aerts 1997; Li et al., 2023), and it constitutes a key process for ecosystems (Szefer et al., 2017). In this context, decomposition is an important step for the cycling of carbon and nutrients, as well as their consequent return to the soil (Austin et al., 2014). The higher decomposition rate found in the conserved veredas may be related to better environmental conditions of these ecosystems, such as a milder temperature (Silva et al., 2018) and higher soil moisture (Silva et al., 2018; Brito et al., 2020), since it has denser vegetation and a larger basal area, while Peruaçu vereda has more open vegetation and a smaller basal area (Nunes et al., 2022), which provide higher microbial activity in the material on the ground.

We can observe a decrease in C-mic and an increase in $q\text{CO}_2$ in the degraded vereda, which may indicate stress on the microbial community (Anderson & Domsch, 1993; Araújo et al., 2017). High levels of $q\text{CO}_2$, as in Peruaçu vereda, may represent less sustainable microbial communities and faster mineralisation (Raiesi & Beheshti, 2015), leading to changes in the cycling of C and nutrients, and loss of C to the atmosphere (Chen et al., 2018). High C-mic values, as found in Almescla vereda, may indicate higher immobilisation of C and consequently lower losses of C to the atmosphere (Raiesi & Beheshti, 2015). The microorganisms present in the soil control several ecosystems functions, such as biogeochemical cycles, litter decomposition, and nutrient cycling (Onen et al., 2020). The soil microbial biomass is the most active part of the soil (Brito et al., 2020). Microbial biomass can be considered a good indicator of its quality, as it is the edaphic component most sensitive to disturbances (Zornoza et al., 2009) and presents the fastest responses to the physicochemical attributes (Araújo & Monteiro 2007). Our results indicate a better condition for the microbial community in the more conserved vereda. Regarding the SCS, similar to our results, Zelarayán et al. (2015) found 47% losses of SCS in the 0–20

cm layer in the riparian forest in the Amazon with a very high level of degradation. Wetlands, including veredas, are environments with a large storage capacity for C and are highly vulnerable (Wantzen et al., 2012), disturbances, like drying, change the anoxia conditions and consequently the microbial activity (Chen et al., 2018), triggering huge losses of C to the atmosphere (Wantzen et al., 2012).

The litter plays an important role in nutrient cycling and in maintaining soil fertility (Edwards et al., 2018; Silva et al., 2018). Previous studies in other phytophysiognomies of the Cerrado found litter deposition values similar to those obtained in the present study (e.g. Cianciaruso et al., 2006; Inkotte et al., 2019; Sales et al., 2020). The highest litter deposition was found in a degraded vereda. Similar to our results, Moraes & Prado (1998) suggested that pioneer species, which are established after disturbances, present higher litterfall production than species from primary forests. Such species, as *Astرونium fraxinifolium* Schott (pioneer in deciduous and dry environments), *Bowdichia virgilioides* Kunth (deciduous and xerophyte), as well as *Xylopia emarginata* Mart. and *Cecropia pachystachya* Trécul, pioneer species (Batista et al., 2008) that presented high density in the study area, probably contributed to the increase in litterfall production in the Peruaçu vereda since the composition and structure of the forest can modify this process (Becker et al., 2015). Among litter fractions (leaf, stem, reproductive material, and debris), the leaf fraction had the highest amount in the intercepted litter. Previous studies indicated that leaf portion may represent around 70% of the litter in various Cerrado phytophysiognomies (Cianciaruso et al., 2006; Lopes et al., 2015).

Litter deposition may be a physiological response, influenced by seasonality, which can be observed in tropical forests, through the peaks of litter production in the dry season (Valenti et al., 2008; Zhang et al., 2014; Brasil et al., 2017; Souza et al., 2019; Sales et al., 2020), possibly being a response of vegetation to water deficit (Alvarenga et al.,

2015). Also, the higher stem production in the Peruaçu vereda may be related to the lower dominance of the arboreal community in this area (Nunes et al., 2022). This occurrence may have been enhanced by the action of wind and rain (Almeida et al., 2015). Likewise, the higher production of reproductive material in the Almescla vereda in the rainy season may be related to less stressful conditions for the plants (Silva et al., 2018), as well as more favourable conditions for germination (Almeida et al., 2015) in addition to the adaptation of plant species to climatic seasonality (Silva et al., 2018). Given that Almescla vereda shows few signs of degradation, it is considered a preserved vereda in this study.

Previous studies (Cianciaruso et al., 2006; White et al., 2013; Silva et al., 2018; Li et al., 2023) found similar results to those obtained in this study regarding decomposition rates. Additionally, Brito et al. (2020) investigated decomposition in veredas using another methodology, which may influence the differences observed in the results. White et al. (2013) found that the availability of nutrients for plants is faster when the half-life of litter is shorter, which happens in Almescla vereda when compared to Peruaçu vereda. The number of nutrients returned by litter can vary due to factors such as vegetation type, climatic conditions, and locations (Qiu et al., 2002). Likewise, the concentration of nutrients in litter may also be a response to soil fertility (Vitousek & Sanford, 1986), like the amount of P, which was higher in Peruaçu vereda in both litter and soil, or may be related to translocation or retention of each nutrient in the plant before organ senescence. For example, Ca is a structural element (Hawkesford et al., 2012) and has a low internal translocation rate (Schumacher et al., 2004). Therefore, it is presented in higher concentrations in senescent tissues. P has high mobility in plant tissues (Schumacher et al., 2004), which makes the concentration of this element higher in new and developing tissues and lower in senescent plant tissues (Hawkesford et al., 2012).

Conclusions

From this study, we can conclude that degradation in veredas leads to irreversible damage in Brazilian Cerrado. To the best of our knowledge, this is the first study evaluating the impacts of drying on soil attributes and nutrient cycling in veredas. The drying of the veredas disrupts the microbiological community, increasing metabolic activity and organic matter consumption, resulting in soil nutrient depletion and scarcity for plant growth. Changes in

soil quality prevent species adapted to veredas from thriving, leading to colonisation by invasive species with different composition and litter deposition patterns. These events can impact litter decomposition, altering nutrient cycling and soil quality, thus affecting ecological functions within the veredas. This results in a reduction in carbon stock and its immobilisation in the soil, contributing to climate change on a global scale. In light of these findings, it is imperative to implement comprehensive conservation strategies for veredas in the Brazilian Cerrado, emphasising the preservation of soil attributes and litter deposition dynamics.

Acknowledgements

We thank Lucas R. Souza, Maria C. O. Brasil and other participants of the Laboratory of Plant Ecology for their support in the field. This research was funded by the Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (Sítio PELD-VERE) of the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Process: 441440/2016-9), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Code of Funding: 88887.136273/2017-00), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (№APQ-02634-21 and №BIP-00047-23), Ministry of Science, Technology and Innovations and the Universidade Estadual de Montes Claros.

References

- Aerts R. 1997. Climate, leaf litter chemistry and leaf litter decomposition in terrestrial ecosystems: a triangular relationship. *Oikos* 79(3): 439–449. DOI: 10.2307/3546886
- Almeida E.J., Luizão F., Rodrigues D.J. 2015. Produção de serrapilheira em florestas intactas e exploradas seletivamente no sul da Amazônia em função da área basal da vegetação e da densidade de plantas. *Acta Amazonica* 45(2): 157–166. DOI: 10.1590/1809-4392201402543
- Alvarenga A.C., Fernandes L.A., Alonso J., Santos L.D.T., Sampaio R.A., Frazão L.A. 2015. Producción, composición y aporte de nutrientes de hojarasca en sistemas agroforestales. *Spanish Journal of Rural Development* 6(3–4): 85–100.
- Alvares C.A., Stape J.L., Sentelhas P.C., Moraes Gonçalves J.L., Sparovek G. 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift* 22(6): 711–728. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507
- Anderson T.H. 1994. Physiological analysis of microbial communities in soil: applications and limitations. In: K. Ritz, J. Dighton, K.E. Giller (Eds.): *Beyond the biomass: compositional and functional analysis of soil microbial communities*. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. P. 67–76.
- Anderson T.H., Domsch K.H. 1993. The metabolic quotient for CO₂ (qCO₂) as a specific activity parameter

- to assess the effects of environmental conditions, such as pH, on the microbial biomass of forest soils. *Soil Biology and Biochemistry* 25(3): 393–395. DOI: 10.1016/0038-0717(93)90140-7
- Arato H.D., Martins S.V., Ferrari S.H.D.S. 2003. Produção e decomposição de serapilheira em um sistema agroflorestal implantado para recuperação de área degradada em Viçosa-MG. *Revista Árvore* 27(5): 715–721. DOI: 10.1590/S0100-676220030005000014
- Araújo A.S.F., Magalhaes L.B., Santos V.M., Nunes L.A.P.L., Dias C.T.S. 2017. Biological properties of disturbed and undisturbed Cerrado sensu stricto from Northeast Brazil. *Brazilian Journal of Biology* 77(1): 16–21. DOI: 10.1590/1519-6984.06715
- Araújo A.S.F., Monteiro R.T.R. 2007. Indicadores biológicos de qualidade do solo. *Bioscience Journal* 23(3): 66–75.
- Araújo G.M., Barbosa A.A., Arantes A.A., Amaral A.F. 2002. Composição florística de veredas no Município de Uberlândia, MG. *Brazilian Journal of Botany* 25(4): 475–493. DOI: 10.1590/S0100-84042002012000012
- Araújo W.S., Silva S.C.O., Alves A.B., Freitas É.V.D., Grandez-Rios J.M. 2024. Specialized herbivores have differential distribution in veredas under different drying levels. *Austral Ecology* 49(2): e13473. DOI: 10.1111/aec.13473
- Austin A.T., Vivanco L., González-Arzac A., Pérez L.I. 2014. There's no place like home? An exploration of the mechanisms behind plant litter–decomposer affinity in terrestrial ecosystems. *New Phytologist* 204(2): 307–314. DOI: 10.1111/nph.12959
- Ávila M.A., Souza S.R., Veloso M.D.M., Santos R.M., Fernandes L.A., Nunes Y.R.F. 2016. Structure of natural regeneration in relation to soil properties and disturbance in two swamp forests. *Cernea* 22(1): 1–10. DOI: 10.1590/01047760201622012086
- Bahia T.O., Luz G.D., Veloso M.D.M., Nunes Y.R.F., Neves W.V., Braga L.L., Lima P.C.V. 2009. Veredas na APA do Rio Pandeiros: importância, impactos ambientais e perspectivas. *MG Biota* 2(3): 3–13.
- Bates D., Mächler M., Bolker B., Walker S. 2015. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software* 67(1): 1–48. DOI: 10.18637/jss.v067.i01
- Batista C.U.N., Medri M.E., Bianchini E., Medri C., Pimenta J.A. 2008. Tolerância à inundação de *Cecropia pachystachya* Trec. (Cecropiaceae): aspectos ecofisiológicos e morfoanatômicos. *Acta Botanica Brasilica* 22(1): 91–98. DOI: 10.1590/S0102-33062008000100012
- Becker J., Pabst H., Mnyonga J., Kuzyakov Y. 2015. Annual litterfall dynamics and nutrient deposition depending on elevation and land use at Mt. Kilimanjaro. *Biogeosciences* 12(19): 5635–5646. DOI: 10.5194/bg-12-5635-2015
- Brasil J.B., Andrade E.M., Aquino D.N., Pereira Júnior L.R. 2017. Sazonalidade na produção de serrapilheira em dois manejos no semiárido tropical. *Journal of Environmental Analysis and Progress* 2(3): 167–176. DOI: 10.24221/jeap.2.3.2017.1335.167-176
- Brito B.G.S., Veloso M.D.M., Sarneel J.M., Falcão L.A.D., Ribeiro J.M., Frazão L.A., Fernandes G.W. 2020. Litter decomposition in wet and dry ecosystems of the Brazilian Cerrado. *Soil Research* 58(4): 371–378. DOI: 10.1071/SR18317
- Carmo C.A.F.S., Araujo W.S., Bernardi A.C.D.C., Saldanha M.F.C. 2000. *Métodos de análise de tecidos vegetais utilizados na Embrapa Solos*. Rio de Janeiro: Embrapa Solos-Circular Técnica (INFOTECA-E). 41 p.
- Carvalho P. 1991. As veredas e sua importância no domínio dos cerrados. *Informe Agropecuário* 15(168): 54–56.
- Centeno L.N., Guevara M.D.F., Cecconello S.T., Sousa R.O., Timm L.C. 2017. Textura do solo: conceitos e aplicações em solos arenosos. *Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade* 4(1): 31–37. DOI: 10.15210/RBES.V4I1.11576
- Chen L., Liu L., Mao C., Qin S., Wang J., Liu F., Blagodatsky S., Yang G., Zhang Q., Zhang D., Yu J., Yang Y. 2018. Nitrogen availability regulates topsoil carbon dynamics after permafrost thaw by altering microbial metabolic efficiency. *Nature Communications* 9(1): 3951. DOI: 10.1038/s41467-018-06232-y
- Cianciaruso M.V., Pires J.S.R., Delitti W.B.C., Silva É.F.L.P. 2006. Produção de serapilheira e decomposição do material foliar em um cerradão na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP, Brasil. *Acta Botanica Brasilica* 20(1): 49–59. DOI: 10.1590/S0102-33062006000100006
- Clark D.A., Brown S., Kicklighter D.W., Chambers J.Q., Thomlinson J.R., Ni J., Holland E.A. 2001. Net primary production in tropical forests: an evaluation and synthesis of existing field data. *Ecological Applications* 11(2): 371–384. DOI: 10.1890/1051-0761(2001)011[0371:NP-PITF]2.0.CO;2
- Costa W.A.J.M., Atapattu A.M.L.K. 2001. Decomposition and nutrient loss from prunings of different contour hedgerow species in tea plantations in the sloping highlands of Sri Lanka. *Agroforestry Systems* 51(3): 201–211. DOI: 10.1023/A:1010772209966
- Edwards W., Liddell M.J., Franks P., Nichols C., Laurance S.G.W. 2018. Seasonal patterns in rainforest litterfall: Detecting endogenous and environmental influences from long-term sampling. *Austral Ecology* 43(2): 225–235. DOI: 10.1111/aec.12559
- Erfani M., Salmanmahiny A., Daneshkar A., Etemad V. 2017. Modeling of forest soil and litter health using disturbance and landscape heterogeneity indicators in northern Iran. *Journal of Mountain Science* 14(9): 1801–1813. DOI: 10.1007/s11629-016-4270-2
- Ewing J.M., Vepraskas M.J., Broome S.W., White J.G. 2012. Changes in wetland soil morphological and chemical properties after 15, 20, and 30 years of agricultural production. *Geoderma* 179–180: 73–80. DOI: 10.1016/j.geoderma.2012.02.018

- Fidalgo E.C.C., Benites V.D.M., Machado P.D.A., Madari B.E., Coelho M.R., Moura, I.B., Lima C.X. 2007. *Estoque de carbono nos solos do Brasil*. Rio de Janeiro: Embrapa Solos-Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E). 27 p.
- Gomes D., Caldeira M.V.W., Momolli D.R., Delarmelina W.M., Dias H.M., Paula R.R., Bighi K.N. 2022. Accumulated litter, nutrient stock and decomposition in an Atlantic Forest fragment. *Revista Ambiente & Água* 17(2): e2787. DOI: 10.4136/ambi-agua.2787
- Guimarães A., Lima Rodrigues A.S., Malafaia G. 2017. Adapting a rapid assessment protocol to environmentally assess palm swamp (Veredas) springs in the Cerrado biome, Brazil. *Environmental Monitoring and Assessment* 189(111): 592. DOI: 10.1007/s10661-017-6299-2
- Guimarães A.J.M., Araújo G.M., Corrêa G.F. 2002. Estrutura fitossociológica em área natural e antropizada de uma vereda em Uberlândia, MG. *Acta Botanica Brasílica* 16(3): 317–329. DOI: 10.1590/S0102-33062002000300007
- Hawkesford M., Horst W., Kichey T., Lambers H., Schjoerring J., Möller I.S., White P. 2012. Functions of macronutrients. In: H. Marschner (Ed.): *Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants*. Cambridge: Elsevier Academic Press. P. 135–189.
- Hergoualc'h K., Dezzeo N., Verchot L.V., Martius C., van Lent J., del Aguila-Pasquel J., López Gonzales M. 2020. Spatial and temporal variability of soil N₂O and CH₄ fluxes along a degradation gradient in a palm swamp peat forest in the Peruvian Amazon. *Global Change Biology* 26(12): 7198–7216. DOI: 10.1111/gcb.15354
- Huang C., Bai J., Shao H., Gao H., Xiao R., Huang L., Liu P. 2012. Changes in soil properties before and after wetland degradation in the Yellow River Delta, China. *CLEAN – Soil, Air, Water* 40(10): 1125–1130. DOI: 10.1002/clen.201200030
- Johnson D.W., Turner J. 2019. Nutrient cycling in forests: a historical look and newer developments. *Forest Ecology and Management* 444(1): 344–373. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.04.052
- Inkotte J., Martins R.C.C., Scardua F.P., Pereira R.S. 2019. Métodos de avaliação da ciclagem de nutrientes no bioma Cerrado: uma revisão sistemática. *Ciência Florestal* 29(2): 988–1003. DOI: 10.5902/1980509827982
- Li S., Xu Z., Yu Z., Fu Y., Su X., Zou B., Wang S., Huang Z., Wan X. 2023. Litter decomposition and nutrient release are faster under secondary forests than under Chinese fir plantations with forest development. *Scientific Reports* 13(1): 16805. DOI: 10.1038/s41598-023-44042-5
- Lopes M.C.A., Araújo V.F.P., Vasconcellos A. 2015. The effects of rainfall and vegetation on litterfall production in the semiarid region of northeastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology* 75(3): 703–708. DOI: 10.1590/1519-6984.21613
- Martins J.R., Fernandes L.A., Oliveira A.L.G., Sampaio R.A., Frazão L.A. 2018. Soil microbial attributes under agroforestry systems in the cerrado of Minas Gerais. *Floresta e Ambiente* 25(1): e20160476. DOI: 10.1590/2179-8087.047616
- Moraes J.A.P.V., Prado C.H.B.A. 1998. Photosynthesis and water relations in cerrado vegetation. *Oecologia Brasiliensis* 4: 45–63.
- Nunes Y.R.F., Souza C.S., Azevedo I.F.P., Oliveira O.S., Frazão L.A., Fonseca R.S., Santos R.M., Neves W.V. 2022. Vegetation structure and edaphic factors in veredas reflect different conservation status in these threatened areas. *Forest Ecosystems* 9: 100036. DOI: 10.1016/j.fecs.2022.100036
- Onen O.I., Aboh A.A., Mfam A.N., Akor M.O., Nweke C.N., Osuagwu A.N. 2020. Microbial Diversity: Values and Roles in Ecosystems. *Asian Journal of Biology* 9(1): 10–22. DOI: 10.9734/ajob/2020/v9i130075
- Parsons S.A., Valdez-Ramirez V., Congdon R.A., Williams S.E. 2014. Contrasting patterns of litterfall seasonality and seasonal changes in litter decomposability in a tropical rainforest region. *Biogeosciences Discussions* 11(18): 7901–7929. DOI: 10.5194/bgd-11-7901-2014
- Qiu S., McComb A.J., Bell R.W. 2002. Phosphorus-leaching from litterfall in wetland catchments of the Swan Coastal Plain, southwestern Australia. *Hydrobiologia* 472: 95–105. DOI: 10.1023/A:1016369101072
- R Core Team. 2020. *R: a language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Raiesi F., Beheshti A. 2015. Microbiological indicators of soil quality and degradation following conversion of native forests to continuous croplands. *Ecological Indicators* 50: 173–185. DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.11.008
- Ramos M.V.V., Curi N., Motta P.E.F.D., Vitorino A.C.T., Ferreira M.M., Silva M.L.N. 2006. Veredas do Triângulo Mineiro: Solos, água e uso. *Ciência e Agrotecnologia* 30(2): 283–293. DOI: 10.1590/S1413-70542006000200014
- Ribeiro J.F., Walter B.M.T. 2008. As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. In: S.M. Sano, S.P. Almeida, J.P. Ribeiro (Eds.): *Cerrado: ecologia e flora*. Brasília: Embrapa Cerrados. P. 152–212.
- Sales G.B., Lessa T.A.M., Freitas D.A., Veloso M.D.D.M., Silva M.L.D.S., Fernandes L.A., Frazão L.A. 2020. Litterfall dynamics and soil carbon and nitrogen stocks in the Brazilian palm swamp ecosystems. *Forest Ecosystems* 7(1): 39. DOI: 10.1186/s40663-020-00251-2
- Sales G.B., Frazão L.A., Fernandes L.A., Oliveira J.C., Veloso M.D.M. 2023. Efeito da degradação sobre os atributos do solo em ecossistemas de veredas no cerrado de Minas Gerais. *Pesquisa Florestal Brasileira* 43: 1–11. DOI: 10.4336/2023.pfb.43e202102190
- Santos H.G., Jacomine P.K.T., Anjos L.H.C., Oliveira V.A., Lumberras J.F., Coelho M.R., Almeida J.A., Araujo Filho J.C., Oliveira J.B., Cunha T.J.F. 2018. *Sistema brasileiro de classificação de solos*. Brasília: Embrapa, Brasília. 356 p.

- Schumacher M.V., Brun E.J., Hernandes J.I., König F.G. 2004. Produção de serapilheira em uma floresta de *Aracaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze no município de Pinhal Grande-RS. *Revista Árvore* 28(1): 29–37. DOI: 10.1590/S0100-67622004000100005
- Silva E.E., Azevedo P.H.S., De-Polli H. 2007a. *Determinação do carbono da biomassa microbiana do solo (BMS-C)*. Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 6 p.
- Silva E.E., Azevedo P.H.S., De-Polli H. 2007b. *Determinação da respiração basal (RBS) e quociente metabólico do solo (qCO_2)*. Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 4 p.
- Silva W.B., Périco E., Dalzochio M.S., Santos M., Cajaiba R.L. 2018. Are litterfall and litter decomposition processes indicators of forest regeneration in the neotropics? Insights from a case study in the Brazilian Amazon. *Forest Ecology and Management* 429(1): 189–197. DOI: 10.1016/j.foreco.2018.07.020
- Singh J.S., Gupta V.K. 2018. Soil microbial biomass: A key soil driver in management of ecosystem functioning. *Science of the Total Environment* 634: 497–500. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.373
- Soares P.F.C., Zuchello F., Anjos L.H.C., Pereira M.G., Oliveira A.P.P. 2015. Soil attributes and c and n variation in histosols under different agricultural usages in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *Bio-science Journal* 31(5): 1349–1362. DOI: 10.14393/BJ-v31n5a2015-26365
- Souza S.R., Veloso M.D., Espírito-Santo M.M., Silva J.O., Sánchez-Azofeifa A., Souza e Brito B.G., Fernandes G.W. 2019. Litterfall dynamics along a successional gradient in a Brazilian tropical dry forest. *Forest Ecosystems* 6: 35. DOI: 10.1186/s40663-019-0194-y
- Sparling G.P., West A.W. 1988. A direct extraction method to estimate soil microbial C: calibration in situ using microbial respiration and ^{14}C labelled cells. *Soil Biology and Biochemistry* 20(3): 337–343. DOI: 10.1016/0038-0717(88)90014-4
- Switzer J.M., Hope G.D., Grayston S.J., Prescott C.E. 2012. Changes in soil chemical and biological properties after thinning and prescribed fire for ecosystem restoration in a Rocky Mountain Douglas-fir forest. *Forest Ecology and Management* 275: 1–13. DOI: 10.1016/j.foreco.2012.02.025
- Szefer P., Carmona C.P., Chmel K., Konečná M., Libra M., Molem K., Novotný V., Segar S.T., Švambergová E., Topliceanu T.S., Lepš, J. 2017. Determinants of litter decomposition rates in a tropical forest: functional traits, phylogeny and ecological succession. *Oikos* 126(8): 1101–1111. DOI: 10.1111/oik.03670
- Teixeira P.C., Donagemma G.K., Fontana A., Teixeira W.G. 2017. *Manual de métodos de análise de solo*. Rio de Janeiro: Embrapa. 574 p.
- Thomas R.J., Asakawa N.M. 1993. Decomposition of leaf litter from tropical forage grasses and legumes. *Soil Biology and Biochemistry* 25(10): 1351–1361. DOI: 10.1016/0038-0717(93)90050-L
- Valenti M.W., Cianciaruso M.V., Batalha M.A. 2008. Seasonality of litterfall and leaf decomposition in a cerrado site. *Brazilian Journal of Biology* 68(3): 459–465. DOI: 10.1590/S1519-69842008000300002
- Valladares G.S., Gomes E.G., Mello J.C.C.B.S., Pereira M.G., Anjos L.H.C., Ebeling A.G., Benites V.M. 2008. Análise dos componentes principais e métodos multicritério ordinais no estudo de organossolos e solos afins. *Revista Brasileira de Ciência do Solo* 32(1): 285–296. DOI: 10.1590/S0100-06832008000100027
- Veloso M.D.M., Fernandes L.A., Ávila M.A., Nunes Y.R.F., Frazão L.A. 2018. Soil Attributes in Anthropized Hygrophilous Forest in Northern Minas Gerais State, Brazil. *Journal of Agricultural Science and Technology B* 8: 311–319. DOI: 10.17265/2161-6264/2018.05.005
- Vitousek P.M., Sanford R.L. 1986. Nutrient cycling in moist tropical forest. *Annual Review of Ecology and Systematics* 17: 137–167.
- Wantzen K.M., Couto E.G., Mund E.E., Amorim R.S.S., Siqueira A., Tielbörger K., Seifan M. 2012. Soil Carbon Stocks in Stream-Valley-Ecosystems in the Brazilian Cerrado Agroscape. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 151: 70–79. DOI: 10.1016/j.agee.2012.01.030
- White B.L.A., Nascimento D.L., Dantas T.V.P., Ribeiro A.S. 2013. Dynamics of the production and decomposition of litterfall in a Brazilian northeastern tropical forest (Serra de Itabaiana National Park, Sergipe State). *Acta Scientiarum. Biological Sciences* 35(2): 195–201. DOI: 10.4025/actasciobiolsci.v35i2.11920
- Xiang Y., An S., Cheng M., Liu L., Xie Y. 2018. Changes of Soil Microbiological Properties during Grass Litter Decomposition in Loess Hilly Region, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 15(9): 1797. DOI: 10.3390/ijerph15091797
- Yeomans J.C., Bremner J.M. 1988. A rapid and precise method for routine determination of organic carbon in soil. *Communications in Soil Science and Plant Analysis* 19(13): 1467–1476. DOI: 10.1080/00103628809368027
- Zelarayán M.L., Celentano D., Oliveira E.C., Triana S.P., Sodré D.N., Muchavisoy K.H.M., Rousseau G.X. 2015. Impacto da degradação sobre o estoque total de carbono de florestas ripárias na Amazônia Oriental, Brasil. *Acta Amazonica* 45(3): 271–282. DOI: 10.1590/1809-4392201500432
- Zhang H., Yuan W., Dong W., Liu S. 2014. Seasonal patterns of litterfall in forest ecosystem worldwide. *Ecological Complexity* 20: 240–247. DOI: 10.1016/j.ecocom.2014.01.003
- Zornoza R., Guerrero C., Mataix-Solera J., Scow K.M., Arcenegui V., Mataix-Beneyto J. 2009. Changes in soil microbial community structure following the abandonment of agricultural terraces in mountainous areas of Eastern Spain. *Applied Soil Ecology* 42(3): 315–323. DOI: 10.1016/j.apsoil.2009.05

КРУГОВОРОТ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КАЧЕСТВО ПОЧВЫ В НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПАЛЬМОВЫХ БОЛОТАХ НА ДВУХ ООПТ СЕРРАДО БРАЗИЛИИ

Л. Р. Д. Оливейра¹ ,
В. С. Араужо¹

¹Государственный университет Монтес-Кларос, Бразилия

²Федеральный университет Минас-Жерайс, Бразилия

*e-mail: doraveloso13@gmail.com

Пальмовые болота (veredas) – это увлажненные местообитания, имеющие большое значение для бразильского Серрадо. Понимание качества почвы и экологических процессов, протекающих между почвой и растительностью пальмовых болот, может дать представление о динамике экосистемы. Целью данного исследования было оценить накопление и разложение подстилки, а также качества почвы, включая химические, физические и микробиологические характеристики, в двух находящих под угрозой исчезновения пальмовых болотах Бразилии, имеющих разную степень нарушенности среды обитания. Исследование проводилось в Альмескле (сохранившееся пальмовое болото) на территории заповедника реки Пандейрос и в Перуасу (нарушенное пальмовое болото), расположенном в государственном парке Вередас-ду-Перуасу. Накопление подстилки измеряли с помощью коллекторов 50 × 50 см из нейлоновой сетки толщиной 1 мм, а разложение оценивали с использованием мешков для мусора. Гранулометрию почвы, содержание углерода и питательных веществ, биомассу микроорганизмов почвы оценивали на глубине 20 см. Накопление подстилки было выше в Перуасу: на долю листовой фракции приходилось более 70% от общего количества на обоих участках исследования. Константа разложения (к_c) была выше на пальмовом болоте Альмескла. На обоих изученных пальмовых болотах концентрации питательных веществ уменьшались в следующем порядке: Ca > N > K > Mg > S > P. На пальмовом болоте Перуасу наблюдалось более высокое содержание глины, доступного фосфора и кальция. Микробный углерод, общий органический углерод, микробный коэффициент и запас углерода были выше на пальмовом болоте Альмескла, тогда как метаболический коэффициент был выше на пальмовом болоте Перуасу. Полученные результаты показывают, что деградация экосистем пальмовых болот может привести к изменениям в круговороте питательных веществ с уменьшением отложения подстилки и снижением запасов углерода.

Ключевые слова: возврат питательных веществ, накопление подстилки, плодородие почвы, почвенные микроорганизмы, разложение подстилки, сток углерода

ДИНАМИКА И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ *DACTYLORHIZA MACULATA* (ORCHIDACEAE) В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ) КАК ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ

И. А. Кириллова*^{ID}, Д. В. Кириллов^{ID}

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Россия

*e-mail: kirillova_orchid@mail.ru

Поступила: 22.01.2024. Исправлена: 21.05.2024. Принята к опубликованию: 19.06.2024.

Сохранение биоразнообразия – важнейшая проблема современности. Одна из ее задач – сохранение отдельных видов и групп растений. Семейство Orchidaceae, несмотря на огромное видовое разнообразие, является одной из наиболее угрожаемых групп цветковых растений в мире, что связано с особенностями их биологии и декоративностью. Одним из приоритетных направлений в изучении и сохранении орхидей является проведение долгосрочных мониторинговых исследований. В статье представлены результаты девятилетнего изучения популяции редкой орхидеи *Dactylorhiza maculata* на территории Республики Коми (северо-восток Европейской России). Изучены морфометрия особей и семян, численность особей, структура и семенная продуктивность популяции. Выявлено, что на размеры растений *Dactylorhiza maculata* влияют погодные условия текущего вегетационного сезона, а на число листьев и цветков – предыдущего. Количество генеративных особей в популяции было положительно связано с температурой июля предыдущего вегетационного периода. Завязываемость плодов варьировала от 26.0% до 73.7% в разные годы исследований. Выявлена достоверная положительная корреляционная связь между размерами семян и количеством осадков середины июля текущего вегетационного периода. В одной коробочке содержится в среднем 3865 семян (от 2557 шт. до 4808 шт. в разные годы исследования), реальная семенная продуктивность растения составила 32 761 шт. (от 17 830 шт. до 41 548 шт.). Зафиксирована положительная корреляционная связь между размерами цветков и числом семян в коробочке; эти признаки положительно коррелируют с суммой осадков в начале вегетационного периода. Присутствие ювенильных особей (от 10.8% до 24.2%) во все годы изучения свидетельствует об успешном семенном размножении в данной популяции *Dactylorhiza maculata*.

Ключевые слова: завязываемость плодов, мониторинг, орхидные, семенная продуктивность, структура популяции

Введение

Данные долгосрочного мониторинга необходимы для лучшего понимания демографии растений и точного прогнозирования рисков их исчезновения, в том числе для таких уязвимых видов, как представители семейства Orchidaceae. Подобные исследования, особенно связанные с многолетними наблюдениями, до сих пор редки (Shefferson et al., 2020). Поэтому мониторинг популяций и их мест обитания остается одним из приоритетных направлений в изучении орхидей и требует серьезных полевых изысканий и долгосрочных оценок среды обитания (Whigham & Willems, 2003; Kull et al., 2008; Vakhrameeva et al., 2008; Wraith et al., 2020). Информация, полученная в ходе мониторинга, позволяет оценить текущее состояние популяции вида и предсказать влияние различных факторов окружающей среды на ее показатели (Crone et al., 2013; Gamelon et al., 2017; Dostálek et al., 2018).

Климатические факторы (температура воздуха и количество осадков) – одно из важных условий среды, оказывающее влияние как на распространение орхидных, так и на их демографию. Оценка последствий такого влияния на разные стороны жизни орхидей – важная задача, которую исследователи пытаются решить в настоящее время. Тем более, что оно может отличаться у разных видов и у одного и того же вида в пределах ареала и в разных экологических условиях. Так, было выявлено, что численность популяций орхидных на северо-западе России (Мурманская область) связана с температурой как текущего, так и предыдущего вегетационных периодов (Blinova, 2008). Однако, численность цветущих растений *Platanthera praeclara* Sheviak & M.L. Bowles в Канаде (Bleho et al., 2015) и *P. chlorantha* (Custer) Rchb. в Англии (Bateman et al., 2023) коррелировала только с температурой предыдущего вегетационного периода.

Высокие температуры июля и августа на севере Европейской России (Архангельская область) оказывают отрицательное влияние на численность особей в популяциях *Calypso bulbosa* (L.) Oakes и положительное – на численность особей в популяциях *Cypripedium calceolus* L. (Пучнина, 2017). Осадки в предыдущие и текущие вегетационные периоды оказывают влияние на цветение и размножение *Platanthera hookeri* (Torr.) Lindl. в Канаде (Reddoch & Reddoch, 2007), а также *Dactylorhiza traunsteineri* (Saut. ex Rchb.) Soó и *D. incarnata* (L.) Soó s. l. на северо-востоке Европейской России (Kirillova & Kirillov, 2020; Кириллова, Кириллов, 2022).

Целью нашей работы стало выявление влияния погодных факторов (температуры воздуха и атмосферных осадков) на структуру популяции и репродуктивный успех редкой орхидеи *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó на территории Республики Коми, на основе данных многолетнего мониторинга (2015–2023 гг.).

Материал и методы

Dactylorhiza maculata (L.) Soó – евросибирский вид, распространенный практически по всей Европе и на значительной части Азии (Вахрамеева, 2000). Несмотря на обширный ареал, вид довольно редок и взят под охрану во многих регионах России, в том числе в Республике Коми, по территории которой проходит северная граница его распространения (рис. 1А, где ареал *D. maculata* приведен по работам Vakhrameeva et al. (2008) и Kühn et al. (2019) с дополнениями авторов). Здесь *D. maculata* произрастает в однотипных сообществах, в основном, на осоково-сфагновых болотах и в заболоченных кустарничково-сфагновых и сфагновых сосняках (Кириллова, Кириллов, 2017). *Dactylorhiza maculata* размножается семенами, характеризуется обманной стратегией опыления. В качестве основных опылителей отмечены шмели (*Bombus*, Apidae), а также представители Empidae, Syrphidae и Halictidae.

Исследования проводили в 2015–2023 гг. на территории Сыктывдинского административного района Республики Коми (южная часть региона, подзона средней тайги). Изучаемая популяция расположена в сосняке вахтово-сфагновом с березой в долине р. Емваль (61.79291° N; 50.61391° E) (рис. 1).

При изучении популяции *Dactylorhiza maculata* использовали общепринятые в по-

пуляционной биологии методики (Уранов, Серебрякова, 1976; Серебрякова, 1977; Серебрякова, Соколова, 1988) с учетом специфики изучения редких видов (Злобин и др., 2013). Морфометрические признаки (высоту растений, длину соцветия, число и размеры листьев и цветков) учитывали ежегодно с 2015 по 2023 гг. в полевых условиях у 30 генеративных особей. Для установления размеров частей цветка отдельной особи с каждого цветущего растения для измерений брали по два цветка из средней части соцветия. Их фиксировали с помощью прозрачного скотча на картон. В лабораторных условиях при помощи сканера получали электронные изображения цветков, которые в дальнейшем использовали для измерения их частей (губы, шпорца, лепестков) в программе Gimp 2.8 (<https://www.gimp.org/>).

Численность популяции определяли как произведение средней популяционной плотности особей на пробных трансектах на площадь популяции (Злобин, 2009). Для оценки площади популяции применяли смешанную технику совместного использования материалов общедоступных данных дистанционного зондирования земли и данных наземной съемки границ популяции методом одной базисной точки (Панченко, 2011).

Для определения онтогенетического спектра и динамики численности популяции в 2016 г. была заложена постоянная площадка, площадью 15 м², на которой ежегодно подсчитывали число растений и фиксировали их онтогенетические состояния. Выделение онтогенетических состояний проводили по общепринятым методикам с учетом специфических для орхидных особенностей (Блинова, 1998а). Выделяли следующие онтогенетические состояния: ювенильное (j) (растения с одним листом срединной формации с 2–4 жилками), имматурное (im) (растение с одним листом с 6–12 жилками или двумя листьями срединной формации с 4–6 жилками), взрослое вегетативное (v) (2–3 листа с 8–14 жилками) и генеративное (g) (цветущие растения). В группу генеративных растений мы включали также поврежденные генеративные растения с соцветиями, поврежденными заморозками. Сенильные растения у орхидных обычно не учитывают, так как в большинстве случаев растения отмирают, не переходя в сенильное состояние (Блинова, 1998а; Вахрамеева, 2006).

Рис. 1. Ареал *Dactylorhiza maculata* и локализация изученной популяций вида (желтая звездочка) на территории Республики Коми (Европейская Россия) (А) и схема ее границ в пределах болотного массива в пойме р. Емваль (Б). Обозначения: 1 – участок произрастания *Dactylorhiza maculata*, 2 – мониторинговая площадка, 3 – болото, 4 – лесной массив.
Fig. 1. The distribution range of *Dactylorhiza maculata* and localisation of the studied population (yellow star) in the Komi Republic, European Russia (A) and its borders within a fen in the Emval River floodplain (B). Designations: 1 – *Dactylorhiza maculata* growth area, 2 – monitoring site, 3 – swamp, 4 – woodland area.

Во время фазы плодоношения в 2015, 2016, 2019, 2020, 2022 и 2023 гг. подсчитывали количество завязавшихся плодов и собирали коробочки со зрелыми семенами до начала их раскрытия. Семена анализировали с помощью светового микроскопа МСП-2 (увеличение 4.5 ×) с цифровой видеокамерой ТС-500 (ЛОМО, Россия). Измерения проводили на цифровых фотоснимках в программе TourView (TourTek, Китай). Оценивали среднюю длину и ширину семени, зародыша и их объем (Arditti et al., 1979; Healey et al., 1980) у 40–50 семян из выборки каждого года. Для определения качества семян брали смесь семян из коробочек, отобранных с разных растений в пределах популяции (не менее 600 семян каждый год). Их просматривали под световым микроскопом МСП-2, отмечая семена с зародышем и неполноценные семена (без нормально развитого зародыша). Подсчет количества семян в коробочках проводили с применением разработанного способа анализа цифровых изображений семян орхидных в программном пакете ImageJ 1.54b (Kirillova & Kirillov, 2015).

Температура воздуха и количество осадков на исследуемой территории, а также характеристика вегетационных периодов 2015–2023 гг. приведены в табл. 1. Темпера-

туру воздуха оценивали с помощью информации, полученной с температурных логгеров Thermochron, установленных в месте произрастания *Dactylorhiza maculata*. Данные по количеству осадков устанавливали с помощью информации, размещенной в открытом «Массиве срочных данных об основных метеорологических параметрах на станциях России» ВНИИ Гидрометеорологической информации – МЦД (<http://aisori-m.meteo.ru>). Использовали данные по метеостанции «Сыктывкар» (международный индекс 23804) (61.67720° N, 50.78470° E).

Подготовительную обработку и анализ данных проводили в приложении Microsoft Office Excel 2010. Статистические расчеты выполнены с помощью среды R (v. 3.6.3) (R Core Team, 2020). В тексте и таблицах приведены среднее арифметическое (M) и стандартное отклонение (SD). Проверку на нормальность распределения выборок значений морфометрических параметров растений и семян проводили с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Для сравнения выборок использовали две группы методов: параметрические (t-критерий Стьюдента для выборок с нормальным распределением) и непараметрические (критерий Уилкоксона-Манна-Уитни для данных с отклонениями от нормального распределения).

Таблица 1. Среднесуточная температура воздуха и количество осадков с мая по август каждые десять дней месяца (в формате месяц_декада) и метеорологическая характеристика вегетационных периодов на участке проведения исследований (Республика Коми, Европейская Россия)

Table 1. Average daily air temperatures and precipitation amount obtained from May to August (05–08) every ten days (I, II, III) in the study area (Komi Republic, European Russia)

Год	Среднесуточные температуры, °С												САТ
	05_I	05_II	05_III	06_I	06_II	06_III	07_I	07_II	07_III	08_I	08_II	08_III	
2015	8.0	15.2	17.7	15.0	13.8	20.0	12.3	13.9	15.0	14.9	13.3	9.2	1822.0
2016	9.5	10.8	15.4	10.6	16.4	14.7	18.0	18.3	18.8	18.9	17.7	13.8	1834.6
2017	3.6	6.0	5.5	11.2	14.4	12.2	15.4	19.7	18.4	15.0	15.9	15.6	1449.0
2018	3.8	10.5	9.6	7.7	13.3	20.3	18.1	20.4	18.7	15.3	14.4	12.8	1552.6
2019	10.9	12.2	10.7	13.7	12.3	15.3	15.8	15.2	14.9	10.1	12.9	10.5	1462.1
2020	7.9	10.6	10.7	15.0	14.4	10.9	19.8	19.8	18.5	14.7	12.0	14.4	1717.6
2021	7.1	17.4	11.1	13.8	15.7	21.0	17.9	18.3	13.9	15.3	17.1	12.6	1735.9
2022	6.0	8.6	8.4	16.5	14.8	13.3	18.4	20.9	18.3	19.1	15.9	16.8	1827.5
2023	5.6	13.5	16.1	11.8	11.6	14.8	17.7	18.5	19.1	20.1	19.5	9.4	1958.3
Год	Количество осадков, мм												СО
	05_I	05_II	05_III	06_I	06_II	06_III	07_I	07_II	07_III	08_I	08_II	08_III	
2015	12.8	1.8	26.6	21.0	14.6	19.3	4.1	13.3	25.1	44.4	31.6	8.4	251.3
2016	5.0	28.0	1.8	17.8	6.5	26.3	18.2	35.9	16.3	31.3	81.0	58.7	293.8
2017	27.4	7.6	19.2	20.5	43.0	34.1	14.8	10.6	53.6	60.9	15.6	6.7	254.7
2018	30.9	18.0	28.5	35.6	30.9	9.4	46.9	39.8	0.0	16.2	24.3	11.4	235.3
2019	2.4	17.6	64.3	66.7	5.9	17.8	15.8	31.7	86.7	43.4	11.7	56.0	336.4
2020	14.2	19.2	33.0	10.0	13.0	17.5	1.8	17.3	39.0	41.8	7.2	21.5	222.8
2021	46.0	9.0	7.5	2.4	31.8	28.0	27.1	0.3	38.5	15.1	7.6	13.8	196.7
2022	7.5	13.5	37.4	6.0	10.9	49.5	0.7	4.7	26.7	39.9	7.2	32.0	225.9
2023	33.4	2.5	58.3	19.6	1.1	19.8	60.6	40.0	25.1	6.0	0.8	16.7	264.4

Примечание: САТ – сумма активных температур > 10°C; СО – сумма осадков за период с температурой > 10°C.

Результаты

В ходе работ по пространственному картографированию выявлено, что популяция *Dactylorhiza maculata* имеет замкнутую островную конфигурацию (рис. 1Б). Ее площадь составляет 40 000 м². Границы имеют вытянутую эллиптическую форму с шириной по большой оси до 100 м. Общая численность популяции, оцененная в 2023 г., составила 20 000 особей. Характер произрастания растений по всей площади популяции – равномерно-рассеянный.

В условном центре популяции заложена постоянная площадка, численность особей на которой варьировала за время исследования от 227 до 440 растений. В целом за период наблюдений отмечен рост численности популяции (рис. 2). Выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь между численностью особей и осадками третьей декады сентября предшествующего вегетационного периода ($r = -0.88$ при $p < 0.05$) (табл. 2). После самой сырой за все время изучения третьей декады сентября 2018 г., когда количество осадков превышало среднееголетнее значение для этого периода в два раза и составило 21.8 мм, в 2019 г. отмечено небольшое снижение численности – с 300 до 275 растений. На численность растений положительно влияют температура второй декады октября ($r = +0.71$ при $p < 0.05$) и осадки в конце

июня ($r = +0.63$ при $p < 0.10$) предшествующего вегетационного периода (табл. 2).

Во все годы изучения онтогенетические спектры популяции были полночленными с максимумом на взрослых вегетативных, реже – генеративных растениях (рис. 2). Усредненный онтогенетический спектр популяции за все время исследований составил 17.4:21.1:31.9:29.6 (j:im:v:g). Доля ювенильных растений в разные годы варьировала от 10.8% до 24.2%. Выявлена достоверная положительная корреляционная связь между числом ювенильных растений и суммой активных температур текущего вегетационного периода ($r = +0.68$ при $p < 0.10$), а также количеством осадков за третью декаду июня предыдущего вегетационного периода ($r = +0.79$ при $p < 0.05$) и отрицательная корреляционная связь с осадками третьей декады сентября предшествующего вегетационного периода ($r = -0.84$ при $p < 0.05$) (табл. 2). Наибольшее число ювенильных растений отмечено в самом теплом сезоне 2023 г.

Доля генеративных особей изменялась за время наблюдений от 17.6% до 45.8%. Обнаружено, что на число цветущих растений влияют погодные условия предыдущего вегетационного периода: положительно – температура воздуха в первую ($r = +0.79$ при $p < 0.05$) и вторую декады июля ($r = +0.71$ при $p < 0.05$) и отрицательно – сумма осадков за весь период вегетации ($r = -0.77$ при $p < 0.05$) (табл. 2).

Таблица 2. Корреляции между климатическими параметрами (температурой воздуха и количеством атмосферных осадков в 2015–2023 гг.) и признаками изученной популяции *Dactylorhiza maculata* в Республике Коми (Европейская Россия)
Table 2. Correlations between climatic variables (air temperature and precipitation amount in 2015–2023) and traits in the studied *Dactylorhiza maculata* population in the Komi Republic, European Russia

Признак	Средняя температура по декадам		Сумма осадков по декадам	
	Предыдущий вегетационный период	Текущий вегетационный период	Предыдущий вегетационный период	Текущий вегетационный период
Высота растения				+06 III
Длина соцветия	+08 I		+08 III	-05 II
Число листьев	+07 II		+08 III	
Длина нижнего листа		+05 II		
Ширина нижнего листа		+06 II		-06 I
Длина второго снизу листа		+05 II		
Ширина второго снизу листа		+06 II		-06 I
Число цветков	+07 I			
Длина верхнего лепестка		+07 I		+05 II
Длина нижнего лепестка		+07 I		+05 II
Длина губы		+07 I		
Ширина губы		+07 I		+05 II
Объем семени				+07 II
Объем зародыша				+07 II
Численность популяции	+10 II		+06 III, -09 III	
Число ювенильных особей		+CAT	+06 III, -09 III	
Число генеративных особей	+07 I, +07 II, +10 II		-CO	
Доля поврежденных генеративных растений	+09 I		+09 II	
Число семян				+05 II
Доля неполноценных семян				+06 III
Реальная семенная продуктивность особи				+05 II, +08 I

Примечание: приведены периоды в формате месяц_декада, с погодными условиями которых обнаружена статистически достоверная коррелятивная связь (плюс – положительная связь, минус – отрицательная связь; полужирный шрифт обозначает периоды со значением коэффициента корреляции при $p < 0.05$; остальные – при $p < 0.10$); CAT – сумма активных температур $> 10^{\circ}\text{C}$ всего вегетационного периода; CO – сумма осадков за период с температурой $> 10^{\circ}\text{C}$.

Рис. 2. Численность особей *Dactylorhiza maculata* на учетной площадке (Республика Коми, Европейская Россия) в 2016–2023 гг. Обозначения: j – ювенильная особь, im – имматурная особь, v – взрослая вегетативная особь, g – генеративная особь.

Fig. 2. Number of individuals of *Dactylorhiza maculata* on the monitoring site (Komi Republic, European Russia) in 2016–2023. Designations of ontogenetic stages of individuals: j – juvenile, im – immature, v – vegetative mature, g – generative.

Ежегодно в популяции отмечены генеративные растения с поврежденными заморозками соцветиями, их доля варьировала за период наблюдений от 1.2% до 53.1% (рис. 3). Выявлена положительная достоверная корреляционная связь этого признака с температурой воздуха ($r = +0.77$ при $p < 0.05$) и осадками начала сентября ($r = +0.86$ при $p < 0.05$) предыдущего вегетационного пери-

Рис. 3. Доля поврежденных генеративных растений в популяции *Dactylorhiza maculata* в 2015–2023 гг. в Республике Коми (Европейская Россия).

Fig. 3. The proportion of damaged generative plants in the population of *Dactylorhiza maculata* in the Komi Republic (European Russia) in 2015–2023.

ода. Максимальное число поврежденных генеративных растений зафиксировано в 2021 г. Начало сентября 2020 г. было очень теплым (12.3°C) с максимальным количеством осадков второй декады месяца за все время изучения (73 мм) (табл. 1).

Исследования морфометрических параметров генеративных особей *Dactylorhiza maculata* показали, что их средняя высота на исследу-

дуемой территории составляет 42.08 ± 6.24 см. На каждое растение приходится в среднем по три листа, нижний лист 9.88 ± 2.07 см длиной и 1.45 ± 0.38 см шириной, второй лист снизу – 11.46 ± 2.06 см длиной и 1.26 ± 0.34 см шириной. Соцветие 7.60 ± 1.76 см длиной, состоит из 23.77 ± 6.54 (от 7 до 46) цветков. Длина верхнего лепестка наружного круга околоцветника составила 10.60 ± 1.20 мм, нижнего – 11.23 ± 1.21 . Губа цветка – 10.32 ± 1.22 мм длиной и – 12.44 ± 1.40 мм шириной. Длина шпорца составила 7.79 ± 1.05 мм, а ширина – 2.23 ± 0.32 мм.

Размеры растений варьируют по годам (табл. 3). Наименьшая высота растений отмечена в 2018–2019 гг., а наибольшая – в 2017 и 2022 гг. Выявлена положительная статистически значимая корреляция между высотой растений и суммой осадков за третью декаду июня ($r = +0.73$ при $p < 0.05$) (табл. 2). Число листьев связано с температурой воздуха во второй декаде июля ($r = +0.71$ при $p < 0.05$) и осадками третьей декады августа ($r = +0.69$ при $p < 0.10$) предшествующего вегетационного периода. Самые крупные листья зафиксированы в 2021 г.; их длина составляла 11.0–12.9 см, мелкие – в 2022 г. (8.5–9.8 см). Обнаружена достоверная корреляционная связь между длиной листьев и температурой воздуха в начале текущего вегетационного периода ($r = +0.67$ при $p < 0.05$), а на ширину листьев влияет температура воздуха во второй декаде июня ($r = +0.65$ при $p < 0.05$) (табл. 2).

На размерах цветков положительно сказываются температура воздуха первой декады июля ($r = +0.67$ – 0.89 при $p < 0.05$) и сумма осадков за

вторую декаду мая ($r = +0.73$ – 0.76 при $p < 0.05$) текущего вегетационного периода (табл. 2). Самые мелкие размеры цветков зафиксированы в 2023 г., когда средняя температура составила 12.3°C , наиболее крупные – в 2020 г. (при средней температуре воздуха 19.8°C) (табл. 1). В разные годы изучения число цветков варьировало от 21 (в 2016 г.) до 30 шт. (в 2022 г.). Обнаружена положительная достоверная корреляционная связь между числом цветков и температурой начала июля предшествующего вегетационного периода ($r = +0.63$ при $p < 0.10$) (табл. 2).

Средняя завязываемость плодов *Dactylorhiza maculata* на территории исследования составила 43.8%. Данный показатель варьировал в разные годы наблюдений от 26.0% до 73.7%. Наиболее высокие значения завязываемости плодов были отмечены в 2016 г. (рис. 4).

Семена *Dactylorhiza maculata* темно-бежевого цвета, вытянутой веретеновидной формы (рис. 5). Средняя длина семян в изученной популяции составила 0.83 ± 0.10 мм, ширина семени – 0.20 ± 0.03 мм, длина зародыша – 0.23 ± 0.03 мм, ширина зародыша – 0.14 ± 0.02 мм. В среднем 69.7% семени занимает пустое воздушное пространство. Периодически в популяции *D. maculata* встречаются семена с двумя зародышами.

Размеры семян и зародышей в разные годы исследований приведены в табл. 4. Самые крупные семена отмечены в 2016 г., а мелкие – в 2020 и 2022 гг. Выявлена достоверная положительная корреляционная связь между объемом семени, зародыша и осадками второй декады июля ($r = +0.76$ при $p < 0.10$) (табл. 2).

Таблица 3. Морфометрические параметры особей в популяции *Dactylorhiza maculata* в 2015–2023 гг. в Республике Коми (Европейская Россия)

Table 3. Morphometric parameters of *Dactylorhiza maculata* individuals in the population studied in 2015–2023 in the Komi Republic, European Russia

Признак	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
ВР, см	40.37	42.44	47.95	39.83*	39.47	43.53**	40.28*	46.77**	42.92*
ДС, см	8.49	7.29**	7.94	7.02	7.28	7.39	7.68	7.32	8.19*
ЧЛ, шт.	2.48	2.67	3.13	3.03*	2.73*	2.80	3.07	3.10	3.07
Д1Л, см	10.00	9.81	9.69	9.31	11.27**	9.34**	11.03**	8.49**	10.34**
Ш1Л, см	1.30	1.60**	1.57**	1.28*	1.38	1.57	1.70	1.59	1.50
Д2Л, см	11.15	11.43	11.12	11.49	12.16	10.70**	12.86**	9.84**	12.16**
Ш2Л, см	1.15	1.36**	1.39**	1.13	1.13	1.34**	1.44	1.40	1.29
ЧЦ, шт.	22.19	21.07	26.93	21.20	26.6**	21.70**	23.73	29.6**	24.77*
ДГ, мм	9.17	10.24**	10.31	10.73	10.08*	10.76*	10.77	10.54	10.23
ДВЛ, мм	9.59	10.75**	10.63	11.10	10.76	11.23	10.66	10.90	9.70**
ДНЛ, мм	10.21	11.46**	11.17	11.73*	11.42	11.92*	11.63	11.72	10.49**
ДШп, мм	7.82	8.30	8.11	8.30	7.77*	7.37	7.62	7.45	7.45
ШШп, мм	2.16	2.40*	2.45	2.53*	2.29**	2.45*	2.36	2.38	2.17*
ШГ, мм	11.09	13.02**	12.95	12.93	12.65	12.87	12.05*	12.82*	12.21

Примечание: ВР – высота растения, ДС – длина соцветия, ЧЛ – число листьев, Д1Л – длина первого (нижнего) листа, Ш1Л – ширина нижнего листа, Д2Л – длина второго листа, Ш2Л – ширина второго листа, ЧЦ – число цветков, ДГ – длина губы, ДВЛ – длина верхнего лепестка наружного круга околоцветника, ДНЛ – длина нижнего лепестка наружного круга околоцветника, ДШп – длина шпорца, ШШп – ширина шпорца, ШГ – ширина губы. Обозначение статистической значимости отличий признаков по годам: * – $p < 0.05$, ** – $p < 0.01$.

В табл. 5 приведены данные по семенной продуктивности изучаемой популяции. Одна коробочка *Dactylorhiza maculata* содержит в среднем 3865 ± 214 (от 1440 шт. до 6256 шт.). Число семян положительно коррелировало с длиной верхнего ($r = +0.97, p < 0.05$) и нижнего ($r = +0.98, p < 0.05$) лепестков наружного круга околоцветника и с шириной губы ($r = +0.99$ при $p < 0.05$). В 2020 г., когда отмечено максимальное за время исследований число семян в коробочке (5153 шт.), зафиксированы наиболее крупные по размерам цветки (табл. 3). Признак число семян, как и размеры цветков, оказался положительно связан с суммой осадков за вторую декаду мая ($r = +0.90$ при $p < 0.05$) (табл. 2). В годы с высоким числом семян (2020 и 2022 гг.) были зафиксированы минимальные размеры семян и зародышей (табл. 4).

Некоторые семена в коробочках были неполноценными. Они не содержали нормально развитого зародыша и отличались по размерам, будучи щуплыми (мелкими) семенами в отличие от семян нормального размера (рис. 5b). Доля таких семян была невелика, и она варьировала за время изучения от 6.2% до 8.9% (табл. 4). Выявлена связь данного признака с осадками третьей декады июня ($r = +0.68$ при $p < 0.10$) (табл. 2). Максимальное число неполноценных семян было отмечено в 2022 г., когда было зафиксировано наибольшее за время исследований количество осадков (49.5 мм) в конце июня (табл. 1) и самые мелкие размеры семян. Реальная семенная продуктивность плодов в изученных популяциях составила 2557–4808 семян в разные годы наблюдений (табл. 5).

Рис. 4. Завязываемость плодов в популяции *Dactylorhiza maculata* в 2015–2023 гг. в Республике Коми (Европейская Россия).

Fig. 4. The fruit set of the studied *Dactylorhiza maculata* population in 2015–2023 in the Komi Republic, European Russia.

Рис. 5. Семена *Dactylorhiza maculata* из изученной популяции в Республике Коми (Европейская Россия). Обозначения: а – нормальные семена; б – неполноценные семена.

Fig. 5. *Dactylorhiza maculata* seeds from the studied population in the Komi Republic, European Russia. Designations: a – normal seeds, b – defective seeds.

Таблица 4. Морфометрическая характеристика семян в популяции *Dactylorhiza maculata* в 2015–2023 гг. в Республике Коми (Европейская Россия)

Table 4. Morphometric characteristics of seeds in *Dactylorhiza maculata* population in 2015–2023 in the Komi Republic, European Russia

Признак	2015 г.	2016 г.	2019 г.	2020 г.	2022 г.	2023 г.
Длина семени, мм	0.83 ± 0.08	$0.93 \pm 0.10^{**}$	$0.82 \pm 0.07^{**}$	0.83 ± 0.09	0.80 ± 0.09	$0.83 \pm 0.10^*$
Ширина семени, мм	0.19 ± 0.03	$0.21 \pm 0.03^*$	0.21 ± 0.03	$0.19 \pm 0.02^*$	0.19 ± 0.03	$0.20 \pm 0.03^{**}$
Объем семени $\times 10^{-3}$, мм ³	8.43	10.89 ^{**}	9.23 [*]	8.32	8.04	8.99 [*]
Длина зародыша, мм	0.23 ± 0.02	0.24 ± 0.03	$0.22 \pm 0.03^{**}$	0.22 ± 0.02	0.22 ± 0.03	$0.23 \pm 0.03^*$
Ширина зародыша, мм	0.15 ± 0.02	0.15 ± 0.02	0.14 ± 0.02	0.14 ± 0.02	0.14 ± 0.01	$0.15 \pm 0.02^{**}$
Объем зародыша $\times 10^{-3}$, мм ³	2.67	2.84	2.48	2.40	2.22	2.57 ^{**}
Доля пустого пространства в семени, %	66.6	72.4 ^{**}	71.9	69.1	70.5	69.7
Доля семян без зародыша, %	7.3	6.7	8.4	6.7	8.9	6.2

Примечание: Значения приведены в формате $M \pm SD$, где M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение. Обозначение статистической значимости отличий признаков по годам: * – $p < 0.05$, ** – $p < 0.01$.

Таблица 5. Семенная продуктивность *Dactylorhiza maculata* в Республике Коми (Европейская Россия) в 2015–2023 гг.

Table 5. Seed set in *Dactylorhiza maculata* population in the Komi Republic (European Russia) in 2015–2023

Год	Число семян в коробочке, шт.	Реальная семенная продуктивность плода, шт.	Реальная семенная продуктивность растения, шт.	Урожай семян, шт./м ²
2015	2758 (1440–3976)	2557	27 811	–
2019	3911 (2895–5217)	3582	41 548	261 753
2020	5153 (3437–6256)	4808	39 332	137 661
2022	4563 (3101–5760)	4157	37 282	354 182
2023	2948 (2366–3869)	2765	17 830	144 424

Средняя реальная семенная продуктивность растения за весь период изучения составила 32 761 шт. (от 17 830 шт. до 41 548 шт.). Максимальное значение показателя было отмечено в 2019 г., минимальное – в 2023 г. Выявлена связь этого признака с количеством осадков в середине мая ($r = +0.91$ при $p < 0.05$) и начале августа ($r = +0.82$ при $p < 0.10$) текущего вегетационного периода (табл. 2).

Урожай семян в зависимости от года исследования варьировал в популяции в пределах 137 700–354 200 шт. на 1 м². Этот показатель связан с плотностью генеративных растений на единицу площади, которое составляло 3.5–9.5 особей на 1 м².

Обсуждение

Наши исследования показали, что погодные факторы (температура воздуха и количество осадков) оказывают влияние на динамику и жизнеспособность популяций *Dactylorhiza maculata*. Данная работа подкрепляет другие исследования (Вахрамеева, 2006; Blinova, 2008; Пучнина, 2017; Morrison et al., 2015; Kirillova & Kirillov, 2020, 2023; Bateman et al., 2023), которые выявили многолетнее влияние климата на демографические процессы орхидей. Обнаружено, что на число листьев и цветков положительно влияет температура воздуха в первую и вторую декады июля предшествующего вегетационного периода. Этот период совпадает с фазой цветения вида в Республике Коми. Как раз в это время, по данным Блиновой (1998б), изучавшей морфогенез *D. maculata* в Мурманской области, у растений идет формирование зачатков генеративной и вегетативной сферы. На число листьев и длину соцветия, кроме этого, положительно влияет количество осадков за третью декаду августа предшествующего вегетационного периода. В этот период идет активное формирование органов будущего побега, которое требует запаса питательных веществ. Биомасса нового клубня увеличивается даже после прекращения ассимиляции от фотосинтеза, что происходит за счет микотрофной активности и перераспределения питательных веществ из наземных побегов (Øien & Pedersen, 2003), а на активность микотрофного компонента благоприятно влияет достаточная влажность.

Численность изучаемой популяций *Dactylorhiza maculata* (несколько тысяч растений) – довольно высокая для этого вида; при этом отмечена тенденция ее роста. Популяции

D. maculata в Московской области насчитывают до 40–60 особей (Vakhrameeva et al., 2008), в Мурманской области – от 25–70 до 600 растений (Вахрамеева, 2000; Блинова, 2009), в Республике Карелия – от единичных особей до 500 растений и более (Марковская и др., 2007). На численность растений и число ювенильных особей отрицательно влияют осадки в конце сентября предыдущего вегетационного периода, а на число цветущих особей – сумма осадков всего этого периода. Отрицательная зависимость численности побегов от осадков в предыдущем году отмечена для ряда популяций *Dactylorhiza maculata*, произрастающих во влажных местообитаниях Мурманской области (Blinova, 2008).

За время наблюдений в популяции *Dactylorhiza maculata* преобладали в основном взрослые особи (вегетативные и генеративные), что связано с более длительным нахождением растений в данных фазах онтогенеза (Вахрамеева, 2000). Самой вариабельной оказалась доля цветущих растений. Она изменялась за время наблюдений в три раза. Этот параметр оказался положительно связан с температурой июля предыдущего вегетационного периода, когда идет формирование зачатков будущей генеративной сферы. Подобная закономерность обнаружена для другого представителя рода *Dactylorhiza* в Республике Коми, *Dactylorhiza cruenta* (O.F.Müll.) Soó (Кириллова, Кириллов, 2022). Кроме того, на число генеративных растений и общее число растений в популяции положительно сказывается теплое окончание предыдущего вегетационного сезона (температура воздуха во второй декаде октября).

Ежегодно в популяции отмечены генеративные растения с соцветиями, поврежденными заморозками. Выявлено, что их число увеличивается после теплого и влажного сентября предыдущего вегетационного периода. По нашим наблюдениям, если в этот период складываются благоприятные условия (тепло и влажно), то почка нового клубня продолжает расти и может достигнуть поверхности субстрата. Во время осенних заморозков, которые в регионе приходятся на вторую – третью декады октября, почки со сформированными цветочными зачатками, из которых разовьются новые побеги на следующий год, будут находиться над землей, и вероятность их повреждения возрастает.

Завязываемость плодов *Dactylorhiza maculata* на территории исследования сопоста-

вима с этим показателем в других частях ареала вида (Vallius, 2000; Вахрамеева, 2000; Claessens & Kleynen, 2011). Она довольно высока по сравнению с другими видами орхидных с обманной аттракцией (Neiland & Wilcock, 1998; Kindlmann & Jersáková, 2006). Есть предположение (Niinistö, 2011), что вид не является полностью безнаградным, а дает некоторую награду (в виде сладкой жидкости) усачам (Cerambycidae), которые нередко выступают в качестве опылителей *D. maculata*. Они были неоднократно отмечены нами на цветах этого вида в южной части Республики Коми, в том числе в качестве переносчиков поллиниев (рис. 6).

Кроме того, на цветках *Dactylorhiza maculata* в изученных популяциях нами были часто замечены муравьи (рис. 6). Известно, что эти насекомые также могут выступать как эффективные опылители для некоторых видов растений, в том числе орхидных (Rostás & Tautz, 2010; Schiestl & Glaser, 2012). Ранее они были отмечены на других представителях рода *Dactylorhiza* в Республике Коми (Kirillova & Kirillov, 2020).

Выявлена изменчивость всех показателей семенной продуктивности *Dactylorhiza maculata* по годам, что характерно и для других видов орхид-

ных (Jersáková & Kindlmann, 2004; Хомутовский, 2013; Кириллова, Кириллов, 2023а,б). В годы с максимальной семенной продуктивностью отмечены минимальные размеры семян. Видимо, это связано с тем, что растение имеет ограниченные ресурсы на размножение (Eriksson & Kainulainen, 2011), и в случае образования большого числа семян оно обеспечивает их формирование и созревание только при минимально возможных размерах. Подобная закономерность описана для *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó и *Calypso bulbosa* (L.) Oakes на территории Республики Коми (Кириллова, Кириллов, 2021, 2023а). Обнаружена достоверная положительная корреляция между размерами цветков и числом семян. Осадки в начале вегетационного сезона (во второй декаде мая) положительно сказываются на размерах цветков и семенной продуктивности этого вида.

Часть семян в коробочке не имела нормально развитого зародыша. Доля неполноценных семян увеличивалась, если во время цветения вида (в конце июня) выпадало большее количество осадков. Корреляция между числом неполноценных семян и осадками в июне отмечена и для *Dactylorhiza traunsteineri* (Saut. ex Rchb.) Soó на территории Республики Коми (Kirillova & Kirillov, 2020).

Рис. 6. Усачи и муравьи на соцветиях *Dactylorhiza maculata* в Республике Коми (Европейская Россия). В правом верхнем углу – жук с поллиниями (автор фото: Д.В. Кириллов, 02.07.2019).

Fig. 6. Cerambycids and ants on *Dactylorhiza maculata* inflorescences in the Komi Republic, European Russia. In the upper right corner – a beetle with pollinia (Author: D.V. Kirillov, 02.07.2019).

Семена *Dactylorhiza maculata* не способны к образованию даже кратковременного запаса в почве в связи с отсутствием приспособлений для преждевременного прорастания и непродолжительностью сохранения жизнеспособности (менее одного года) (Куликов, Филиппов, 2000). Они не имеют покоя и прорастают сразу, попав в почву. Только небольшая часть из них вступает в контакт с совместимым микосимбиотом и получает возможность для дальнейшего развития. Количество ювенильных растений часто рассматривают как показатель успешности репродуктивного процесса популяции (Злобин и др., 2013). В исследуемой популяции ювенильные особи присутствовали каждый год. Их средняя доля за все время изучения составила 17.4%.

Высокая численность популяции, большая семенная продуктивность и постоянное пополнение молодыми растениями свидетельствуют о благоприятных условиях для семенного возобновления в данной популяции. В ближайшее время данной популяции *Dactylorhiza maculata* не угрожает исчезновение по естественным причинам.

Заключение

Мониторинг популяции *Dactylorhiza maculata* в Республике Коми позволил выявить влияние погодных условий на различные стороны демографии этого вида. Размеры растений связаны с погодными условиями текущего вегетационного периода. Так, была обнаружена статистически значимая зависимость между размерами листьев и температурой воздуха в начале вегетационного периода, между размерами цветков и количеством осадков в начале вегетационного периода и температурой воздуха во время начала цветения вида, между высотой растений и суммой осадков за третью декаду июня. На число листьев и цветов положительно влияет температура июля предшествующего вегетационного периода. Численность изученной популяции *D. maculata* высокая. Была отмечена тенденция ее роста. На численность растений и число ювенильных особей отрицательно влияют осадки в конце сентября предыдущего вегетационного периода, а на число цветущих особей – сумма осадков всего этого периода. Выявлена изменчивость размеров семян и зародышей по годам, связанная с количеством осадков в середине июля. Завязываемость плодов была довольно высокая – 43.8%. В одной коробочке

образовывалось 2557–4808 семян в разные годы исследования. Обнаружена положительная корреляция между размерами цветков и числом семян. На оба эти признака положительно влияют осадки во второй декаде мая текущего вегетационного периода. Реальная семенная продуктивность особи варьировала от 17 800 до 41 500 семян в разные годы исследования, урожай семян – от 137 700 до 354 200 шт. на 1 м². Изученная популяция находится в устойчивом состоянии, о чем свидетельствует высокая численность особей и успешное семенное возобновление.

Благодарности

Работа выполнена в рамках госзадания Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (№122040600026-9).

Литература

- Блинова И.В. 1998а. Особенности онтогенеза некоторых корнеклубневых орхидных (Orchidaceae) Крайнего Севера // Ботанический журнал. Т. 83(1). С. 85–94.
- Блинова И.В. 1998б. Особенности морфогенеза некоторых корнеклубневых орхидных // Ботанический журнал. Т. 83(12). С. 83–92.
- Блинова И.В. 2009. Численность популяций орхидных и их динамика на северном пределе распространения в Европе // Ботанический журнал. Т. 94(2). С. 212–240.
- Вахрамеева М.Г. 2000. Род Пальчатокоренник // Биологическая флора Московской области. Вып. 14. М.: Гриф и К. С. 55–86.
- Вахрамеева М.Г. 2006. Онтогенез и динамика популяций *Dactylorhiza fuchsii* (Orchidaceae) // Ботанический журнал. Т. 91(11). С. 1683–1695.
- Злобин Ю.А. 2009. Популяционная экология растений; современное состояние, точка роста. Сумы: Университетская книга. 263 с.
- Злобин Ю.А., Скляр В.Г., Клименко А.А. 2013. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения. Сумы: Университетская книга. 439 с.
- Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2017. Пальчатокоренник пятнистый *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó (Orchidaceae) в Республике Коми: структура ценопопуляций и репродуктивная биология // Известия Коми научного центра УрО РАН. №3(31). С. 5–14.
- Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2021. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (Orchidaceae, Liliopsida) на северной границе ареала: структура популяций и семенная продуктивность // Поволжский экологический журнал. №3. С. 272–292. DOI: 10.35885/1684-7318-2021-3-272-292
- Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2022. Влияние погодных условий на сезонное развитие, структуру популяции и репродуктивный успех *Dactylorhiza incarnata* s. l. (Orchidaceae, Liliopsida) в Республике Коми // По-

- вожжский экологический журнал. №2. С. 173–192. DOI: 10.35885/1684-7318-2022-2-173-192
- Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2023а. *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) на северной границе ареала (Республика Коми, Россия): структура популяций и семенная продуктивность // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 8(2). С. 81–97. DOI: 10.24189/ncr.2023.017
- Кириллова И.А., Кириллов Д.В. 2023б. Мониторинг популяции *Cypripedium guttatum* (Orchidaceae, Liliopsida) на северной границе ареала (Республика Коми, Европейская Россия) // Поволжский экологический журнал. №4. С. 420–436. DOI: 10.35885/1684-7318-2023-4-420-436
- Куликов П.В., Филиппов Е.Г. 2000. Репродуктивная стратегия орхидных умеренной зоны // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции. Т. 3: Системы репродукции. СПб.: Мир и семья. С. 510–513.
- Марковская Н.В., Дьячкова Т.Ю., Марковская Е.Ф., Шредерс М.А. 2007. Орхидные Заонежья. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. 82 с.
- Панченко С.М. 2011. Методы картирования при изучении экологии популяций редких видов растений // Украинский ботанический журнал. Т. 68(5). С. 672–685.
- Пучнина Л.В. 2017. Состояние популяций *Calypso bulbosa* и *Cypripedium calceolus* (Orchidaceae) в Пинежском заповеднике // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 2(Suppl.1). С. 125–150. DOI: 10.24189/ncr.2017.023
- Серебрякова Т.И. (ред.). 1977. Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения). М.: Наука. 182 с.
- Серебрякова Т.И., Соколова Т.Г. (ред.). 1988. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: Наука. 131 с.
- Уранов А.А., Серебрякова Т.И. (ред.). 1976. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.: Наука. 217 с.
- Хомутовский М.И. 2013. Биология и экология *Liparis loeselii* (L.) Rich.(Orchidaceae Juss.) в Тверской области // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 15(3–7). С. 2105–2115.
- Arditti J., Michaud J.D., Healey P.L. 1979. Morphometry of orchid seeds. I. Paphiopedilum and native California and related species of *Cypripedium* // American Journal of Botany. Vol. 66(10). P. 1128–1137. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1979.tb06332.x
- Bateman R.M., Stott K.M., Pearce D.F. 2023. Trait analysis in a population of the Greater Butterfly-orchid observed through a 16-year period // Frontiers in Plant Science. Vol. 14. Article: 1213250. DOI: 10.3389/fpls.2023.1213250
- Bleho B.I., Koper N., Borkowsky C.I., Hamel C.D. 2015. Effects of Weather and Land Management on the Western Prairie Fringed-orchid (*Platanthera praeclara*) at the Northern Limit of its Range in Manitoba, Canada // American Midland Naturalist. Vol. 174(2). P. 191–203. DOI: 10.1674/0003-0031-174.2.191
- Blinova I.V. 2008. Populations of orchids at the northern limit of their distribution (Murmansk Oblast): Effect of climate // Russian Journal of Ecology. Vol. 39(1). P. 26–33. DOI: 10.1134/s1067413608010050
- Claessens J., Kleynen J. 2011. The flower of the European orchid. Form and function. Geulle: Claessens & Kleynen publishers. 440 p.
- Crone E.E., Ellis M.M., Morris W.F., Stanley A., Bell T., Bierzuchudek P., Ehrlén J., Kaye T.N., Knight T.M., Lesica P., Oostermeijer G., Quintana-Ascencio P.F., Ticktin T., Valverde T., Williams J.L., Doak D.F., Ganesan R., McEachern K., Thorpe A.S., Menges E.S. 2013. Ability of matrix models to explain the past and predict the future of plant populations // Conservation Biology. Vol. 27(5). P. 968–978. DOI: 10.1111/cobi.12049
- Dostálek T., Rokaya M.B., Münzbergová Z. 2018. Altitude, habitat type and herbivore damage interact in their effects on plant population dynamics // PLoS ONE. Vol. 13(12). Article: e0209149. DOI: 10.1371/journal.pone.0209149
- Eriksson O., Kainulainen K. 2011. The evolutionary ecology of dust seeds // Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Vol. 13(2). P. 73–87. DOI: 10.1016/j.ppees.2011.02.002
- Gamelon M., Grøtan V., Nilsson A.L.K., Engen S., Hurrell J.W., Jerstad K., Phillips A.S., Røstad O.W., Slagsvold T., Walseng B., Stenseth N.C., Sæther B.E. 2017. Interactions between demography and environmental effects are important determinants of population dynamics // Science Advances. Vol. 3(2). Article: e1602298. DOI: 10.1126/sciadv.1602298
- Healey P.L., Michaud J.D., Arditti J. 1980. Morphometry of orchid seeds. III. Native California and related species of *Goodyera*, *Piperia*, *Platanthera* and *Spiranthes* // American Journal of Botany. Vol. 67(4). P. 508–518. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1980.tb07678.x
- Jersáková J., Kindlmann P. 2004. Reproductive success and sex variation in nectarless and rewarding orchids // International Journal of Plant Sciences. Vol. 165(5). P. 779–785. DOI: 10.1086/422044
- Kindlmann P., Jersáková J. 2006. Effect of floral display on reproductive success in terrestrial orchids // Folia Geobotanica. Vol. 41(1). P. 47–60. DOI: 10.1007/BF02805261
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2015. Reproduction biology of *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. (Orchidaceae) on its northern distribution border // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 8(4). P. 512–522. DOI: 10.1134/S1995425515040095
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2020. Impact of weather conditions on seasonal development, population structure and reproductive success on *Dactylorhiza traunsteineri* (Orchidaceae) in the Komi Republic (Russia) // Nature Conservation Research. Vol. 5(Suppl.1). P. 77–89. DOI: 10.24189/ncr.2020.016
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2023. Impact of weather conditions on the population dynamics and reproductive success of *Platanthera bifolia* (L.) Rich. in the Komi Republic // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 16(6). P. 819–830. DOI: 10.1134/S1995425523060136
- Kühn R., Pedersen H., Cribb P. 2019. Field guide to the orchids of Europe and the Mediterranean. Kew: Kew Publishing. 430 p.

- Kull T., Sammul M., Kull K., Lanno K., Tali K., Gruber B., Schmeller D., Henle K. 2008. Necessity and reality of monitoring threatened European vascular plants // *Biodiversity and Conservation*. Vol. 17(14). P. 3383–3402. DOI: 10.1007/s10531-008-9432-2
- Morrison L.W., Haack-Gaynor J.L., Young C.C., DeBacker M.D. 2015. A 20-Year Record of the Western Prairie Fringed Orchid (*Platanthera praeclara*): Population Dynamics and Modeling of Precipitation Effects // *Natural Areas Journal*. Vol. 35(2). P. 246–255. DOI: 10.3375/043.035.0205
- Neiland M.R.M., Wilcock C.C. 1998. Fruit set, nectar reward, and rarity in the Orchidaceae // *American Journal of Botany*. Vol. 85(12). P. 1657–1671. DOI: 10.2307/2446499
- Niiniahio J. 2011. The role of geitonogamy in the reproduction success of a nectarless *Dactylorhiza maculata* (Orchidaceae). MSc. Thesis. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 18 p.
- Øien D.I., Pedersen B. 2003. Seasonal pattern of dry matter allocation in *Dactylorhiza lapponica* (Orchidaceae) and the relation between tuber size and flowering // *Nordic Journal of Botany*. Vol. 23(4). P. 441–451. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2003.tb00418.x
- R Core Team. 2020. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.rproject.org/>
- Reddoch J.M., Reddoch A.H. 2007. Population ecology of *Platanthera hookeri* (Orchidaceae) in southwestern Quebec, Canada // *Journal of the Torrey Botanical Society*. Vol. 134(3). P. 369–378. DOI: 10.3159/1095-5674(2007)134[369:PEOPHO]2.0.CO;2
- Rostás M., Tautz J.Ü. 2010. Ants as pollinators of plants and the role of floral scents // *All Flesh Is Grass*. Dordrecht: Springer. P. 149–161. DOI: 10.1007/978-90-481-9316-5_6
- Schiestl F.P., Glaser F. 2012. Specific ant-pollination in an alpine orchid and the role of floral scent in attracting pollinating ants // *Alpine Botany*. Vol. 122(1). P. 1–9. DOI: 10.1007/s00035-011-0098-0
- Shefferson R.P., Jacquemyn H., Kull T., Hutchings M.J. 2020. The demography of terrestrial orchids: life history, population dynamics and conservation // *Botanical Journal of the Linnean Society*. Vol. 192(2). P. 315–332. DOI: 10.1093/botlinnean/boz084
- Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan G., Zagulskii M.N. 2008. Orchids of Russia and Adjacent Countries (within the Borders of the Former USSR). Ruggell: A.R.G Ganter Verlag. 690 p.
- Vallius E. 2000. Position-dependent reproductive success of flowers in *Dactylorhiza maculata* (Orchidaceae) // *Functional Ecology*. Vol. 14(5). P. 573–579. DOI: 10.1046/j.1365-2435.2000.t01-1-00450.x
- Whigham D.F., Willems J.H. 2003. Demographic studies and life-history strategies of temperate terrestrial orchids as a basis for conservation // *Orchid Conservation / K.W. Dixon, S.P. Kell, R.L. Barrett, P.J. Cribb (Eds.)*. Kota Kinabalu: Natural History Publications (Borneo). P. 138–158.
- Wraith J., Norman P., Pickering C. 2020. Orchid conservation and research: An analysis of gaps and priorities for globally Red Listed species // *Ambio*. Vol. 49(10). P. 1601–1611. DOI: 10.1007/s13280-019-01306-7

References

- Arditti J., Michaud J.D., Healey P.L. 1979. Morphometry of orchid seeds. I. Paphiopedilum and native California and related species of *Cypripedium*. *American Journal of Botany* 66(10): 1128–1137. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1979.tb06332.x
- Bateman R.M., Stott K.M., Pearce D.F. 2023. Trait analysis in a population of the Greater Butterfly-orchid observed through a 16-year period. *Frontiers in Plant Science* 14: 1213250. DOI: 10.3389/fpls.2023.1213250
- Bleho B.I., Koper N., Borkowsky C.I., Hamel C.D. 2015. Effects of Weather and Land Management on the Western Prairie Fringed-orchid (*Platanthera praeclara*) at the Northern Limit of its Range in Manitoba, Canada. *American Midland Naturalist* 174(2): 191–203. DOI: 10.1674/0003-0031-174.2.191
- Blinova I.V. 1998a. Specific features of the ontogeny in some root-tuber orchids (Orchidaceae) in the extreme North. *Botanicheskii Zhurnal* 83(1): 85–94. [In Russian]
- Blinova I.V. 1998b. Patterns of morphogenesis in some root-tuber orchids (Orchidaceae). *Botanicheskii Zhurnal* 83(12): 83–92. [In Russian]
- Blinova I.V. 2008. Populations of orchids at the northern limit of their distribution (Murmansk Oblast): Effect of climate. *Russian Journal of Ecology* 39(1): 26–33. DOI: 10.1134/s1067413608010050
- Blinova I.V. 2009. Number of individuals and dynamics of orchid populations at the northern limit of their distribution in Europe. *Botanicheskii Zhurnal* 94(2): 212–240. [In Russian]
- Claessens J., Kleynen J. 2011. *The flower of the European orchid. Form and function*. Geulle: Claessens & Kleynen publishers. 440 p.
- Crone E.E., Ellis M.M., Morris W.F., Stanley A., Bell T., Bierzuchudek P., Ehrlén J., Kaye T.N., Knight T.M., Lesica P., Oostermeijer G., Quintana-Ascencio P.F., Ticktin T., Valverde T., Williams J.L., Doak D.F., Ganesan R., McEachern K., Thorpe A.S., Menges E.S. 2013. Ability of matrix models to explain the past and predict the future of plant populations. *Conservation Biology* 27(5): 968–978. DOI: 10.1111/cobi.12049
- Dostálek T., Rokaya M.B., Münzbergová Z. 2018. Altitude, habitat type and herbivore damage interact in their effects on plant population dynamics. *PLoS ONE* 13(12): e0209149. DOI: 10.1371/journal.pone.0209149
- Eriksson O., Kainulainen K. 2011. The evolutionary ecology of dust seeds. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics* 13(2): 73–87. DOI: 10.1016/j.ppees.2011.02.002
- Gamelon M., Grøtan V., Nilsson A.L.K., Engen S., Hurrell J.W., Jerstad K., Phillips A.S., Røstad O.W., Slagsvold T., Walseng B., Stenseth N.C., Sæther B.E. 2017. Interactions between demography and environmental effects are important determinants of population dynamics. *Science Advances* 3(2): e1602298. DOI: 10.1126/sciadv.1602298

- Healey P.L., Michaud J.D., Arditti J. 1980. Morphometry of orchid seeds. III. Native California and related species of *Goodyera*, *Piperia*, *Platanthera* and *Spiranthes*. *American Journal of Botany* 67(4): 508–518. DOI: 10.1002/j.1537-2197.1980.tb07678.x
- Jersáková J., Kindlmann P. 2004. Reproductive success and sex variation in nectarless and rewarding orchids. *International Journal of Plant Sciences* 165(5): 779–785. DOI: 10.1086/422044
- Khomutovskiy M.I. 2013. Biology and ecology of *Liparis loeselii* (L.) Rich. (Orchidaceae Juss.) in the Tver Region. *Proceedings of Samara Scientific Center of RAS* 15(3–7): 2105–2115.
- Kindlmann P., Jersáková J. 2006. Effect of floral display on reproductive success in terrestrial orchids. *Folia Geobotanica* 41(1): 47–60. DOI: 10.1007/BF02805261
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2015. Reproduction biology of *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. (Orchidaceae) on its northern distribution border. *Contemporary Problems of Ecology* 8(4): 512–522. DOI: 10.1134/S1995425515040095
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2017. *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó (Orchidaceae) in the Komi Republic: coenopopulation structure and reproductive biology. *Proceedings of the Komi Science Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences* 3(31): 5–14. [In Russian]
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2020. Impact of weather conditions on seasonal development, population structure and reproductive success on *Dactylorhiza traunsteineri* (Orchidaceae) in the Komi Republic (Russia). *Nature Conservation Research* 5(Suppl.1): 77–89. DOI: 10.24189/ncr.2020.016
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2021. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (Orchidaceae, Liliopsida) on the northern border of its distribution area: Population structure and seed productivity. *Povolzhskiy Journal of Ecology* 3: 272–292. DOI: 10.35885/1684-7318-2021-3-272-292 [In Russian]
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2022. Impact of weather conditions on the seasonal development, population structure and reproductive success of *Dactylorhiza incarnata* s.l. (Orchidaceae, Liliopsida) in the Komi Republic. *Povolzhskiy Journal of Ecology* 2: 173–192. DOI: 10.35885/1684-7318-2022-2-173-192 [In Russian]
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2023. Impact of weather conditions on the population dynamics and reproductive success of *Platanthera bifolia* (L.) Rich. in the Komi Republic. *Contemporary Problems of Ecology* 16(6): 819–830. DOI: 10.1134/S1995425523060136
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2023a. *Calypso bulbosa* (Orchidaceae) on the northern border of its distribution range (Komi Republic, Russia): population structure, fruit and seed set. *Nature Conservation Research* 8(2): 81–97. DOI: 10.24189/ncr.2023.017 [In Russian]
- Kirillova I.A., Kirillov D.V. 2023b. Monitoring of a *Cypripedium guttatum* (Orchidaceae, Liliopsida) population on the northern border of its distribution range (Komi Republic, European Russia). *Povolzhskiy Journal of Ecology* 4: 420–436. DOI: 10.35885/1684-7318-2023-4-420-436 [In Russian]
- Kühn R., Pedersen H., Cribb P. 2019. *Field guide to the orchids of Europe and the Mediterranean*. Kew: Kew Publishing. 430 p.
- Kulikov P.V., Philippov E.G. 2000. Reproductive strategy of orchids in moderate Zone. In: T.B. Batygina (Ed.): *Embryology of flowering plants. Terminology and concepts*. Vol. 3: Reproductive Systems. Saint Petersburg: Mir i semya. P. 510–513. [In Russian]
- Kull T., Sammul M., Kull K., Lanno K., Tali K., Gruber B., Schmeller D., Henle K. 2008. Necessity and reality of monitoring threatened European vascular plants. *Biodiversity and Conservation* 17(14): 3383–3402. DOI: 10.1007/s10531-008-9432-2
- Markovskaya N.V., Dyachkova T.Yu., Markovskaya E.F., Shreders M.A. 2007. *Orchids of Zaonezhye*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University. 82 p. [In Russian]
- Morrison L.W., Haack-Gaynor J.L., Young C.C., DeBacker M.D. 2015. A 20-Year Record of the Western Prairie Fringed Orchid (*Platanthera praeclara*): Population Dynamics and Modeling of Precipitation Effects. *Natural Areas Journal* 35(2): 246–255. DOI: 10.3375/043.035.0205
- Neiland M.R.M., Wilcock C.C. 1998. Fruit set, nectar reward, and rarity in the Orchidaceae. *American Journal of Botany* 85(12): 1657–1671. DOI: 10.2307/2446499
- Niiniahio J. 2011. *The role of geitonogamy in the reproduction success of a nectarless Dactylorhiza maculata (Orchidaceae)*. MSc. Thesis. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 18 p.
- Øien D.I., Pedersen B. 2003. Seasonal pattern of dry matter allocation in *Dactylorhiza lapponica* (Orchidaceae) and the relation between tuber size and flowering. *Nordic Journal of Botany* 23(4): 441–451. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2003.tb00418.x
- Panchenko S.M. 2011. Mapping methods for studying the ecology of populations of rare plant species. *Ukrainian Botanical Journal* 68(5): 672–685. [In Russian]
- Puchnina L.V. 2017. Status of *Calypso bulbosa* and *Cypripedium calceolus* (Orchidaceae) populations in the Pinega State Nature Reserve. *Nature Conservation Research* 2(Suppl.1): 125–150. DOI: 10.24189/ncr.2017.023 [In Russian]
- R Core Team. 2020. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.rproject.org/>
- Reddoch J.M., Reddoch A.H. 2007. Population ecology of *Platanthera hookeri* (Orchidaceae) in southwestern Quebec, Canada. *Journal of the Torrey Botanical Society* 134(3): 369–378. DOI: 10.3159/1095-5674(2007)134[369:PEOPHO]2.0.CO;2
- Rostás M., Tautz J.Ü. 2010. Ants as pollinators of plants and the role of floral scents. In: Z. Dubinsky, J. Seckbach (Eds.): *All Flesh is Grass*. Dordrecht: Springer. P. 149–161. DOI: 10.1007/978-90-481-9316-5_6
- Schiestl F.P., Glaser F. 2012. Specific ant-pollination in an alpine orchid and the role of floral scent in attracting pollinating ants. *Alpine Botany* 122(1): 1–9. DOI: 10.1007/s00035-011-0098-0

- Serebryakova T.I. (Ed.). 1977. *Coenopopulations of plants (development and relationships)*. Moscow: Nauka. 182 p. [In Russian]
- Serebryakova T.I., Sokolova T.G. (Eds.). 1988. *Coenopopulations of plants (essays on population biology)*. Moscow: Nauka. 131 p. [In Russian]
- Shefferson R.P., Jacquemyn H., Kull T., Hutchings M.J. 2020. The demography of terrestrial orchids: life history, population dynamics and conservation. *Botanical Journal of the Linnean Society* 192(2): 315–332. DOI: 10.1093/botlinnean/boz084
- Uranov A.A., Serebryakova T.I. (Eds.). 1976. *Coenopopulations of plants (basic concepts and structure)*. Moscow: Nauka. 217 p. [In Russian]
- Vakhrameeva M.G. 2000. Genus *Dactylorhiza*. In: V.N. Pavlov (Eds.): *Biological Flora of the Moscow Region*. Vol. 14. Moscow: Grif & K. P. 55–86. [In Russian]
- Vakhrameeva M.G. 2006. Ontogeny and population dynamics of *Dactylorhiza fuchsii* (Orchidaceae). *Botanicheskii Zhurnal* 91(11): 1683–1695. [In Russian]
- Vakhrameeva M.G., Tatarenko I.V., Varlygina T.I., Torosyan G., Zagulskii M.N. 2008. *Orchids of Russia and Adjacent Countries (within the Borders of the Former USSR)*. Ruggell: A.R.G Ganter Verlag. 690 p.
- Vallius E. 2000. Position-dependent reproductive success of flowers in *Dactylorhiza maculata* (Orchidaceae). *Functional Ecology* 14(5): 573–579. DOI: 10.1046/j.1365-2435.2000.t01-1-00450.x
- Whigham D.F., Willems J.H. 2003. Demographic studies and life-history strategies of temperate terrestrial orchids as a basis for conservation. In: K.W. Dixon, S.P. Kell, R.L. Barrett, P.J. Cribb (Eds.): *Orchid Conservation*. Kota Kinabalu: Natural History Publications (Borneo). P. 138–158.
- Wraith J., Norman P., Pickering C. 2020. Orchid conservation and research: An analysis of gaps and priorities for globally Red Listed species. *Ambio* 49(10): 1601–1611. DOI: 10.1007/s13280-019-01306-7
- Zlobin Yu.A. 2009. *Population Ecology of Plants: A Modern Condition, Points of Growth*. Sumy: Universitetskaya Kniga. 263 p. [In Russian]
- Zlobin Yu.A., Sklyar V.G., Klimenko A.A. 2013. *Populations of rare plant species: Theoretical bases and methodology of study*. Sumy: Universitetskaya Kniga. 439 p. [In Russian]

POPULATION DYNAMICS AND SEED PRODUCTIVITY OF *DACTYLORHIZA MACULATA* (ORCHIDACEAE) POPULATION IN THE KOMI REPUBLIC (EUROPEAN RUSSIA) AS A RESPONSE TO THE EFFECTS OF WEATHER FACTORS

Irina A. Kirillova

Institute of Biology of the Komi Scientific Centre, Ural Branch of RAS, Russia

*e-mail: kirillova_orchid@mail.ru

Conservation of biodiversity is the most important problem at present time. One of its important tasks is a preserving of selected species and groups of plants. The Orchidaceae family, despite its high species diversity, is one of the most threatened groups of flowering plants in the world, which is caused by peculiarities of their biology and ornamental properties. One of the priorities in the study and conservation of Orchidaceae is long-term monitoring studies. This paper presents results of a nine-year study of the population of a rare orchid, *Dactylorhiza maculata*, in the Komi Republic (north-east of European Russia). The morphological features of plants and seeds, the number and structure of population and the reproductive success have been studied. It was revealed that the height of the *Dactylorhiza maculata* shoots is influenced by the weather conditions of the current growing season, while the number of leaves and flowers is influenced by the conditions of the previous year. The number of reproductive shoots in the *Dactylorhiza maculata* population is positively correlated with the temperature in July of the previous growing season. The fruit set varied between 26.0% and 73.7% during various study years. A significant positive correlation was found between the seed size and the precipitation amount at the mid-July of the current growing season. The average seed number was 3865 per fruit (by changing between 2557 and 4808 seeds in various study years). The real seed productivity was 32 761 seeds (with changes from 17 830 seeds to 41 548 seeds). A positive correlation was observed between the size of flowers and the number of seeds per fruit; these parameters positively correlate with the precipitation amount at the beginning of the growing season. The presence of juvenile individuals (from 10.8% to 24.2%) in all study years indicates the successful seed reproduction in the studied *Dactylorhiza maculata* population.

Key words: fruit set, monitoring, orchid, population structure, seed productivity

IMPACT OF THE CONFLICT INTERACTIONS AND SOCIAL LEARNING ON THE HIERARCHY STRUCTURE IN CAPTIVE MALES OF *MOSCHUS CHRYSOGASTER* (MOSCHIDAE)

Xiaolong Wang¹ ,
Vasili Shakun²

¹Renmin University of China, China

²National Academy of Sciences, Belarus

³Tibet University, China

⁴Xichang University, China

*e-mail: meng2014@ruc.edu.cn

Received: 06.05.2024. Revised: 13.07.2024. Accepted: 28.07.2024.

Moschus chrysogaster (hereafter – musk deer) is an endemic to the Qinghai-Tibet Plateau and surrounding areas in China. Due to historical overutilisation and habitat degradation and loss, the musk deer is endangered and faces serious threats to its survival. Besides *in situ* conservation, musk deer farming is an important and effective means for *ex situ* conservation and sustainable supply of musk resources. Wild musk deer are solitary and highly territorial, but in captivity they are subjected to intensive farming practices that confine them to a limited space, leading to the development of a hierarchy structure. This study was carried out from January 2021 to December 2023 at the Musk Deer Farm in Zhuanglang County, Gansu Province, China. Focal sampling and all-occurrence recording were used to measure conflict behaviour of captive musk deer. Social network analysis was used to study the relationships between social conflict and social learning within the captive community. Our finding revealed a significant positive correlation between the hierarchy rank of the conflict initiator and the receiver, and individuals tended to initiate conflict against individuals close to their ranks, which reflected the individual identification of the hierarchy within the community. The social learning behaviour of musk deer in various ranks was significantly different. The social learning behaviour of middle rank (40.7%) was significantly higher than that of high rank (14.5%) and low rank (14.0%). Compared with the social learning behaviour of musk deer before conflict (37.9%), the social learning behaviour of musk deer after conflict (62.1%) was significantly increased, but there was no significant difference in non-social learning behaviour before conflict (46.7%) and after conflict (53.3%). This research reveals the majority of conflicts unfolding among the higher ranks of the captive population. To improve musk deer farming, it is imperative to assess the conflict potential and sociality of individuals within the broader hierarchy. In addition, we found a significant surge in socially learning behaviours among musk deer post-conflict, indicative of the essential spread of information on individual rank and fighting capabilities within the captive population. Recognising the pronounced social learning in captive individuals with middle ranks, managers should focus on these key members. The alleviating conflict level by rationally translocating individuals while maintaining a hierarchical structure within the group is critical to the successful musk deer conservation and farming.

Key words: Alpine musk deer, *ex situ* conservation, hierarchy structure, non-social learning behaviour, social learning behaviour, social network

Introduction

Hierarchy is a common inter-individual dominance-subordination relationship structure in animal communities (Leimar & Bshary, 2022). It is considered a group-level attribute that arises from the aggression of individual animals (Hobson & DeDeo, 2015). Hierarchy structures are believed to have an impact on population dynamics and individual fitness (Ellis, 1995). However, most studies focus on the orderliness of social hierarchy or the influence of individual phenotypic characteristics on hierarchy structure (Shizuka & McDonald, 2012; Weidling et al., 2024). This narrow scope, however, inhibits a holistic understand-

ing of the multifaceted processes at work within hierarchical structure. For instance, a dominant animal is often faced with physical challenges from subordinates, whereas other lower ranked individuals of similar rank tend to receive submissive gestures (Dey & Quinn, 2014). In a group with a clear hierarchy, individuals tend to interact primarily with others of similar rank (Rat et al., 2015), although they may also interact randomly with other members of the group regardless of rank (Silk et al., 2019). Rowell (1966) astutely observed that the overt aggression of dominant animals, while instrumental in preserving their status, is but one piece of the puzzle. It is the less

conspicuous behaviours (subordinate submission and the learning that occurs through observation) that are particularly crucial for the long-term stability of the hierarchy (Kaufmann, 1983). The expression of submission is not merely a response to dominance; it is a behaviour intertwined with the development of individual recognition and social learning within the community. These mechanisms have a significant impact on conflict interaction and can significantly mitigate the costs associated with them (Rowell, 1974).

Social learning refers to learning influenced by observation of, or interaction with, another (typically a conspecific) animal (Box, 1984). In contrast, non-social learning encompasses behaviours that evolve independently of social exchange (Heyes, 1994). Social learning will be favoured when the cost of animals directly obtaining individual information within the community becomes expensive (Rieucan & Giraldeau, 2011). Since the establishment and maintenance of hierarchy structure in animal communities is dynamic, social conflict through aggression or attack is an important way for animals to obtain social information such as individual competition or resource-holding potential, but direct participation in social conflict leads to time and energy consumption and increased risk of injury. Therefore, individuals adopt behavioural strategies such as social learning to mitigate these conflict-driven costs (Rieucan & Giraldeau, 2011). Social learning necessitates a shift from an egocentric perspective, enabling animals to assess interactions in which they are not directly involved (Seyfarth & Cheney, 2015). In captive settings, conflicts within animal communities are seldom isolated events, offering bystanders the opportunity to obtain information about other individuals through social learning (Abril-de-Abreu et al., 2015). As social conflict is related to hierarchy structural establishment, the emergence of winners and losers in the outcome of conflict interactions provides social information on competitiveness, which allows bystanders to assess potential competitors' resource-holding potential and to adopt appropriate behaviour patterns without direct participation in the conflict (Braga Goncalves & Radford, 2022).

Animal social network analysis serves as a powerful tool for understanding the social hierarchy structure and behavioural characteristics of animal communities. It employs a suite of key network indicators that offer a quantifiable measure

of an individual's social attributes. The In-degree and Out-degree reflect the number of individuals being selected by others or actively choosing to interact with others, respectively. These metrics can be further weighted by frequency of interactions, a refinement known as Weighted degree. This approach provides a more detailed understanding of an individual's status within a social network (Deng et al., 2019). A plethora of studies has delved into the social network analysis within wildlife populations. For instance, a social network analysis on *Gorilla beringei graueri* Matchie, 1914 found that female individuals were the most socially centered individuals in the group (Leeds et al., 2024), and a study on *Suricata suricatta* Schreber, 1776 found that age and weight are pivotal determinants of an individual's social status, with younger and lighter individuals typically exhibiting a higher degree of social engagement than their older, heavier counterparts (Pacheco, 2020). In a study combined with non-injury sampling, it was found that preferential leaders in *Bison bonasus* Linnaeus, 1758, i.e. the older and more dominant individuals, which are more central ones, are less stressed compared to other group members (Ramos et al., 2022). To date, the application of social network analysis has predominantly concentrated on highly social species. However, there is a lack of relevant research on mammals that are more solitary by nature, especially within the confines of captive environments. The impact and efficacy of their behaviours and ecological adaptability within the social networks of captive groups remain largely unexplored.

The wild *Moschus chrysogaster* (Hodgson, 1839) (hereinafter – musk deer), which is native to the Qinghai-Tibet Plateau and surrounding areas in China, plays an important role in traditional medicine and the perfume industry, owing to the musk secreted by adult males. However, due to historical overutilisation and habitat degradation, the musk deer is listed as an Endangered (EN) taxon on the IUCN Red List (Harris, 2016), Appendix II species in CITES and a first-grade protected animal in China (Geng & Ma, 2000). In order to effectively protect the musk deer populations, both *in situ* and *ex situ* conservation measures are used (Jiang et al., 2020). These measures encompass the protection of wild populations and their habitats, alongside artificial captive breeding. The latter offers a conservation avenue by translocating endangered animals from their natural habitats to controlled, optimal artificial environments, with the ultimate aim of reintroduc-

ing captive-bred individuals to restored habitats (Lv et al., 2023). However, musk deer are small, solitary forest-dwelling ungulates, with minimal social interactions between individuals and loose social ties between groups in the wild. In limited captivity environments, high density of individuals and lack of escape space for subordinates promote the formation of hierarchy structure and strengthen its influence (Kaufmann, 1983). In these captive settings, certain social networks of conflict and hierarchy structure are established, which influences the dominance relationships between individuals and profoundly shape the behavioural patterns of musk deer (Meng et al., 2012a). With the emphasis on conservation and sustainable utilisation of wild animals, the *ex situ* conservation of musk deer has attracted much attention, and social network analysis provides a powerful tool for understanding the social dynamics of the musk deer in captivity. While prior research hints at a connection between conflict interactions and the recognition of individual hierarchy ranks (Meng et al., 2012b), a comprehensive understanding of the social networks among captive musk deer remains largely unexplored. It has not known whether musk deer adaptively collect and use relevant information from interactions of other individuals in their social learning behaviours. Given this gap in knowledge, there is an urgent need to better understand the relationships between the conflict social network and hierarchy structure of musk deer.

Therefore, by sampling the behaviours of captive musk deer, we analysed differences in conflict rivalry and social learning of individuals with various hierarchy ranks of the conflict social network. The primary objectives of our research encompass the following. 1) we aim to discern whether a correlation exists between the hierarchy rank of the conflict initiator and the receiver in order to support the individual recognition ability of the musk deer. 2) We seek to evaluate the impact of varying hierarchy ranks on the propensity of captive musk deer to initiate or receive in conflicts within the social network. 3) Our analysis aimed to determine if distinct patterns of social learning behaviours emerge among musk deer of various ranks during times of the conflict. 4) We intend to scrutinise the variations in social and non-social learning behaviours among individuals of varying ranks, both preceding and succeeding conflict interactions. We anticipate that the findings of this study will enhance the management and conser-

vation strategies of captive musk deer, fostering the sustainable development of musk deer breeding initiatives, and also contribute new insights to the development of the field of wildlife captive breeding research.

Material and Methods

Research area and experimental animals

The study was performed at the Musk Deer Farm in Zhuanglang County, Gansu Province, China, situated in the eastern extension of the Qilian Mountains and the western foothills of the Liupan Mountains, at an altitude of 1800 m a.s.l. The average annual temperature is around 8°C, with the highest temperature in July and the lowest in January. The annual precipitation is 489 mm, mostly concentrated in summer (July – September). The average annual frost-free period is 142 days.

The layout of each enclosure was similar, consisting of an area of 100 m², with a natural soil substrate and a central shelter for rest (Fig. S1). All musk deer were provided with sufficient drinking water and fed twice daily (05:00 h, 17:00 h) the same diet, which included artificial fodder (20% wheat bran, 20% soybean, and 60% alfalfa) and wild-collected leaves (e.g. *Berberis kansuensis* C. K. Schneid., *Hippophae rhamnoides* L., *Armeniaca vulgaris* Lam., *Prunus salicina* Lindl.). Enclosures were cleaned daily at 17:00 h during the feeding time and were otherwise undisturbed by keepers. For identification, each musk deer had a numbered plastic ear tag.

Definition and sampling of musk deer behaviour

We observed the behaviour of 52 healthy musk deer from 13 musk deer enclosures in the musk deer farm, each containing six adult males (older than three years old). Behavioural sampling was conducted during the peak periods of musk deer activity (06:00–08:00 h, 17:00–19:00 h) using focal behavioural sampling and all-occurrence recording methods (Altmann, 1974). Two behavioural samples were collected each day for musk deer individuals, and the behavioural sampling was made for two days per week. We conducted a total of 120 days of behavioural sampling and 480 hours of total observation time. The conflict behaviours and definitions (see Meng et al., 2012a,b) are shown in Table 1. The unique ear-tag of musk deer and the individual body characteristics were used for quick individual identification. Tag numbers of individuals engaged in fighting and the outcome of the fight were recorded.

Table 1. The conflicting behaviours and definitions according to Meng et al. (2012a,b), and the types and definitions of social/non-social learning according to Heyes (1994), Hoppitt & Laland (2008)

Type of behaviours		Definitions
Conflicting behaviour	Attacking	Physical contact aggression by mouth or hoof against other individuals
	Chasing	Conflict occurs when the inferior individual flees and the superior individual pursues and continues to attack the fleeing individual
	Displacing	Individuals tend directly to other individuals and take their place
	Threatening	The individual’s neck is erect, head is held high, and upper canine teeth are displayed, accompanied by lip twitching and a puffing sound, while the back of the body is twisted and moved closer to the threatened individual
	Fleeing	Inferior individuals in a conflict flee the scene of the conflict
	Evading/Retreating	Individual leaves its location when other individuals are approaching it
Non-social learning	Lying down	Individuals are lying down with limbs curled up underneath the body in a sleepy state
	Ingesting	Feeding on feed troughs or nibbling on blades of grass in the activity yard
	Environmental sniffing	Individuals perceive environmental information with the nasal muzzle
	Defecating/Urinating	Individual animals excreting feces or urine
Social learning	Standing and gazing	Individuals are awake and upright, with eyes gazing at a fixed point in front or above them
	Defensive gesture	Individuals stand in a tense state and gaze at other individuals
	Vigilance	Individuals with increased sensitivity and showing signs of nervousness, such as standing with head up, auricular rotation, looking around the room

In addition to the conflict behaviours, we also recorded the behaviours of bystanders at the time of the conflict (Table 1). Depending on whether an individual’s behaviour is directed towards other individuals or not, we recorded behaviours that pointed to others, namely (i) standing and gazing, (ii) defensive gesture, (iii) vigilance. We defined them as social learning behaviours (hereinafter – SL), whereas behaviours that only involve the animal itself, namely (i) lying down, (ii) ingesting, (iii) environmental sniffing, (iv) defecation/urinating were classified as non-social learning behaviours (hereinafter – NL) (Heyes, 1994; Hoppitt & Laland, 2008). For the sake of avoidance of ambiguity, it is hereby clarified that NL in this paper are the opposite of SL, and are only used to differentiate between the behaviours of bystanders, and that such behaviour should not be regarded as a type of learning behaviour.

Hierarchy structure

In conflict interactions one party was defeated and fled, so that it was considered the loser of the conflict interaction, and vice versa, the other one the winner of the conflict. The hierarchy rank was determined according to the David’s score (D_s) of all individuals. The higher the score, the higher the order rank. The procedure for calculating the D_s of each individual in a group of N individuals on the basis of the observed numbers of dyadic wins and losses is as follows. First, the dyadic proportions of wins

are calculated. The proportion of wins by individual i in its interactions with another individual j (P_{ij}) is the number of times that i defeats j (s_{ij}) divided by the total number of interactions between i and j (n_{ij}), i.e. $P_{ij} = s_{ij}/n_{ij}$. The proportion of losses by i in its interactions with j (P_{ji}) equals $1 - P_{ij}$. If $n_{ij} = 0$, then $P_{ij} = 0$ and $P_{ji} = 0$ (Gammell et al., 2003):

$$D_s = w + w - l - l_2,$$

Here w represents the sum of i ’s P_{ij} values, i.e.:

$$w = \sum P_{ij} (j = 1...N; j \neq i),$$

while w_2 represents a weighted sum of i ’s P_{ij} values (weighted by the w -values of its interactants), i.e.:

$$w_2 = \sum w_j P_{ij} (j = 1...N; j \neq i).$$

Similarly, l represents the sum of i ’s P_{ji} values, i.e.:

$$l = \sum P_{ji} (j = 1...N; j \neq i),$$

and l_2 represents a weighted sum of i ’s P_{ji} values (weighted by the l -values of its interactants), i.e.:

$$l_2 = \sum l_j P_{ji} (j = 1...N; j \neq i).$$

Social network analysis

Social conflicts between each musk deer individual were converted into a binary matrix, and the data were imported into Gephi 0.10.1 (Bastian

et al., 2009) for conflict social network analysis. Conflict social networks were constructed by assigning edge weights to the frequency of conflict interactions and calculating in/out and the weighted degree for a node (Sosa et al., 2021). The in/out-degree separately indicates the number of incoming/outgoing edges for a node, i.e. the number of partners, with which a musk deer received/initiated an interaction. The weighted in/out-degree indicates the sum of incoming/outgoing edge weights for a node, i.e. the sum of interactions, which a musk deer received/initiated (Foris et al., 2019).

Statistical analysis

We conducted Shapiro-Wilk tests to assess the normality of the data. Spearman correlation analysis was used to investigate the correlation between hierarchy rank of conflict-initiating individual and the rank of the conflict-receiving individual. Pearson's Chi-squared test was used to analyse the differences in the social learning behaviours of different hierarchy ranks of musk deer at the time of conflict. The Kruskal-Wallis test analyses whether there is a difference in the weighted degree of individuals with different hierarchy ranks. The Wilcoxon signed rank test was used to analyse the differences in social learning behaviours of musk deer before and after the occurrence of conflict. Non-normally distributed data were expressed as median (interquartile range), and data analyses were conducted with the SPSS 29.0 (Armonk, NY: IBM Corp), using two-tailed probability, with a significance level of $p = 0.05$. Statistical tests involving two-by-two comparisons were adjusted for significance values (Meng et al., 2012a,b).

Results

Relationships between hierarchy structure and conflict interaction

In the conflict social network (Fig. 1), we found that the rank of the parties to the conflict interaction was close. The data of individual hierarchy ranks were normally distributed. We found a significant positive correlation between the hierarchy rank of the conflict-initiating individuals and the rank of the conflict-receiving individuals (Pearson, $r = 0.440$, $p = 0.003$). With the hierarchy rank of the conflict-initiating individual as an independent variable (x) and the rank of the conflict-receiving individual as a dependent variable (y), the equations

$y = 0.347x + 2.357$ ($p = 0.005$) could indicate the relationship between the hierarchy rank of the initiating and receiving the conflict interactions of musk deer.

Depending on the individual's D_s , the individuals in each enclosure were categorised as high-rank group (rank = 1–2), middle-rank group (rank = 3) and low-rank group (rank = 4–6) (Meng et al., 2012a,b). The data of the in/out and weighted degree were non-normally distributed (Table S1), and expressed as median (interquartile range) (Table 2). There was no significant difference in the out-degree (Kruskal-Wallis test: $H = 0.740$, $p = 0.390$) and in-degree between individuals of different ranks in the conflict network (Kruskal-Wallis test: $H = 0.740$, $p = 0.390$). But individuals in the high hierarchy rank had the highest weighted out-degree of 67.5 and initiated conflict most frequently, and there was a significant difference in the weighted out-degree of individuals in the three hierarchy ranks (Kruskal-Wallis test: $H = 8.605$, $p = 0.014$), with significantly higher weighted out-degree of individuals in the high hierarchy rank of the musk deer (67.5) than those in the middle rank (57, Kruskal-Wallis test: $H = 2.111$, $p = 0.017$) and a low hierarchy rank (35, Kruskal-Wallis test: $H = 2.393$, $p = 0.035$), whereas there was no significant difference in the weighted out-degree of low and middle hierarchy rank musk deer (Kruskal-Wallis test: $H = 0.104$, $p = 0.907$).

Fig. 1. The conflict social network of musk deer (*Moschus chrysogaster*) at the Musk Deer Farm in Zhuanglang County, Gansu Province, China, where the numbers indicate various ranks. The direction of arrows indicates the direction of the conflicting behaviour and the thickness indicates the frequency of the conflicting behaviour.

Similarly, in the conflict social network, a high hierarchy rank musk deer had the highest in-degree of 70 and the highest frequency of receiving conflicts. There was a significant difference in the weighted in-degree of individuals in the three hierarchy ranks (Kruskal-Wallis test: $H = 6.410$, $p = 0.041$), with the weighted in-degree of individuals in the high hierarchy rank significantly higher than that of individuals in the low hierarchy rank (41, Kruskal-Wallis test: $H = 2.472$, $p = 0.013$).

Relationships between hierarchy rank and social learning

The frequency data of SL and NL of various ranks of musk deer were non-normally distributed (Table S2). In order to reflect more intuitively the differences in social learning behaviours of individuals at different ranks, we calculated the frequency of SL and NL as a percentage of the total frequency for each rank separately (Table 3). Then we used cross-table Chi-square test. The results showed significant differences in social learning behaviour types at different levels ($p < 0.001$). Pairwise comparisons (with an adjustment level of 0.0167, $\alpha' = 0.05/(k(k-1)/2)$) were then used and the results (Table 3) showed significant differences between the social learning behaviours of high and middle hierarchy ranks of

musk deer ($\chi^2 = 10.843$, $p < 0.001$), between the social learning behaviours of individuals in middle and low hierarchy rank ($\chi^2 = 0.005$, $p = 0.002$), and no significant difference was found in social learning behaviours between high and low hierarchy rank ($\chi^2 = 10.027$, $p = 0.942$).

Relationship between hierarchy rank and social learning behaviours before and after conflict interactions

The frequency data of SL and NL of different ranks of musk deer were non-normally distributed. In order to more intuitively reflect the differences in individual social learning behaviours before and after conflict interactions, we calculated the SL and NL frequencies as a percentage of the total frequencies for individuals of each rank before and after conflict, respectively (Table S3, Table S4). The social learning behaviours and non-social learning behaviours of musk deer before and after conflict interactions were non-normally distributed. Based on the Wilcoxon test, there was a significant difference in social learning behaviours before and after conflict ($Z = -4.681$, $p < 0.001$). After conflict, the social learning behaviour of musk deer was significantly increased, while there was no significant difference in nonsocial learning behaviours ($Z = -1.293$, $p = 0.196$).

Table 2. The in/out and weighted degree and pairwise comparisons of different ranks of musk deer (*Moschus chrysogaster*) in conflict networks. Significance values have been adjusted by Bonferroni correction method

Hierarchy rank	High (H) rank (n = 26)	Middle (M) rank (n = 13)	Low (L) rank (n = 13)
Out-degree	2 (0.75)	2 (1)	2 (1)
Weighted out-degree	67.5 (112)	57 (59)	35 (74)
Kruskal-Wallis test	H-M: $H = 2.111$, $p = 0.017$	H-L: $H = 2.393$, $p = 0.035$	M-L: $H = 0.104$, $p = 0.917$
In-degree	2 (0)	2 (1)	2 (2)
Weighted in-degree	70 (132)	54 (35)	41 (97)
Kruskal-Wallis test	H-M: $H = 1.680$, $p = 0.093$	H-L: $H = 2.472$, $p = 0.013$	M-L: $H = 0.561$, $p = 0.575$

Table 3. Pairwise comparison of social learning behaviour differences among different hierarchy ranks of musk deer (*Moschus chrysogaster*)

Hierarchy rank	Social learning	Non-social learning	Pearson’s Chi-square test
High (H) rank (n = 26), %	14.5	85.5	H-M: $\chi^2 = 10.843$, $p < 0.001$
Middle (M) rank (n = 13), %	40.7	59.3	H-L: $\chi^2 = 0.005$, $p = 0.942$
Low (L) rank (n = 13), %	14.0	86.0	M-L: $\chi^2 = 10.027$, $p = 0.002$

Table 4. Pairwise comparison of social learning behaviours of musk deer (*Moschus chrysogaster*) before and after conflict

Hierarchy rank	Social learning			Non-social learning		
	Before conflict (%)	After conflict (%)	Wilcoxon test	Before conflict (%)	After conflict (%)	Wilcoxon test
High rank	19.6	29.6	$Z = -2.865$, $p = 0.004$	22.4	27.9	$Z = -1.499$, $p = 0.134$
Middle rank	10.7	19.1	$Z = -1.823$, $p = 0.003$	15.0	16.8	$Z = -0.352$, $p = 0.725$
Low rank	7.6	13.4	$Z = -1.740$, $p = 0.036$	9.3	8.6	$Z = -0.229$, $p = 0.819$
Total	37.9	62.1	$Z = -4.681$, $p < 0.001$	46.7	53.3	$Z = -1.293$, $p = 0.196$

Discussion

Conflict interaction is pivotal in the establishment of social hierarchy structures, with the combative prowess of both parties significantly influencing the course and outcome of such encounters (Bubak et al., 2016). In group-living species, the behavioural patterns adopted by animals are often contingent upon the hierarchical standings of their conspecifics (Hobson et al., 2021). Consequently, the capacity for individual's status recognition is of paramount importance. A study of *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758 revealed that some individuals tended to keep in proximity with others, while others consistently avoided the rest of the herd. It was also observed that some animals would repeatedly attack other members of the group, while others were never seen attacking any other musk deer over the course of the entire period of observation (Esattore et al., 2020). Indeed, we found that individuals exhibit equivalent in-degree and out-degree within the conflict networks. But our findings also corroborate the notion that conflicts are more probable between individuals with similar hierarchy ranks than across vastly different ranks. The first content of our study can be used as an evidence for the rank recognition ability of the musk deer. Parallels can be drawn to research on captive *Gazella dorcas* Linnaeus, 1758, where individuals were found to prefer socialising with individuals of analogous social and hierarchical status (Cortés et al., 2024). It might be that when the level gap between the two sides is small, the ability of the two sides is close, and the possibility of winning the conflict interaction is similar. Therefore, the individuals of the lower rank were more motivated to challenge the individuals of the higher rank (Dey & Quinn, 2014). This phenomenon is congruent with theoretical models predicting the evolution of aggressive behaviour based on the costs and benefits of conflict (Parker, 1974).

The hierarchy rank is inextricably linked to the allocation of critical resources such as mates, territory, and access to food. Previous theoretical models have suggested that conflict interactions should be the greatest in dominant individuals because of the higher benefits of obtaining rank, and social conflict can be used to maintain dominance, for example, threatening or aggressive behaviour (Silk et al., 2019). Our second key finding aligns with this perspective. In the confines of a captive environment, we observed that musk

deer leverage their hierarchical status to secure access to food resources. Individuals of higher rank regard their peers, particularly those with ranks closely matched to their own, as formidable rivals in the contest for dominance. Consequently, they are more prone to instigate conflict with these rivals, while simultaneously circumventing interactions with those of significantly lower rank. This type of conflict avoidance between individuals of higher and lower ranks is very common in social animals, where the cost for conflict is minimised by the deliberate avoidance of confrontations between vastly disparate ranks (Senar et al., 1990; Cortés et al., 2024). Lower rank individuals through recognition of hierarchy rank within the community and social learning from the conflict interactions of other individuals, seldom initiate conflict. Instead, they exhibit submissive behaviours, by opting to flee or yield when faced with higher-ranking counterparts. This strategic choice mitigates their exposure to injury and conserves valuable time and energy that would otherwise be expended in futile confrontations.

Social learning represents a critical phenomenon within animal societies, enabling individuals to leverage observations from social encounters, to modulate their behaviour accordingly (Hobson & DeDeo, 2015). For example, *Astatotilapia burtoni* Günther, 1894 can infer social rank by observing the outcome of conflict interactions with other individuals (Grosenick et al., 2007). In instances of the conflict, bystanders are not merely passive observers. They actively monitor the progression and outcome of these interactions. By doing so, they glean insights into the dominance hierarchy and subsequently utilise this social intelligence to inform their own behaviour, thereby circumventing the potentially substantial costs associated with direct conflict engagement (Mesterton-Gibbons & Heap, 2014; Tibbetts et al., 2022). This process underscores the survival value of social learning in minimising risks and optimising social status within the community.

In wild animal groups, the hierarchical relationship of middle rank individuals is the most difficult to predict and relatively unstable, and conflict interactions are essential for them to rise to higher hierarchy rank (Silk et al., 2019). Conversely, our research observed that middle rank musk deer in captivity engage in less conflict interactions, yet they exhibit a marked propensity for social learning behaviours, surpassing

those of both higher and lower rank individuals. Middle rank individuals play an important role in connecting individuals of high or low ranks in the enclosure, have to interact with individuals of different ranks and face complex behavioural strategies. Consequently, they need to cultivate robust social learning ability and this enables them to assimilate novel adaptive strategies through social learning (Leimar & Bshary, 2022). For high-rank individuals, as previously noted, conflict interactions were predominantly instigated by those already entrenched in positions of dominance. Their focus is directed towards the preservation of their current resources and hierarchical status. Whereas, for lower-ranked individuals, similar to the Grooming for commodity hypothesis (Bagnato et al., 2023), they mostly adopt avoidance strategies to show compliance, and this simple behavioural pattern that basically allows them to maintain their survival in the captive environment. Therefore, all of this leads to a lack of social learning among these individuals.

It can be speculated that the significantly higher social learning of middle rank musk deer than that of other ranks may reflect their adaptability and flexibility in learning strategies in complex social environments, and that this behavioural pattern may help middle rank musk deer to better adapt to different stressful contexts and improve their chances of survival and reproduction. Previous research have indicated that male musk deer in middle ranks tend to secrete more musk than those in higher and lower ranks. This phenomenon arises from the distinct energy allocation strategies and varying degrees of social stress experienced at different hierarchical ranks (Meng et al., 2011). Individuals of the higher rank must allocate increased time and energy to preserve their status, while those of lower rank face increased aggression from their superiors, which in turn restricts their access to essential resources like food and shelter, thus negatively affecting their musk secretion (Meng et al., 2011). The significant social learning capabilities observed in middle rank musk deer may be an adaptive response, reflecting their capacity for agility and adaptability within the complex social conditions. This enhanced learning acumen could equip middle rank individuals with a versatile repertoire of strategies to navigate the intricacies of social dynamics.

Finally, we explored the potential shifts in the social learning behaviours of individuals follow-

ing conflict interactions. Our findings indicate a notable escalation in social learning behaviours among musk deer subsequent to conflict episodes, while non-social learning behaviours remained relatively unchanged. Conflict interactions serve as a pivotal mechanism for the preservation of hierarchical standings within the community. They facilitate not only the exchange of information between the parties involved but also, through their outcomes, demonstrate the hierarchy, enable the displacement of rivals, and secure resources. This process, in turn, stimulates social learning among onlooking community members (Tibbetts et al., 2022). Bystanders, having witnessed the conflict, are often better positioned to anticipate the behaviours of other individuals (Yang et al., 2023). Moreover, it has been observed that within animal communities, individuals may engage with a third party following a conflict, either to mitigate the negative repercussions or to seek indirect reconciliation (Yu et al., 2005). In such instances, individuals are likely to become more attuned to the behaviours and standings of their conspecifics, thereby enabling them to adopt suitable behavioural responses, including the enhancement of social learning.

Conclusions

The establishment of a hierarchy rank offers a dual advantage within the musk deer community. It does not only consolidate the position of those at the top but also shields lower rank individuals from the risks of conflict-related injuries. Our study reveals that the hierarchy structure significantly influences the nature of conflict interactions among individuals. Dominant individuals are more prone to direct their aggression towards those in close proximity to their own rank, with the majority of conflicts unfolding among the higher ranks of the captive population. In light of these findings, it is necessary for managers to closely monitor the hierarchical structure and to be mindful of the evolving dynamics within the community. By reasonable captive group mobilisation, it is possible to diminish the likelihood of conflict, thereby fostering a more stable and balanced hierarchy. Such measures are instrumental in enhancing the survival and reproductive prospects of the musk deer in captivity.

Our research has also uncovered a significant relationship between the hierarchy structure and the social learning behaviours of the endangered musk deer. Individuals of the middle rank ex-

hibit the most pronounced social learning behaviours, necessitated by their frequent interactions with both higher and lower rank individuals. As such, they must employ adaptable learning strategies to navigate the complexities of the captive environment. Furthermore, our findings indicate that the social learning behaviour of musk deer experiences a notable upswing following conflict interactions, which may serve as a conduit for the dissemination of social information, critical for preserving the integrity of the hierarchy structure. Consequently, it is essential for managers to focus on individuals who exhibit robust social learning capabilities, particularly those in the middle ranks, and to intensify post-conflict monitoring of the musk deer. This vigilance will ensure the re-establishment of harmonious internal relationships within the community and uphold the stability and well-being of the musk deer population.

Acknowledgements

This research was supported by the National Natural Science Foundation of China (32170489, 32211530443). We are especially grateful to Dr. Genevieve Perkins (University of Melbourne, Australia) who helped to improve the language.

Supporting Information

Additional data to the paper of Wang et al. (2024) may be found in the [Supporting Information](#).

References

- Altmann J. 1974. Observational Study of Behavior: Sampling Methods. *Behaviour* 49(3/4): 227–267. DOI: 10.1163/156853974X00534
- Abril-de-Abreu R., Cruz A.S., Oliveira R.F. 2015. Social dominance modulates eavesdropping in zebrafish. *Royal Society Open Science* 2(8): 150220. DOI: 10.1098/rsos.150220
- Bagnato S., Pedruzzi L., Goracci J., Palagi E. 2023. The interconnection of hierarchy, affiliative behaviours, and social play shapes social dynamics in Maremma beef cattle. *Applied Animal Behaviour Science* 260: 105868. DOI: 10.1016/j.applanim.2023.105868
- Bastian M., Heymann S., Jacomy M. 2009. Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media* 3(1): 361–362. DOI: 10.1609/icwsm.v3i1.13937
- Box H.O. 1984. Socially Mediated Learning. In: *Primate Behaviour and Social Ecology*. Dordrecht: Springer. P. 212–234. DOI: 10.1007/978-94-009-5538-7_7
- Braga Goncalves I., Radford A.N. 2022. Intraspecific variation in audience effects during outgroup conflict in a cooperatively breeding fish. *Animal Behaviour* 190: 81–92. DOI: 10.1016/j.anbehav.2022.05.016
- Bubak A.N., Gerken A.R., Watt M.J., Costabile J.D., Renner K.J., Swallow J.G. 2016. Assessment strategies and fighting patterns in animal contests: a role for serotonin?. *Current Zoology* 62(3): 257–263. DOI: 10.1093/cz/zow040
- Cortés B., Fidalgo A., Díaz S., Abáigar T. 2024. Agonistic interactions and social behaviors in the Saharan Dorcas gazelle (*Gazella dorcas neglecta*): Using social network analysis to evaluate relationships and social structure in captive male groups. *Zoo Biology* 43(3): 224–235. DOI: 10.1002/zoo.21824
- Deng K., Liu W., Wang D.H. 2019. Social network analysis and its application in animal behavior research. *Acta Theriologica Sinica* 39(3): 311–322. DOI: 10.16829/j.slxb.150275 [In Chinese]
- Dey C.J., Quinn J.S. 2014. Individual attributes and self-organizational processes affect dominance network structure in pukeko. *Behavioral Ecology* 25(6): 1402–1408. DOI: 10.1093/beheco/aru138
- Ellis L. 1995. Dominance and reproductive success among nonhuman animals: A cross-species comparison. *Ethology and Sociobiology* 16(4): 257–333. DOI: 10.1016/0162-3095(95)00050-U
- Esattore B., Villagrán M., Pluháček J., Komárková M., Dušek A., Kotrba R., Bartošová J., Bartoš L. 2020. To beat or not to beat: Behavioral plasticity during the antler growth period affects cortisol but not testosterone concentrations in red deer (*Cervus elaphus*) males. *General and Comparative Endocrinology* 297: 113552. DOI: 10.1016/j.ygcen.2020.113552
- Foris B., Zebunke M., Langbein J., Melzer N. 2019. Comprehensive analysis of affiliative and agonistic social networks in lactating dairy cattle groups. *Applied Animal Behaviour Science* 210: 60–67. DOI: 10.1016/j.applanim.2018.10.016
- Gammell M.P., de Vries H., Jennings D.J., Carlin C.M., Hayden T.J. 2003. David's score: a more appropriate dominance ranking method than Clutton-Brock et al.'s index. *Animal Behaviour* 66(3): 601–605. DOI: 10.1006/anbe.2003.2226
- Geng S.S., Ma S.L. 2000. Decline of musk deer in China and prospects for management. *Environmental Conservation* 27(4): 323–325. DOI: 10.1017/S0376892900000369
- Grosenick L., Clement T.S., Fernald R.D. 2007. Fish can infer social rank by observation alone. *Nature* 445(7126): 429–432. DOI: 10.1038/nature05511
- Harris R. 2016. *Moschus chrysogaster*. In: *The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e. T13895A61977139*. Available from <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T13895A61977139.en>
- Heyes C.M. 1994. Social Learning in Animals: Categories and Mechanisms. *Biological Reviews* 69(2): 207–231. DOI: 10.1111/j.1469-185X.1994.tb01506.x
- Hobson E.A., DeDeo S. 2015. Social Feedback and the Emergence of Rank in Animal Society. *PLOS Computational Biology* 11(9): e1004411. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004411
- Hobson E.A., Mønster D., DeDeo S. 2021. Aggression heuristics underlie animal dominance hierarchies and provide evidence of group-level social information.

- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118(10): e2022912118. DOI: 10.1073/pnas.2022912118
- Hoppitt W., Laland K.N. 2008. Social Processes Influencing Learning in Animals: A Review of the Evidence. In: *Advances in the Study of Behavior*. Vol. 38. New York: Academic Press. P. 105–165.
- Jiang F., Zhang J., Gao H., Cai Z., Zhou X., Li S., Zhang T. 2020. Musk deer (*Moschus* spp.) face redistribution to higher elevations and latitudes under climate change in China. *Science of the Total Environment* 704: 135335. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135335
- Kaufmann J.H. 1983. On the Definitions and Functions of Dominance and Territoriality. *Biological Reviews* 58(1): 1–20. DOI: 10.1111/j.1469-185X.1983.tb00379.x
- Leeds A., Kakule D., Stalter L., Mbeke J.K., Fawcett K. 2024. Group structure and individual relationships of sanctuary-living Grauer's gorillas (*Gorilla beringei graueri*). *PLoS ONE* 19(1): e0295561. DOI: 10.1371/journal.pone.0295561
- Leimar O., Bshary R. 2022. Reproductive skew, fighting costs and winner–loser effects in social dominance evolution. *Journal of Animal Ecology* 91(5): 1036–1046. DOI: 10.1111/1365-2656.13691
- Lv Q., Zhou X., Lu X., Shen L., Qin Y., Yuan N., Weladji R.B., Meng X. 2023. Influence of stocking density on the stereotypic behavior, fecal cortisol and musk secretion of captive male Alpine musk deer (*Moschus chrysogaster*). *Biologia* 78(11): 3135–3142. DOI: 10.1007/s11756-023-01428-0
- Meng X., Feng J., Yun M., Wang B., Cody N. 2011. Relationships between musk extraction, social rank and tail-rubbing in male Alpine musk deer, *Moschus sifanicus*. *Biologia* 66(5): 928–932. DOI: 10.2478/s11756-011-0093-3
- Meng X., Cody N., Gong B., Xiang L. 2012a. Stable fighting strategies to maintain social ranks in captive male Alpine musk deer (*Moschus sifanicus*). *Animal Science Journal* 83(8): 617–622. DOI: 10.1111/j.1740-0929.2011.0100
- Meng X., Sih A., Li H., Cody N. 2012b. Quantified Analyses of Aggression Pattern in a Captive Population of Musk Deer (*Moschus sifanicus*). *Annals of Animal Science* 12(3): 413–421. DOI: 10.2478/v10220-012-0035-1
- Mesterton-Gibbons M., Heap S.M. 2014. Variation between Self- and Mutual Assessment in Animal Contests. *American Naturalist* 183(2): 199–213. DOI: 10.1086/674443
- Pacheco X.P. 2020. How consistently do personality attributes relate to an individual's position within a social network: a comparison across groups of captive meerkats. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 74(8): 101. DOI: 10.1007/s00265-020-02880-7
- Parker G.A. 1974. Assessment strategy and the evolution of fighting behaviour. *Journal of Theoretical Biology* 47(1): 223–243. DOI: 10.1016/0022-5193(74)90111-8
- Ramos A., Robin J.P., Manizan L., Audroin C., Rodriguez E., Kemp Y.J.M., Sueur C. 2022. Glucocorticoids of European Bison in Relation to Their Status: Age, Dominance, Social Centrality and Leadership. *Animals* 12(7): 849. DOI: 10.3390/ani12070849
- Rat M., van Dijk R.E., Covas R., Doutrelant C. 2015. Dominance hierarchies and associated signalling in a cooperative passerine. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 69(3): 437–448. DOI: 10.1007/s00265-014-1856-y
- Rieucan G., Giraldeau L.A. 2011. Exploring the costs and benefits of social information use: an appraisal of current experimental evidence. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 366(1567): 949–957. DOI: 10.1098/rstb.2010.0325
- Rowell T.E. 1966. Hierarchy in the organization of a captive baboon group. *Animal Behaviour* 14(4): 430–443. DOI: 10.1016/S0003-3472(66)80042-8
- Rowell T.E. 1974. The concept of social dominance. *Behavioral Biology* 11(2): 131–154. DOI: 10.1016/S0091-6773(74)90289-2
- Senar J.C., Camerino M., Metcalfe N.B. 1990. Familiarity Breeds Tolerance: the Development of Social Stability in Flocking Siskins (*Carduelis spinus*). *Ethology* 85(1): 13–24. DOI: 10.1111/j.1439-0310.1990.tb00381.x
- Seyfarth R.M., Cheney D.L. 2015. Social cognition. *Animal Behaviour* 103(5): 191–202. DOI: 10.1016/j.anbehav.2015.01.030
- Shizuka D., McDonald D.B. 2012. A social network perspective on measurements of dominance hierarchies. *Animal Behaviour* 83(4): 925–934. DOI: 10.1016/j.anbehav.2012.01.011
- Silk M.J., Cant M.A., Cafazzo S., Natoli E., McDonald R.A. 2019. Elevated aggression is associated with uncertainty in a network of dog dominance interactions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 286(1906): 20190536. DOI: 10.1098/rspb.2019.0536
- Sosa S., Sueur C., Puga-Gonzalez I. 2021. Network measures in animal social network analysis: Their strengths, limits, interpretations and uses. *Methods in Ecology and Evolution* 12(1): 10–21. DOI: 10.1111/2041-210X.13366
- Tibbetts E.A., Pardo-Sanchez J., Weise C. 2022. The establishment and maintenance of dominance hierarchies. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 377(1845): 20200450. DOI: 10.1098/rstb.2020.0450
- Weidling G., Krieter J., Lübken R., Czycholl I. 2024. Dominance hierarchy does not influence distances travelled and area utilization in a large group of ponies. *Applied Animal Behaviour Science* 271(2): 106178. DOI: 10.1016/j.applanim.2024.106178
- Yang T., Bayless D.W., Wei Y., Landayan D., Marcelo I.M., Wang Y., DeNardo L.A., Luo L., Druckmann S., Shah N.M. 2023. Hypothalamic neurons that mirror aggression. *Cell* 186(6): 1195–1211. DOI: 10.1016/j.cell.2023.01.022
- Yu X.Y., Lv J.Q., Li B.G. 2005. Overview of the Post-conflict Behavior in Non-human Primates. *Aata Anthropologica Sinica* 39(3): 311–322. DOI: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2005.03.010 [In Chinese]

ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ИЕРАРХИИ У САМЦОВ *MOSCHUS CHRYSOGASTER* (MOSCHIDAE), СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ

С. Ван¹

¹Китайский университет Жэньминь, Китай

²Национальная академия наук Беларуси, Беларусь

³Тибетский университет, Китай

⁴Университет Сичан, Китай

*e-mail: meng2014@ruc.edu.cn

Moschus chrysogaster (рыжебрюхая кабарга) является эндемиком Цинхай-Тибетского нагорья и прилегающих территорий в Китае. Из-за чрезмерной эксплуатации в прошлом, а также деградации и уничтожения мест обитания, *Moschus chrysogaster* находится под угрозой исчезновения и сталкивается с серьезными угрозами своему выживанию. Помимо сохранения *in situ*, разведение *Moschus chrysogaster* является важным и эффективным средством сохранения *ex situ* и устойчивого снабжения ресурсами мускуса. В дикой природе *Moschus chrysogaster* ведут одиночный образ жизни и очень территориальны. Однако в неволе они подвергаются интенсивному воздействию методов ведения сельского хозяйства, которые ограничивают их распространение небольшими пространствами, что приводит к развитию иерархической структуры их сообществ. Исследование проводилось с января 2021 г. по декабрь 2023 г. на ферме по разведению *Moschus chrysogaster* в уезде Чжуанлан провинции Ганьсу, Китай. Для изучения конфликтного поведения содержащихся в неволе особей *Moschus chrysogaster* использовались фокусная выборка и регистрация всех наблюдений. Анализ социальных сетей использовался для изучения взаимосвязи между социальным конфликтом и социальным обучением особей в неволе. Полученные результаты выявили значительную положительную корреляцию между иерархическим рангом инициатора конфликта и его получателя, а также то, что особи были склонны инициировать конфликт против других особей, близких к их иерархическому рангу, что отражало индивидуальную идентификацию иерархии в сообществе. Социальное поведение особей *Moschus chrysogaster*, относящихся к разным иерархическим рангам, значительно различалось. Социальное поведение обучения у особей среднего иерархического ранга (40.7%) было значительно выше, чем у особей высокого (14.5%) и низкого (14.0%) рангов. По сравнению с социальным поведением обучения особей *Moschus chrysogaster* до конфликта (37.9%), их социальное поведение обучения после конфликта (62.1%) значительно возросло, но в несоциальном поведении обучения до (46.7%) и после (53.3%) конфликта значимых различий не было отмечено. Это исследование показывает, что в условиях неволи большинство конфликтов разворачивается среди особей высшего иерархического ранга в сообществе. Для улучшения разведения *Moschus chrysogaster* крайне важно оценить конфликтный потенциал и социальность особей в рамках более широкой иерархии. Кроме того, мы обнаружили значительное повышение социального обучающего поведения среди *Moschus chrysogaster* после конфликта, что свидетельствует о существенном распространении информации об индивидуальном ранге и боевых возможностях среди особей популяции в условиях неволи. Признавая выраженную склонность к социальному обучению у особей среднего иерархического ранга в неволе, сотрудникам ферм следует сосредоточиться на этих ключевых членах сообщества. Снижение уровня конфликта путем рационального перемещения особей при сохранении иерархической структуры внутри группы имеет решающее значение для успешного сохранения и разведения *Moschus chrysogaster*.

Ключевые слова: иерархическая структура, несоциальное поведение обучения, рыжебрюхая кабарга, социальная сеть, социальное поведение обучения, сохранение *ex situ*

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЛЕСОВ С УЧАСТИЕМ *PINUS SIBIRICA* В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ КОЛВЫ (СЕВЕРНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ) С 1938 ПО 2023 ГОДЫ

А. А. Алейников^{1,2,*}

¹Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Россия

²Институт географии РАН, Россия

³Институт леса Карельского научного центра РАН, Россия

⁴Государственный природный заповедник «Денежкин Камень», Россия

*e-mail: aaacastor@gmail.com

Поступила: 10.04.2024. Исправлена: 05.06.2024. Принята к опубликованию: 05.08.2024.

Лесные экосистемы подвергались воздействию человека на протяжении нескольких тысячелетий. Прошрое природопользование не только изменило соотношение наземных экосистем разных типов, но и повлияло на распространение древесных видов. Знание прошлого видового состава лесов, его динамики, а также его отличия от современного должно быть основой для выделения и сохранения наиболее ценных лесов, а также восстановления ранее нарушенных. На основе анализа материалов лесоустройства 1937–1939 гг. и актуализированных материалов 1994 гг. в статье проанализирована динамика лесов с участием *Pinus sibirica* (далее – кедр) в лесах Северного Предуралья (Пермский край, Россия) на западной границе его сплошного распространения. В 1938 г. леса с кедром занимали только 16.6% от всех лесов модельного полигона. Большая часть лесов с участием кедра (64%) в 1938 г. – леса, в которых доля кедра составляла всего лишь 1–5% по запасу. Леса с преобладанием кедра практически отсутствовали. Так, на всей территории исследования был обнаружен только один участок с 60% кедра и пять участков с долей кедра 40%. За последующие 85 лет площадь лесов с участием кедра в пределах модельного полигона сократилась в 2.5 раза в результате сплошных рубок и пожаров. К 2023 г. соотношение площадей лесов с разной долей участия кедра существенно изменилось. Наибольшие изменения в площади лесов наблюдались в сообществах с долей кедра 1%, 5% и 20% по запасу. Анализ типологической структуры лесов с кедром показал, что в настоящее время кедр сохранился только в ненарушенных темнохвойных лесах, которые не были затронуты лесозаготовительной деятельностью и пожарами в прошлом. Из-за крайне медленного возобновления после пожаров и рубок в сформированных рассматриваемый период лесах кедр отсутствует. Действующие ограничения, принятые на федеральном уровне, позволяют сохранять леса с участием кедра в составе древостоя более 30%, однако в Европейской России преобладают леса с меньшей долей кедра. Мы полагаем, что необходима разработка единых мер по сохранению существующих и восстановлению утраченных популяций кедра в Республике Коми и Пермском крае, включающих запрет на рубку существующих лесов с любой долей участия кедра и создание лесных культур.

Ключевые слова: бореальные леса, кедровый промысел, лесозаготовительная деятельность, малонарушенные леса, Пермский край, традиционное природопользование, сосна сибирская кедровая, сплошная рубка

Введение

Лесные экосистемы подвергались воздействию человека на протяжении нескольких тысячелетий. В последнее столетие трансформация лесов усилилась из-за массового распространения сплошных рубок и пожаров, которые повлияли на структуру и функционирование лесных экосистем на разных пространственных уровнях (Boucher et al., 2015; Kuuluvainen & Gauthier, 2018). В разных странах и регионах скорость, масштабы и тренды трансформации отличались в зависимости от географических и социально-экономических причин (Brunet et al.,

2012; Loran et al., 2017; Zheng et al., 2022). Сохранившиеся естественные разновозрастные леса постепенно сменяются вторичными или подвергаются фрагментации (Смирнова, 2004; Williams, 2003; Kaplan et al., 2009; De Keersmaecker et al., 2014). В прошлом природопользование также влияло на видовой состав, обилие и распространение древесных видов в зависимости от их экологических особенностей и экономической ценности (Lindbladh et al., 2014; Conedera et al., 2017). Долгосрочность этих воздействий зависела от биологических способностей вида к восстановлению: одни виды быстро восстанавли-

ливали свои утраченные позиции, другие – медленно, а некоторые надолго сменялись другими (Boucher et al., 2014; De Keersmaecker et al., 2014; Wulf et al., 2017).

Особого внимания заслуживает мониторинг распространения долгоживущих видов деревьев, а также динамика их численности и способность к восстановлению после нарушений разных типов. Интерес к таким видам обусловлен их существенным влиянием на структурно-функциональную организацию экосистем (Lindenmayer & Laurance, 2017; Lutz et al., 2018; Gilhen-Baker et al., 2022). Долгоживущие деревья вносят огромный вклад в поддержание биоразнообразия за счет создания условий существования популяций сопутствующих видов (Kozák et al., 2023; Pasques & Munné-Bosch, 2024). При этом распространение долгоживущих видов сокращается во всем мире из-за изменения климата, массового размножения вредителей / патогенов и антропогенной трансформации лесов (Ellison et al., 2005; Lindbladh & Foster, 2010), а для восстановления ранее утраченных популяций и их уникального вклада в функционирование экосистем требуется длительное время (Piovesan et al., 2022).

В Европе к долгоживущим деревьям относят пятихвойные сосны (*Pinus cembra* L. (кедр европейский) и *P. sibirica* Du Tour (далее – кедр сибирский)), единый доисторический ареал которых когда-то занимал большую часть Северной Евразии (Gernandt et al., 2005; Hao et al., 2015; Gugerli et al., 2023). К основным причинам сокращения распространения этих видов на европейском субконтиненте относят лесозаготовительную деятельность и пожары (Мальгин, 1842; Кеппен, 1885; Genries et al., 2009). К факторам, сдерживающим распространение кедров в прошлом, также могут быть отнесены приисковые рубки и кедровый промысел (сбор кедровых орехов), которые были распространены на всем пространстве его ареала (Rösch et al., 2005; Arbachakov, 2009; Aleinikov, 2023; Rokorný et al., 2023). Особенности развития и медленный рост на ранних этапах жизни, невысокая плотность подроста в естественных популяциях обуславливают крайне медленное естественное возобновление, которое не удается ускорить даже искусственными методами (Tantsyrev & Sannikov, 2008; Efimenko & Aleinikov, 2019; Fragnière et al., 2022).

Значительная часть современного ареала кедра сибирского расположена в Сибири, небольшая – в Европейской России (Соколов и др., 1977; Смирнова, 2004; Рысин, 2011). Однако в недавнем прошлом этот вид встречался значительно западнее современной границы, что подтверждается этнографическими записями, находками пыльцы и моделированием потенциального ареала (Латкин, 1853, Смирнова, 2004; Григорьева и др., 2018; Shumilovskikh et al., 2020; Shuvaev et al., 2023). В Европейской России кедр сибирский – одно из самых долгоживущих и крупных деревьев. Кедровые орехи – пищевой ресурс, а огромные растущие деревья и валежины – станции обитания для множества видов млекопитающих и птиц (Москвитин, Нехорошев, 1995; Карякин, 2008; Ермаков, Переясловец, 2020). В ненарушенных темнохвойных лесах на кедровых валежинах отмечены виды базидиальных грибов, характерные для сосновых лесов (Viner, 2015). На примере этих же лесов показано, что наиболее крупные деревья обеспечивают секвестрацию углерода в живой и мертвой древесине, где 15 растущих деревьев кедра сибирского (2% от числа всех живых деревьев) содержали около 16% общего запаса древостоя (Braslavskaya et al., 2022).

В середине XX в. вопросы рационального использования кедровых лесов были одними из наиболее обсуждаемых, однако большинство исследований было выполнено в Сибири (Бех, Данченко, 2012; Дебков, Залесов, 2018; Debkov et al., 2020). В Европейской России многочисленные работы были посвящены вопросам интродукции и культурам кедра сибирского (например, Ларин, 1980; Игнатенко, 1988; Дроздов, 1999), меньше исследований – динамике и особенностям возобновления в естественных популяциях (Ланина, 1963; Крестьяшин, 1972; Непомилуева, 1974; Efimenko & Aleinikov, 2019). В настоящее время в Республике Коми кедр сибирский занесен в региональную Красную книгу (Дегтева, 2019). В Пермском крае этот вид не имеет охранного статуса, несмотря на крайне уязвимое положение и сокращение численности, зафиксированное еще во второй половине XX в. (Крестьяшин, 1972). В обоих регионах действуют федеральные ограничения, установленные в Правилах заготовки древесины (Приказ, 2020), которые запрещают рубку лесов с участием кедра сибирского в составе древостоя более

трех единиц (30%). В рамках добровольной лесной сертификации дополнительно предлагалось оставлять на лесосеках живые деревья (Паутов и др., 2020). В условиях увеличения масштабов, скорости и интенсивности лесозаготовительной деятельности, особенно на ранее неосвоенных территориях, необходимо принятие современных мер для сохранения и поддержания лесов с участием кедра сибирского. Цель работы – оценить динамику лесов с участием кедра сибирского на модельном полигоне в Северном Предуралье с 1938 по 2023 гг. и обосновать необходимость разработки и принятия мер по сохранению естественных лесов с участием кедра сибирского в Европейской России.

Материал и методы

Территория исследования

Исследования проведены в верховьях реки Колвы (приток р. Вишера) в Северном Предуралье (Пермский край, Россия), между 60.50° – 61.83° с.ш. и 56.25° – 58.75° в.д. Площадь лесов на анализируемой территории – 4465 км² (рис. 1). На востоке модельный полигон граничит с государственным природным заповедником «Вишерский», на севере – с охранной зоной Печоро-Илычского заповедника, который входит в состав объекта

всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» (UNESCO, 1995). Небольшая часть модельного полигона уже несколько лет рассматривается в качестве потенциальной особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Ямжачная парма» (Санников, Бузмаков, 2015).

Климат Северного Предуралья резко континентальный с длительной суровой зимой и коротким прохладным летом. Географическое положение территории исследования и сложный рельеф определяют суровый горный характер климата с вертикальной сменой климатических поясов и значительной изменчивостью температур воздуха, количества осадков и скоростей ветра на коротких расстояниях. Устойчивый снежный покров образуется в середине октября, сходит в первой декаде мая. Однако заморозки могут быть до первой декады июля и в августе. В среднем зима длится более семи месяцев. Среднемесячная температура января – -16.8°C , июля – $+15.8^{\circ}\text{C}$; среднегодовая температура – -0.6°C . Сумма температур выше 10°C составляет около 1350°C (Борисенков, 1990). По классификации типов климата Кеппена-Гейгера климат района исследований относится к Dfb (теплый летний влажный континентальный климат) (Kottek et al., 2006).

Рис. 1. Модельный полигон в верховьях реки Колвы (Пермский край, Россия) для исследования долговременной динамики лесов с участием кедра сибирского (*Pinus sibirica*). Обозначения: 1 – модельный полигон; 2 – ареал *Pinus sibirica* (Соколов и др., 1977); 3 – малонарушенные лесные территории; 4 – государственный природный заповедник «Вишерский»; 5 – потери лесов с 2000 по 2023 гг. по данным Global Forest Change (Hansen et al., 2013).

Fig. 1. A model research area in the upper reaches of the River Kolva (Permsky Krai, Russia) for studying the long-term dynamics of forests with Siberian pine (*Pinus sibirica*) participation. Designations: 1 – model research area; 2 – natural range of Siberian pine based on Sokolov et al. (1977); 3 – intact forest landscapes; 4 – Visher State Nature Reserve; 5 – forest loss in 2000–2023 according to Global Forest Change (Hansen et al., 2013).

Рельеф обусловлен переходным положением территории исследования и сформирован предгорными грядками, вытянутыми вдоль Уральского хребта. Высота таких гряд не превышает 500–700 м н.у.м.; встречаются отдельные хребты до 1000 м н.у.м. Сложный рельеф территории исследования определил разнообразную растительность. На высоких хребтах отчетливо выражена смена вертикальных растительных поясов. Предгорья покрыты темнохвойными лесами с доминированием *Picea obovata* Ledeb., *Abies sibirica* Ledeb. и кедра сибирского с небольшой примесью *Betula* spp. На пологих склонах гряд встречаются зеленомошные, крупнопоротниковые и высокотравные леса, между грядками – сфагновые (Smirnova et al., 2017). С подъемом в горы, таежные леса постепенно сменяются горно-таежными, а затем – субальпийскими лугами. Кроме рельефа, мощным фактором формирования растительности оставались пожары и рубки, в результате которых темнохвойные леса предгорий сменились на березняки и осинники, а в речных долинах – на длительно существующие сосновые леса. Сохранность современного лесного покрова – невысокая. К малонарушенным лесным территориям в настоящее время относится только 34.6% от площади модельного полигона (рис. 1), и эта доля продолжает сокращаться.

В XVI–XVII вв. в верховьях Колвы жили вогулы (Александров и др., 1989), основными занятиями которых была охота, рыболовство и оленеводство. Первое русское поселение (д. Корепино) на этой территории появилось во второй половине XVII в. и было немногочисленным (Чагин, 2017). В XIX в. население резко увеличилось за счет внутреннего прироста и к началу XX в. в пределах модельного полигона уже существовало 14 населенных пунктов, в которых проживало около 1400 человек (Drobyshev et al., 2024). К 1926 г. число поселений увеличилось до 22, а численность населения – до 2551 человека (Гридина и др., 1928). В последующие 10 лет население увеличилось еще примерно на 1000 человек за счет образования спецпоселений.

Модельный полигон отличается продолжительностью и степенью трансформации лесных экосистем. Это обусловлено принадлежностью территории к Волжскому бассейну и возможностью сплава древесины. Южнее, на берегах р. Камы, располагались крупнейшие солеваренные производства, для которых было необходимо заготавливать огромное количество дровяной древесины (ежегодная площадь лесосек достигала

170 км²). В бассейне Верхней Колвы рубка солеваренных дров началась в первой трети XIX в. К середине XIX в. леса уже были вырублены в полосе шириной до 10 км вдоль некоторых сплавных рек (Алейников и др., 2018). Дополнительным центром, потреблявшим древесину, было лесопильное производство, существовавшее в XVIII–XIX вв. в среднем течении реки Колвы (Чагин, 2017). Во второй половине XIX в. значительная часть леса шла на баржестроение, а с 1890-х гг. лес, в основном, отправляли на «низовые приволжские рынки» (Саратов, Волгоград, Астрахань), и с этого времени спрос на древесину постоянно увеличивался. За три года (1898–1900 гг.) из Колвинского лесничества (в границах того времени) было вывезено более 139 000 хлыстов и бревен, 19 500 жердей и кольев, около 80 000 м³ дров. При этом на продажу отправляли лучшую древесину (бревна должны были иметь длину не менее 9.5 м и диаметр от 27 см до 53 см). С развитием торговли постепенно прекратилась рубка солеваренных дров, заготовка которых перестала быть рентабельной для местного населения. Отпуск крестьянам древесины для собственных нужд был незначительным. Так, в 1900 г. было отпущено всего около 1060 еловых деревьев. Однако местное население оказывало серьезное влияние на лесной покров, выжигая темнохвойные леса вдоль судоходных рек для образования пашни, покоса или выселков (Батуев, 1902). Несмотря на небольшую площадь крестьянских угодий (около 1.3% от площади модельного полигона), фактически в хозяйственный оборот было включено намного больше лесов за счет активного использования подсечно-огневого земледелия, расчистки сенокосов и кедрового промысла (Чагин, 2017; Aleinikov, 2023; Aleinikov & Lisitsyna, 2023).

По результатам лесоустройства 1937–1939 гг. модельный полигон относился к четырем лесничествам (Верхне-Колвинское, Корепинское, Березовское и Вижайское) Колвинского лесхоза. В последующие десятилетия структура лесохозяйственного деления менялась несколько раз. В настоящее время исследуемая территория относится к Верхне-Колвинскому и Вижайскому участковым лесничествам Колвинского лесничества.

Методы исследования

В качестве источника данных о прошлом распространении лесов с участием кедра сибирского были проанализированы материалы первого советского лесоустройства Колвинского лесхоза

Пермской области 1937–1939 гг. Полевые работы предваряла детальная аэрофотосъемка в соответствии с «Временной инструкцией для устройства лесов водоохранной зоны», принятой в 1937 г. В результате лесоустройства леса будущего модельного полигона были поделены на кварталы размером 4×4 км, составлены таксационные описания и планы лесонасаждений масштаба 1 : 50000. Поскольку в таксационных описаниях приведено состояние лесов на 1938 г., именно этот год мы взяли за точку отсчета.

Из таксационных описаний 1937–1939 гг. нами были выбраны все выделы, в древостое которых присутствовал кедр сибирский. Доля участия кедра сибирского в составе древостоя была преобразована следующим образом: единичное присутствие (в таксационных описаниях – ед. К) – 1%, +К – 5%, 1К – 10%, 2К – 20%, 3К – 30%, 4К – 40%, 6К – 60%. По каждому выделу был выписан состав и возраст каждого элемента леса, тип леса, назначенные или ранее выполненные хозяйственные мероприятия. Планы лесонасаждений были отсканированы с разрешением 600 dpi, сшиты и геопривязаны. Затем на отсканированных планах был оцифрован каждый выдел с участием кедра сибирского в составе древостоя.

В 1994 г. на территории современного Колвинского лесничества было проведено последнее лесоустройство, материалы которого до сих пор остаются единственным источником количественной информации о лесах и используются при разработке проектов освоения лесов и лесохозяйственных регламентов. Из таксационных описаний 1994 г. нами были выбраны все выделы с участием в древостое кедра сибирского. Для актуализации площади лесов с участием кедра сибирского нами были дополнительно проанализированы планшеты Колвинского лесхоза, на которых отмечены вырубки 1995–2000 гг. В случае обнаружения на планшете вырубки в выделе с участием кедра сибирского, из площади выдела вычитали площадь вырубки, определенную по космическим снимкам. Изменения площади лесов с 2000 по 2023 гг. определяли по данным Global Forest Change (Hansen et al., 2013).

Поскольку планы лесонасаждений 1994 г. не были доступны для анализа, мы проанализировали изменение площади лесов с участием кедра сибирского поквартально. Для этого были реконструированы границы лесничеств и кварталов в разные периоды времени. Затем для каждого современного таксационного квартала была определена доля площади лесов с участием кедра

сибирского в 1938 и 2023 гг. Для сравнения этих долей использовали G-критерий знаков, который применим к большим выборкам (от 50 до 300) и позволяет установить в какую сторону в выборке произошли изменения (Zar, 2010).

В зависимости от состава и соотношения сопутствующих видов в древостое, леса с участием кедра сибирского были разделены на девять типов (табл. 1). Класс возраста древостоя был преобразован в календарные годы с учетом размеров класса для разных групп преобладающих пород (еловые, пихтовые, сосновые – 20 лет, кедровые – 40 лет, березовые и осиновые – 10 лет). Статистический анализ выполнен в среде статистического программирования R (R Core Team, 2019). Карты построены в QGIS (QGIS Development Team, 2019).

Результаты

Особенности распространения и использования лесов с участием кедра сибирского

В 1938 г. леса с участием кедра сибирского на исследуемой территории занимали площадь 743.85 км² (16.6 % от площади всех лесов). В таксационных описаниях обнаружено 703 выдела размером от 0.013 км² до 13.730 км², средняя площадь выдела составляла 1.06 ± 0.06 км² (медиана – 0.52 км²). Значительные площади лесов с кедром сибирским сохранялись в восточной части бассейна р. Колвы ближе к Уральскому хребту. Однако многочисленные небольшие массивы таких же лесов еще существовали вдоль западной границы модельной территории. Значительно меньше лесов с кедром сибирским было расположено вдоль р. Колвы вокруг населенных пунктов и на горях разного возраста.

Анализ предшествующей лесозаготовительной деятельности показал, что распространенными до 1930-х гг. выборочными рубками слабой интенсивности были затронуты только десять участков общей площадью 5.19 км². На этих участках вырубали ель диаметром толще 24–28 см. Выборочная рубка слабой интенсивности практически не влияла на видовой состав древостоя, так как доля кедра сибирского на этих участках колебалась от 1% до 10%, как и на большинстве участков с кедром сибирским, не испытавших выборочных рубок в прошлом. Однако один из участков площадью 0.063 км² с 10% кедра сибирского в составе древостоя уже был запланирован в сплошную рубку в 1938 г., а в 1994 г. в этом квартале кедр сибирский в составе древостоя отсутствовал.

Таблица 1. Типы древостоев с участием кедра сибирского (*Pinus sibirica*) на модельном участке в верховьях р. Колвы (Пермский край, Россия)

Table 1. Types of the forest stands with Siberian pine (*Pinus sibirica*) participation in the model research area in the upper reaches of the River Kolva (Permsky Krai, Russia)

Тип древостоя	Состав древостоя
Темнохвойный	более 80% ели и/или пихты
Лиственнично-темнохвойный	50–70% темнохвойные, 30–50% лиственные
Лиственный	более 80% лиственные
Темнохвойно-лиственный	50–70% лиственные, 30–50% темнохвойные
Светлохвойно-лиственный	50–70% лиственные, 30–50% светлохвойные
Светлохвойный	более 80% светлохвойные
Лиственнично-светлохвойный	50–70% светлохвойные, 30–50% лиственные
Темнохвойно-светлохвойный	50–70% светлохвойные, 30–50% темнохвойные
Смешанный	30–40% темнохвойные, 30–40% лиственные, 30–40% светлохвойные

В 1930-е гг. продолжалась распространенная в конце XIX – начале XX вв. практика рубки генеративных деревьев ради сбора орехов. Каждый административный район получал ежемесячный план заготовок кедрового ореха. Например, в урожайный 1935 г. Нырбский район Пермской области должен был заготовить 3.0 т орехов, в том числе 1.2 т должны были заготовить сельсоветы, расположенные в бассейне р. Верхняя Колва (ГАПК, 1935). Поскольку способы заготовки орехов никто не регламентировал, то местное население добывало орехи традиционным для этой территории способом – массовой рубкой деревьев. Во время полевых работ на территории Колвинского лесхоза в 1937 г. инженеры-таксаторы отметили, что население рубит не только хорошо семеносящие деревья, но также молодые деревья с небольшим количеством шишек. По мнению таксаторов, продолжение подобной практики приведет к полному исчезновению семеносящих деревьев кедра сибирского в лесхозе (ГАПК, 1939а). Подобная практика, вероятно, повторялась каждый урожайный год, о чем свидетельствовали повсеместно срубленные стволы кедра сибирского разной давности (рис. 2). На ленточной пробной площади размером 300 × 10 м оказались срублены 16 деревьев кедра сибирского, в том числе четыре – осенью 1937 г. Причем эта проба была заложена не далее 1 км от места жительства лесника. Местные жители не только не старались скрыть следы своих преступлений, но и оставили на срубленных деревьях пометки в виде вырубленных топором инициалов и фамилий. Пометок же лесников и объездчиков, что эти порубки ими были зарегистрированы, как самовольные, обнаружено не было. Подобное отношение к вырубкам кедра сибирского как со стороны населения, так и со стороны лесной охраны, в это время фиксировали и в других районах лесхоза (ГАПК, 1939а).

Сбор кедровых орехов со стоящих деревьев часто сопровождался обламыванием или обрубанием сучьев с шишками, чем также наносились деревьям кедра сибирского значительные повреждения. По мнению таксаторов, способы заготовки кедрового ореха без причинения повреждений деревьям местному населению были неизвестны (ГАПК, 1939а). В лесоустроительном отчете таксаторы неоднократно отмечали необходимость повышения доли участия кедра сибирского в древостоях, предлагая разные способы. Во-первых, информировать население о более щадящих способах сбора орехов, например, с помощью тяжелого колота, которым ударяют по дереву. Во-вторых, начать посев кедровых семян между «корневыми лапами» пней на вырубках, а также прививать кедр сибирский на сосну. В-третьих, оставлять живые деревья кедра сибирского на лесосеках (рис. 2, справа). В-четвертых, выбрать участки с кедром сибирским, в которых необходимо вырубать сопутствующие деревья и охранять урожай от *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) в период созревания шишек (ГАПК, 1939б).

Рис. 2. Срубленный при сборе орехов ствол кедра сибирского (*Pinus sibirica*) (слева) и оставленные на лесосеке живые деревья кедра сибирского (справа) в верховьях р. Колвы (Пермский край, Россия). Фото 1938 г. (ГАПК, 1939а).

Fig. 2. Fallen Siberian pine (*Pinus sibirica*) tree cut down for collection of seeds (left) and living Siberian pine tree left at the cutting area (right) in the upper reaches of the River Kolva (Permsky Krai, Russia). Photo from 1938 (GAPK, 1939a).

Тем не менее, в результате последующих условно-сплошных и сплошных концентрированных рубок, начавшихся на этой территории исследования в 1940-е гг. и продолжавшихся до 2000-х гг., площадь лесов с участием кедр сибирского сократилась в 2.5 раза. При этом в 2000 г. лесозаготовительная деятельность на территории модельного полигона фактически была прекращена. По данным Global Forest Change (Hansen et al., 2013), с 2000 по 2023 гг. незначительные площади лесов (без участия кедр сибирского в составе древостоя) были вырублены вдоль южной границы модельного полигона (рис. 1). По актуализированным материалам таксации 1994 г., к 2023 г. на модельном полигоне сохранилось только 284 участка с кедром сибирским в составе древостоя общей площадью 263.0 км². Размер участков варьирует от 0.006 км² до 6.710 км². Средняя площадь участка за 85 лет незначительно уменьшилась (0.93 ± 0.06 км²), а медиана увеличилась до 0.63 км². Леса с кедром сибирским практически полностью исчезли в западной части модельной территории, сохранившись только в восточной части полигона на труднодоступных западных предгорьях Северного Урала.

Сравнение распространения лесов с кедром сибирским по кварталам указывает на важные изменения в его распространении. Анализ с помощью G-критерия показал, что выявленные различия долей лесов с кедром сибирским были статистически значимы ($p < 0.001$), уменьшение доли лесов с кедром сибирским наблюдается в 86.5% кварталов (рис. 3).

Динамика площади лесов с разной долей кедр сибирского в составе древостоя

В 1938 г. доля кедр сибирского в составе древостоев варьировала от единичного присутствия до 60% по запасу. С увеличением доли, площадь лесов с его участием экспоненциально снижалась ($R^2 = 0.98$). Большая часть лесов с участием кедр сибирского (64%) – растительные сообщества, в которых доля кедр сибирского составляла всего лишь 1–5% по запасу (рис. 4). Леса с преобладанием кедр сибирского практически отсутствовали. Так, на всей территории исследования был обнаружен только один участок (0.16 км²) с 60% долей кедр сибирского на

склоне хребта на водоразделе р. Колва и р. Вишера. В этом же труднодоступном районе было отмечено четыре из пяти участков с 40% долей кедр сибирского. Пятый участок был обнаружен рядом с с. Корепино в 350 м от населенного пункта. Возможно, это был припоселковый кедровник, т.е. частично окультуренный участок темнохвойного леса, используемый для сбора кедровых орехов местными жителями. В припоселковых кедровниках традиционно вырубали часть сопутствующих видов, тем самым повышая долю кедр сибирского в древостое (Дебков, Данченко, 2014).

Рис. 3. Поквартальная динамика лесов с участием кедр сибирского (*Pinus sibirica*) (современная квартальная сеть) в верховьях р. Колвы (Пермский край, Россия).
Fig. 3. Dynamics of forests with Siberian pine (*Pinus sibirica*) by forest compartments (modern net of forest compartments) in the upper reaches of the River Kolva (Permian Krai, Russia).

Рис. 4. Распространение лесов с различной долей кедров сибирского (*Pinus sibirica*) в составе древостоя в 1938 г. на модельной территории (квартальная сеть 1938 г.) в верховьях р. Колвы (Пермский край, Россия).

Fig. 4. Spatial distribution of forests with various proportions of Siberian pine (*Pinus sibirica*) in 1938 in the model research area (grid of forest compartments in 1938) in the upper reaches of the River Kolva (Permsky Krai, Russia).

К 2023 г. соотношение площадей лесов с разной долей участия кедров сибирского существенно изменилось. Максимальные изменения произошли в самых распространенных в 1938 г. категориях с долей кедров сибирского от 1% до 5% по запасу. Леса с таким составом полностью исчезли на модельной территории. На втором месте по убытванию – леса с 20% кедров сибирского в составе. Площади лесов в остальных категориях даже незначительно увеличились. Однако, в целом, доля лесов с участием кедров сибирского сократилась на 65%, а число участков – на 60% (табл. 2).

Изменение возрастной структуры

Анализ распределения участков с кедром сибирским по классам возраста показал, что в 1938 г. средний возраст кедровой части древостоев ($n = 435$) составлял 195 ± 1.6 лет. При этом самым молодым деревьям кедров сибирского было около 90 лет (два участка), а самым старым – 350 лет (один участок). На модельной территории преобладали леса (71% от всех лесов с зафиксированным возрастом кедровой части древостоя), в которых возраст кедров сибирского колебался от 160 до 200 лет. Высокий средний возраст – показатель длительного спонтанного развития этих лесов, а также присутствия в экосистеме деревьев как меньшего, так и большего возрастов.

К 1994 г. произошли существенные изменения в возрастной структуре. Прежде всего, это произошло за счет естественного старения сохранившихся участков с кедром сибирским. Средний максимальный возраст деревьев кедров сибирского увеличился до 284 ± 1.6 лет (рис. 5А). Минимальный (90 лет) и максимальный (350 лет) средний возраст не изменился. Однако, как видно из рис. 5В, произошло резкое сокращение площади древостоев с кедром сибирским с 80 до 200 лет, и существенно увеличилась доля лесов с кедром сибирским с 281 до 320 лет.

Анализ морфометрических характеристик кедровой части древостоев показал, что в 1938 г. средний диаметр деревьев кедров сибирского составлял 37.0 ± 0.5 см, а средняя высота – 19.6 ± 0.1 м. К 1994 г. значения этих показателей увеличились до 46.5 ± 0.5 см и 21.8 ± 0.2 м, соответственно. Особо следует обратить внимание на максимальные значения средних размеров, а именно диаметра деревьев в 60.0 см и высоты в 26.0 м. Вкупе с максимальным возрастом эти данные в очередной раз подтверждают, что кедр сибирский представляет очень старые и крупные деревья в лесных экосистемах Северного Предуралья, несмотря на незначительное участие в составе древостоя.

Таблица 2. Динамика лесов с разной долей кедр сибирского (*Pinus sibirica*) с 1938 по 2023 гг. в верховьях р. Колвы (Пермский край, Россия)**Table 2.** Dynamics of forests with various proportions of Siberian pine (*Pinus sibirica*) from 1938 to 2023 in the upper reaches of the River Kolva (Permsky Krai, Russia)

Доля кедр сибирского в составе древостоя, %	Год				Изменение, %	
	1938		2023		площади	числа участков
	площадь, км ²	число участков	площадь, км ²	число участков		
1	12.0	54	0.0	0	-100.0	-100.0
5	394.9	359	0.0	0	-100.0	-100.0
10	205.2	217	237.7	246	+15.8	+13.4
20	56.5	57	19.6	30	-65.3	-47.4
30	4.3	10	4.5	6	+5.5	-40.0
> 40	0.9	6	1.2	2	+27.1	-66.7
Всего	743.9	703	263.0	284	-64.6	-59.6

Рис. 5. Распределение возраста древостоя с кедром сибирским (*Pinus sibirica*) в 1938 и 1994 гг. по таксационным данным на модельном полигоне в верховьях р. Колвы (Пермский край, Россия). Обозначения: А – медиана, межквартильный размах, значения; В – возрастная структура древостоев.**Fig. 5.** Age distribution of forests with Siberian pine (*Pinus sibirica*) in 1938 and 1994 according to the forest inventory data on the model research area in the upper reaches of the River Kolva (Permsky Krai, Russia). Designations: A – boxplot (mean, interquartile ranges, values) of the forest stand age; B – age structure of the forest stands.

Наиболее важным для понимания долговременной динамики кедр сибирского представляется сравнение видового и возрастного состава древостоев с его участием в разные периоды времени. В 1938 г. большая часть лесов с кедром сибирским представляла собой естественные темнохвойные леса без признаков каких-либо прошлых воздействий (79.4%), на втором месте (17.9%) – восстанавливающиеся после пожаров темнохвойно-лиственные леса. Помимо этих двух типов лесов, кедр сибирский был отмечен в древостоях еще пяти типов (светлохвойно-темнохвойный, темнохвойно-лиственный, светлохвойный, лиственно-светлохвойный), представляющих разные этапы послепожарной и послерубочной сукцессий. Суммарная доля этих лесных сообществ составляла менее 1% от всех лесов с участием кедр сибирского. Анализ доминантов древесного яруса также показал, что абсолютное большинство лесов с участием кедр сибирского (98.3%) – пихто-еловые леса, около 1.2% – березовые и около 0.5% – сосновые.

Это косвенно подтверждает наше предположение о том, что в 1938 г. леса с участием кедр сибирского представляли собой, в основном, ненарушенные темнохвойные леса, сохранявшиеся вдоль всего западного макросклона Северного Урала. С точки зрения типологического состава, в 1938 г. среди лесов с участием кедр сибирского преобладали зеленомошные леса (66.5%), на втором месте – сфагновые (20.3%), на третьем – мшисто-хребтовые (7.2%). Незначительные площади лесов с кедром сибирским (в сумме около 6%) относились к беломошному, долгомошному и хвощевому типам леса. К 1994 г. кедр сибирский сохранился только в древостоях двух типов – темнохвойном (94.4%) и лиственно-темнохвойном (5.6%), которые относятся к зеленомошным (73.5%) и сфагновым (26.0%) секциям.

Обсуждение

Как известно, заселение территории и ее промышленное освоение, а также антропоген-

ные пожары приводят к значительным изменениям в составе и структуре лесных экосистем. Это проявляется, прежде всего, в сокращении площади лесов с доминированием позднесукцессионных видов и увеличении площади лесов, сформированных раннесукцессионными видами (Terrail et al., 2019; Dupuis et al., 2020; Ruggirello et al., 2023). Исследования состояния лесов в доиндустриальный период и его сравнение с современным позволяют реконструировать прошлый состав лесов, который затем использовать в качестве эталона для разработки современных методов управления лесами на экосистемном уровне. Такое управление лесами должно быть направлено на восстановление ареалов и увеличение частоты встречаемости медленно растущих и слабозобновляющихся видов деревьев, а также на выявление наиболее старых лесов (Dupuis et al., 2020; Kaiser et al., 2024). Наши результаты, полученные в бореальных лесах Северного Предуралья, дополняют подобные исследования, выполненные, в основном, в Европе и Северной Америке (Boucher et al., 2009; Marchais et al., 2020). Важно подчеркнуть, что большинство известных работ оценивают динамику лесов, уже в разной степени трансформированных. Безусловно, леса Северного Предуралья также представляют собой мозаику лесов разных сукцессионных стадий. Однако несомненное преимущество этого района для реконструкции доиндустриального состава и строения лесных экосистем – высокая сохранность ненарушенных лесов, которые можно рассматривать в качестве эталона (Алейников, 2021). Как показывает наше исследование, сплошные концентрированные рубки в Колвинском лесхозе начали применяться только с 1930 г. Однако ими были затронуты нижняя и средняя части бассейна р. Колва, т.е. в проектируемой зоне затопления в результате соединения р. Печора и р. Кама (ГАПК, 1939а). На модельном полигоне было зафиксировано всего несколько десятков вырубок разного возраста площадью около 33 км² (0.7% от площади модельного полигона), а остальные леса представляют собой наследие традиционного природопользования. Это в очередной раз подчеркивает исключительную важность материалов лесоустройства 1938 г., которые позволяют оценить состав, строение и пространственную структуру лесов в доиндустриальный период. Более того, анализируя возрастную структуру лесов в 1938 г., можно реконструировать состояние и структуру лесно-

го покрова на 100–150 лет назад, уточняя существующие представления о масштабах пожаров в бореальных лесах.

Как можно заметить на рис. 2, распространение лесов с участием кедра сибирского уже в 1938 г. было неравномерным и отчасти отражает результат приисковых регулярных рубок взрослых генеративных деревьев кедра сибирского ради древесины для строительства домов и производства домашней мебели, а в урожайные годы – для сбора кедровых орехов (Алейников, 2023). Заметки инженеров-таксаторов о массовых рубках кедра сибирского в урожайные годы подтверждают, что нерациональное отношение местного населения к кедру сибирскому не только сохранилось, но и усилилось из-за обязательных планов по заготовке кедровых орехов. При этом, если в конце XIX в. за порубку даже единичных деревьев кедра сибирского крестьяне подвергались значительным штрафам, то в 1930-е гг. порубки даже не скрывали. Подобная ситуация в этот период времени была характерна и для сопредельного Печорского бассейна, где, несмотря на требования к заготовщикам орехов иметь «когти» – самодельные приспособления для лазания по деревьям, в 1937 г. срубленные деревья кедра сибирского фиксировали даже на территории Печоро-Ильчского заповедника (Ланина, 1963). В Соликамском районе Пермской области подобная практика была распространена вплоть до середины 1970-х гг. (Крестьяшин, 1970).

Чрезмерный сбор кедровых орехов подрывал способность популяции кедра сибирского к самоподдержанию не только за счет уменьшения числа генеративных деревьев. Как известно, все виды кедровых сосен (*Pinus cembra*, *P. sibirica* и *P. koraiensis* Siebold & Zucc.) – зоохорные виды, распространение которых поддерживается семеноядными млекопитающими и птицами. Животные могут делать запасы на значительном расстоянии от генеративных деревьев, однако часть запасов не используется и прорастает (Воробьев, 1982). Недавние исследования *Pinus koraiensis* показали, что нехватка семян, в том числе из-за их сбора, ограничивает их распространение, поскольку животные склонны больше поедать семена на месте, а не запасать (Wang et al., 2022). Поэтому в качестве одной из мер по восстановлению и поддержанию популяций кедра сибирского должно быть ограничение сбора орехов, как это сделано в некоторых кантонах Швейцарии, где проходит граница распространения *Pinus cembra* (Fragrière et al., 2022).

Рубка единичных молодых и зрелых генеративных деревьев в урожайные годы негативно влияла на его распространение и уменьшала поток семян, поступающий в экосистему. Однако, поскольку сами темнохвойные леса оставались нетронутыми, в древостое и подросте сохранялись особи кедра сибирского других онтогенетических состояний, которые через несколько десятков лет вступали в генеративную фазу, сохраняя присутствие вида в лесной экосистеме (Smirnova et al., 2017; Efimenko & Aleinikov, 2019). Вероятно, подобный сценарий сохранялся на протяжении всего периода времени, пока применялась выборочная форма хозяйства. Однако после проведения лесоустройства в 1937–1939 гг. основным способом рубки леса стали условно-сплошные и сплошные концентрированные рубки, в результате которых большая часть древостоя вырубалась, а кое-где сохранившийся подрост погибал в результате огневой очистки лесосек. Хозяйственное освоение территории также привело к росту лесных пожаров. В результате через 85 лет площадь лесов с участием кедра сибирского сократилась более чем в 2.5 раза. В недавнем обзоре (Kharugin et al., 2020) показано, что лесное хозяйство слабо воздействует на редкие и уязвимые растения, занесенные в Красные книги. Мы полагаем, что для таких долгоживущих и крайне медленно восстанавливающихся древесных видов, как кедр сибирский, особенно на границе его сплошного распространения, лесозаготовительная деятельность – основной фактор сокращения численности. Именно поэтому к настоящему времени, леса с кедром сибирским сохранились только в труднодоступных верховьях р. Колва. Отсутствие кедра сибирского в составе древостоя молодняков и средневозрастных лесов различного типологического состава подтверждает крайне медленное внедрение кедра сибирского в лесные экосистемы в условиях западного макросклона Северного Урала, отмеченное еще в 1970-е гг. (Крестьяшин, 1972; Непомилуева, 1972). Спустя 85 лет после верхового пожара, в онтогенетическом спектре популяции кедра сибирского были представлены, в основном, имматурные и виргинильные особи (Лазников, Алейников, 2016).

Катастрофическое сокращение лесов с участием кедра сибирского на модельном полигоне свидетельствует о необходимости разработки рекомендаций для сохранения существующих лесов и восстановления численности в пределах ареала. Важно отметить, что из двух регионов в

Европейской России, в которых сохранились последние массивы естественных лесов с кедром сибирским, детальные исследования были проведены только в Республике Коми. Результаты этих исследований послужили основой для нескольких региональных постановлений (1959, 1964, 1968 гг.), ограничивающих вырубку кедра сибирского, а на участках с максимальной плотностью деревьев было создано несколько региональных ООПТ (Ланина, 1963; Непомилуева, 1974). На территории современного Пермского края леса с участием кедра сибирского не были предметом специальных исследований. В настоящее время в обоих субъектах продолжают действовать ограничения, установленные федеральным законодательством, которые запрещают рубку жизнеспособных деревьев кедра сибирского и спелых и перестойных насаждений с долей кедра сибирского от 30% в составе древостоя. Однако такое пороговое значение доли кедра сибирского оправдано для Сибири, где лесов с доминированием кедра сибирского в древостое значительно больше. Например, в южной тайге Томской области доля таких лесов более 30%, а в средней тайге – около 50% (Дебков, 2017). В то же время в 1970-е гг. в Республике Коми общая площадь лесов с долей кедра сибирского от 30% и выше составляла всего 4.6% (от всех лесов с кедром сибирским), 52.9% – с долей участия вида 10–20%, а площадь лесов с единичными деревьями кедра сибирского – 42.5% (Непомилуева, 1974). Подобное распределение площади лесов с участием кедра сибирского характерно для модельного полигона в бассейне р. Верхняя Колва (табл. 2). Кроме того, наше исследование показало, что за 85 лет больше всего сократилась площадь лесов с долей кедра сибирского менее 30%. Рекомендации по сохранению биологического разнообразия при заготовке древесины в лесах Республики Коми и Пермского края, к сожалению, только дублируют федеральные ограничения, дополнительно предлагая сохранять группы деревьев кедра сибирского или отдельные деревья в качестве ключевых биотопов или объектов (Залесов и др., 2020; Паутов и др., 2020).

Несколько лет назад в Пермском крае была начата работа по определению редких и уязвимых типов лесных экосистем, которые необходимо сохранять при лесозаготовительной деятельности, в том числе леса с участием кедра сибирского в составе древостоя более 10% (Овеснов и др., 2020). Однако в дальнейшем критерии были пересмотрены путем повышения минимальной доли

участия кедров сибирского в составе древостоя до 20% (Овеснов и др., 2021). Анализ современного состава древостоев на модельной территории показал, что в соответствии с действующими ограничениями (30%), в бассейне р. Верхняя Колва рубке не подлежат только 0,4% от всех лесов с кедром сибирским. При снижении пороговой доли участия кедров сибирского до 20% в составе древостоя из лесозаготовительной деятельности будут исключены чуть более 2%. При снижении минимальной доли кедров сибирского до 10% из лесозаготовительной деятельности будут исключены только 9,6% лесов. Принимая во внимание особенности возобновления и крайне медленный рост кедров сибирского в первые десятилетия, для сохранения непрерывного и устойчивого потока поколений необходим запрет на вырубку лесов с любым участием кедров сибирского в составе древостоя, а также создание лесных культур. Из лесозаготовительной деятельности должны быть исключены темнохвойные леса с кедром сибирским, поскольку это эталон ненарушенных лесных экосистем, максимально реализующих свои экосистемные функции (Piovesan et al., 2022; Makarieva et al., 2023; Halsey, 2024).

В этом исследовании мы использовали материалы лесоустройства – единственного источника количественной информации о лесах модельного полигона. Мы понимаем, что материалы 1938 и 1994 гг. могут отличаться точностью определения состава древостоя. Поэтому для более точной оценки, безусловно, не хватает наземных данных о составе древостоя. Тем не менее, проанализированные данные остаются единственным официальным источником, используемым при планировании лесохозяйственной деятельности. Поэтому любые меры по сохранению естественных популяций кедров сибирского в Европейской России должны основываться на детальном наземном обследовании лесов.

Заключение

Северное Предуралье (Республика Коми и Пермский край) остается западным форпостом естественных темнохвойных лесов с кедром сибирским в Европейской России. В 1938 г. распространение кедров сибирского на модельном полигоне было неравномерным из-за пожаров и традиционной для этой местности рубки генеративных деревьев для сбора орехов. Сплошные концентрированные и условно-сплошные рубки, начавшиеся на модельном полигоне в 1940-е гг. и продолжавшиеся до 2000-х гг., ускорили сокра-

щение лесов с кедром сибирским. В результате за последние 85 лет площадь лесов с участием кедров сибирского сократилась в 2,5 раза, причем фактически это сокращение произошло в период 1938–2000 гг., так как с 2000 по 2023 гг. лесозаготовительная деятельность на модельном полигоне была минимальной. За этот период значительно изменилась возрастная и морфологическая структура кедровой части древостоев. Анализ типологической структуры показал, что к настоящему времени кедр сибирский сохранился только в естественных темнохвойных лесах, которые не были затронуты лесозаготовительной деятельностью и пожарами. Типологическое разнообразие лесов, в которых встречался кедр сибирский, уменьшилось. Из-за крайне медленного роста в первые десятилетия жизни и медленного естественного возобновления в условиях западного макросклона Северного Урала, кедр сибирский отсутствует в послепожарных и послерубочных древостоях, сформированных за последние 100 лет, и сохранился только в естественных темнохвойных лесах. Действующие федеральные ограничения направлены на сохранение лесов с участием кедров сибирского в составе древостоя более 30%, в то время как на западной границе его распространения в Европейской России большая часть рассматриваемых лесов содержит менее 30% кедров сибирского. Результаты исследования подчеркивают необходимость запрета на рубку лесов с любым участием кедров сибирского и разработку единых мер по сохранению существующих ценопопуляций и восстановлению утраченных в Республике Коми и Пермском крае.

Благодарности

Авторы благодарят Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» за предоставленные сведения. Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда №23-24-00294 «Леса Северного Предуралья в первой трети XX века как отражение исторического традиционного и промышленного природопользования».

Литература

- Алейников А.А. 2021. Историко-географические причины сохранности ненарушенных темнохвойных лесов Северного Урала // Лесоведение. №6. С. 593–608. DOI: 10.31857/S0024114821060036
- Алейников А.А., Стенно С.П., Циберкин Н.Г., Мельничук А.Ф., Садовникова Е.Н. 2018. Влияние пермских соляных промыслов XV–XIX вв. на трансформацию лесов: опыт оценки масштабов воздействия // Russian Journal of Ecosystem Ecology. Т. 3(1). С. 1–12. DOI: 10.21685/2500-0578-2018-1-2

- Александров В.А., Власова И.В., Кремлева И.А., Листова Т.А., Макашина Т.С., Чагин Г.Н. 1989. На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии севернорусского крестьянства XVII–XX вв. М.: Наука. 350 с.
- Батуев Н.Г. 1902. Краткий очерк Колвинского лесничества // Лесной журнал. №3. С. 487–536.
- Бех И.А., Данченко А.М. 2012. Библиографический указатель отечественной литературы по кедровым соснам за 1959–2011 гг. Томск: Томский государственный университет. 248 с.
- Борисенков Е.П. 1990. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Ч. 1–6. Вып. 9. Ленинград: Гидрометеиздат. 560 с.
- Воробьев В.Н. 1982. Кедровка и ее взаимосвязи с кедром сибирским (Опыт количественного анализа). Новосибирск: Наука. 113 с.
- ГАПК. 1935. Переписка Ныробского райисполкома с сельсоветами // Государственный архив Пермского края. Фонд р1423. Описание 1. Дело 241.
- ГАПК. 1939а. Отчет по устройству Колвинского лесхоза. Том 2 // Государственный архив Пермского края. Фонд р554. Описание 2. Дело 428.
- ГАПК. 1939б. Отчет по устройству Колвинского лесхоза. Том 3. Государственный архив Пермского края. Фонд р554. Описание 2. Дело 429.
- Григорьева С.О., Константинов А.В., Трещевская Э.И., Кузнецова М.Л., Школьник И.М. 2018. Палеоклиматическая реконструкция ареалов древесных пород на территории Северо-Запада России. Воронеж. 119 с.
- Гридина И.Н., Колупаева А.А., Лебедева Ф.Н. 1928. Список населенных пунктов Уральской области. Т. 1. Верхкамский округ. Свердловск. 85 с.
- Добков Н.М. 2017. Лесоводственная оценка кедровых лесов Западно-Сибирской равнины // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. Т. 4. С. 25–34.
- Добков Н.М., Данченко А.М. 2014. Припоселковые кедровники Томской области. Проблемы устойчивого лесопользования // Сибирский лесной журнал. №3. С. 127–139.
- Добков Н.М., Залесов С.В. 2018. Библиографический указатель авторефератов диссертаций, защищенных по «Проблеме кедра» за 1952–2017 годы. Ливны: Мухометов Г.В. 45 с.
- Дегтева С.В. (ред.). 2019. Красная книга Республики Коми. Сыктывкар. 768 с.
- Дроздов И.И. 1999. Интродукция кедра сибирского в европейскую часть лесной зоны России. М.: ВНИИЦ-лесресурс. 31 с.
- Ердаков Л.Н., Переясловец В.М. 2020. Цикличность многолетней динамики численности соболя (*Martes zibellina* (L.)) // Бюллетень МОИП. Т. 125(1). С. 3–14.
- Залесов С.В., Попов А.С., Белов Л.А., Залесова Е.С., Залесов В.Н., Ведерников Е.А., Оплегаев А.С., Платонов Е.П. 2020. Методические рекомендации по сохранению биологического разнообразия при заготовке древесины в лесах Пермского края. Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет. 24 с.
- Игнатенко М.М. 1988. Сибирский кедр (биология, интродукция, культура). М.: Наука. 160 с.
- Карякин И.В. 2008. Большой подорлик в Алтае-Саянском регионе // Изучение и охрана большого и малого подорликов в Северной Евразии. Иваново: Ивановский государственный университет. С. 165–184.
- Кеппен Ф. 1885. Географическое распространение хвойных деревьев в Европейской России и на Кавказе. СПб.: Типография Императорской Академии наук. Т. 20. 634 с.
- Крестьянин Л.И. 1970. О причинах, препятствующих возобновлению и распространению кедра сибирского в Западном Приуралье // Леса Урала и хозяйство в них: сборник научных трудов. Вып. 5. Свердловск. С. 87–89.
- Крестьянин Л.И. 1972. О возобновлении кедра сибирского в Пермской области // Кедр сибирский на европейском севере СССР: его распространение, возобновление и культура. Л.: Наука. С. 76–80.
- Лазников А.А., Алейников А.А. 2016. Характеристика ценопопуляции кедра сибирского спустя 80 лет после катастрофического пожара // Научные основы устойчивого управления лесами. М.: ЦЭПЛ РАН. С. 46–47.
- Ланина Л.Б. 1963. Сибирский кедр в Печоро-Ильчском заповеднике // Труды Печоро-Ильчского заповедника. Вып. 10. Сыктывкар. С. 88–219.
- Ларин В.Б. 1980. Культуры ели и кедра сибирского на северо-востоке европейской части СССР. Л.: Наука. 224 с.
- Латкин В.Н. 1853. Дневник Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печору, в 1840 и 1843 годах. СПб: Типография Императорской Академии наук. 143 с.
- Мальгин Н.Г. 1842. Некоторые замечания о произрастании сибирского кедра // Лесной журнал. Т. 3(2). С. 332–361.
- Москвитин С.С., Нехорошев О.Г. 1995. Позвоночные животные кедровых лесов Томской области // Природокомплекс Томской области. Т. 2. Биологические и водные ресурсы. Томск: Издательство Томского университета. С. 88–95.
- Непомилуева Н.И. 1972. Возобновление кедра сибирского в Коми АССР // Кедр сибирский на европейском севере СССР: его распространение, возобновление и культура. Л.: Наука. С. 20–28.
- Непомилуева Н.И. 1974. Кедр сибирский (*Pinus sibirica* Du Tour) на Северо-Востоке Европейской части СССР. Ленинград: Наука. 184 с.
- Овеснов С.А., Ефимик Е.Г., Санников П.Ю. 2020. Предварительный список редких лесных экосистем Пермского края // Устойчивое лесопользование. №4. С. 30–38. DOI: 10.47364/2308-541X_2020_63_4_30
- Овеснов С.А., Ефимик Е.Г., Рогозин М.В. 2021. Редкие лесные экосистемы Пермского края. Анализ лесотаксационных показателей // Устойчивое лесопользование. №3. С. 10–14. DOI: 10.47364/2308-541X202167310
- Паутов Ю.А., Шуктомов Н.В., Шилов А.И., Боровлев А.Ю. 2020. Ландшафтно-экологическое планирование и сохранение биоразнообразия при организации рубок леса в Республики Коми. Сыктывкар. 124 с.

- Приказ. 2020. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах». Доступен через <https://base.garant.ru/75083487/>
- Рысин Л.П. 2011. Кедровые леса России. М.: Товарищество научных изданий КМК. 240 с.
- Санников П.Ю., Бузмаков С.А. 2015. Развитие сети особо охраняемых природных территорий для сохранения географического разнообразия Пермского края // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. Т. 25(4). С. 22–34.
- Смирнова О.В. (ред.). 2004. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Кн. 1. М.: Наука. 479 с.
- Соколов С.Я., Связева О.А., Кубли В.А. 1977. Ареалы деревьев и кустарников СССР. Т. 1. Л.: Наука. 240 с.
- Чагин Г.Н. 2017. Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 года. Пермь: Пушки. 670 с.
- Aleinikov A.A. 2023. The Traditional Use of Siberian Pine in Northern Pre-Urals in the late 19th – early 20th centuries based on the Archival Data // *Bylye Gody*. Vol. 18(4). P. 1948–1959. DOI: 10.13187/bg.2023.4.1948
- Aleinikov A., Lisitsyna O. 2023. Archival Analysis of Slash-And-Burn Agriculture in the Northern Ural Mountains at the End of the Nineteenth Century // *Human Ecology*. Vol. 51(4). P. 671–683. DOI: 10.1007/s10745-023-00435-8
- Arbachakov A.N. 2009. Harvesting of Siberian Pine nuts in Mountain Shoria: traditions and nowadays // *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*. Vol. 37(2). P. 110–118. DOI: 10.1016/j.aead.2009.08.016
- Boucher D., De Grandpré L., Kneeshaw D., St-Onge B., Ruel J.C., Waldron K., Lussier J.M. 2015. Effects of 80 years of forest management on landscape structure and pattern in the eastern Canadian boreal forest // *Landscape Ecology*. Vol. 30(10). P. 1913–1929. DOI: 10.1007/s10980-015-0220-6
- Boucher Y., Arseneault D., Sirois L. 2009. Logging history (1820–2000) of a heavily exploited southern boreal forest landscape: Insights from sunken logs and forestry maps // *Forest Ecology and Management*. Vol. 258(7). P. 1359–1368. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.06.037
- Boucher Y., Grondin P., Auger I. 2014. Land use history (1840–2005) and physiography as determinants of southern boreal forests // *Landscape Ecology*. Vol. 29(3). P. 437–450. DOI: 10.1007/s10980-013-9974-x
- Braslavskaya T.Y., Geraskina A.P., Aleinikov A.A., Sibgatullin R.Z., Belyaeva N.V., Ukhova N.L., Korotkov V.N., Shilov D.S., Lugovaya D.L., Smirnova O.V. 2022. Long-term effect of wildfires on vascular plant and soil invertebrate diversity in primary fir-spruce forests of the Ural mountains (North Eurasia) // *Russian Journal of Ecosystem Ecology*. Vol. 7(1). P. 1–26. DOI: 10.21685/2500-0578-2022-1-5
- Brunet J., Felton A., Lindbladh M. 2012. From wooded pasture to timber production – Changes in a European beech (*Fagus sylvatica*) forest landscape between 1840 and 2010 // *Scandinavian Journal of Forest Research*. Vol. 27(3). P. 245–254. DOI: 10.1080/02827581.2011.633548
- Conedera M., Colombaroli D., Tinner W., Krebs P., Whitlock C. 2017. Insights about past forest dynamics as a tool for present and future forest management in Switzerland // *Forest Ecology and Management*. Vol. 388. P. 100–112. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.10.027
- De Keersmaecker L., Onkelinx T., De Vos B., Rogiers N., Vandekerkhove K., Thomaes A., De Schrijver A., Hermy M., Verheyen K. 2014. The analysis of spatio-temporal forest changes (1775–2000) in Flanders (northern Belgium) indicates habitat-specific levels of fragmentation and area loss // *Landscape Ecology*. Vol. 30(2). P. 247–259. DOI: 10.1007/s10980-014-0119-7
- Debkov N., Sidorenkov V., Sidorenkova E., Sedykh V. 2020. Forest cover dynamics of the Bazoy Siberian pine (*Pinus sibirica* Du Tour) forest from 1915 to 2015 // *Forestry Studies*. Vol. 73(1). P. 52–63. DOI: 10.2478/fsmu-2020-0014
- Drobyshev I., Aleinikov A., Lisitsyna O., Aleksutin V., Vozmitel F., Ryzhkova N. 2024. The first annually resolved analysis of slash-and-burn practices in the boreal Eurasia suggests their strong climatic and socio-economic controls // *Vegetation History and Archaeobotany*. Vol. 33(2). P. 301–312. DOI: 10.1007/s00334-023-00939-9
- Dupuis S., Danneyrolles V., Laflamme J., Boucher Y., Arseneault D. 2020. Forest Transformation Following European Settlement in the Saguenay-Lac-St-Jean Valley in Eastern Québec, Canada // *Frontiers in Ecology and Evolution*. Vol. 8. Article: 257. DOI: 10.3389/fevo.2020.00257
- Efimenko A.S., Aleinikov A.A. 2019. The Role of Microsites in the Natural Regeneration of Trees in Boreal Tall-Herb Dark Coniferous Forests of the Northern Urals // *Biological Bulletin*. Vol. 46(2). P. 200–209. DOI: 10.1134/S1062359019020055
- Ellison A.M., Bank M.S., Clinton B.D., Colburn E.A., Elliott K., Ford C.R., Foster D.R., Kloeppel B.D., Knoepp J.D., Lovett G.M., Mohan J., Orwig D.A., Rodenhouse N.L., Sobczak W.V., Stinson K.A., Stone J.K., Swan C.M., Thompson J., Von Holle B., Webster J.R. 2005. Loss of foundation species: consequences for the structure and dynamics of forested ecosystems // *Frontiers in Ecology and the Environment*. Vol. 3(9). P. 479–486. DOI: 10.1890/1540-9295(2005)003[0479:LOFSCF]2.0.CO;2
- Fraginière Y., Sonnenwyl V., Clément B., Kozłowski G. 2022. Large-scale historical afforestation failure with *Pinus cembra* in the Swiss Prealps // *New Forests*. Vol. 53(3). P. 533–553. DOI: 10.1007/s11056-021-09871-0
- Genries A., Mercier L., Lavoie M., Muller S.D., Radakovitch O., Carcaillet C. 2009. The effect of fire frequency on local *Cembra* pine populations // *Ecology*. Vol. 90(2). P. 476–486. DOI: 10.1890/07-1740.1
- Gernandt D.S., López G.G., García S.O., Liston A. 2005. Phylogeny and classification of *Pinus* // *Taxon*. Vol. 54(1). P. 29–42. DOI: 10.2307/25065300
- Gilhen-Baker M., Roviello V., Beresford-Kroeger D., Roviello G.N. 2022. Old growth forests and large old trees as critical organisms connecting ecosystems and human health. A review // *Environmental Chemistry Letters*. Vol. 20(2). P. 1529–1538. DOI: 10.1007/s10311-021-01372-y

- Gugerli F., Brodbeck S., Bebi P., Bollmann K., Dauphin B., Gossner M., Krumm F., Peter M., Queloz V., Reiss G., Rellstab C., Stofer S., von Arx G., Wasem U., Zweifel R. 2023. Swiss stone pine – Portrait of a Mountain Forest Tree. Birmensdorf: Swiss Federal Institute WSL. 16 p. DOI: 10.55419/wsl:32467
- Halsey S.M. 2024. Prioritizing new conservation areas during forest plan updates // *Forest Ecology and Management*. Vol. 553. Article: 121445. DOI: 10.1016/j.foreco.2023.121445
- Hansen M.C., Potapov P.V., Moore R., Hancher M., Turubanova S.A., Tyukavina A., Thau D., Stehman S.V., Goetz S.J., Loveland T.R., Kommareddy A., Egorov A., Chini L., Justice C.O., Townshend J.R.G. 2013. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change // *Science*. Vol. 342(6160). P. 850–853. DOI: 10.1126/science.1244693
- Hao Z.Z., Liu Y.Y., Nazaire M., Wei X.X., Wang X.Q. 2015. Molecular phylogenetics and evolutionary history of sect. *Quinquefoliae* (*Pinus*): Implications for Northern Hemisphere biogeography // *Molecular Phylogenetics and Evolution*. Vol. 87. P. 65–79. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.03.013
- Kaiser K., Theuerkauf M., van der Maaten E., van der Maaten-Theunissen M., Beil A. 2024. Forest history from a single tree species perspective: natural occurrence, near extinction and reintroduction of European yew (*Taxus baccata* L.) on the Darss-Zingst peninsula, southern Baltic Sea coast // *European Journal of Forest Research*. 143(3): 917–942. DOI: 10.1007/s10342-024-01665-1
- Kaplan J.O., Krumhardt K.M., Zimmermann N. 2009. The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe // *Quaternary Science Reviews*. Vol. 28(27–28). P. 3016–3034. DOI: 10.1016/j.quascirev.2009.09.028
- Khapugin A.A., Kuzmin I.V., Silaeva T.B. 2020. Anthropogenic drivers leading to regional extinction of threatened plants: insights from regional Red Data Books of Russia // *Biodiversity and Conservation*. Vol. 29(8). P. 2765–2777. DOI: 10.1007/s10531-020-02000-x
- Kottek M., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Rubel F. 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated // *Meteorologische Zeitschrift*. Vol. 15(3). P. 259–263. DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0130
- Kozák D., Svitok M., Zemlerová V., Mikoláš M., Lachat T., Larrieu L., Paillet Y., Buechling A., Bače R., Keeton W.S., Vítková L., Begovič K., Čada V., Dušátko M., Ferenčík M., Frankovič M., Gloor R., Hofmeister J., Janda P., Kameniar O., Kníž T., Majdanová L., Mejstřík M., Pavlin J., Ralhan D., Rodrigo R., Roibu C., Synek M., Vostarek O., Svoboda M. 2023. Importance of conserving large and old trees to continuity of tree-related microhabitats // *Conservation Biology*. Vol. 37(3). Article: e14066. DOI: 10.1111/cobi.14066
- Kuuluvainen T., Gauthier S. 2018. Young and old forest in the boreal: critical stages of ecosystem dynamics and management under global change // *Forest Ecosystems*. Vol. 5(1). Article: 26. DOI: 10.1186/s40663-018-0142-2
- Lindbladh M., Foster D.R. 2010. Dynamics of long-lived foundation species: the history of *Quercus* in southern Scandinavia // *Journal of Ecology*. Vol. 98(6). P. 1330–1345. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2010.01733.x
- Lindbladh M., Axelsson A.L., Hultberg T., Brunet J., Felton A. 2014. From broadleaves to spruce – the borealization of southern Sweden // *Scandinavian Journal of Forest Research*. Vol. 29(7). P. 686–696. DOI: 10.1080/02827581.2014.960893
- Lindenmayer D.B., Laurance W.F. 2017. The ecology, distribution, conservation and management of large old trees // *Biological Reviews*. Vol. 92(3). P. 1434–1458. DOI: 10.1111/brv.12290
- Loran C., Munteanu C., Verburg P.H., Schmatz D.R., Bürgi M., Zimmermann N.E. 2017. Long-term change in drivers of forest cover expansion: an analysis for Switzerland (1850–2000) // *Regional Environmental Change*. Vol. 17(8). P. 2223–2235. DOI: 10.1007/s10113-017-1148-y
- Lutz J.A., Furniss T.J., Johnson D.J., Davies S.J., Allen D., Alonso A., Anderson-Teixeira K.J., Andrade A., Baltzer J., Becker K.M.L., Blomdahl E.M., Bourg N.A., Bunyavejchewin S., Burslem D.F.R.P., Cansler C.A., Cao K., Cao M., Cárdenas D., Chang L., Chao K., Chao W., Chiang J., Chu C., Chuyong G.B., Clay K., Condit R., Cordell S., Dattaraja H.S., Duque A., Ewango C.E.N. et al. 2018. Global importance of large-diameter trees // *Global Ecology and Biogeography*. Vol. 27(7). P. 849–864. DOI: 10.1111/geb.12747
- Makariev A.M., Nefiodov A.V., Rammig A., Nobre A.D. 2023. Re-appraisal of the global climatic role of natural forests for improved climate projections and policies // *Frontiers in Forests and Global Change*. Vol. 6. Article: 1150191. DOI: 10.3389/ffgc.2023.1150191
- Marchais M., Arseneault D., Bergeron Y. 2020. Composition Changes in the Boreal Mixedwood Forest of Western Quebec Since Euro-Canadian Settlement // *Frontiers in Ecology and Evolution*. Vol. 8. Article: 126. DOI: 10.3389/fevo.2020.00126
- Pasques O., Munné-Bosch S. 2024. Ancient trees are essential elements for high-mountain forest conservation: Linking the longevity of trees to their ecological function // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol. 121(7). Article: e2317866121. DOI: 10.1073/pnas.2317866121
- Piovesan G., Cannon C.H., Liu J., Munné-Bosch S. 2022. Ancient trees: irreplaceable conservation resource for ecosystem restoration // *Trends in Ecology and Evolution*. Vol. 37(12). P. 1025–1028. DOI: 10.1016/j.tree.2022.09.003
- Pokorný P., Šída P., Ptáková M., Světlík I. 2023. A little luxury doesn't hurt: Swiss stone pine (*Pinus cembra* L.) – an unexpected item in the diet of central European Mesolithic hunter-gatherers // *Vegetation History and Archaeobotany*. Vol. 32(3). P. 253–262. DOI: 10.1007/s00334-022-00901-1
- QGIS Development Team. 2019. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation. Available from <https://qgis.org>
- R Core Team. 2019. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>

- Rösch M., Fischer E., Märkle T. 2005. Human diet and land use in the time of the Khans – Archaeobotanical research in the capital of the Mongolian Empire, Qara Qorum, Mongolia // *Vegetation History and Archaeobotany*. Vol. 14(4). P. 485–492. DOI: 10.1007/s00334-005-0074-y
- Ruggirello M.J., Bustamante G., Rodriguez P., Cruz-Alonso V., Soler R. 2023. Post-fire forest recovery at high latitudes: tree regeneration dominated by fire-adapted, early-seral species increases with latitude // *Annals of Forest Science*. Vol. 80(1). Article: 47. DOI: 10.1186/s13595-023-01213-8
- Shumilovskikh L.S., Schmidt M., Pereskokov M., Sannikov P. 2020. Postglacial history of East European boreal forests in the mid-Kama region, pre-Urals, Russia // *Boreas*. Vol. 49(3). P. 526–543. DOI: 10.1111/bor.12436
- Shuvaev D.N., Semerikov V.L., Kuznetsova G.V., Putintseva Y.A. 2023. Late Quaternary history of Siberian stone pine as revealed by genetic and paleoecological data // *Tree Genetics and Genomes*. Vol. 19(2). Article: 16. DOI: 10.1007/s11295-023-01592-z
- Smirnova O.V., Bobrovsky M.V., Khanina L.G., Zaugolnova L.B., Korotkov V.N., Aleynikov A.A., Evstigneev O.I., Smirnov V.E., Smirnov N.S., Zaprudina M.V. 2017. Boreal Forests // *European Russian Forests. Plant and Vegetation*. Vol. 15. Dordrecht: Springer. P. 59–203. DOI: 10.1007/978-94-024-1172-0_3
- Tantsyrev N.V., Sannikov S.N. 2008. Dynamics of environmental factors and Siberian stone pine regeneration in burned-out and clear-cut forest areas in the Urals // *Russian Journal of Ecology*. Vol. 39(2). P. 140–144. DOI: 10.1007/s11184-008-2011-7
- Terrail R., Dupuis S., Danneyrolles V., Fortin M., Boucher Y., Arseneault D. 2019. Reorganization of tree assemblages over the last century in the northern hardwoods of eastern Canada // *Applied Vegetation Science*. Vol. 22(4). P. 474–483. DOI: 10.1111/avsc.12449
- UNESCO. 1995. Virgin Komi Forests. Available from <https://whc.unesco.org/en/list/719/>
- Viner I.A. 2015. Polyporoid and corticioid Basidiomycetes in pristine forests of the Pechora-Ilych Nature Reserve, Komi Republic, Russia // *Folia Cryptogamica Estonica*. Vol. 52. P. 81–88. DOI: 10.12697/fce.2015.52.10
- Wang J., Wang G.G., Li R., Sun Y., Yu L., Zhu J., Yan Q. 2022. Cascading effect of source limitation on the granivore-mediated seed dispersal of Korean pine (*Pinus koraiensis*) in secondary forest ecosystems // *Ecological Processes*. Vol. 11(1). Article: 1. DOI: 10.1186/s13717-021-00352-y
- Williams M. 2003. *Deforesting the earth: from prehistory to global crisis: an abridgment*. Chicago: University of Chicago Press. 689 p.
- Wulf M., Jahn U., Meier K., Radtke M. 2017. Tree species composition of a landscape in north-eastern Germany in 1780, 1890 and 2010 // *Forestry*. Vol. 90(2). P. 174–186. DOI: 10.1093/forestry/cpw061
- Zar J.H. 2010. *Biostatistical Analysis*. 5th ed. Upper Saddle River, USA: Pearson. 944 p.
- Zheng X., Fang X., Ye Y., Pongratz J., Zhang C., Li J., Yang L.E., Li Y., Eckmeier E. 2022. Reconstruction of historical forest cover on a 1° grid in central and southeast Europe from AD 1800 to 2000 // *Holocene*. Vol. 32(10). P. 1052–1064. DOI: 10.1177/09596836221106963

References

- Aleynikov A.A. 2021. Historical and Geografic Factors of Intactness of the Primary Dark Coniferous Forests of Northern Ural. *Russian Journal of Forest Science* 6: 593–608. DOI: 10.31857/S0024114821060036 [In Russian]
- Aleynikov A.A. 2023. The Traditional Use of Siberian Pine in Northern Pre-Urals in the late 19th – early 20th centuries based on the Archival Data. *Bylye Gody* 18(4): 1948–1959. DOI: 10.13187/bg.2023.4.1948
- Aleynikov A., Lisitsyna O. 2023. Archival Analysis of Slash-And-Burn Agriculture in the Northern Ural Mountains at the End of the Nineteenth Century. *Human Ecology* 51(4): 671–683. DOI: 10.1007/s10745-023-00435-8
- Alexandrov V.A., Vlasova I.V., Kremleva I.A., Listova T.A., Makashina T.S., Chagin G.N. 1989. *On the way from the Permian Land to Siberia: Essays on the Ethnography of the Northern Urals Peasantry of the XVII–XX Centuries*. Moscow: Nauka. 350 p. [In Russian]
- Aleynikov A.A., Stenno S.P., Tsiberkin N.G., Melnichuk A.F., Sadovnikova E.N. 2018. Influence of the perm salt production in the 15th – 19th centuries on forest transformation: impact assessment. *Russian Journal of Ecosystem Ecology* 3(1): 1–12. DOI: 10.21685/2500-0578-2018-1-2 [In Russian]
- Arbachakov A.N. 2009. Harvesting of Siberian Pine nuts in Mountain Shoria: traditions and nowadays. *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia* 37(2): 110–118. DOI: 10.1016/j.aead.2009.08.016
- Batuev N.G. 1902. A brief outline of the Kolva forestry. *Lesnoy Zhurnal* 3: 487–536. [In Russian]
- Bekh I.A., Danchenko A.M. 2012. *Bibliographic index of indigenous literature on cedar pines over 1959–2011*. Tomsk: Tomsk State University. 248 p. [In Russian]
- Borisenkov E.P. 1990. *Scientific and applied reference book on the climate of the USSR. Series 3. Long-term data. Parts 1–6. Vol. 9*. Leningrad: Hydrometeoizdat. 560 p. [In Russian]
- Boucher D., De Grandpré L., Kneeshaw D., St-Onge B., Ruel J.C., Waldron K., Lussier J.M. 2015. Effects of 80 years of forest management on landscape structure and pattern in the eastern Canadian boreal forest. *Landscape Ecology* 30(10): 1913–1929. DOI: 10.1007/s10980-015-0220-6
- Boucher Y., Arseneault D., Sirois L. 2009. Logging history (1820–2000) of a heavily exploited southern boreal forest landscape: Insights from sunken logs and forestry maps. *Forest Ecology and Management* 258(7): 1359–1368. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.06.037
- Boucher Y., Grondin P., Auger I. 2014. Land use history (1840–2005) and physiography as determinants of southern boreal forests. *Landscape Ecology* 29(3): 437–450. DOI: 10.1007/s10980-013-9974-x
- Braslavskaya T.Y., Geraskina A.P., Aleynikov A.A., Sibgatullin R.Z., Belyaeva N.V., Ukhova N.L., Korotkov V.N., Shilov

- D.S., Lugovaya D.L., Smirnova O.V. 2022. Long-term effect of wildfires on vascular plant and soil invertebrate diversity in primary fir-spruce forests of the Ural mountains (North Eurasia). *Russian Journal of Ecosystem Ecology* 7(1): 1–26. DOI: 10.21685/2500-0578-2022-1-5
- Brunet J., Felton A., Lindbladh M. 2012. From wooded pasture to timber production – Changes in a European beech (*Fagus sylvatica*) forest landscape between 1840 and 2010. *Scandinavian Journal of Forest Research* 27(3): 245–254. DOI: 10.1080/02827581.2011.633548
- Chagin G.N. 2017. *Kolva, Chusovskoe, Pechora: history, culture, household from ancientry to 1917*. Perm: Pushka. 670 p. [In Russian]
- Conedera M., Colombaroli D., Tinner W., Krebs P., Whitlock C. 2017. Insights about past forest dynamics as a tool for present and future forest management in Switzerland. *Forest Ecology and Management* 388: 100–112. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.10.027
- De Keersmaecker L., Onkelinx T., De Vos B., Rogiers N., Vandekerckhove K., Thomaes A., De Schrijver A., Hermy M., Verheyen K. 2014. The analysis of spatio-temporal forest changes (1775–2000) in Flanders (northern Belgium) indicates habitat-specific levels of fragmentation and area loss. *Landscape Ecology* 30(2): 247–259. DOI: 10.1007/s10980-014-0119-7
- Debkov N.M. 2017. The estimate of cedar forests of the West Siberian plain. *Vestnik of Volga State University of Technology. Series: Forest. Ecology. Nature Management* 4: 25–34. [In Russian]
- Debkov N.M., Danchenko A.M. 2014. The Siberian Stone Pine Stands Near Settlements in Tomsk Region. Problems of Sustainable Forest Use. *Siberian Journal of Forest Science* 3: 127–139. [In Russian]
- Debkov N.M., Zalesov S.V. 2018. *Bibliographic index of abstracts of dissertations on the «Problem of Cedar» over 1952–2017*. Livny: Mukhametov G.V. 45 p. [In Russian]
- Debkov N., Sidorenkov V., Sidorenkova E., Sedykh, V. 2020. Forest cover dynamics of the Bazoy Siberian pine (*Pinus sibirica* Du Tour) forest from 1915 to 2015. *Forestry Studies* 73(1): 52–63. DOI: 10.2478/fsmu-2020-0014
- Degteva S.V. (Ed.). 2019. Red Data Book of the Komi Republic. Syktyvkar: Komi Book Publishing House. 768 p. [In Russian]
- Drobyshev I., Aleinikov A., Lisitsyna O., Aleksutin V., Vozmitel F., Ryzhkova N. 2024. The first annually resolved analysis of slash-and-burn practices in the boreal Eurasia suggests their strong climatic and socio-economic controls. *Vegetation History and Archaeobotany* 33(2): 301–312. DOI: 10.1007/s00334-023-00939-9
- Drozhdov I.I. 1999. *Introduction of Siberian Cedar to the European Part of the Russian For-est Zone*. Moscow: Russian National Research and Information Centre for Forest Resources. 31 p. [In Russian]
- Dupuis S., Danneyrolles V., Laflamme J., Boucher Y., Arseneault D. 2020. Forest Transformation Following European Settlement in the Saguenay-Lac-St-Jean Valley in Eastern Québec, Canada. *Frontiers in Ecology and Evolution* 8: 257. DOI: 10.3389/fevo.2020.00257
- Efimenko A.S., Aleinikov A.A. 2019. The Role of Microsites in the Natural Regeneration of Trees in Boreal Tall-Herb Dark Coniferous Forests of the Northern Urals. *Biological Bulletin* 46(2): 200–209. DOI: 10.1134/S1062359019020055
- Ellison A.M., Bank M.S., Clinton B.D., Colburn E.A., Elliott K., Ford C.R., Foster D.R., Kloeppel B.D., Knoepp J.D., Lovett G.M., Mohan J., Orwig D.A., Rodenhouse N.L., Sobczak W. V., Stinson K.A., Stone J.K., Swan C.M., Thompson J., Von Holle B., Webster J.R. 2005. Loss of foundation species: consequences for the structure and dynamics of forested ecosystems. *Frontiers in Ecology and the Environment* 3(9): 479–486. DOI: 10.1890/1540-9295(2005)003[0479:LOFSCF]2.0.CO;2
- Erdakov L.N., Pereyaslovets V.M. 2020. Long-term cyclicality of the sable (*Martes zibellina* (L.)) population dynamics. *Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Biological Series* 125(1): 3–14. [In Russian]
- Fragnière Y., Sonnenwyl V., Clément B., Kozłowski G. 2022. Large-scale historical afforestation failure with *Pinus cembra* in the Swiss Prealps. *New Forests* 53(3): 533–553. DOI: 10.1007/s11056-021-09871-0
- GAPK. 1935. Correspondence of the Nyrob District Executive Committee with village councils. In: *State Archive of the Permsky Krai*. Fund r1423. Inventory 1. File 241. [In Russian]
- GAPK. 1939a. Report on the organisation of the Kolvinsky forestry. Volume 2. In: *State Archive of the Permsky Krai*. Fund r554. Inventory 2. File 428. [In Russian]
- GAPK 1939b. Report on the organisation of the Kolvinsky forestry. Volume 3. In: *State Archive of the Permsky Krai*. Fund r554. Inventory 2. File 429. [In Russian]
- Genies A., Mercier L., Lavoie M., Muller S.D., Radakovitch O., Carcaillet C. 2009. The effect of fire frequency on local cembra pine populations. *Ecology* 90(2): 476–486. DOI: 10.1890/07-1740.1
- Gernandt D.S., López G.G., García S.O., Liston A. 2005. Phylogeny and classification of *Pinus*. *Taxon* 54(1): 29–42. DOI: 10.2307/25065300
- Gilhen-Baker M., Roviello V., Beresford-Kroeger D., Roviello G.N. 2022. Old growth forests and large old trees as critical organisms connecting ecosystems and human health. A review. *Environmental Chemistry Letters* 20(2): 1529–1538. DOI: 10.1007/s10311-021-01372-y
- Gridina I.N., Kolupaeva A.A., Lebedeva F.N. 1928. *List of settlements of the Ural region. Vol. 1: Verkhkamsk district*. Sverdlovsk. 85 p. [In Russian]
- Grigoryeva S.O., Konstantinov A.V., Treshchevskaya E.I., Kuznetsova M.L., Shkolnik I.M. 2018. *Paleoclimatic reconstruction of tree species natural ranges in the North-West of Russia*. Voronezh. 119 p. [In Russian]
- Gugerli F., Brodbeck S., Bebi P., Bollmann K., Dauphin B., Gossner M., Krumm F., Peter M., Quéloz V., Reiss G., Rellstab C., Stofer S., von Arx G., Wasem U., Zweifel R. 2023. *Swiss stone pine – Portrait of a Mountain Forest Tree*. Birmensdorf: Swiss Federal Institute WSL. 16 p. DOI: 10.55419/wsl:32467
- Ignatenko M.M. 1988. *Siberian Cedar (Biology, Adaptation, Cultivation)*. Moscow: Nauka. 160 p. [In Russian]

- Halsey S.M. 2024. Prioritizing new conservation areas during forest plan updates. *Forest Ecology and Management* 553: 121445. DOI: 10.1016/j.foreco.2023.121445
- Hansen M.C., Potapov P.V., Moore R., Hancher M., Turubanova S.A., Tyukavina A., Thau D., Stehman S.V., Goetz S.J., Loveland T.R., Kommareddy A., Egorov A., Chini L., Justice C.O., Townshend J.R.G. 2013. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. *Science* 342(6160): 850–853. DOI: 10.1126/science.1244693
- Hao Z.Z., Liu Y.Y., Nazaire M., Wei X.X., Wang X.Q. 2015. Molecular phylogenetics and evolutionary history of sect. *Quinquifoliae* (*Pinus*): Implications for Northern Hemisphere biogeography. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 87: 65–79. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.03.013
- Kaiser K., Theuerkauf M., van der Maaten E., van der Maaten-Theunissen M., Beil A. 2024. Forest history from a single tree species perspective: natural occurrence, near extinction and reintroduction of European yew (*Taxus baccata* L.) on the Darss-Zingst peninsula, southern Baltic Sea coast. *European Journal of Forest Research* 143(3): 917–942. DOI: 10.1007/s10342-024-01665-1
- Kaplan J.O., Krumhardt K.M., Zimmermann N. 2009. The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe. *Quaternary Science Reviews* 28(27–28): 3016–3034. DOI: 10.1016/j.quascirev.2009.09.028
- Karyakin I.V. 2008. The Greater Spotted Eagle in Altai-Sayan Region. In: *Research and conservation of the Greater and Lesser Spotted Eagles in Northern Eurasia*. Ivanovo: Ivanovo State University. P. 165–184. [In Russian]
- Khapugin A.A., Kuzmin I.V., Silaeva T.B. 2020. Anthropogenic drivers leading to regional extinction of threatened plants: insights from regional Red Data Books of Russia. *Biodiversity and Conservation* 29(8): 2765–2777. DOI: 10.1007/s10531-020-02000-x
- Köppen F. 1885. *Geographical distribution of coniferous trees in European Russia and the Caucasus*. St. Petersburg: printing House of the Imperial Academy of Sciences. Vol. 20. 634 p. [In Russian]
- Kottek M., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Rubel F. 2006. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. *Meteorologische Zeitschrift* 15(3): 259–263. DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0130
- Kozák D., Svitok M., Zemlerová V., Mikoláš M., Lachat T., Larrieu L., Paillet Y., Buechling A., Bače R., Keeton W.S., Vítková L., Begović K., Čada V., Dušátko M., Ferenčík M., Frankovič M., Gloor R., Hofmeister J., Janda P., Kameniar O., Kníř T., Majdanová L., Mejstřík M., Pavlin J., Ralhan D., Rodrigo R., Roibu C., Synek M., Vostarek O., Svoboda M. 2023. Importance of conserving large and old trees to continuity of tree-related microhabitats. *Conservation Biology* 37(3): e14066. DOI: 10.1111/cobi.14066
- Krestyashin L.I. 1970. About the reasons preventing the reforestation and spread of Siberian pine in the Western Pre-Urals. In: *Forests of the Urals and their economy*. Vol. 5. Sverdlovsk. P. 87–89. [In Russian]
- Krestyashin L.I. 1972. About the reforestation of Siberian pine in the Perm Region. In: *Pinus sibirica in the European North of the USSR: its distribution, regeneration and culture*. Leningrad: Nauka. P. 76–80. [In Russian]
- Kuuluvainen T., Gauthier S. 2018. Young and old forest in the boreal: critical stages of ecosystem dynamics and management under global change. *Forest Ecosystems* 5(1): 26. DOI: 10.1186/s40663-018-0142-2
- Lanina L.B. 1963. *Pinus sibirica* in the Pechora-Ilych State Nature Reserve. *Proceedings of the Pechora-Ilych State Nature Reserve* 10: 88–219. [In Russian]
- Larin V.B. 1980. *Cultures of spruce and Siberian pine in the northeast of the European part of the USSR*. Leningrad: Nauka. 224 p. [In Russian]
- Latkin V.N. 1853. *The diary of Vasily N. Latkin, during a trip to Pechora, in 1840 and 1843*. St. Petersburg: Printing House of the Imperial Academy of Sciences. 143 p. [In Russian]
- Laznikov A.A., Aleynikov A.A. 2016. Characteristics of the Siberian pine coenopopulation 80 years after a catastrophic fire. In: *Scientific foundations of sustainable forest management*. Moscow: CEPF RAS. P. 46–47. [In Russian]
- Lindbladh M., Foster D.R. 2010. Dynamics of long-lived foundation species: the history of *Quercus* in southern Scandinavia. *Journal of Ecology* 98(6): 1330–1345. DOI: 10.1111/j.1365-2745.2010.01733.x
- Lindbladh M., Axelsson A.L., Hultberg T., Brunet J., Felton A. 2014. From broadleaves to spruce – the borealization of southern Sweden. *Scandinavian Journal of Forest Research* 29(7): 686–696. DOI: 10.1080/02827581.2014.960893
- Lindenmayer D.B., Laurance W.F. 2017. The ecology, distribution, conservation and management of large old trees. *Biological Reviews* 92(3): 1434–1458. DOI: 10.1111/brv.12290
- Loran C., Munteanu C., Verburg P.H., Schmatz D.R., Bürgi M., Zimmermann N.E. 2017. Long-term change in drivers of forest cover expansion: an analysis for Switzerland (1850–2000). *Regional Environmental Change* 17(8): 2223–2235. DOI: 10.1007/s10113-017-1148-y
- Lutz J.A., Furniss T.J., Johnson D.J., Davies S.J., Allen D., Alonso A., Anderson-Teixeira K.J., Andrade A., Baltzer J., Becker K.M.L., Blomdahl E.M., Bourg N.A., Bunyavejchewin S., Burslem D.F.R.P., Cansler C.A., Cao K., Cao M., Cárdenas D., Chang L., Chao K., Chao W., Chiang J., Chu C., Chuyong G.B., Clay K., Condit R., Cordell S., Dattaraja H.S., Duque A., Ewango C.E.N. et al. 2018. Global importance of large-diameter trees. *Global Ecology and Biogeography* 27(7): 849–864. DOI: 10.1111/geb.12747
- Makarieva A.M., Nefiodov A.V., Rammig A., Nobre A.D. 2023. Re-appraisal of the global climatic role of natural forests for improved climate projections and policies. *Frontiers in Forests and Global Change* 6: 1150191. DOI: 10.3389/ffgc.2023.1150191
- Malgin N.G. 1842. Some remarks about the growth of *Pinus sibirica*. *Lesnoy Zhurnal* 3(2): 332–361.
- Marchais M., Arseneault D., Bergeron Y. 2020. Composition Changes in the Boreal Mixedwood

- Forest of Western Quebec Since Euro-Canadian Settlement. *Frontiers in Ecology and Evolution* 8: 126. DOI: 10.3389/fevo.2020.00126
- Moskvitin S.S., Nekhorov O.G. 1995. Vertebrate animals of cedar forests of the Tomsk Region In: *Nature complex of the Tomsk Region. Vol. 2: Biological and water resources*. Tomsk: Tomsk State University Publishing House. P. 88–95. [In Russian]
- Nepomiluyeva N.I. 1972. Regeneration of Siberian pine in Komi ASSR. In: *Pinus sibirica in the European North of the USSR: its distribution, regeneration and culture*. Leningrad: Nauka. P. 20–28. [In Russian]
- Nepomiluyeva N.I. 1974. *Siberian pine (Pinus sibirica Du Tour) in the North-East of the European part of the USSR*. Leningrad: Nauka. 184 p. [In Russian]
- Order. 2020. Order of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation dated on 01.12.2020 №993 «On the approval of the Rules of logging and the characteristics of logging in forests». Available from <https://base.garant.ru/75083487/> [In Russian]
- Ovesnov S.A., Efimik E.G., Sannikov P.Yu. 2020. Preliminary list of rare forest ecosystems of Perm region. *Sustainable Forestry* 4: 30–38. DOI: 10.47364/2308-541X_2020_63_4_30 [In Russian]
- Ovesnov S.A., Efimik E.G., Rogozin M.V. 2021. Rare forest ecosystems of the Perm region. Analysis of forest taxation indicators. *Sustainable Forestry* 3: 10–14. DOI: 10.47364/2308-541X202167310 [In Russian]
- Pasques O., Munné-Bosch S. 2024. Ancient trees are essential elements for high-mountain forest conservation: Linking the longevity of trees to their ecological function. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 121(7): e2317866121. DOI: 10.1073/pnas.2317866121
- Pautov Yu.A., Shuktomov N.V., Shilov A.I., Borovlev A.Yu. 2020. *Landscape-ecological planning and biodiversity conservation in the organization of logging in the Komi Republic*. Syktyvkar. 124 p. [In Russian]
- Piovesan G., Cannon C.H., Liu J., Munné-Bosch S. 2022. Ancient trees: irreplaceable conservation resource for ecosystem restoration. *Trends in Ecology and Evolution* 37(12): 1025–1028. DOI: 10.1016/j.tree.2022.09.003
- Pokorný P., Šída P., Ptáková M., Světlík I. 2023. A little luxury doesn't hurt: Swiss stone pine (*Pinus cembra* L.) – an unexpected item in the diet of central European Mesolithic hunter-gatherers. *Vegetation History and Archaeobotany* 32(3): 253–262. DOI: 10.1007/s00334-022-00901-1
- QGIS Development Team. 2019. *QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation*. Available from <https://qgis.org>
- R Core Team. 2019. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Rösch M., Fischer E., Märkle T. 2005. Human diet and land use in the time of the Khans – Archaeobotanical research in the capital of the Mongolian Empire, Qara Qorum, Mongolia. *Vegetation History and Archaeobotany* 14(4): 485–492. DOI: 10.1007/s00334-005-0074-y
- Ruggirello M.J., Bustamante G., Rodriguez P., Cruz-Alonso V., Soler R. 2023. Post-fire forest recovery at high latitudes: tree regeneration dominated by fire-adapted, early-seral species increases with latitude. *Annals of Forest Science* 80(1): 47. DOI: 10.1186/s13595-023-01213-8
- Rysin L.P. 2011. *Siberian pine forests of Russia*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 240 p. [In Russian]
- Sannikov P.Yu., Buzmakov S.A. 2015. Development of a protected areas network for conservation of geographic diversity in Perm region. *Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences* 25(4): 22–34. [In Russian]
- Shumilovskikh L.S., Schmidt M., Pereskokov M., Sannikov P. 2020. Postglacial history of East European boreal forests in the mid-Kama region, pre-Urals, Russia. *Boreas* 49(3): 526–543. DOI: 10.1111/bor.12436
- Shuvaev D.N., Semerikov V.L., Kuznetsova G.V., Putintseva Y.A. 2023. Late Quaternary history of Siberian stone pine as revealed by genetic and paleoecological data. *Tree Genetics and Genomes* 19(2): 16. DOI: 10.1007/s11295-023-01592-z
- Smirnova O.V. (Ed.). 2004. *Eastern European forests: Holocene history and modernity. Book 1*. Moscow: Nauka. 479 p. [In Russian]
- Smirnova O.V., Bobrovsky M.V., Khanina L.G., Zaugolnova L.B., Korotkov V.N., Aleynikov A.A., Evstigneev O.I., Smirnov V.E., Smirnov N.S., Zaprudina M.V. 2017. Boreal Forests. In: O. Smirnova, M. Bobrovsky, L. Khanina (Eds.): *European Russian Forests. Plant and Vegetation*. Vol. 15. Dordrecht: Springer. P. 59–203. DOI: 10.1007/978-94-024-1172-0_3
- Sokolov S.Ya., Svyazeva O.A., Kubli V.A. 1977. *Natural ranges of trees and shrubs of USSR*. Vol. 1. Leningrad: Nauka. 240 p. [In Russian]
- Tantsyrev N.V., Sannikov S.N. 2008. Dynamics of environmental factors and Siberian stone pine regeneration in burned-out and clear-cut forest areas in the Urals. *Russian Journal of Ecology* 39(2): 140–144. DOI: 10.1007/s11184-008-2011-7
- Terrail R., Dupuis S., Danneyrolles V., Fortin M., Boucher Y., Arseneault D. 2019. Reorganization of tree assemblages over the last century in the northern hardwoods of eastern Canada. *Applied Vegetation Science* 22(4): 474–483. DOI: 10.1111/avsc.12449
- UNESCO. 1995. *Virgin Komi Forests*. Available from <https://whc.unesco.org/en/list/719/>
- Viner I.A. 2015. Polyporoid and corticioid Basidiomycetes in pristine forests of the Pechora-Ilych Nature Reserve, Komi Republic, Russia. *Folia Cryptogamica Estonica* 52: 81–88. DOI: 10.12697/fce.2015.52.10
- Vorobyev V.N. 1982. *Nutcracker and its relationships with Siberian pine (Experience of quantitative analysis)*. Novosibirsk: Nauka. 113 p. [In Russian]
- Wang J., Wang G.G., Li R., Sun Y., Yu L., Zhu J., Yan Q. 2022. Cascading effect of source limitation on the granivore-mediated seed dispersal of Korean pine (*Pinus koraiensis*) in secondary forest ecosystems. *Ecological Processes* 11(1): 1. DOI: 10.1186/s13717-021-00352-y

- Williams M. 2003. *Deforesting the earth: from prehistory to global crisis: an abridgment*. Chicago: University of Chicago Press. 689 p.
- Wulf M., Jahn U., Meier K., Radtke M. 2017. Tree species composition of a landscape in north-eastern Germany in 1780, 1890 and 2010. *Forestry* 90(2): 174–186. DOI: 10.1093/forestry/cpw061
- Zalesov S.V., Popov A.S., Belov L.A., Zalesova E.S., Zalesov V.N., Vedernikov E.A., Opletaev A.S., Platonov E.P. 2020. *Methodological recommendations for the conservation of biological diversity in the harvesting of wood in the forests of the Perm region*. Ekaterinburg: Ural State Forestry University. 24 p. [In Russian]
- Zar J.H. 2010. *Biostatistical Analysis*. 5th ed. Upper Saddle River, USA: Pearson. 944 p.
- Zheng X., Fang X., Ye Y., Pongratz J., Zhang C., Li J., Yang L.E., Li Y., Eckmeier E. 2022. Reconstruction of historical forest cover on a 1° grid in central and southeast Europe from AD 1800 to 2000. *Holocene* 32(10): 1052–1064. DOI: 10.1177/09596836221106963

LONG-TERM DYNAMICS OF FORESTS WITH *PINUS SIBIRICA* IN THE UPPER REACHES OF THE RIVER KOLVA (NORTHERN PRE-URALS, RUSSIA) FROM 1938 TO 2023

Alexei A. Aleinikov^{1,2,*}

¹Center for Forest Ecology and Productivity of the RAS, Russia

²Institute of Geography of RAS, Russia

³Forest Research Institute of the Karelian Research Center of RAS, Russia

⁴State Nature Reserve «Denezhkin Kamen», Russia

*e-mail: aaacastor@gmail.com

Forest ecosystems have been impacted by human activity over several millennia in a variety of ways. Previous land use activity has not only changed the ratio of various terrestrial ecosystems, but also influenced the distribution of tree species. The insight into the forest species composition, dynamics and revealing how it differs from the modern one should be of decisive importance for the identification and conservation of the most valuable forests, as well as the restoration of ones previously disturbed. The density and distribution of some species continues to decline rapidly due to the anthropogenic activity. This problem is most urgent in boreal forests, formed by a limited set of tree species. Studies of the long-lived tree species dynamics and their ability to restore after various types of disturbances deserve special attention. Based on analysis of forest management materials from 1938 and 2023, this paper was aimed to analyse the dynamics of forests with the participation of *Pinus sibirica* in the Northern Pre-Urals (Permsky Krai, Russia), on the western border of the species' natural range. In 1938, the forests with *Pinus sibirica* occupied 16.6% of all forests in the research area. In 1938, most forests with *Pinus sibirica* (64%) were forests, in which *P. sibirica* was represented by only 1–5% of the stock. *Pinus sibirica*-dominated forests were almost absent, with only one site with 60% dominance of *P. sibirica*, and five sites with 40% dominance of *P. sibirica*. Over the next 85 years, the area of forests with *Pinus sibirica* participation in the research area has decreased by 2.5 times due to the impact of clear cuttings and forest fires. By 2023, the ratio of forest areas with various proportions of *Pinus sibirica* participation had changed considerably. The highest changes were found in forests with *Pinus sibirica* participation of 1%, 5% and 20% of the stock. Analysis of the typological structure of forests showed that at present *Pinus sibirica* has survived only in natural dark-coniferous forests, which have not been affected previously by forestry activities and fires. Due to the exceptionally slow regeneration following fires and logging activities, *Pinus sibirica* is absent in the forests formed over the studied period. The current federal legal restrictions prove ineffective as they target the preservation of forest stands containing over 30% of *Pinus sibirica*, while the majority of forests in the study area contain less proportion of this species. We believe that it is necessary to develop uniform measures to preserve existing and restore the lost *Pinus sibirica* populations in the Komi Republic and the Permsky Krai, including the prohibitions on the logging of forests with any proportion of *Pinus sibirica* as well as the creation of *P. sibirica* forest plantations.

Kew words: boreal forests, clear-cutting, forestry, intact forest landscape, Permsky Krai, protected species, Siberian pine, Siberian pine nut gathering, traditional land use

ЗООПЛАНКТОН МАЛЫХ ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЛИМНОФАЗЫ (ДОЛИНА РЕКИ ХОПЕР, ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ)

В. А. Сенкевич^{1,*}

¹Пензенский государственный университет, Россия

*e-mail: viktoriya0606@mail.ru

²Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия

Поступила: 05.03.2024. Исправлена: 01.06.2024. Принята к опубликованию: 19.06.2024.

Малые пойменные водоемы в условиях низких паводков и нарушенного водообмена с рекой постепенно высыхают, что приводит к снижению биоразнообразия всей поймы. Зоопланктон является одним из главных индикаторов состояния водных экосистем. Поэтому в этой работе исследована структура его сообществ, их сезонная и межгодовая динамика в старичной системе, долгое время находящейся в стадии лимнофазы (в изоляции от реки). Работа проведена в верховьях р. Хопер в охранной зоне заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область, Россия) лесостепной природной зоны. Часть изученных водоемов расположена в центре лесного массива («лесной» участок), другая – на окраине («открытый» участок). В 2016–2017 гг. с апреля по сентябрь на восьми водоемах взяты 80 проб зоопланктона у берега путем процеживания 10 л воды через сеть Апштейна. В старицах обнаружено 129 видов и форм планктонных беспозвоночных. Отмечена высокая доля зарослевых видов, особенно в лесной части. По всем структурным параметрам сообщества зоопланктона исследованные водоемы имеют высокое сходство внутри разных частей старичной системы. Сообщества лесных водоемов находятся на более поздних стадиях сукцессионного развития. Различия сообществ зоопланктона во времени и пространстве косвенно определяются температурой воды. С температурой воды положительно коррелирует число видов, численность и биомасса зоопланктеров. Сообщества зоопланктона открытых стариц более изменчивы в пространстве, но более стабильны в динамике, чем сообщества лесных водоемов, что, по-видимому, определяется разными сроками падения уровня воды. Резкое снижение площади открытых водоемов наблюдается в весеннее время и меньше затрагивает летние сообщества зоопланктона. Высыхание лесных стариц происходит постепенно в течение всего лета. Поэтому в условиях лимнофазы и отсутствия половодья, динамика сообществ определяется не весенними колебаниями уровня воды, а интенсивностью летнего падения уровня. Полученные данные подчеркивают необходимость мониторинга не отдельных стариц, а всего комплекса разнообразных пойменных водоемов, что в дальнейшем позволит оценить последствия продолжительной изоляции этих экосистем от реки.

Ключевые слова: Cladocera, Copepoda, Rotifera, заповедник «Приволжская лесостепь», поемность, половодье, старица

Введение

Долгое время внимание исследователей уделялось в основном крупным водным объектам. Недавние работы по инвентаризации водных ресурсов, основанные на современных географических методах и математических анализах, показали, что малые озера и пруды составляют около 90% всех стоячих водоемов мира, и около 30% по общей площади (Downing et al., 2006; Céréghino et al., 2014). Одними из наиболее распространенных типов малых водоемов являются пойменные озера, которые обеспечивают многообразие местообитаний для множества групп организмов: беспозвоночных, рыб, амфибий, птиц (Joniak & Kuczynska-Kippen, 2016). Пойменные водоемы формируют состав фито-

зоопланктона всех водных объектов речной системы, включая главный водоток (Krylov, 2015). Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов также связано с состоянием подобных водоемов, так как они являются местом нереста и нагула многих видов рыб, а также служат для них рефугиумами во время половодий (Naus & Reid Adams, 2018).

Ведущий фактор формирования морфометрических и биологических характеристик пойменных озер – гидрологический режим реки. Состав водных сообществ, направления и скорости сукцессионных процессов пойменных водоемов зависят от частоты и интенсивности затопления половодьями (Junk et al., 1989; Панкова, 2014; Krylov, 2015). Во время половодий и паводков происходит орошение

поймы, удобрение ее взвешенными и растворенными в воде питательными веществами. Чем интенсивнее и регулярнее разлив, тем моложе средний сукцессионный возраст растительных сообществ (Максимов, 1974; Мосин, Ефимовская, 2007), богаче видовой состав фитопланктона (Яценко-Степанова, 2011) и макробеспозвоночных пойменных озер (Прокин, Решетников, 2013).

Однако современные тенденции изменения речного стока в Европейской России свидетельствует о существенном изменении водного режима и водности рек (Фролова и др., 2015; Дмитриева, 2020; Чернова и др., 2020). Помимо климатических воздействий гидрологический режим рек подвержен влиянию хозяйственной деятельности человека (Tockner & Stanford, 2002; Чернов, 2009). При нарушенном водообмене с основной рекой наблюдается деградация водоемов, в том числе в результате уменьшения потока паводковых вод и при снижении снегового питания происходит обмеление и зарастание прибрежной части старичных озер (Варгот, 2011, 2014).

Один из основных компонентов пресноводных экосистем – зоопланктон, который быстро реагирует на изменения факторов среды, что позволяет использовать его структурные и функциональные показатели в качестве индикаторных (Krylov, 2015). Важно отметить активное участие зоопланктона в процессах самоочищения водоемов (фильтрация, седиментация, минерализация) (Прохода, 2003), его роль в питании рыбного населения (Камлюк, 1992; Браво, Воронова, 2012). Также изучение зоопланктонных сообществ изолированных водоемов представляет особый интерес, поскольку изоляция может привести к формированию сообществ с уникальным видовым составом.

Зоопланктон пойменных водоемов и стариц обычно гораздо богаче, чем речной, что обусловлено более стабильными экологическими условиями в лимнофазе (Napiórkowski, 2009; Pasztaleniec et al., 2013). Зоопланктонные сообщества стариц неоднородны. Одни виды предпочитают условия, формирующиеся в зарослях макрофитов, другие виды населяют зону открытой воды. Известно, что среди пелагического зоопланктона пойменных водоемов преобладают виды, характерные для эвтрофных вод, обитание которых обусловлено высоким содержанием в воде органических и

минеральных питательных веществ (Joniak & Kuczynska-Kirpen, 2016).

Долина р. Хопер является подходящей моделью для изучения таких экосистем, благодаря большому количеству пойменных водоемов и стариц. Исследования в долине верхнего течения р. Хопер показали (Bashinskiy et al., 2019), что в результате антропогенного воздействия и природных факторов появилась система разных по гидрологическому режиму водоемов, которые все вместе сохраняют биоразнообразие пойменной экосистемы и поддерживают существование многих групп водных организмов в условиях нарушенного водообмена с главным водотоком. Исследованные старицы находятся в стадии лимнофазы, которая длится не менее 10 лет. Целью данного исследования был анализ сезонных и межгодовых изменений структуры зоопланктона лесостепных пойменных водоемов в долине р. Хопер в условиях продолжительной лимнофазы.

Материал и методы

Исследования проведены в 2016–2017 гг. в Пензенской области (Россия) на территории заповедника «Приволжская лесостепь» (участок «Островцовская лесостепь», 52.816222° N, 44.461222° E). Система пойменных водоемов расположена в долине р. Хопер и состоит из двух участков, которые статистически значимо различаются по температуре, уровню освещенности и водному режиму (см. Bashinskiy et al., 2019).

Для изучения сообществ зоопланктона были выбраны восемь стариц, относящихся к разным участкам. Часть водоемов (старицы IV, V, VI, VII) расположена в центре лесного массива («лесной» участок), другая часть водоемов (старицы I, II, III, VIII) – на окраине («открытый» участок). Благодаря искусственным насыпям и отсутствию высоких паводков в течение нескольких лет связь водоемов с основной рекой нарушена. Водообмен между лесной и открытой частями также отсутствовал (рис. 1). Для всех исследованных стариц, за исключением третьей (III), характерна высокая степень зарастания (60–100%). По проективному покрытию в старицах V и VII преобладала погруженная растительность, в старице II доминировала плавающая растительность (*Lemna* spp.). Остальные водоемы зарастали полупогруженными гелофитами и мезофитами.

Рис. 1. Район исследований и площадь, занимаемая старицами (черный цвет) весной (А) и летом (В) в долине р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия). Водоемы выделены черным цветом. Стрелками обозначено направление течения реки. Места взятия проб обозначены белыми кружками.

Fig. 1. The study area and water level in oxbows in spring (A) and summer (B) in the Khoher River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia). Water bodies are shown in black. Arrows indicate flowing directions. Sample sites are marked by white dots.

Пробы зоопланктона отбирали в прибрежье водоемов ежемесячно с апреля по сентябрь (всего 80 проб). 10 л поверхностной воды зачерпывали ведром, процеживали через сеть Апштейна с ячейей 64 мкм (Gehringer & Aron, 1968) и фиксировали 4%-м формалином. Во время каждого отбора проб измеряли температуру, глубину и прозрачность воды (с помощью диска Секки).

Во время каждого обследования измеряли площадь водоемов с помощью GPS-навигатора Garmin GPSmap 60Сх. По изменению этого параметра была оценена интенсивность высыхания разных групп водоемов. Открытые старицы интенсивно высыхали весной (сокращение площади с апреля по июнь – 80%), затем этот процесс немного замедлялся (с июня по сентябрь высыхало 76% площади). Лесные водоемы весной высыхали медленнее (сокращение площади – на 53% по сравнению с апрельским уровнем), к осени процесс несколько ускорился – в сентябре водоемы занимали 66% площади по сравнению с июньским уровнем.

Организмы зоопланктона идентифицированы до вида (Рылов, 1930; Кутикова, 1970; Стойко, Мазей, 2006; Алексеев, Цалыхин, 2010), прямым микроскопированием (бинокуляр МСП-1) при увеличении $\times 40$ и $\times 400$ (Биомед-6 ПР2). Число особей каждого вида животных подсчитано в камере Бо-

горова. Биомасса зоопланктеров рассчитана по таблицам зависимости массы организмов от длины тела (Мордухай-Болтовской, 1954). Состояние зоопланктона оценивали по видовому богатству, частоте встречаемости видов, численности, биомассе, доминирующим видам, относительному обилию таксономических групп (Мордухай-Болтовской, 1954; Винберг, 1976; Абакумов, 1983). К доминантным отнесены виды, доля которых составила $> 10\%$ от общей численности и биомассы зоопланктона (Абакумов, 1992). Сходство сообществ зоопланктона оценено с использованием индекса Брея-Кертиса (Bray & Curtis, 1957).

Статистическая обработка результатов проведена в пакетах программ STATISTICA 7.0 (StatSoft, 2004) и PAST 3.16 (Hammer et al., 2001). При анализе и отображении результатов использовали средние значения и диапазон колебаний параметров. Для мультифакторного анализа использован метод главных компонент (Legendre & Legendre, 1998). Для корреляционного анализа использован непараметрический ранговый коэффициент Спирмана (Myers et al., 2010), приводятся значения коэффициента (R_s) и уровень статистической значимости p . Значимость различий проверена с помощью теста Манна-Уитни (Mann & Whitney, 1947); в тексте приводятся только уровни статистической

значимости. Значимыми считаются значения при $p < 0.05$. Кластерный анализ проведен с помощью простого метода агломерационной иерархической кластеризации (Sokal & Michener, 1958). Сезонная изменчивость сообществ планктона оценивалась по коэффициенту вариации CV (отношение стандартного отклонения к среднему, %) (Everitt & Skrovdal, 2010), а также по доле (%) достоверных различий между всеми значениями численности и биомассы в пробах, взятых в разные месяцы из одного водоема.

Результаты

В 2016–2017 гг. в старицах обнаружено 129 видов и форм зоопланктонных организмов (Rotifera – 84, Cladocera – 30 и Copepoda – 15). В фауне планктона выявлены как типичные для умеренных широт виды, так и южного (южнее 50° с.ш.) происхождения. Из элементов южного комплекса обнаружены *Dunhevedia crassa* King, 1853 (Пидгайко, 1984; Подшивалина, 2016) и *Keratella valga* (Ehrenberg, 1834). Впервые для Пензенской области отмечено 13 таксонов зоопланктона: *Cephalodella dentata* Wulfert, 1937, *C. rotunda* Wulfert, 1937, *Keratella valgabrehi* (Klausener, 1908), *Lecane* (s.str.) *luna balatonica* Varga, 1945, *Monommata actices* Myers, 1930, *M. aeschyna* Myers, 1930, *M. enedra* Myers, 1930, *Mytilina trigona* (Gosse, 1851), *Megafenestra aurita* (Fischer, 1849), *Tretocephala ambigua* (Lilljeborg, 1901), *Eudiaptomus vulgaris* (Schmeil, 1898), *Hemidiaptomus* cf. *ignatovi* Sars, 1903 и *H. rylovi* Charin, 1928.

Широко распространены (отмечены более чем в 30% проб) в сообществах всех водоемов следующие восемь видов: *Mytilina mucronata mucronata* (Müller, 1773), *Polyarthra dolichoptera* Idelson, 1925, *Rotaria* sp., *Testudinella patina* (Hermann, 1783), *Ceriodaphnia reticulata* (Jurine, 1820), *Chydorus sphaericus* (Müller, 1785), *Daphnia* (*D.*) gr. *longispina*, *Megacyclops viridis* (Jurine, 1820).

На всех исследуемых участках стариц по средним значениям числа видов преобладали представители Rotifera и Cladocera (табл. 1). По численности в двух лесных старицах (V и VI) наибольшей доли по средним значениям за вегетационный сезон достигали представители Rotifera, в остальных – Crustacea. Во всех старицах отмечена значительная доля науплиев Copepoda в общей численности зоо-

планктона (в открытых водоемах – 22–85%, а в лесных – 49–91%).

По средним значениям численности во всех водоемах доминантный комплекс зоопланктонных сообществ исследуемых стариц представлен на рис. 2. Общие доминанты для открытого и лесного участков *Polyarthra dolichoptera*, *Ceriodaphnia reticulata* и ювенильные стадии Cyclopoida. Только в открытых старицах доминируют *Brachionus variabilis* Hempel, 1896, *Keratella quadrata* (Müller, 1786), *Daphnia* gr. *longispina*, *D.* gr. *pulex*, *Eudiaptomus vulgaris*, *Hemidiaptomus* cf. *ignatovi*, а в лесных – *Anuraeopsis fissa* (Gosse, 1851), *Keratella testudo* (Ehrenberg, 1832), *Synchaeta tremula* (Müller, 1786), *Ceriodaphnia laticaudata* P.E. Müller, 1867, *Chydorus sphaericus* и *Simocephalus exspinosus* (De Geer, 1778).

Различия в структуре доминирующего комплекса в двух типах стариц подтвердили результаты ординации (рис. 3). Доминанты всех лесных стариц сгруппированы компактно в центре, что свидетельствует о большей схожести этих зоопланктонных сообществ. Кроме этого, в лесных старицах состав доминантов отличается большим разнообразием трофических групп беспозвоночных, среди которых представлены вертикаторы и первичные фильтраторы (*Anuraeopsis fissa*, *Keratella testudo*, *Polyarthra dolichoptera*, *Synchaeta tremula*, *Daphnia* gr. *pulex*, *Ceriodaphnia reticulata*), вторичный фильтратор *Chydorus sphaericus*, плавающая и ползающая, всасывающая пищу *Trichocerca pusilla* (Lauterborn, 1898) и активно захватывающий еду *Cyclops strenuus*.

Зоопланктонные сообщества, отмеченные в 2017 г. в открытых старицах, отличались по первой оси (X, 26.8%), а в оба года исследования сообщества зоопланктона открытых стариц I и II, с III отличались по второй оси (Y, 20%). Старицы III и IV отличались от остальных водоемов нестабильным водным режимом: к концу лета они либо пересыхают, либо в них значительно снижается уровень воды. В этих водоемах обнаружен вид *Hemidiaptomus* cf. *ignatovi*, а в старице III он доминировал. Это специализированный вид, основные адаптации которого сводятся к способности переживать крайне динамичные изменения факторов среды и период пересыхания водоема.

Таблица 1. Характеристики сообществ зоопланктона стариц в долине р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия) в 2016–2017 гг.**Table 1.** Characteristics of zooplankton communities of oxbows in the Kхoper River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia) in 2016–2017

Открытые старицы (данные 2016 г. / данные 2017 г.)					
Номер старицы (размер выборки, n)		I (6 / 6)	II (6 / 6)	III (3 / 1)	VIII – / 6)
Число видов, S		33 / 40	39 / 33	19 / 8	– / 42
Rotifera, % от S		44.8 / 44.4	63.9 / 58.6	43.8 / 33.3	– / 56.4
Cladocera, % от S		31.0 / 36.1	22.2 / 24.1	25.0 / 16.7	– / 33.3
Сорепода, % от S		24.1 / 19.4	13.9 / 17.2	31.3 / 50.0	– / 10.3
Численность, N (тысяч экземпляров на 1 м ³)	min	105.1 / 27.7	19.7 / 31.2	31.5 / 40.2	– / 43.5
	M	391.0 / 172.2	208.3 / 56.7	135.6 / 40.2	– / 187.5
	max	988.2 / 441.7	477.1 / 90.1	263.7 / 40.2	– / 607.6
Биомасса, B (г/м ³)	min	1.2 / 0.8	0.2 / 0.5	0.5 / 1.2	– / 0.4
	M	23.1 / 11.2	15.2 / 6.2	8.8 / 1.2	– / 14.0
	max	84.2 / 29.3	46.9 / 16.1	21.5 / 1.2	– / 56.3
Доминирующие виды в 2016 г.		<i>Brachionusvariabilis</i> , <i>Daphnia gr. longispina</i> , науплии Cyclopoida	<i>Keratella quadrata</i> , <i>Polyarthra dolichoptera</i> , <i>Daphnia gr. longispina</i> , науплии Cyclopoida	<i>Hemidiaptomus cf. ignatovi juvenus</i> , науплии Cyclopoida	–
Доминирующие виды в 2017 г.		<i>Daphnia gr. longispina</i> , науплии Cyclopoida	<i>Daphnia gr. longispina</i> , <i>Eudiaptomus vulgaris</i> , науплии Cyclopoida	<i>Rotaria sp.</i> , <i>Cyclops strenuus</i> , науплии Cyclopoida	<i>Ceriodaphnia reticulata</i> , <i>Daphnia gr. pulex</i> , науплии Cyclopoida
Лесные старицы (данные 2016 г. / данные 2017 г.)					
Номер старицы (размер выборки, n)		IV (6 / 4)	V (6 / 6)	VI (6 / 6)	VII (6 / 6)
Число видов, S		40 / 30	59 / 52	60 / 56	50 / 34
Rotifera, % от S		48.6 / 48.1	76.8 / 79.6	71.9 / 79.2	55.3 / 61.3
Cladocera, % от S		35.1 / 37.0	12.5 / 10.2	14.0 / 9.4	29.8 / 22.6
Сорепода, % от S		16.2 / 14.8	10.7 / 10.2	14.0 / 11.3	14.9 / 16.1
Численность, N (тысяч экземпляров на 1 м ³)	min	240.2 / 58.3	13.7 / 20.2	57.4 / 48.4	50.0 / 36.7
	M	891.5 / 327.9	287.3 / 57.4	386.4 / 185.5	288.9 / 156.2
	max	3467.0 / 618.4	1027.9 / 127.0	825.9 / 271.8	466.6 / 271.8
Биомасса, B (г/м ³)	min	1.2 / 1.5	0.04 / 0.05	0.9 / 0.4	0.3 / 0.2
	M	62.5 / 8.6	1.6 / 0.3	2.1 / 1.1	11.9 / 3.9
	max	343.1 / 26.2	7.8 / 0.7	3.7 / 2.8	42.5 / 12.9
Доминирующие виды 2016 г.		<i>Ceriodaphnia reticulata</i> , <i>Chydorus sphaericus</i> , науплии Cyclopoida	<i>Polyarthra dolichoptera</i> , <i>Synchaeta tremula</i> , копеподиты и науплии Cyclopoida	<i>Trichocerca pusilla</i> , науплии Cyclopoida	<i>Keratella testudo</i> , науплии Cyclopoida
Доминирующие виды 2017 г.		науплии Cyclopoida	<i>Anuraeopsis fissa</i> , <i>Synchaeta tremula</i> , науплии Cyclopoida	<i>Anuraeopsis fissa</i> , науплии Cyclopoida	<i>Anuraeopsis fissa</i> , науплии Cyclopoida

Примечание: «–» – данные отсутствуют, M – среднее значение, min – минимальное значение, max – максимальное значение.

Зоопланктонные сообщества изученных водоемов представлены планктонными и зарослевыми видами. Ряд планктонных и зарослевых видов предпочитает заболочиваемые биотопы: например, в открытых старицах – *Ascomorpha ecaudis* Perty, 1850, *Lathonura rectirostris* (O.F. Müller, 1785), в лесных – *Cephalodella exigua* (Gosse, 1886), *C. rotunda*, *Colurella obtusa obtusa* (Gosse, 1886), *Lecane arcuata* (Bryce, 1891), *L. crenata* (Harring, 1913), *L. lunaris* (Ehrenberg, 1832), *L. scutata* (Harring et Myers, 1926), *Monommata actices*, *M. enedra*, *Mytilina crassipes* (Lucks, 1912), *Postclausa hypopus* (Ehrenberg, 1838), *Proales decipiens* (Ehrenberg, 1832), *Squatinella rostrum* (Schmarda, 1846), *Trichocerca tenuior* (Gosse, 1886), *T. weberi* (Jennings, 1903), *T. capucina* (Wierzejski & Zacharias, 1893), *T. pusilla*; общие – *Cepha-*

lodella gibba (Ehrenberg, 1832), *Filinia longiseta* (Ehrenberg, 1834), *Keratella testudo*, *Lecane pyriformis* (Daday, 1905), *L. elsa* Hauer, 1931, *Mytilina mucronata mucronata*, *Trichocerca porcellus* (Gosse, 1886). В сообществах открытых стариц преобладают планктонные виды. Их доля составляет в среднем 54% (диапазон в оба года: 41–68%) от общего числа видов. В лесных старицах 60% (диапазон в оба года: 59–61%) видов являются зарослевыми. Доля видов, предпочитающих заболочиваемые водоемы, в лесных старицах существенно выше (5–6%) среди планктонных организмов и 18–19% зарослевых. В открытых водоемах эти значения 2–3% и 4–10%, соответственно. Таким образом, выявленные структурные особенности зоопланктонных сообществ указывают на природное заболочивание лесных стариц.

Рис. 2. Доминантный состав зоопланктонных сообществ в исследованных водоемах в долине р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия). Обозначения цифр: 4 – апрель, 5 – май, 6 – июнь, 7 – июль, 8 – август, 9 – сентябрь. Общие виды обозначены черно-белыми цветами. Прочими видами обозначены те, доля которых менее 10%.
Fig. 2. Dominance structure of zooplankton communities of the studied water bodies in the Khoher River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia). Designations of the numbers on X axis: 4 – April, 5 – May, 6 – June, 7 – July, 8 – August, 9 – September. Common species are indicated in black-white. The species, which proportion is less than 10%, are indicated as «Others».

Рис. 3. Результаты ординации доминирующих видов сообществ зоопланктона водоемов в долине р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия), методом главных компонент на основе относительных обилий доминирующих видов (I, II, III, VIII – открытые старицы, IV, V, VI, VII – лесные старицы).
Fig. 3. Results of the principal component analysis of dominant species of zooplankton communities of water bodies in the Khoher River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia) based on the relative abundance of dominants. Designations: I, II, III, VIII – open water bodies, IV, V, VI, VII – forested water bodies.

По видовому сходству зоопланктонных сообществ исследованные старицы сгруппировались по выделенным участкам (рис. 4). Дендрограмма сходства зоопланктона под-

тверждает выделение двух групп водоемов – лесных и открытых, различающихся по ряду абиотических факторов (температуре, освещенности, уровню воды, гидропериоду) согласно Bashinskiy et al. (2019). Минимальным сходством со всеми остальными водоемами характеризовался зоопланктон старицы IV, в которой наблюдалось значительное снижение уровня воды в конце лета, а также старицы III, которая пересохла уже к середине лета.

Наблюдались различия зоопланктона между водоемами по численности и биомассе. Так, численность беспозвоночных в лесных водоемах (в среднем 322 400 экз./м³, с размахом от 13 700 экз./м³ до 3 467 010 экз./м³) была статистически значимо ($p < 0.01$) выше, чем в открытых (в среднем 192 390 экз./м³, с размахом от 19 700 экз./м³ до 988 150 экз./м³). Напротив, биомасса была значимо ($p < 0.01$) выше в открытых (в среднем 13.10 г/м³, с размахом от 0.17 г/м³ до 84.17 г/м³), чем в лесных водоемах (в среднем 11.63 г/м³, с размахом от 0.04 г/м³ до 343.09 г/м³). Для обоих лет исследования численность зоопланктона была статистически значимо ($p < 0.01$) выше в лесных водоемах, чем в открытых. Биомасса зоопланктона значимо ($p < 0.001$) различалась только в 2016 г.

Рис. 4. Сходство зоопланктона водоемов в долине р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия) по численности (индекс Брея-Кертиса). Обозначения: А – лесные водоемы, В – открытые водоемы.

Fig. 4. Similarity (Bray-Curtis index) of zooplankton communities of the studied oxbows in the Khoper River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia) based on the species abundance. Designations: A – forested water bodies, B – open water bodies.

Помимо этого, в 2017 г. почти не наблюдали значимых различий численности и биомассы по отдельным месяцам, за исключением июля ($p < 0.0001$, $p < 0.0001$, соответственно). В 2016 г. значимые различия между водоемами по численности и биомассе наблюдали почти каждый месяц: в апреле ($p < 0.01$, $p < 0.01$, соответственно), июне ($p < 0.001$, $p < 0.01$, соответственно), июле ($p < 0.001$, $p < 0.001$, соответственно), августе ($p < 0.001$, $p < 0.001$, соответственно) и сентябре ($p < 0.0001$, $p < 0.001$, соответственно).

Показатели сообществ зоопланктона двух лет исследований также отличались статистически значимо. Численность и биомасса сообществ зоопланктона в 2016 г. была статистически выше, чем в 2017 г. (табл. 1) как во всей старичной системе ($p < 0.01$, $p < 0.01$, соответственно), так и на водоемах лесного участка ($p < 0.01$, $p < 0.05$, соответственно). В то же время межгодовые различия сообществ зоопланктона открытых стариц не значимы.

Ежемесячные показатели зоопланктона разных водоемов также характеризуют особенности стариц. В открытых водоемах сообщества в 2016 г. были более изменчивы по численности ($CV = 88\%$) и биомассе ($CV = 129\%$) по сравнению с лесными водоемами ($CV = 64\%$ и $CV = 108\%$, соответственно). По видовому богатству изменчивость была схожей ($CV = 44\%$ и $CV = 45\%$, соответственно). В 2017 г. большой разброс значений численности наблюдался в лесных

водоемах ($CV = 99\%$) по сравнению с открытыми ($CV = 80\%$) водоемами, а также биомассы лесных водоемов ($CV = 150\%$) по сравнению с открытыми водоемами ($CV = 117\%$). Число таксонов изменялось в разные месяцы в большей степени в открытых водоемах ($CV = 50\%$) по сравнению с лесными ($CV = 40\%$). Наибольшие различия в значениях численности и биомассы зоопланктонных сообществ за все время наблюдений найдены в лесных водоемах: в старице IV ($CV = 143\%$ по численности, $CV = 220\%$ по биомассе) и в старице V ($CV = 134\%$ по численности, $CV = 188\%$ по биомассе). Во временном весеннем водоеме III наблюдались наибольшие различия по видовому составу сообществ зоопланктона в разные месяцы ($CV = 65\%$). Разный характер изменчивости открытых и лесных водоемов подтверждается сезонной динамикой сообществ зоопланктона отдельных водоемов (рис. 5).

Рис. 5. Динамика показателей видового богатства (S), численности (N, экз./м³) и биомассы (B, г/м³) зоопланктона исследованных водоемов долины р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия) в открытой (а) и лесной (б) частях старичной системы. Цифры означают: 4 – апрель, 5 – май, 6 – июнь, 7 – июль, 8 – август, 9 – сентябрь.

Fig. 5. The dynamics of species richness, abundance and biomass of zooplankton communities of the studied water bodies in the Khoper River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia) in open (a) and forested (b) parts of the oxbow system. Designations of numbers: 4 – April, 5 – May, 6 – June, 7 – July, 8 – August, 9 – September.

Статистически значимые ($p < 0.05$) различия численности и биомассы зоопланктонных сообществ между месяцами найдены в пробах старицы I (10.6% случаев из 66 сравнений), старицы VIII (20% случаев из 15 сравнений), старицы II (24.2% случаев из 66 сравнений). Значимых различий сообществ зоопланктона не наблюдали во временном весеннем водоеме III (шесть сравнений). В лесных водоемах доля различающихся проб была в целом выше. В старице VII значимые различия отмечены в 39.4% случаев (66 сравнений), в старице IV – в 37.8% случаев (45 сравнений), в старице V – в 31.8% случаев (66 сравнений), в старице VI – в 22.7% случаев (66 сравнений). Таким образом, открытые водоемы были, в целом, более стабильны в ежемесячной динамике.

Анализ видового сходства зоопланктонных сообществ в разные месяцы также показывает различия двух частей старичной системы (рис. 6). Обращает на себя внимание тот факт, что в открытой части в оба года схожими оказывались сообщества водоемов в апреле и сентябре, а также в июле и августе. В лесной части отличается видовой состав сообщества зоопланктона в сентябре, который отличался в оба года от остальных месяцев, и в наибольшей степени от майских данных.

Различия видового состава сообществ зоопланктона в разные годы, по-видимому, могли определяться отличающимися средними за вегетационный период показателями темпе-

ратуры воды – 17.7°C (8.0–28.7°C) в 2016 г., и 15.8°C (8.0–27.6°C) в 2017 г. Об этом свидетельствует положительная статистически значимая корреляционная связь числа видов ($R_s = 0.42$, $p < 0.001$), численности ($R_s = 0.24$, $p < 0.05$) и биомассы ($R_s = 0.35$, $p < 0.01$) зоопланктона в пробе с температурой воды. Кроме того, численность зоопланктона отрицательно коррелировала с глубиной водоемов ($R_s = -0.26$, $p < 0.05$) и прозрачностью воды ($R_s = -0.25$, $p < 0.05$). Еще одним важным фактором было высыхание водоемов, при увеличении интенсивности которого статистически значимо снижалось видовое богатство зоопланктона ($R_s = -0.52$, $p < 0.05$).

Обсуждение

Наибольшее влияние на развитие старичных экосистем оказывают гидрологический режим и антропогенная нагрузка. На основании исследования динамики растительного покрова в течение пяти лет было установлено, что при снижении снегового питания и в результате уменьшения потока паводковых вод в пойме р. Мокша происходит обмеление и зарастание прибрежной части оз. Инорки (Варгот, 2011, 2014). Очищение мелководий и отрогов озера может произойти только при условии повышения промывной активности паводковых вод и достаточном дождевом питании водоемов. В иных условиях скорость, степень и интенсивность зарастания озер увеличиваются.

Рис. 6. Видовое сходство зоопланктонных сообществ исследованных водоемов долины р. Хопер (заповедник «Приволжская лесостепь», Европейская Россия) в разные месяцы (индекс Брея-Кертиса). Обозначения цифр: 4 – апрель, 5 – май, 6 – июнь, 7 – июль, 8 – август, 9 – сентябрь.

Fig. 6. Species similarity (Bray-Curtis index) of zooplankton communities of the studied water bodies in the Khoher River valley (Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, European Russia) in various months. Designations of numbers: 4 – April, 5 – May, 6 – June, 7 – July, 8 – August, 9 – September.

Исследованные в данной работе старичные водоемы на протяжении нескольких лет не получали воду из р. Хопер во время половодья, что привело к уменьшению уровня воды. В годы с высокими летними температурами процесс высыхания шел еще интенсивнее, а водоемы быстрее зарастали и заболачивались. В этот период лимнофазы в старицах обнаружено 129 видов и форм зоопланктонных организмов. Была отмечена высокая доля зарослевых видов, особенно в лесной части. Аналогичные результаты получены при изучении представителей Rotifera в пойменном озере р. Волга в национальном парке «Самарская Лука», где наблюдалось существование сложных межвидовых сообществ с преобладанием зарослевых и придонных видов (Герасимов, Дюжева, 2011). Во всех изученных нами старицах отмечена значительная доля науплиев Copepoda от общей численности зоопланктона, что характерно для старичных водоемов Пензенской области (Беккер, 2007). Видовое богатство, численность и биомасса выше в лесных водоемах, на что возможно влияют более стабильный водный режим, высокая степень зарастания погруженной растительностью и более благоприятный кислородный режим (Bashinskiy et al., 2019). В этих лесных водоемах сохраняется рыбное население, которое может влиять на доминирование зарослевых видов, поскольку в условиях пресса хищников мозаичный растительный покров может служить убежищем для зоопланктона (Celewicz-Gołdyn & Kuczyńska-Kippen, 2017).

Наибольшая численность зоопланктона была отмечена в самой теплой старице, что характерно для стариц, находящихся в лимнофазе (Napiórkowski & Napiórkowska, 2017). Найдены статистически значимые корреляционные связи температуры воды с видовым богатством, общей численностью и биомассой зоопланктона. Однако анализ не показал сильной корреляции (значения $R_s < 0.4$ в большинстве случаев) между указанными характеристиками зоопланктона и температурой воды. Это может быть свидетельством того, что другие абиотические и биотические факторы (например, степень зарастания) имели большее значение для сообществ зоопланктона. В условиях старичных водоемов на сообщества зоопланктона могут оказывать влияние колебания уровня воды и пересыхание (Dembowska & Napiórkowski, 2014), прозрачность воды

(Špoljar et al., 2011), а также возраст водоемов, определяющий банк покоящихся стадий (Havel et al., 2000). Все эти факторы тесно связаны с гидрологической изоляцией и нарушением речного пульса (Junk et al., 1989), которые приводят к изменениям растительных сообществ, повышению уровня биогенной нагрузки, ускорению сукцессий водоемов.

В настоящее время гидрологическая изоляция пойменных водоемов от главных рек является экологической проблемой для многих европейских стран, поскольку это приводит к снижению биоразнообразия пресных вод (Obolewski, 2011; Paillex et al., 2013; Hill et al., 2017). Результаты исследований Bashinskiy et al. (2019) показывают, что нарушенный водообмен не является единственным следствием антропогенного воздействия; на изолированные старицы также оказывают влияние другие виды деятельности человека, такие как вырубка леса и вспашка земель на берегах рек, строительство дорог и насыпей. В зависимости от комплексов отличающихся факторов, воздействующих на водные объекты, можно выделять разные группы стариц. В лесостепной зоне это, как правило, водоемы, отдаленные от полей и расположенные в лесных массивах, а также водоемы, примыкающие к полям и расположенные на открытой местности или окраинах лесов. Похожая ситуация наблюдается в европейских агроландшафтах (Kuczyńska-Kippen & Joniak, 2010). Такие группы водоемов отличаются как по абиотическим условиям, так и по биоразнообразию, а также внутригодовой и межгодовой динамике. Наши данные подтверждают, что разные участки старичной системы развиваются по-разному. Если по структуре сообществ зоопланктона лесные водоемы более схожи друг с другом, чем открытые, то в сезонной динамике они менее стабильны (рис. 5). Наибольшие изменения сообществ наблюдаются в тех старицах, которые сильно высыхают к осени. В них происходит снижение видового богатства. При этом нет значимых различий в сообществах зоопланктона временного весеннего водоема в разные месяцы его существования. Несмотря на большие колебания уровня воды в открытых старицах, внутригодовые различия сообществ зоопланктона в них меньше, чем в более стабильных лесных водоемах. Наши данные показывают, что такие перепады уровня в открытых водоемах происходят, прежде всего, весной, после

спада талых вод. В лесных же водоемах основное падение уровня происходит в конце лета и начале осени, что отражается на структуре летних сообществ зоопланктона.

Несмотря на то, что были найдены косвенные свидетельства ускорения сукцессии пойменных водоемов (например, увеличение доли зарослевых видов, увеличение видового сходства местообитаний), наши данные не позволяют однозначно оценить негативные последствия продолжительной изоляции стариц от реки, так как сообщества зоопланктона и сами подобные экосистемы в целом отличаются динамичностью. Такие оценки возможны только при многолетнем мониторинге всего комплекса разнообразных пойменных водоемов, а не отдельных водоемов.

Заключение

Зоопланктонные сообщества литорали изученных пойменных водоемов отличались высоким разнообразием. За весь период исследования (2016–2017 гг.) обнаружены 129 видов и форм, в том числе 13 таксонов, отмеченных впервые для Пензенской области.

Сообщества зоопланктона исследованных водоемов имеют высокое видовое сходство внутри разных частей старичной системы (лесной и открытой). Отличие имеют лишь сообщества водоемов с особым водным режимом (временные водоемы). Лесные старицы отличаются более высокими уровнями видового богатства, численности и биомассы, благодаря более стабильному водному режиму, высокой степени зарастания, а также высокой долей зарослевых и болотных видов. Различия сообществ зоопланктона во времени и пространстве косвенно определяются температурой воды, которая положительно коррелирует с числом видов, численностью и биомассой.

Сообщества зоопланктона открытых стариц более изменчивы в пространстве, но стабильнее в динамике, чем сообщества лесных водоемов. По-видимому, это определяется разными сроками падения уровня воды. В то время, как резкое снижение площади открытых водоемов наблюдается в весеннее время и меньше затрагивает летние сообщества зоопланктона, высыхание лесных стариц происходит постепенно в течение всего лета. В условиях лимнофазы и отсутствия половодья, динамика сообществ определяется не весенними колебаниями уровня воды, а летним высы-

ханием водоемов. Наши данные подчеркивают необходимость мониторинга не отдельных водных объектов, а всего комплекса разнообразных пойменных водоемов, что в дальнейшем позволит оценить последствия продолжительной изоляции этих экосистем от реки.

Благодарности

Авторы благодарят руководство заповедника «Приволжская лесостепь», а также В.В. Осипова (с.н.с. заповедника «Приволжская лесостепь», Россия) за помощь в организации исследований. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект 23-24-00018).

Литература

- Абакумов В.А. (ред.). 1983. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Л.: Гидрометеиздат. 239 с.
- Абакумов В.А. 1992. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. СПб.: Гидрометеиздат. 318 с.
- Алексеев В.Р., Цалолихин С.Я. (ред.). 2010. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Зоопланктон. Т. 1. М., СПб.: Товарищество научных изданий КМК. 495 с.
- Беккер Е.И. 2007. Видовой состав и структура зоопланктонного сообщества старичных водоемов г. Пензы // Известия Пензенского государственного педагогического университета. Т. 3(7). С. 256–263.
- Браво К.Р., Воронова Г.П. 2012. Зоопланктон выростных прудов при выращивании крупного посадочного материала карпа // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. Вып. 28. С. 50–58.
- Варгот Е.В. 2011. Растительный покров некоторых озер Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 9. С. 51–59.
- Варгот Е.В. 2014. Динамика растительного покрова некоторых озер Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. С. 279–288.
- Винберг Г.Г. (ред.). 1976. Методы биологического анализа пресных вод. Л.: Зоологический институт АН СССР. 167 с.
- Герасимов Ю.Л., Дюжева И.В. 2011. Коловратки и насекомые пойменного озера на территории национального парка «Самарская Лука» // Вестник Волжского университета им. В.Н. Тагичева. №12. С. 21–25.
- Дмитриева В.А. 2020. Современные изменения водного режима и морфометрии рек Верхнедонского бассейна // Известия Российской академии наук. Серия географическая. №1. С. 103–113. DOI: 10.31857/S2587556620010070
- Камлюк Л.В. 1992. Закономерности функционирования зоопланктонного сообщества экосистем рыбовод-

- ных прудов: автореферат дис. ... д-ра биол. наук. Минск. 39 с.
- Кутикова Л.А. 1970. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука. 744 с.
- Максимов А.А. 1974. Структура и динамика биоценозов речных долин. Новосибирск: Наука. 257 с.
- Мордухай-Болтовской Ф.Д. 1954. Материалы по среднему весу беспозвоночных бассейна Дона // Труды проблемного и тематического совещания. Вып. 2. М., Л.: Изд-во АН СССР. С. 223–241.
- Мосин В.Г., Ефимовская С.Л. 2007. Влияние паводков и половодий на динамику и функционирование пойменных природных комплексов долины р. Вычегды // Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. Т. 8(38). С. 130–135.
- Панкова Н.Л. 2014. Структура и динамика растительного покрова водоемов Окского заповедника // Труды Окского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 31. С. 1–166.
- Пидгайко М.Л. 1984. Зоопланктон водоемов Европейской части СССР. М.: Наука. 208 с.
- Подшивалина В.Н. 2016. К вопросу о встречаемости южных элементов фауны в составе планктона водоемов ненарушенных территорий Приволжской возвышенности // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 17. С. 179–182.
- Прокин А.А., Решетников А.Н. 2013. Фауна водных макробеспозвоночных пойменных озер Хоперского заповедника // Труды Хоперского государственного заповедника. Вып. 8. С. 137–157.
- Прохода Т.А. 2003. Оценка роли зоопланктона в процессе самоочищения водоема-охладителя ТЭС // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах. Днепропетровск: ДНУ. С. 75–78.
- Рылов В.М. 1930. Пресноводные Calanoida СССР. Т. 1. СПб.: Зоологический институт АН СССР. 288 с.
- Стойко Т.Г., Мазей Ю.А. 2006. Планктонные коловратки Пензенских водоемов. Пенза: Изд-во ПГПУ. 134 с.
- Фролова Н.Л., Киреева М.Б., Агафонова С.А., Евстигнев В.М., Ефремова Н. А., Повалишников Е.С. 2015. Внутригодовое распределение стока равнинных рек Европейской территории России и его изменение // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. №4. С. 4–20.
- Чернов А.В. 2009. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. М.: Крона. 674 с.
- Чернова М.А., Дудник С.Н., Буковский М.Е. 2020. Изменчивость водного режима рек донского бассейна // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. №3. С. 40–48. DOI: 10.17308/geo.2020.3/3022
- Яценко-Степанова Т.Н. 2011. Структурно-функциональная характеристика водорослевого сообщества и ее использование в оценке трофности водоемов озерного типа: автореферат дис. ... д-ра биол. наук. Оренбург. 47 с.
- Bashinskiy I.V., Senkevich V.A., Stoyko T.G., Katsman E.A., Korkina S.A., Osipov V.V. 2019. Forest-steppe oxbows in limnophase – **Abiotic features and biodiversity** // *Limnologica*. Vol. 74. P. 14–22. DOI: 10.1016/j.limno.2018.10.005
- Bray J.R., Curtis J.T. 1957. An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin // *Ecological Monographs*. Vol. 27(4). P. 325–349. DOI: 10.2307/1942268
- Celewicz-Goldyn S., Kuczyńska-Kippen N. 2017. Ecological value of macrophyte cover in creating habitat for microalgae (diatoms) and zooplankton (rotifers and crustaceans) in small field and forest water bodies // *PLoS ONE*. Vol. 12(5). Article: e0177317. DOI: 10.1371/journal.pone.0177317
- Cérèghino R., Boix D., Cauchie H.M., Martens K., Oertli B. 2014. The ecological role of ponds in a changing world // *Hydrobiologia*. Vol. 723(1). P. 1–6. DOI: 10.1007/s10750-013-1719-y
- Dembowska E.A., Napiórkowski P. 2014. A case study of the planktonic communities in two hydrologically different oxbow lakes, Vistula River, Central Poland // *Journal of Limnology*. Vol. 74(2). P. 346–357. DOI: 10.4081/jlimnol.2014.1057
- Downing J.A., Prairie Y.T., Cole J.J., Duarte C.M., Tranvik L.J., Striegl R.G., McDowell W.H., Kortelainen P., Caraco N.F., Melack J.M., Middelburg J.J. 2006. The global abundance and size distribution of lakes, ponds, and impoundments // *Limnology and Oceanography*. Vol. 51(5). P. 2388–2397. DOI: 10.4319/lo.2006.51.5.2388
- Everitt B., Skrondal A. 2010. *The Cambridge dictionary of statistics*. Cambridge: Cambridge University Press. 480 p.
- Gehring J.W., Aron W. 1968. *Field techniques // Zooplankton sampling: review papers of the proceedings of the symposium on the hydrodynamics of zooplankton sampling. Monographs on Oceanographic Methodology*. Vol. 2. Paris: UNESCO. P. 87–104.
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // *Palaeontologia Electronica*. Vol. 4(1). 9 p.
- Havel J.E., Eisenbacher E.M., Black A.A. 2000. Diversity of crustacean zooplankton in riparian wetlands: colonization and egg banks // *Aquatic Ecology*. Vol. 34(1). P. 63–76. DOI: 10.1023/A:1009918703131
- Hill M.J., Death R.G., Mathers K.L., Ryves D.B., White J.C., Wood P.J. 2017. Macroinvertebrate community composition and diversity in ephemeral and perennial ponds on unregulated floodplain meadows in the UK // *Hydrobiologia*. Vol. 793(1). P. 95–108. DOI: 10.1007/s10750-016-2856-x
- Joniak T., Kuczynska-Kippen N. 2016. Habitat features and zooplankton community structure of oxbows in the limnophase: reference to transitional phase between flooding and stabilization // *Limnetica*. Vol. 35(1). P. 37–48. DOI: 10.23818/limn.35.03
- Junk W.J., Bayley P.B., Sparks R.E. 1989. The Flood Pulse Concept in River-Floodplain systems // *Proceedings of the International Large River Symposium*. Vol. 106. Honey Harbour, Ontario, Canada. P. 110–127.
- Krylov A.V. 2015. Interannual changes in the summer zooplankton in the lakes of the Khopyor River flood plain

// Biological Bulletin. Vol. 42(10). P. 891–898. DOI: 10.1134/S1062359015100076

- Kuczyńska-Kippen N., Joniak T. 2010. The impact of water chemistry on zooplankton occurrence in two types (field versus forest) of small water bodies // International Review of Hydrobiology. Vol. 95(2). P. 130–141. DOI: 10.1002/iroh.200911166
- Legendre P., Legendre L. 1998. Numerical Ecology. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier. 853 p.
- Mann H.B., Whitney D.R. 1947. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other // Annals of Mathematical Statistics. Vol. 18(1). P. 50–60.
- Myers J.L., Well A., Lorch R.F. 2010. Research design and statistical analysis. New York: Routledge. 832 p.
- Napiórkowski P. 2009. Influence of hydrological conditions on zooplankton of oxbow lakes (old riverbeds) of the Lower Vistula in the city of Torun // Limnology Papers. Vol. 4. P. 55–67. DOI: 10.2478/V10232-011-0027-7
- Napiórkowski P., Napiórkowska T. 2017. Limnophase versus potamophase: how hydrological connectivity affects the zooplankton community in an oxbow lake (Vistula River, Poland) // International Journal of Limnology. Vol. 53. P. 143–151. DOI: 10.1051/limn/2017001
- Naus C.J., Reid Adams S. 2018. Fish nursery habitat function of the main channel, floodplain tributaries and oxbow lakes of a medium-sized river // Ecology of Freshwater Fish. Vol. 27(1). P. 4–18. DOI: 10.1111/eff.12319
- Obolewski K. 2011. Macrozoobenthos patterns along environmental gradients and hydrological connectivity of oxbow lakes // Ecological Engineering. Vol. 37(5). P. 796–805. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2010.06.037
- Paillex A., Dolédec S., Castella E., Mérigoux S., Aldridge D.C. 2013. Functional diversity in a large river floodplain: anticipating the response of native and alien macroinvertebrate to the restoration of hydrological connectivity // Journal of Applied Ecology. Vol. 50(1). P. 97–106. DOI: 10.1111/1365-2664.12018
- Pasztaleniec A., Karpowicz M., Strzałek M. 2013. The influence of habitat conditions on the plankton in the Białe oxbow lake (Nadbużański Landscape Park) // Limnological Review. Vol. 13(1). P. 43–50.
- Sokal R.R., Michener C.D. 1958. A Statistical Method for Evaluating Systematic Relationships // University of Kansas Science Bulletin. Vol. 38. P. 1409–1448.
- Špoljar M., Dražina T., Habdija I., Meseljević M., Grčić Z. 2011. Contrasting zooplankton assemblages in two oxbow lakes with low transparencies and narrow emergent macrophyte belts (Krapina River, Croatia) // International Review of Hydrobiology. Vol. 96(2). P. 175–190. DOI: 10.1002/iroh.201011257
- StatSoft. 2004. STATISTICA (data analysis software system), version 7. Oklahoma: StatSoft. Available from www.statsoft.com
- Tockner K., Stanford J.A. 2002. Riverine flood plains: present state and future trends. // Environmental Conservation. Vol. 29(3). P. 308–330. DOI: 10.1017/S037689290200022X

References

- Abakumov V.A. (Ed.). 1983. *Manual on methods of hydrobiological analysis of surface water and bottom sediments*. Leningrad: Gidrometeoizdat. 239 p. [In Russian]
- Abakumov V.A. 1992. *Manual on hydrobiological monitoring of freshwater ecosystems*. Saint Petersburg: Gidrometeoizdat. 318 c. [In Russian]
- Alekseev V.R., Tsalolikhin S.Y. (Eds.). 2010. *Guide to zooplankton and zoobenthos of fresh waters of European Russia*. Zooplankton. Vol. 1. Moscow, St. Petersburg: KMK Scientific Press Ltd. 495 p. [In Russian]
- Bashinskiy I.V., Senkevich V.A., Stoyko T.G., Katsman E.A., Korkina S.A., Osipov V.V. 2019. Forest-steppe oxbows in limnophase – Abiotic features and biodiversity. *Limnologica* 74: 14–22. DOI: 10.1016/j.limno.2018.10.005
- Becker E.I. 2007. Species composition and structure of the zooplankton community of oxbows in Penza. *Izvestia Penzenskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta imeni V.G. Belinskogo* 3(7): 256–263. [In Russian]
- Bravo K.R., Voronova G.P. 2012. Zooplankton of nursery ponds during the cultivation of large carp planting material. *Fisheries issues of Belarus* 28: 50–58. [In Russian]
- Bray J.R., Curtis J.T. 1957. An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. *Ecological Monographs* 27(4): 325–349. DOI: 10.2307/1942268
- Celewicz-Goldyn S., Kuczyńska-Kippen N. 2017. Ecological value of macrophyte cover in creating habitat for microalgae (diatoms) and zooplankton (rotifers and crustaceans) in small field and forest water bodies. *PLoS ONE* 12(5): e0177317. DOI: 10.1371/journal.pone.0177317
- Céréghino R., Boix D., Cauchie H.M., Martens K., Oertli B. 2014. The ecological role of ponds in a changing world. *Hydrobiologia* 723(1): 1–6. DOI: 10.1007/s10750-013-1719-y
- Chernov A.V. 2009. *Geography and geo-ecological condition of river channels and floodplains of Northern Eurasia*. Moscow: Krona. 674 p. [In Russian]
- Chernova M.A., Dudnik S.N., Bukovsky M.E. 2020. Variability of the water regime in the Don basin rivers. *Proceedings of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology* 3: 40–48. DOI: 10.17308/geo.2020.3/3022 [In Russian]
- Dembowska E.A., Napiórkowski P. 2014. A case study of the planktonic communities in two hydrologically different oxbow lakes, Vistula River, Central Poland. *Journal of Limnology* 74(2): 346–357. DOI: 10.4081/jlimnol.2014.1057
- Dmitrieva V.A. 2020. Modern changes in the water regime and the morphometry of rivers in the Upper Don basin. *Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya* 1: 103–113. DOI: 10.31857/S2587556620010070 [In Russian]
- Downing J.A., Prairie Y.T., Cole J.J., Duarte C.M., Tranvik L.J., Striegl R.G., McDowell W.H., Kortelainen P., Caraco N.F., Melack J.M., Middelburg J.J. 2006. The global abundance and size distribution of lakes, ponds, and impoundments. *Limnology and Oceanography* 51(5): 2388–2397. DOI: 10.4319/lo.2006.51.5.2388
- Everitt B., Skrondal A. 2010. *The Cambridge dictionary of statistics*. Cambridge: Cambridge University Press. 480 p.

- Frolova N.L., Kireeva M.B., Agafonova S.A., Evstigneev V.M., Efremova N.A., Povalishnikova E.S. 2015. Intra-annual distribution of runoff of plain rivers of the European territory of Russia and its changes. *Water sector of Russia: problems, technologies, management* 4: 4–20. [In Russian]
- Gehring J.W., Aron W. 1968. Field techniques. In: *Zooplankton sampling: review papers of the proceedings of the symposium on the hydrodynamics of zooplankton sampling. Monographs on Oceanographic Methodology*. Vol. 2. Paris: UNESCO. P. 87–104.
- Gerasimov Yu.L., Dyuzheva I.V. 2011. Rotifers and insects of a floodplain lake in the National Park «Samarskaya Luka». *Bulletin of the V.N. Tatishchev Volga University* 12: 21–25. [In Russian]
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 9.
- Havel J.E., Eisenbacher E.M., Black A.A. 2000. Diversity of crustacean zooplankton in riparian wetlands: colonization and egg banks. *Aquatic Ecology* 34(1): 63–76. DOI: 10.1023/A:1009918703131
- Hill M.J., Death R.G., Mathers K.L., Ryves D.B., White J.C., Wood P.J. 2017. Macroinvertebrate community composition and diversity in ephemeral and perennial ponds on unregulated floodplain meadows in the UK. *Hydrobiologia* 793(1): 95–108. DOI: 10.1007/s10750-016-2856-x
- Joniak T., Kuczynska-Kippen N. 2016. Habitat features and zooplankton community structure of oxbows in the limnophase: reference to transitional phase between flooding and stabilization. *Limnetica* 35(1): 37–48. <https://doi.org/10.23818/limn.35.03>
- Junk W.J., Bayley P.B., Sparks R.E. 1989. The Flood Pulse Concept in River-Floodplain systems. In: D.P. Dodge (Ed.): *Proceedings of the International Large River Symposium*. Vol. 106. Honey Harbour, Ontario, Canada. P. 110–127.
- Kamlyuk L.V. 1992. *Regularities of functioning of zooplankton community of ecosystems of fish ponds*. Dr.Sc. Thesis Abstract. Minsk. 39 p. [In Russian]
- Krylov A.V. 2015. Interannual changes in the summer zooplankton in the lakes of the Khopyor River flood plain. *Biological Bulletin* 42(10): 891–898. DOI: 10.1134/S1062359015100076
- Kuczyńska-Kippen N., Joniak T. 2010. The impact of water chemistry on zooplankton occurrence in two types (field versus forest) of small water bodies. *International Review of Hydrobiology* 95(2): 130–141. DOI: 10.1002/iroh.200911166
- Kutikova L.A. 1970. *Rotifer fauna of the USSR*. Leningrad: Nauka. 744 p. [In Russian]
- Legendre P., Legendre L. 1998. *Numerical Ecology*. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier. 853 p.
- Mann H.B., Whitney D.R. 1947. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *Annals of Mathematical Statistics* 18(1): 50–60.
- Maksimov A.A. 1974. *Structure and dynamics of biocenoses of river valleys*. Novosibirsk: Nauka. 257 p. [In Russian]
- Mordukhai-Boltovskiy F.D. 1954. Materials on the average weight of invertebrates of the Don basin. In: *Proceedings of the problem and theme meeting*. Vol. 2. Moscow, Leningrad: AS USSR Publishing House. P. 223–241. [In Russian]
- Mosin V.G., Efimovskaya S.L. 2007. The impact of floods on the dynamics and functioning of floods land natural complexes of the Vychehga River valley. *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities and Sciences* 8(38): 130–135. [In Russian]
- Myers J.L., Well A., Lorch R.F. 2010. *Research design and statistical analysis*. New York: Routledge. 832 p.
- Napiórkowski P. 2009. Influence of hydrological conditions on zooplankton of oxbow lakes (old riverbeds) of the Lower Vistula in the city of Torun. *Limnology Papers* 4: 55–67. DOI: 10.2478/V10232-011-0027-7
- Napiórkowski P., Napiórkowska T. 2017. Limnophase versus potamophase: how hydrological connectivity affects the zooplankton community in an oxbow lake (Vistula River, Poland). *International Journal of Limnology* 53: 143–151. DOI: 10.1051/limn/2017001
- Naus C.J., Reid Adams S. 2018. Fish nursery habitat function of the main channel, floodplain tributaries and oxbow lakes of a medium-sized river. *Ecology of Freshwater Fish* 27(1): 4–18. DOI: 10.1111/eff.12319
- Obolewski K. 2011. Macrozoobenthos patterns along environmental gradients and hydrological connectivity of oxbow lakes. *Ecological Engineering* 37(5): 796–805. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2010.06.037
- Paillex A., Dolédec S., Castella E., Méricoux S., Aldridge D.C. 2013. Functional diversity in a large river floodplain: anticipating the response of native and alien macroinvertebrate to the restoration of hydrological connectivity. *Journal of Applied Ecology* 50(1): 97–106. DOI: 10.1111/1365-2664.12018
- Pankova N.L. 2014. Structure and dynamics of vegetation cover of water bodies in the Oksky State Nature Reserve. *Proceedings of the Oksky State Nature Biosphere Reserve* 31: 1–166. [In Russian]
- Pasztaleniec A., Karpowicz M., Strzałek M. 2013. The influence of habitat conditions on the plankton in the Białe oxbow lake (Nadbużański Landscape Park). *Limnological Review* 13(1): 43–50.
- Pidgayko M.L. 1984. *Zooplankton of water bodies of the European part of the USSR*. Moscow: Nauka. 208 p. [In Russian]
- Podshivalina V.N. 2016. To the issue of the occurrence of southern faunal elements in the plankton of water bodies of undisturbed areas of the Volga Upland. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 17: 179–182. [In Russian]
- Prokhoda T.A. 2003. Assessment of the role of zooplankton in the process of self-purification of thermal power station cooling pond. In: *Biodiversity and the role of zoocenosis in natural and anthropogenic ecosystems*. Dnepropetrovsk: DNU. P. 75–78. [In Russian]
- Prokin A.A., Reshetnikov A.N. 2013. Fauna of aquatic macroinvertebrates of floodplain lakes of the Khopersky State Nature Reserve. *Proceedings of the Khopersky State Nature Reserve*. 8: 137–157. [In Russian]
- Rylov V.M. 1930. *Freshwater Calanoida of the USSR*. Vol. 1. St. Petersburg: Zoological Institute of AS USSR. 288 p. [In Russian]

- Sokal R.R., Michener C.D. 1958. A Statistical Method for Evaluating Systematic Relationships. *University of Kansas Science Bulletin* 38: 1409–1448.
- Špoljar M., Dražina T., Habdija I., Meseljević M., Grčić Z. 2011. Contrasting zooplankton assemblages in two oxbow lakes with low transparencies and narrow emergent macrophyte belts (Krapina River, Croatia). *International Review of Hydrobiology* 96(2): 175–190. DOI: 10.1002/iroh.201011257
- StatSoft. 2004. *STATISTICA (data analysis software system), ver. 7*. Oklahoma: StatSoft. Available from www.statsoft.com
- Stojko T.G., Mazey Yu.A. 2006. *Planktonic rotifers of Penza water bodies*. Penza: Penza State Pedagogical University. 134 p. [In Russian]
- Tockner K., Stanford J.A. 2002. Riverine flood plains: present state and future trends. *Environmental Conservation* 29(3): 308–330. DOI: 10.1017/S037689290200022X
- Vargot E.V. 2011. Vegetation cover of some lakes in the Mordovia State Nature Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 9: 51–59. [In Russian]
- Vargot E.V. 2014. Dynamics of vegetation cover of some lakes in the Mordovia State Nature Reserve. *Proceedings of the Mordovia State Nature Reserve* 12: 279–288. [In Russian]
- Vinberg G.G. (Ed.). 1976. *Methods of biological analysis of fresh waters*. Leningrad: Zoological Institute of AS USSR. 167 p. [In Russian]
- Yatsenko-Stepanova T.N. 2011. *Structural and functional characterization of algal community and its use in the assessment of trophicity of lentic water bodies*. Dr.Sc. Thesis Abstract. Orenburg. 47 p. [In Russian]

ZOOPLANKTON COMMUNITIES OF SMALL FLOODPLAIN WATER BODIES IN LONGTIME LIMNOPHASE (KHOPER RIVER VALLEY, EUROPEAN RUSSIA)

Viktoriya A. Senkevich^{1,*}

¹*Penza State University, Russia*

*e-mail: viktoriya0606@mail.ru

²*A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia*

Under conditions of low floods and disturbed water exchange with the river, small floodplain water bodies gradually dry up, which leads to a decrease in biodiversity of the entire floodplain area. The zooplankton is one of the main indicators of the ecosystem status in aquatic ecosystems. Hence, this study was aimed to investigate the structure of zooplankton communities, their seasonal and interannual dynamics in an oxbow system, which has been in the limnophase stage (in isolation from the river) for a long time. The study has been carried out in the upper reaches of the River Khoper in the buffer zone of the Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve (Penza Region, European Russia) at the forest-steppe natural zone. A part of the studied water bodies is located in the centre of the forested area («forest» sites), while other water bodies are located along the forest edge («open» sites). In 2016–2017, from April to September, 80 zooplankton samples were taken from eight water bodies near the water body shores by filtering 10 litres of water through an Apstein net. A total of 129 species and forms of planktonic invertebrates were found in the studied water bodies. A high proportion of species, which prefer plant thickets, was observed, especially in the forested sites. Based on the used structural parameters of zooplankton communities, the studied water bodies have a high similarity being located in various parts of the oxbow system. The zooplankton communities of forested water bodies are at later stages of the successional development. The temporal and spatial differences of the zooplankton communities are indirectly determined by water temperature, with which the number of species, abundance and biomass of the zooplankton are positively correlated. The zooplankton communities of open water bodies are more spatially variable, but they are more stable in dynamics than zooplankton communities of forested water bodies, which is probably determined by differences in the time of the water level drop. A sharp decrease in the area of open water bodies is being observed in spring, while it less affects zooplankton communities at summer. The drying of forested water bodies occurs gradually throughout the whole summer. Therefore, under conditions of the limnophase and absence of flooding, the zooplankton community dynamics are determined by the intensity of the water level drop at summer, but not the water level fluctuations at spring. The obtained data emphasise the necessity of the monitoring of the whole complex of various floodplain water bodies (pondscapes) but not individual oxbows. In turn, this will allow us to assess the consequences of the prolonged isolation of these ecosystems from a river.

Key words: Cladocera, Copepoda, oxbows, Privolzhskaya Lesostep State Nature Reserve, Rotifera, spring floods, water inundation

Contents

REVIEW ARTICLES

- ON THE DISTRIBUTION AND BIOLOGY OF *ELATER FERRUGINEUS* (COLEOPTERA: ELATERIDAE) IN RUSSIA 1
A.S. Prosvirov, L.V. Egorov, A.B. Ruchin

RESEARCH ARTICLES

- MAMMAL INVENTORY USING CAMERA TRAPS IN THE CENTRAL FOREST STATE NATURE RESERVE (WEST OF EUROPEAN RUSSIA) 12
S.S. Ogurtsov, A.S. Zheltukhin
- NUTRIENT CYCLING AND SOIL QUALITY IN THREATENED VEREDAS IN TWO PROTECTED AREAS OF THE BRAZILIAN CERRADO 34
L.R.D. Oliveira, L.A. Frazão, S.C.O. Silva, W.S. Araújo, Y.R.F. Nunes, V.M. Fernandes, M.D.M. Veloso
- POPULATION DYNAMICS AND SEED PRODUCTIVITY OF *DACTYLORHIZA MACULATA* (ORCHIDACEAE) POPULATION IN THE KOMI REPUBLIC (EUROPEAN RUSSIA) AS A RESPONSE TO THE EFFECTS OF WEATHER FACTORS 47
I.A. Kirillova, D.V. Kirillov
- IMPACT OF THE CONFLICT INTERACTIONS AND SOCIAL LEARNING ON THE HIERARCHY STRUCTURE IN CAPTIVE MALES OF *MOSCHUS CHRYSOGASTER* (MOSCHIDAE) 61
X. Wang, J. Wu, X. Lu, V. Shakun, I. Solovej, X. Meng
- LONG-TERM DYNAMICS OF FORESTS WITH *PINUS SIBIRICA* IN THE UPPER REACHES OF THE RIVER KOLVA (NORTHERN PRE-URALS, RUSSIA) FROM 1938 TO 2023 72
A.A. Aleinikov, V.E. Aleksutin, F.K. Vozmitel, A.N. Gunya
- ZOOPLANKTON COMMUNITIES OF SMALL FLOODPLAIN WATER BODIES IN LONGTIME LIMNOPHASE (KHOPER RIVER VALLEY, EUROPEAN RUSSIA) 92
V.A. Senkevich, T.G. Stojko, I.V. Bashinskiy

Содержание

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И БИОЛОГИЯ *ELATER FERRUGINEUS* (COLEOPTERA: ELATERIDAE) НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 1

А.С. Просви́ров, Л.В. Егоров, А.Б. Ручин

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШЕК В
ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ) 12

С.С. Огурцов, А.С. Желтухин

КРУГОВОРОТ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И КАЧЕСТВО ПОЧВЫ В НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПАЛЬМОВЫХ БОЛОТАХ НА ДВУХ ООПТ СЕРРАДО БРАЗИЛИИ 34

Л.Р.Д. Оливейра, Л.А. Фразан, С.С.О. Сильва, В.С. Араужо, Ю.Р.Ф. Нуньес, В.М. Фернандес, М.Д.М. Велосо

ДИНАМИКА И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ *DACTYLORHIZA MACULATA*
(ORCHIDACEAE) В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ) КАК ОТВЕТ НА
ДЕЙСТВИЕ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ 47

И.А. Кириллова, Д.В. Кириллов

ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ
ИЕРАРХИИ У САМЦОВ *MOSCHUS CHRYSOGASTER* (MOSCHIDAE), СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ 61

С. Ван, Ц. Ву, С. Лу, В. Шакун, И. Соловей, С. Мэн

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЛЕСОВ С УЧАСТИЕМ *PINUS SIBIRICA* В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ
КОЛВЫ (СЕВЕРНОЕ ПРЕДУРАЛЬЕ) С 1938 ПО 2023 ГОДЫ 72

А.А. Алейников, В.Э. Алексутин, Ф.К. Возьмитель, А.Н. Гуня

ЗООПЛАНКТОН МАЛЫХ ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ
ЛИМНОФАЗЫ (ДОЛИНА РЕКИ ХОПЕР, ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ) 92

В.А. Сенкевич, Т.Г. Стойко, И.В. Башинский

The journal «Nature Conservation Research» was founded in 2016. It is aimed to show the quality and level of scientific investigations carried out in Protected Areas, studies of biological diversity and also of biology and ecology of threatened species.

Publisher: Fund for Support and Development of Protected Areas «Bear Land» with the support of Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny».

The main requirements for submitting manuscripts: they must be based on studies conducted (completely or predominantly) within (a) Protected Area(s) or devoted (completely or predominantly) to threatened species; a manuscript must be of interest to an international readership, even if its immediate scope is local

The journal «Nature Conservation Research» publishes research articles, review articles, short communications, research notes, discussions.

The publication frequency: four issues a year. Additionally, up to two special issues can be published.

A digital version is available on our web-site: <https://ncr-journal.bear-land.org/>

Indexation: Among others Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Russian Science Citation Index, CAB Abstracts; included in the List of peer-reviewed scientific editions, where should be published main scientific results of dissertations for Candidate of Sciences (PhD) degree, dissertations for Doctor of Sciences (Dr. Sc.) degree.

Managing Editor: Anatoliy A. Khapugin.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru or hapugin88@yandex.ru.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» был учрежден в 2016 г. Его целью является освещение качества и уровня научных исследований, проводимых на территории заповедников и национальных парков всего мира, изучение их биологического разнообразия, а также биологии и экологии редких видов.

Издатель: Фонд поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля» при поддержке ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Основные требования к рукописям: они должны основываться на исследованиях, проведенных (полностью или преимущественно) на ООПТ или быть посвященными (полностью или преимущественно) охраняемым или угрожаемым видам; рукопись должна представлять интерес для международной аудитории, даже если она выполнена на местном (региональном) уровне.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» публикует обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, научные заметки, дискуссии.

Периодичность: 4 выпуска в год. Дополнительно публикуется до двух специальных выпусков в год.

Электронная версия журнала доступна на нашем веб-сайте: <https://ncr-journal.bear-land.org/>

Индексация: Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), CAB Abstracts и др.; включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Исполнительный редактор: Анатолий Александрович Хапугин.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru, дополнительный: hapugin88@yandex.ru.

Cover photo: *Moschus chrysogaster* (Moschidae) in the Lulang Forest, Tibet of China (Author: Xueyou Li (Kunming Institute of Zoology, China))

Фото на обложке: *Moschus chrysogaster* (Moschidae) в Лесу Луланг, Тибет, Китай (Автор: Сюю Ли (Институт зоологии Куньмина, Китай))

Адрес редакции: 430005, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Красная, д. 30,
тел. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Editorial office: 430005, Russia, Republic of Mordovia, Saransk, Krasnaya Street, 30.
tel. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Подписано в печать 31.08.2024. Формат 60×84 1/8. Тираж 300.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Отпечатано в типографии ООО «Аверс» г. Брянск